

Janine Melanie Egger & Stefan Scheiber
gemeinsame Bearbeitung gem. § 81 Abs. 3 UG

**Zur Entwicklung des Mathematikunterrichts in
Österreich**
**Analysiert anhand von Maturaaufgaben des Europagymnasiums
in Klagenfurt**

Diplomarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades
Magistra/Magister der Naturwissenschaften

Studium: Lehramtsstudium UF Mathematik UF Geschichte, Sozialkunde,
Politische Bildung

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Gutachter

Univ.-Prof. Dr. David Kollosche
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Institut für Didaktik der Mathematik

Sachsenburg, Juni 2021

Eidesstattliche Erklärung

Wir versichern an Eides statt, dass wir

- die eingereichte wissenschaftliche Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben,
- die während des Arbeitsvorganges von dritter Seite erfahrene Unterstützung, einschließlich signifikanter Betreuungshinweise, vollständig offengelegt haben,
- die Inhalte, die wir aus Werken Dritter oder eigenen Werken wortwörtlich oder sinngemäß übernommen haben, in geeigneter Form gekennzeichnet und den Ursprung der Information durch möglichst exakte Quellenangaben (z.B. in Fußnoten) ersichtlich gemacht haben,
- die eingereichte wissenschaftliche Arbeit bisher weder im Inland noch im Ausland einer Prüfungsbehörde vorgelegt haben und
- bei der Weitergabe jedes Exemplars (z.B. in gebundener, gedruckter oder digitaler Form) der wissenschaftlichen Arbeit sicherstellen, dass diese mit der eingereichten digitalen Version übereinstimmt.

Wir sind uns bewusst, dass eine tatsächenswidrige Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Für folgende Kapitel ist/sind verantwortlich:

Kapitel	Diplomandin/Diplomand
1	Janine Melanie Egger & Stefan Scheiber
2 – 5	Stefan Scheiber
6 – 10	Janine Melanie Egger
11 – 17	Janine Melanie Egger & Stefan Scheiber

Janine Melanie Egger e.h.
(Unterschrift)

Sachsenburg, 25. Juni 2021
(Ort, Datum)

Stefan Scheiber e.h.
(Unterschrift)

Sachsenburg, 25. Juni 2021
(Ort, Datum)

Vorwort

Im Zuge der Lehrveranstaltung „Unterrichtsplanung Mathematik“ informierte uns Assoc.Prof.Dr. Andreas Vohns im Jänner 2017 über die Möglichkeit, eine Diplomarbeit über die Geschichte des Mathematikunterrichts anhand von Maturaaufgaben des Europagymnasiums in Klagenfurt zu verfassen. Wir waren von Beginn an interessiert an diesem Thema, da es unsere zukünftigen Unterrichtsfächer Mathematik und Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung vereint, indem der Mathematikunterricht in Österreich aus historischer Perspektive betrachtet wird.

Zudem betonte Herr Vohns, dass die Aufarbeitung dieses umfassenden Themenkomplexes im Rahmen einer Diplomarbeit mindestens zwei Studierende erfordert. Da wir bereits einige Projekte gemeinsam durchführten, in Zusammenarbeit Seminararbeiten verfassten und uns während des Studiums stets gegenseitig unterstützten, nahmen wir die Herausforderung einer kollektiven Diplomarbeit an. Wir entschlossen uns dazu, den theoretischen Rahmen der Arbeit chronologisch aufzuteilen. Herr Scheiber war für die Zeit vor 1930 zuständig und Frau Egger für den Zeitraum von 1930 bis hin zur Gegenwart. Der empirische Teil ist Ergebnis einer Teamarbeit, um unsere gewonnenen Erkenntnisse des Theorieteils miteinander vereinen zu können. Während Herr Scheiber die Erstellung sämtlicher Tabellen, Grafiken und Berechnungen übernahm, war Frau Egger hauptsächlich für die Verschriftlichung des Praxisteils verantwortlich.

Das Europagymnasium in Klagenfurt eignete sich für dieses Forschungsvorhaben aus verschiedenen Gründen: Es ist eines der ältesten Gymnasien Österreichs und es liegen zahlreiche Quellen vor. Dazu zählen die seit Mitte des 19. Jahrhunderts veröffentlichten Jahresberichte der Schule. Darüber hinaus besteht zwischen der Alpen-Adria-Universität und dem Europagymnasium seit 2014 eine Kooperation, womit eine Kontaktaufnahme wesentlich erleichtert wurde.

Als wir im Oktober 2017 dem vorgeschlagenen Thema zusagten, nahm Herr Vohns Kontakt zum Europagymnasium auf und signalisierte unser Forschungsvorhaben bezüglich der Aufarbeitung der Geschichte des Mathematikunterrichts mithilfe von Maturitätsprüfungsaufgaben. Unsere Ansprechpersonen, Frau OSTR. Mag.^a Iris Mallweger-Grasser, und der Direktor der Schule, Herr HR Dir. Mag. Gerhard Hopfgartner, zeigten Interesse am Forschungsprojekt. Im Jänner 2018 erfolgte eine Zusammenkunft zwischen Herrn Vohns, Herrn Hopfgartner, Frau Mallweger-Grasser und uns im Gymnasium. Im Zuge dessen wurden in erster Linie organisatorische Angelegenheiten wie z.B. Recherchemöglichkeiten geklärt. Außerdem bekamen wir einen groben Überblick über die historische Entwicklung des Gymnasiums und des Mathematikunterrichts. Daraus ergaben sich vielfältige Vorschläge für Problemstellungen, die wir im Rahmen der Diplomarbeit behandeln könnten.

Wir möchten im Zuge dieses Vorworts noch eine Danksagung vorbringen. Zuallererst gebührt unser Dank Herrn Assoc.Prof.Dr. Andreas Vohns. Ohne Herrn Vohns wäre dieses Forschungsprojekt nicht zustande gekommen. Er ermöglichte uns im Laufe des Studiums Einblicke in die Forschung mathematisch-didaktischer Fragen. Im Rahmen des Projekts „Textverständnis oder mathematisches Verständnis: Was macht Aufgaben der AHS-Zentralmatura Mathematik schwierig?“ machte uns Herr Vohns mit der Materie vertraut und lieferte immer wieder Anregungen bezüglich der Diplomarbeit. Nachdem Anfang 2021 ein Großteil unserer Diplomarbeit bereits verfasst war und wir auf die Rückmeldungen warteten, ereilte uns die schreckliche Nachricht vom Tod unseres Diplomarbeiters Herrn Vohns.

Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei Dir, für den Glauben in uns, für die Unterstützung und für die vielen hilfreichen Gespräche. Danke Andreas!

In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei Herrn Univ.-Prof. Dr. David Kollosche bedanken, welcher sich nach dem plötzlichen Ableben von Herrn Vohns sofort dazu bereit erklärte, die Betreuung und Begutachtung der Diplomarbeit zu übernehmen. Vor allem der reibungslose Übergang in dieser schwierigen Zeit gab uns die nötige Motivation für die noch fehlenden Abschnitte der Diplomarbeit. Außerdem waren seine zusätzlichen Expertisen in Bezug auf den empirischen Teil hilfreich, um uns auf den richtigen Weg zu lenken.

Darüber hinaus gilt ein besonderer Dank Herrn Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Werner Drobesh und Herrn Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerald Grimm für die Literaturhinweise bezüglich der Geschichte des Mathematikunterrichts sowie des österreichischen Bildungswesens.

Für die unkomplizierte Datenbeschaffung gebührt Dank dem Landesarchiv Kärnten sowie, stellvertretend für das gesamte Europagymnasium in Klagenfurt, Frau OSTR. Mag.^a Iris Mallweger-Grasser und Herrn HR Dir. Mag. Gerhard Hopfgartner.

Ein besonderer Dank gilt auch unseren Technikspezialisten DI Michael Scheiber, der uns einerseits Hilfestellungen für die Erstellung der Grafiken gegeben hat und andererseits für genügend Ablenkung sorgte, um Kraft für das Verfassen der Diplomarbeit tanken zu können.

Zu Guter Letzt gebührt unser Dank auch unseren Familien, die uns sowohl finanziell als auch seelisch in dieser intensiven Zeit unterstützten. Wir danken euch von ganzem Herzen!

Abstract

Um den nächsten Generationen eine bestmögliche schulmathematische Ausbildung zu garantieren, ist es notwendig, die Geschichte des Mathematikunterrichts zu kennen und zu verstehen. Da der historischen Entwicklung des mathematischen Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe auf österreichischem Boden bisher wenig Beachtung geschenkt wurde, ist das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit, den Mathematikunterricht der Oberstufe des österreichischen Gymnasiums zu rekonstruieren. Im theoretischen ersten Teil werden jene Faktoren, die die historische Entwicklung des Mathematikunterrichts beeinflusst haben, näher erläutert. Damit die Änderungen der Schwerpunktsetzungen bezüglich der mathematischen Inhalts- und Tätigkeitsbereiche des Mathematikunterrichts im Laufe der Zeit festgestellt werden können, wurde eine Längsschnittstudie mithilfe einer inhaltsorientierten Analyse von Reifeprüfungsaufgaben des Europagymnasiums in Klagenfurt durchgeführt. Die empirische Studie, die den zweiten Teil der Arbeit bildet, zeigt, dass bei den Reifeprüfungen aus Mathematik kontinuierlich mehr mathematische Inhalte und Tätigkeiten gefordert wurden. Das zeigt, dass sich ebenfalls der Fokus des Mathematikunterrichts in Österreich änderte: Von einem inhalts- zum kompetenzorientierten Unterricht.

A thorough understanding of the history of school mathematics is essential for guaranteeing the best possible mathematics education for future generations. The historic development of mathematics in Austria's upper secondary level is a rather unexplored subject area. Hence, a reconstruction of this development is of utmost importance. The theoretical part of this diploma thesis deals with key factors of influence, which show an impact on school mathematics. Moreover, the practical part contains a longitudinal study, which is based on a content-oriented analysis of final secondary-school examinations of the Europagymnasium in Klagenfurt, was conducted to understand the temporal evolution of the focus on teaching mathematics for each of sub areas and scopes of activity of mathematics. Furthermore, an empirical study was conducted which shows an obvious transition from a content-oriented education to a more concept-oriented approach in recent days.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	15
I. THEORETISCHER TEIL	17
2. Das österreichische Bildungswesen unter kirchlichem Einfluss	17
2.1. Die familiale Phase	18
2.2. Die monastische Phase	18
2.2.1. Die Klosterschulen	19
2.2.2. Die Domschulen	20
2.2.3. Die Pfarrschulen	21
2.3. Die urbane Phase	22
2.3.1. Die „Lateinischen Schuelen“	22
2.4. Die konfessionelle Phase	23
2.4.1. Der Jesuitenorden als Träger der Bildung in Österreich	24
2.5. Das Jesuitenkolleg in Klagenfurt	26
3. Der Weg zur Maturitätsprüfung	27
3.1. Die österreichische Schule als „Sache des Staates“	27
3.2. Das Klagenfurter Gymnasium	29
3.3. Neuorganisation des Bildungswesens in Österreich	30
3.3.1. Der gesellschaftlich-politische Hintergrund	30
3.3.2. Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich	31
3.3.3. Die Maturitätsprüfung	32
3.4. Aufwertung der Mathematik im Schulwesen	33
3.4.1. Aufschwung der Wissenschaften	33
3.4.2. Mathematikunterricht laut dem Organisationsentwurf	34
4. Traditioneller Mathematikunterricht	38
4.1. Politik und Schullandschaft zur Zeit der konstitutionellen Monarchie	38
4.2. Mathematiklehrpläne	40
4.2.1. Vom Humanismus geprägte Lehrpläne von 1870 und 1884	40
4.2.2. Unzufriedenheit mit dem (Mathematik-)Lehrplan von 1899	41
4.3. Die Mittelschul-Enquête 1908	41
4.3.1. Auslöser der Gymnasialreform 1909	42
4.3.2. Die Enquête und ihre Ergebnisse	42
4.3.3. Änderungen bezüglich der Reifeprüfung und des Lehrplanes	43
4.4. Das k. k. Staatsgymnasium in Klagenfurt	46

4.5. Mädchenschulwesen.....	47
5. Mathematik in der Zwischenkriegszeit	49
5.1. Schulversuche und die Anpassung des Mittelschulwesens	49
5.2. Der Lehrplan von 1928	50
5.2.1. Allgemeines und Allgemeinbildung.....	50
5.2.2. Der Mathematiklehrplan.....	50
5.2.3. Reifeprüfung.....	52
5.3. Die „Meraner Beschlüsse“ und die ICMI	52
5.4. Das Bundesgymnasium und -realgymnasium Klagenfurt.....	53
6. Auf Ideologie und Praxis ausgerichteter Mathematikunterricht	55
6.1. „Mittelschulbildung“ in Zeiten des Austrofaschismus und Nationalsozialismus	55
6.2. Vom Bundesgymnasium und -Realgymnasium zur „1. Oberschule für Jungen“	56
6.3. Die Rolle der Mathematik in der Schule	57
7. Rückkehr zu alten Formen – Schulmathematik am Beginn der Zweiten Republik....	59
7.1. Der Wiederaufbau des österreichischen Schulsystems	59
7.1.1. Äußere Reorganisation.....	59
7.1.2. Versuche einer inneren Reform.....	61
7.2. Rückkehr zum „Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klagenfurt“	64
7.3. Entwicklung der Lehrpläne und Reifeprüfungsvorschriften für Mathematik.....	65
7.3.1. Rückgriff auf die Lehrpläne der Zwischenkriegszeit.....	65
7.3.2. Reifeprüfungsvorschriften unter Einfluss der Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges.....	66
7.4. Die Mathematikdidaktik in der Wiederaufbauphase.....	67
7.4.1. Der „Traditionelle Mathematikunterricht“	67
7.4.2. Entwicklung der „Genetischen Methode“	69
8. Von der „Traditionellen Mathematik“ zur „Neuen Mathematik“.....	71
8.1. Neuordnung des österreichischen Schulwesens –Schulorganisationsgesetz 1962.....	71
8.1.1. Von der allgemeinbildenden „Mittelschule“ zur allgemeinbildenden „höheren Schule“	73
8.2. Das Bundesgymnasium in Klagenfurt.....	74
8.3. Hintergründe der Änderungen des Mathematikunterrichts	76
8.3.1. Die „Neue Mathematik“	77
8.3.2. Kritik gegenüber der „Neuen Mathematik“	78
8.3.3. Die Weiterentwicklung der Genetischen Methode	78

8.3.4. Der Beginn der Mathematikdidaktik als wissenschaftliche Disziplin.....	80
8.4. Mathematiklehrpläne unter Einfluss der „Neuen Mathematik“	81
8.4.1. Neugestaltung der Mathematiklehrpläne im Jahr 1967	81
8.4.2. Mathematiklehrplan 1970	83
8.4.3. Mathematiklehrplan 1978	84
8.5. Änderungen der Reifeprüfung aus Mathematik	85
8.5.1. Gesetzliche Regelung der Reifeprüfung im Jahr 1974.....	85
9. „Lernziele“ als Grundlage für den mathematischen Unterricht	87
9.1. Bildungspolitische Maßnahmen am Ende des 20. Jahrhunderts	87
9.1.1. Die Oberstufenreform Ende der Achtziger – Einführung der Wahlpflichtfächer ..	87
9.1.2. Entwicklung der Schulautonomie in Österreich.....	88
9.2. Vom Bundesgymnasium Klagenfurt zum Europagymnasium	89
9.3. Kritisch-konstruktive Mathematikdidaktik	91
9.3.1. Aufgaben und Ziele des mathematischen Unterrichts.....	91
9.4. Neue Ziele des Mathematikunterrichts?	93
9.4.1. Der auf Lernzielen basierende Lehrplan von 1989	93
9.4.2. Die Reifeprüfung aus Mathematik unter Berücksichtigung der Lernziele	96
9.5. Bedeutung des Mathematikunterrichts für die Allgemeinbildung	97
9.5.1. Mathematikunterricht und Allgemeinbildung nach Heinrich Winter	97
9.5.2. Allgemeinbildender Mathematikunterricht nach Hans Werner Heymann.....	98
9.5.3. Fächerorientierte Allgemeinbildung nach Roland Fischer.....	100
10. Kompetenzorientierter Mathematikunterricht	103
10.1. Von der Input- zur Outputsteuerung des österreichischen Bildungswesens	103
10.1.1. Bildungsstandards und Kompetenzorientierung	103
10.1.2. Standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung (SRP).....	105
10.2. Das Europagymnasium heute	107
10.3. Mathematikdidaktik in Österreich.....	108
10.4. Einzug der Kompetenzen in den Mathematiklehrplan	109
10.4.1. Weitere Entwicklungen des Mathematiklehrplans bis in die Gegenwart	112
10.5. Zentralmatura aus Mathematik.....	113
II. EMPIRISCHER TEIL.....	115
11. Vorbemerkungen.....	115
11.1. Organisatorisches	115
11.2. Der Weg zu den Forschungsfragen	116

12. Forschungsfragen	118
13. Analysevorarbeiten	120
13.1. Datenbeschaffung.....	120
13.2. Analyse der Mathematiklehrpläne	122
13.2.1. Festlegung wesentlicher Begrifflichkeiten.....	122
13.2.2. Thematische Gliederung des Lehrstoffes	124
13.2.3. Kompetenzen in den Mathematiklehrplänen.....	125
13.2.4 Klassifikation der Schulmathematik	127
13.2.5. Mathematische Themen des österreichischen Gymnasiums von 1849 – 2016..	132
13.2.6. Entwicklung der schulmathematischen Themen.....	133
13.3. Datenaufbereitung	139
13.3.1. Sprachliche Aspekte der Maturaaufgaben.....	139
13.3.2. Inhalts- und prozessbezogene Aspekte der Reifeprüfungen aus Mathematik....	141
14. Analyse der Reifeprüfungsaufgaben aus Mathematik	149
14.1. Analyse der mathematischen Inhalte (F 1.1).....	149
14.1.1. Auswertung der Analyse	149
14.1.2. Ergebnisse der Analyse	154
14.2. Analyse der geforderten mathematischen Tätigkeiten (F 2.1)	157
14.2.1. Auswertung und Ergebnisse	157
14.3. Analyse des Zusammenhangs zwischen Lehrplanänderungen und Änderungen in den Reifeprüfungen (F 3.1).....	159
14.3.1. Auswertung und Ergebnisse der mathematischen Inhalte.....	160
14.3.2. Auswertung und Ergebnisse der mathematischen Tätigkeiten	163
15. Diskussion der empirischen Befunde.....	164
15.1. Diskussion der Ergebnisse ad F 1.1	164
15.2. Diskussion der Ergebnisse ad F 2.1	167
15.3. Diskussion der Ergebnisse ad F 3.1	169
15.4. Limitationen des Forschungsvorhabens	170
16. Rekonstruktion der Geschichte des Mathematikunterrichts in Österreich	172
16.1. Inhalte des Mathematikunterrichts	173
16.2. Förderung mathematischer Tätigkeiten.....	177
16.3. Auswirkungen der Lehrplanänderungen auf den Mathematikunterricht	180
17. Fazit	186
18. Literaturverzeichnis.....	190

18.1. Rechtsquellen	202
18.2. Internetquellen.....	202
18.3. Jahresberichte	205
Anhang	208
Anhang 1: Kompetenzkatalog der schriftlichen SRP aus Mathematik	208
Anhang 2: Lehrstofftabellen – Gegenüberstellungen der Lehrpläne	212
Anhang 3: Adaptierter (Grund-)Kompetenzkatalog.....	233
Anhang 4: Lehrstofftabellen nach Inhaltsbereichen.....	238
Anhang 5: „Kreuzchentabelle“.....	251
Anhang 6: Liste der Fachwörter.....	252
Anhang 7: Handlungsbereiche für die Sekundarstufe II der AHS	255
Anhang 8: Maturitäts- bzw. Reifeprüfungen aus Mathematik.....	256
Anhang 9: Zusammenhang zwischen Themen- und Tätigkeitsbereichen.....	262

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schülerzahlen des BG Klagenfurt, Völkermarkter Ring 27 am Ende der Schuljahre 1971/72 bis 1989/90.....	75
Abbildung 2: Kompetenzen, über welche Laiinnen und Laien als Entscheidungsträger und Expertinnen und Experten verfügen sollen/müssen	101
Abbildung 3: Auszug der „Kreuzchentabelle“ für den Inhaltsbereich Algebra.....	134
Abbildung 4: Auszug der „Kreuzchentabelle“ für den Inhaltsbereich Geometrie.....	135
Abbildung 5: Auszug der „Kreuzchentabelle“ für den Inhaltsbereich Analysis.....	136
Abbildung 6: Auszug der „Kreuzchentabelle“ für den Inhaltsbereich Stochastik und Kombinatorik	138
Abbildung 7: Spalten der Datentabelle für die sprachliche Analyse.....	140
Abbildung 8: Auszug der Datentabelle für die sprachliche Analyse	140
Abbildung 9: Maturitätsprüfung aus Mathematik des Schuljahres 1888/89.....	146
Abbildung 10: Auszug aus der Datentabelle der inhaltsorientierten Aufgabenanalyse für die Maturitätsprüfung von 1889.....	148
Abbildung 11: Reifeprüfungsaufgaben zu Themen der Algebra	150
Abbildung 12: Reifeprüfungsaufgaben zu Themen der Geometrie	151
Abbildung 13: Reifeprüfungsaufgaben zu Themen der Analysis	152
Abbildung 14: Reifeprüfungsaufgaben zu Themen der Stochastik und Kombinatorik	153
Abbildung 15: Inhaltsbereiche der Reifeprüfungsaufgaben.....	154
Abbildung 16: Relative Anteile der Tätigkeitsbereiche in den Reifeprüfungsaufgaben.....	157
Abbildung 17: Tätigkeitsbereiche der Reifeprüfungsaufgaben	158
Abbildung 18: Inhaltsbereiche der Reifeprüfungsaufgaben nach Lehrplänen.....	160
Abbildung 19: Vergleich zwischen Themen der Reifeprüfungen und jenen der Lehrpläne..	161
Abbildung 20: Tätigkeitsbereiche der Reifeprüfungsaufgaben nach Lehrplänen.....	163

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Stundentafel für Mathematik laut der Neuverlautbarung der Provisorischen Lehrpläne für die Mittelschulen	65
Tabelle 2: Vergleich der Gliederung des Lehrstoffes von 1928 und 1967	82
Tabelle 3: Stundentafel für Mathematik des Humanistischen Gymnasiums 1967.....	83
Tabelle 4: Lehrstoffverteilung für die Oberstufe des Gymnasiums im Fach Mathematik ab dem Schuljahr 1989/90	94
Tabelle 5: Lehrstoffverteilung für die Oberstufe des Gymnasiums im Fach Mathematik nach dem Lehrplan von 2004.....	111
Tabelle 6: Klassifikation der Themengebiete nach dem Lehrplan von 1967.....	124
Tabelle 7: Beispiel für eine Lehrstofftabelle bzw. Gegenüberstellung der Lehrpläne von 1978 und 1989	125
Tabelle 8: Lehrstofftabelle nach Inhaltsbereichen für den Lehrplan von 1849	130
Tabelle 9: Übertrag und Kodierung der zum Inhaltsbereich Algebra gehörigen mathematischen Themen des Lehrplans von 1849	131
Tabelle 10: Katalog der schulmathematischen Inhalte.....	133
Tabelle 11: Tätigkeitsbereiche der Schulmathematik	145

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AECC	Austrian Educational Competence Centres
AHS	allgemeinbildende höhere Schule
Bd.	Band
BG	Bundesgymnasium
BIFIE	Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung
BRG	Bundesrealgymnasium
BGBL	Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Frauen
BMBWF	Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
BZÖ	Bündnis Zukunft Österreich
FBA	Fachbereichsarbeit
GDM	Gesellschaft für Didaktik der Mathematik
GFD	Gesellschaft für Fachdidaktik
HR	Hofrat
ICME	International Congress on Mathematical Education
ICMI	International Commission on Mathematical Instruction
idF	in der Fassung
IDM	Institut für Didaktik der Mathematik
IFF	Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung
IMST	Innovations in Mathematics, Science and Technology Teaching Innovationen machen Schulen Top (seit 2007)
KLA	Kärntner Landesarchiv
KPÖ	Kommunistische Partei Österreichs
VBl. Kärnten	Verordnungsblatt für das Schulwesen in Kärnten
MVBl.	Ministerial-Verordnungsblatt (mit wechselnden Titeln). In der Regel wurde das jeweils für Unterricht, Wissenschaft und Forschung zuständige Ministerium ausgewiesen.
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
OEEC	Organisation for European Economic Co-operation
ÖMG	Österreichische Mathematische Gesellschaft
ÖVP	Österreichische Volkspartei

PISA	Programme for International Student Assessments
RG	Realgymnasium
RGBL.	Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich (1849 – 1852)
	Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich (1853 – 1869)
SchOG	Schulorganisationsgesetz 1962
SchUG	Schulunterrichtsgesetz
SPÖ	Sozialistische Partei Österreichs (1945 – 1991)
	Sozialdemokratische Partei Österreichs (seit 1991)
SRDP	standardisierte kompetenzorientierte Diplom- und Reifeprüfung
SRP	standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung (AHS)
TIMSS	Trends in International Mathematics and Science Study
VWA	vorwissenschaftliche Arbeit

1. Einleitung

„Wahrlich es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen sondern das Erwerben, nicht das Da-Seyn, sondern das Hinkommen, was den grössten Genuss gewährt.“¹

(Carl Friedrich Gauß 1777 – 1855)

Seien es die Mengenangaben von Kochrezepten, die Ausmessungen für Malerarbeiten oder die Gewinnwahrscheinlichkeit in (Glücks-)Spielen – Mathematik spielt in beinahe allen Lebensbereichen eine Rolle. Darüber hinaus bedienen sich zahlreiche (Fach-)Wissenschaften wie Physik, Ökonomie, Soziologie, Psychologie, etc. mathematischer Prinzipien, Methoden und Verfahren. Daher kann gesagt werden: Mathematik ist allgegenwärtig. Aus diesem Grund ist eine gute (schul-)mathematische Ausbildung unerlässlich.

Mathematik stellte bis zu Zeiten Maria Theresias (1717 – 1780) kein eigenständiges Unterrichtsfach in den österreichischen Schulen dar, sondern diente vielmehr als „Erklärungshilfe“ anderer schulischer Gegenstände. Dafür wurde hauptsächlich die mathematische Tätigkeit des Rechnens benötigt. Anfänglich war das Unterrichtsfach Mathematik gekennzeichnet durch die Vermittlung weniger Inhalte mittels der Bearbeitung von Beispielen, wobei das Rechnen im Vordergrund stand. Heutzutage orientiert sich der Mathematikunterricht an Kompetenzen. Dabei soll mithilfe der Vermittlung verschiedenster Inhalte, des Übens typischer mathematischer Tätigkeiten sowie der Entwicklung allgemeinbildender Fähigkeiten insbesondere die Vielfältigkeit der Mathematik und ihrer Anwendungen aufgezeigt werden. Bereits diese Ausführungen machen Unterschiede bezüglich der Planung, Durchführung und Zielsetzung im Mathematikunterricht von damals und heute ersichtlich. Dies lässt vermuten, dass der Mathematikunterricht in Österreich im Laufe der Zeit zahlreiche Reformierungen erfuhr.

Die historische Entwicklung des Mathematikunterrichts in Deutschland ist bereits sehr gut erforscht, wohingegen jene für Österreich zum großen Teil unerforscht blieb. Einzelne geschichtliche Aspekte des Mathematikunterrichts in Österreich wurden bereits untersucht, jedoch blieb eine zusammenfassende Darstellung der Entwicklung des Mathematikunterrichts weitgehend unangetastet. Dementsprechend verfolgt diese Arbeit das Ziel, die historische Entwicklung des Mathematikunterrichts in Österreich anhand einer Analyse von Maturaaufgaben des Europagymnasiums in Klagenfurt aufzuzeigen. Der Fokus wird dabei auf die gymnasiale Oberstufe mit humanistischem Schwerpunkt gelegt, da diese die am längsten bestehende Oberstufenform

¹ Zit. SCHMIDT, STÄCKEL: Briefwechsel. (Leipzig 1899) S. 94.

in Österreich ist. Es erfolgt eine Strukturierung in zwei Teile, einem theoretischen ersten und einem empirischen zweiten Teil.

Der Theorieteil zielt auf eine chronologische Betrachtung der für die Entwicklung des Unterrichts ausschlaggebenden Aspekte ab. Um das möglichst übersichtlich zu gestalten, wird eine Gliederung in Zeitabschnitte vorgenommen. Jede Zeitspanne stellt ein eigenes Kapitel des ersten Teils der Arbeit dar. In diesen werden die gesellschaftlichen, didaktischen, (bildungs-)politischen, pädagogischen und fachwissenschaftlichen Entwicklungen, die den Mathematikunterricht bzw. -lehrplan beeinflussten, erörtert. Am Beispiel des Europagymnasiums in Klagenfurt wird zusätzlich die Geschichte des Gymnasiums auf österreichischem Boden – von der „Landschaftlichen Schule“ bis hin zur „Allgemeinbildenden Höheren Schule“ – aufgezeigt. Da die Maturitäts- bzw. Reifeprüfung seit Mitte des 19. Jahrhunderts den Abschluss der gymnasialen Oberstufe in Österreich bildet, bedarf es auch einer näheren Erläuterung dieser im theoretischen Teil. Zur Recherche wurden je nach Zeitspanne und Thema verschiedene Literatur und Quellen verwendet. Die Grundlage bilden die Rechtsquellen bezüglich des Schulwesens in Österreich, dazu zählen etwa die Lehrpläne und Reifeprüfungsverordnungen.

Gegenstand des zweiten Teils ist die empirische Studie. Das Hauptanliegen der Längsschnittstudie liegt darin, mithilfe einer inhaltsorientierten Analyse von Maturitäts- bzw. Reifeprüfungsaufgaben des Europagymnasiums empirische Quellen für die Änderungen des Mathematikunterrichts zu erschließen und diese in weiterer Folge mit den Ausführungen des Theorieteils in Einklang zu bringen. Der Fokus richtet sich dabei auf die Verschiebungen der Schwerpunkte hinsichtlich der geforderten mathematischen Inhalte und Tätigkeiten sowie auf das Auffinden der bedeutendsten Änderungen im Mathematikunterricht der gymnasialen Oberstufe in Österreich. Die Leserin bzw. der Leser erhält im praktischen Teil einen Einblick in die gesamte Planung, Konzeption, Durchführung und Auswertung der Untersuchung.

Den Abschluss der Arbeit bilden eine Diskussion der Analyseergebnisse, eine Rekonstruktion des Mathematikunterrichts der gymnasialen Oberstufe auf Basis der theoretischen und empirischen Befunde sowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.

I. THEORETISCHER TEIL

2. Das österreichische Bildungswesen unter kirchlichem Einfluss

Bereits die antiken und alten Hochkulturen verfügten über Institutionen der Kulturvermittlung und Schriftsysteme zur kulturellen Tradition. Die Verbreitung des Christentums im antiken Römischen Reich spielte für das Entstehen von Schulen eine wesentliche Rolle. Literarische Bildung war für die Pflege und Verbreitung der Religion notwendig, da die Inhalte des christlichen Glaubens in Heiligen Schriften überliefert wurden. Aus diesem Grund wurden in weiterer Folge in den mittelalterlichen Klöstern Schulen für Mönche geschaffen, um das Schreiben, Sprechen und Lesen der lateinischen Sprache lehren und so den Glauben verbreiten zu können. Darüber hinaus bekamen die Schüler eine Einführung in die tradierten sprachlichen und sachlichen Bereiche der spätantiken Allgemeinbildung, der sogenannten „septem artes liberales“.²

Die Bildungseinrichtungen der mittelalterlichen Klöster und Bischofssitze hatten als oberstes Ziel die Sicherung des Priesternachwuchses. Im Laufe der Zeit wurde es für die mittelalterliche Gesellschaft ebenfalls notwendig, Latein in Wort und Schrift zu erlernen, da jegliche schriftlichen Verträge in politischen und ökonomischen Sachverhalten in der lateinischen Sprache verfasst worden sind. Außerdem war es wichtig Informationen durch den Austausch von Dokumenten weitergeben zu können. Daher wurden neben den „inneren“ Kloster- und Domschulen sogenannte „äußere“ Lateinschulen geschaffen. Mit der Gründung von Universitäten im Hochmittelalter wurde Latein unentbehrlich für höhere Bildung, da sie die Sprache der Wissenschaft war. Daher galten die Kloster- und Domschulen als Vorbereitung für den Universitätsbesuch.³ Der „Städteboom“ des Spätmittelalters brachte ein Streben der Bürgerinnen und Bürger nach einer Schriftkultur in der Muttersprache hervor und die deutsche Schrift entstand aus der Nachahmung der lateinischen. Der Nachwuchs des Handwerksstandes bekam diese Schrift in „Winkelschulen“, die von Märkten und Städte eingerichtet worden waren, gelehrt. In den Städten wurden neben „deutschen Schulen“ „Lateinschulen“ etabliert, welche als Vorbereitung für die universitäre Ausbildung dienten. Die Ausbreitung des Protestantismus trug wesentlich zum Ausbau des städtischen Schulwesens bei. Ein Grund hierfür war, dass das Christentum eine Alphabetisierung der mittelalterlichen Gesellschaft anstrebte, um den Glauben verbreiten zu können.⁴

² Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 23.

³ Ebd. S. 23f.

⁴ Ebd. S. 24f.

Das österreichische Bildungswesen lässt sich in sechs Phasen gliedern: In die familiäre, monastische, urbane, konfessionelle, landesfürstlich-obrigkeitliche und in die parteipolitische Phase. Im Folgenden werden die vier Erstgenannten näher beschrieben. Bei den zwei Letztgenannten bedarf es einer genaueren Betrachtung, da der Mathematikunterricht in den entsprechenden Zeiten mehr Beachtung fand.

2.1. Die familiäre Phase

Bereits vor dem Beginn des Mittelalters gab es Ansätze einer Alphabetisierung der Bevölkerung auf dem Boden des heutigen Österreichs. Dies lässt darauf schließen, dass zu dieser Zeit ein Unterricht mit gewissem System vorherrschte. Diese Phase des österreichischen Bildungswesens wird auch familiäre Phase genannt, was daran liegt, dass Unterricht und Erziehung größtenteils zu Hause stattfanden. Die Lehrer, welche meist Sklaven oder Freigelassene waren, und die Schule hatten dabei lediglich eine begrenzte und unterstützende Funktion. Die Völkerwanderung in Europa war ein vielschichtiger und zwei Jahrhunderte andauernder Vorgang (375–568 n. Chr.), der eine tiefgreifende Neuordnung der germanischen und romanischen Bevölkerungsgruppen zur Folge hatte. Diese Umgestaltung prägte die politische, soziale und kulturell-religiöse Struktur Europas bis ins Mittelalter. Die Völkerwanderung führte unter anderem zu einem Rückfall in primitivere Lebensformen. Das bedeutet unter anderem, dass die Kenntnis der Schrift und der lateinischen Sprache nahezu verloren ging, wodurch es zu einem weitreichenden Verfall der Bildung kam.⁵

2.2. Die monastische Phase

Die Bezeichnung monastische Phase wird dieser Zeit am ehesten gerecht, da die Mönche den Anstoß gaben, Bildung in ihren Klöstern anzubieten.

Die Missionierung und die damit angestrebte Christianisierung der Bevölkerung im 7. Jahrhundert kennzeichnen den Beginn der monastischen Phase von Unterricht und Erziehung. In der Zeit vom 6. bis zum 13. Jahrhundert entwickelte sich Schule zu einer Art Subsystem der kirchlichen Sozialgebilde. Durch die Wandermönche kam es zu einer Wiedererweckung des verkümmerten christlichen Glaubens, wobei die Klöster die Stützpunkte ihrer Seelsorgearbeit bildeten. Die Zahl der Klöster auf dem Gebiet des heutigen Österreichs stieg stetig. Zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert kam es zu 150 Gründungen von Klöstern, welche zum kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung beitrugen. Zudem entwickelten sich die Klöster durch angeschlossene Schulen zu Kultur- und Bildungszentren, welche primär zur Ausbildung des

⁵ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 15ff.

mönchischen Nachwuchses dienten. Darüber hinaus war die monastische Phase gekennzeichnet von der Gründung der Pfarrschule, welche in großen Pfarren eine schulische Ausbildung für die Weltgeistlichkeit anbot. Diese Schulen dienten an erster Stelle der Heranbildung von Ministranten, Kirchendienern und Kirchensängern, womit sich die einzige Aufgabe dieser Schulen ergab, nämlich die Vorbereitung auf geistliche Berufe. Die Schulen zu dieser Zeit hatten kein einheitliches Regelwerk: Jede Schule hatte ihr eigenes Profil und die Leistungsfähigkeit der Heranwachsenden schwankte stark.⁶

2.2.1. Die Klosterschulen

Die Klosterschulen der männlichen Orden hatten ausschließlich den Zweck, ihre Besucher in die mönchische Lebensform einzuführen. Einerseits sollten die Geeigneten zu Priester herangebildet werden und andererseits wurden die Übrigen für andere Tätigkeiten im Kloster tauglich gemacht. Papst Gregor II. hatte 716 angeordnet, dass keiner zum Priester geweiht werden dürfe, der nicht lesen oder schreiben konnte. Alle schulischen Einrichtungen hatten nur die Bezeichnung „scola“ und bestanden aus lediglich einem Unterrichtsraum. Der Terminus „scola“ war bis zur vorkarolingischen Zeit ein Ausdruck für einen Versammlungs- bzw. Schlafräum. Die „scola“ hatte sowohl elementar allgemeinbildende als auch auf spätere berufliche Tätigkeiten im Rahmen des Klosterlebens vorbereitende Funktionen gehabt. Finanziert wurde diese Schule vor allem durch Spenden der Eltern. Es wurde aber auch ausdrücklich vermerkt, dass das Kind eines armen Mannes ebenfalls aufzunehmen war. Die Organisation der Klosterschulen wies kaum Hierarchiestufen auf. An der Spitze stand der Abt, welcher meist einen Mönch beauftragte, die unterrichtlichen Aufgaben zu leiten. Die Schulerhaltung galt zu dieser Zeit als eine Last und Nebenbeschäftigung und wurde auf untergeordnete Mönche abgeschoben. Die Qualität der Ausbildung hing von dem vom Abt bestellten Schulleiter ab, welcher meist nicht dafür ausgebildet war. Auch ein differenzierter Aufbau für jede Schulform fehlte das gesamte Mittelalter hindurch. Es wurde alles als Schule bezeichnet, wo eine kleinere oder größere Gruppe in einem kleinen oder großen Raum von einem oder mehreren Magistern unterrichtet wurde. Ein zeitlicher Rahmen für den Schulbesuch wurde nicht festgelegt. Meist traten Kinder, so wie heute, mit sechs Jahren den Schulbesuch an und mussten bis zum 15. Lebensjahr die lateinische Sprache in Wort und Schrift sowie einige andere für den Priesterberuf notwendige Kenntnisse erworben haben. Das Austrittsalter war deshalb beschränkt, da Kindermönche mit 15 Jahren als erwachsen galten. Gelehrt wurden neben Latein auch die „septem artes liberales“, welche aber einen geringeren Umfang als in der Antike aufwiesen.⁷

⁶ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 15ff.

⁷ Ebd. S. 17ff.

Die „septem artes liberales“, die sieben freien Künste, bildeten die Grundlage der universitären Ausbildung bis in die Neuzeit. Die sieben freien Künste wurden aus einem „sprachwissenschaftlichen“ Block, dem Trivium, und einem auf Naturwissenschaften basierenden Quadrivium zusammengesetzt. Das Trivium bestand aus Grammatik, Rhetorik und Logik und das Quadrivium aus Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik. Im Bereich der Arithmetik wurde das Rechnen mit natürlichen Zahlen mithilfe eines Fingerrechensystems gelehrt. Die Geometrie wurde in Verbindung mit der Astronomie und Arithmetik vor allem für die Kalenderberechnung genutzt. Im Teilgebiet der Musik wurden in erster Linie die mathematischen Verhältnisse der Intervalle vermittelt.⁸

Die tägliche Unterrichtszeit war aufgrund der verpflichtenden Teilnahme an den Stundengebieten sehr knapp bemessen und durfte daher nicht länger als jeweils zwei Stunden vormittags und nachmittags beanspruchen. Wie bereits ersichtlich wird, war Bildung zu jener Zeit ein Privileg der Geistlichkeit und konnte von Laien nur dann beansprucht werden, wenn diese sich einen Orden anschlossen. Mit Ende des Mittelalters und der Gründung der Städte wurden den Orden meist geistig beschränkte oder unfähige Kinder übergeben, womit das Ansehen der Klosterschulen stark sank. Dies war einer der Gründe für das Ende dieser Schulform.⁹

2.2.2. Die Domschulen

Neben den Klosterschulen gab es im Mittelalter die Dom- bzw. Kathedralschulen. Ab dem 6. Jahrhundert sind diese nachweisbar und begannen sich in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts zu vermehren. Mit Ende des 11. Jahrhunderts war es für jeden Bischof Pflicht eine Domschule zu errichten. Die Domschulen des Mittelalters hatten die Aufgabe die geistliche Elite der Kirche auszubilden. Wie die Klosterschulen wurden die Domschulen zunächst als „scola“, später als „schola ecclesiae cathedralis“ bezeichnet. Ähnlich wie die Klosterschule vermittelt die Domschule elementare Allgemeinbildung und bereitete die Mönche auf ihren Beruf im kirchlichen Sektor vor. Die Domschulen wurden ebenfalls von den Auszubildenden finanziert, wobei mittellose Schüler ab Ende des 12. Jahrhunderts durch kirchliche Pfründe (Schenkungen bzw. ein mit Einkunft verbundenes Kirchenamt) unterstützt wurden. Einer aus der Mitte des Domkapitels gewählter, kenntnisreicher Priester, genannt „magister scholarum“, war für die Schulangelegenheiten zuständig. Weitere wissenschaftlich fundierte Aussagen über den Aufbau können nicht getroffen werden, da es an Überlieferungen mangelt. Es kann jedoch angenommen werden, dass wie bei den Klosterschulen jegliche Differenzierung gefehlt hat und der Unterricht mindestens sieben bis zehn Jahre andauerte. Ein Unterschied zu den Klosterschulen bestand

⁸ Vgl. HERRMANN: Mathematik. (2014) S. 398ff.

⁹ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 19ff.

darin, dass nur die klügsten Kinder die Domschule besuchen durften. Auch waren die Schüler einer Domschule in einem geringeren Ausmaß als ihre Kollegen der Klosterschulen verpflichtet häusliche Dienste zu erledigen, was den elitären Charakter der Domschulen unterstreicht. Gelehrt wurden in der Domschule neben den „septem artes liberales“, das juristische Denken und die damaligen Wissenschaften. Wenn die Studierenden 18 bis 20 Jahre alt waren, erfolgte die Freilassung aus der Schule, auch „Emanzipation“ genannt. Voraussetzung hierfür war die Ablegung einer Prüfung, welche die Kenntnisse und Fertigkeiten der Schüler überprüfte. Diese Abschlussprüfung kann als ein Vorgänger der Maturitätsprüfung angesehen werden. Die erfolgreiche Ablegung dieser Prüfung steigerte das Ansehen der Absolventen, welche meist neue Mitglieder des Domkapitels und mit Pfründen ausgestattet wurden.¹⁰

2.2.3. Die Pfarrschulen

Eine weitere Schulform waren die im Spätmittelalter gegründeten Pfarrschulen. Diese waren die elementarsten Schulen und hatten die Aufgabe den Kindern Lesen, ein wenig Latein und Gesang zu vermitteln. Im Vergleich zu den heutigen Schulformen kann die Pfarrschule anfangs weder der Volksschule noch der berufsbildenden höheren Schule gleichgestellt werden. Erst im Laufe der Zeit wurden die elementaren Fächer in den Mittelpunkt der Ausbildung gestellt, womit die Pfarrschule einen volksschulähnlichen Charakter aufwies. Die Schüler sollten hauptsächlich auf ihr Leben als Ministrant vorbereitet werden, wodurch die Pfarrschulen oftmals als „Singschulen“ bezeichnet wurden. Die Pfarrschulen in Österreich hatten im 11. und 12. Jahrhundert die Aufgabe den letzten Schritt der Christianisierung zu setzen. Der Aufbau eines dichten Pfarrnetzes und der Einfluss der Gemeinden bewirkte eine Steigerung der Unterrichtsqualität im ländlichen Raum. So kam es, dass die Bevölkerung am Land erstmals Elementarbildung gelehrt bekam und teilweise alphabetisiert wurde. Die Entwicklung der Pfarrschulen verlief in zwei Richtungen: Einerseits begnügten sich einige Pfarrschulen mit deren Zustand, schalteten den Lateinunterricht aus und konzentrierten sich auf das Schreiben und Rechnen. Andererseits gab es Pfarrschulen – hauptsächlich in den Städten – in welchen sowohl die Elementarfächer als auch – auf Druck der Bürger – der Lateinunterricht ausgebaut wurde. Die Pfarrschulen wurden somit meist zu einer Lateinschule und das Niveau des Unterrichts sollte jenem der Klosterschule gleichgestellt werden.¹¹

¹⁰ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 26ff.

¹¹ Ebd. S. 30ff.

2.3. Die urbane Phase

Die Errichtung von Städten seit dem 11. Jahrhundert führte zu einem großen gesellschaftlichen Umbruch, der das Schulwesen grundlegend veränderte. Siedlungen wurden gezielt ausgebaut und zahlreiche Stadtgründungen erfolgten. Die wirtschaftlich bedeutenden Städte durften sich selbst verwalten und die Bürgerinnen und Bürger begannen ihre Vorstellungen und Bedürfnisse in das Stadtleben miteinfließen zu lassen. Der Ausbau des Handels und Gewerbes im Zuge der Entwicklung von Städten erforderte eine höhere intellektuelle Ausbildung. Daher wuchs das Bedürfnis der Stadtbewohnerinnen und -bewohner ihren Kindern eine dementsprechend gute Ausbildung zu garantieren, womit wesentliche Impulse zur Veränderung der Schullandschaft gesetzt worden sind.¹²

Zunächst begann die städtische Gesellschaft die Pfarrschulen zu verändern. Neben Lesen und Schreiben rückte das Rechnen, aufgrund des aufstrebenden Handels und Gewerbes, in den Fokus des Unterrichts. Mit der Zeit begnügte sich das Bürgertum nicht mehr mit der elementaren Ausbildung ihrer Kinder und verlangte höhere Bildung, wie jene in den Klosterschulen. Der wirtschaftlichste Weg hierfür war der Ausbau der Pfarrschulen zu „Lateinschulen“. Da die Kirche weiterhin finanziell für die Bildungsstätten aufkam, behielt diese weiterhin das Recht den Lehrer zu bestellen und die Unterrichtsziele festzulegen. Die Bürgerinnen und Bürger hatten sich zwar ein gewisses Mitspracherecht erarbeitet, aber die Kirche hatte durch die Bestellung der Lehrer und die Festlegung der Unterrichtsziele das letzte Wort. So entschieden sich finanzstarke Städte wie Wien die Kosten für den Schulbetrieb zu übernehmen, um der Kirche das Aufsichts- und Besetzungsrecht zu entreißen. Dies war der Beginn der Lateinschulen auf österreichischen Boden.¹³

2.3.1. Die „Lateinischen Schullen“

Das Vorbild dieser Schulform war die Klosterschule, wobei die Lateinschule von den Lernzielen befreit wurde, welche für zukünftige Mönche und Priester notwendig waren. Die Lateinschulen hatten neben der Vermittlung elementarer Kulturtechniken vor allem die Aufgabe, den Schülern Latein beizubringen. Latein war im Mittelalter eine lebendige, sich verändernde Sprache, welche essenziell war, um weltliches und geistliches Wissen zu erlernen. Im Vergleich zum heutigen Schulsystem kann die Lateinschule einer allgemeinbildenden höheren Schulform zugeordnet werden, welche sowohl Elementarbildung vermittelte als auch – ab der Gründung der Universität in Wien 1365 – auf einen universitären Werdegang vorbereitete.¹⁴

¹² Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 34f.

¹³ Ebd. S. 35.

¹⁴ Ebd. S. 36f.

Da das zu entrichtende Schulgeld nicht sonderlich hoch war, hätte nahezu jedes Kind eine Lateinschule besuchen können. Auch für Kinder aus ärmeren Familien gab es aufgrund finanzieller Unterstützung des Pfarrers oder wohlhabender Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, das Schulgeld aufzubringen und somit Bildung vermittelt zu bekommen.¹⁵

Wie bei den Klosterschulen war die Organisation dieser Schulform sehr „flach“. Anstelle des Bischofs, Abtes oder Pfarrers trat der „Stadtherr“, welcher meist der Landesfürst war. Wenn die Stadt eine Lateinschule selbst finanzierte, bestimmten der Bürgermeister, der Richter und der Rat der Stadt über die Rechte und Pflichten der jeweiligen Schulmeister und den zu vermittelnden Lehrstoff. Der Schulmeister, auch „maister“, „schulmaister“ oder „magister“ genannt, war in den meisten Fällen ein geistlicher Gelehrter oder ein Kandidat für ein Priesteramt. Dieser unterrichtete meist allein in einen bescheidenen Raum und wurde nicht nur aufgrund seiner Lehrfähigkeit eingestellt. In der Regel überprüften der Pfarrherr und die Vertreter der Stadt, ob der Schulmeister einen Gottesdienst musikalisch zufriedenstellend gestalten konnte.¹⁶

Am Ende der urbanen Phase wurde ein pädagogischer Weg beschritten, der heutzutage als selbstverständlich angesehen wird: Im Jahr 1446 legte ein Universitätsprofessor, zugleich der Propst von St. Stephan, erstmals eine Schulordnung – die Wiener Schulordnung von 1446 – vor. Unter anderem wurde in dieser Schulordnung festgelegt, dass die Schüler nach Alter in drei Abteilungen des Unterrichtsraums zu gliedern waren. Die ältesten Lernenden sollten den besten Sitzplatz bekommen, wohingegen die jüngsten sich mit dem „hindristen winkl“ des Raumes zufriedengeben mussten. Zudem wurde in dieser Schulordnung auf die Homogenität bezüglich des Leistungsvermögens der Schüler eingegangen. Die drei Abteilungen wurden somit wiederum in drei Gruppen eingeteilt, welche die Schüler nach „Begreiflichkeit“ sortierte.¹⁷

2.4. Die konfessionelle Phase

Durch die Krise in der christlichen Kirche an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert kam es zur Reformation durch Martin Luther bzw. zur Kirchenspaltung. Der Protestantismus fasste in Österreich schnell Fuß und verbreitete sich. Aufgrund der Glaubenskonflikte wurden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts viele Klosterschulen geschlossen und es herrschte ein Bildungsnotstand vor. Da ein Ausfall der höheren schulischen Bildung für beide christlichen Konfessionen auf Dauer nicht tragbar war, wurde eine Reorganisation des österreichischen Bildungswesens eingeleitet. Der Religion wurde ein eigenes Schulfach zugesprochen, das

¹⁵ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 37f.

¹⁶ Ebd. S. 38f.

¹⁷ Ebd. S. 39.

protestantische Schulwesen wurde errichtet und die Schule war mit der Aufgabe ausgestattet worden, die Lernenden zu Haltung zu erziehen.¹⁸

Die Habsburger, welche allesamt den römisch-katholischen Glauben angehörten, wollten ihr Glaubensbekenntnis auf österreichischem Boden wiedererwecken. Deshalb wurde Mitte des 16. Jahrhunderts der Jesuitenorden nach Österreich berufen. Da unter anderem die Schule einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung des Christentums leistete, wurden die Bildungsaufgaben den Jesuiten übertragen.¹⁹

Im Bereich der Bildung wurden im 16. und 17. Jahrhundert aufgrund der Reformation durch Martin Luther und der Gegenreform durch die Habsburger zentrale Grundstrukturen des allgemeinbildenden höheren Schulwesens geschaffen, welche zum Teil bis heute wirksam sind.²⁰ Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es bezüglich der Struktur des Mittel- und Hochschulwesens in Österreich keinerlei gravierenden Änderungen.²¹

2.4.1. Der Jesuitenorden als Träger der Bildung in Österreich

Im Wesentlichen nahmen die Universitäten bis Ende des 18. Jahrhunderts all jene (männlichen Personen) für ein Studium auf, welche sich immatrikuliert hatten. Es war nur Kindern und Altersschwachen nicht erlaubt, sich an einer Universität einzuschreiben, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Faktoren spielten keine Rolle. Die Statuten der Universität verlangten als Bildungsvoraussetzung nur die notwendigen Lateinkenntnisse, um den Vorlesungen folgen zu können. Da sich die Studenten in der intellektuellen Vorbildung massiv voneinander unterschieden, beinhalteten die Universitäten alle Stufen der Ausbildung, sowohl die Elementarbildung als auch den höheren Unterricht. Daher war es von Bedeutung die Studenten, bevor diese ein Studium begannen, die notwendige Allgemeinbildung zu vermitteln. Die Artistenfakultät war die Vorstufe zu den anderen Fakultäten und erfüllte die Aufgabe, die Studenten auf die anderen Studien vorzubereiten.²²

Im Jahr 1550 wurde der Jesuitenorden nach Wien berufen. Der Orden bot einen dreijährigen philosophischen Kurs („studia superiora“) an, welcher aufbauend zum sechsjährigen Gymnasialunterricht („studia inferiora“) war und den Lehrgängen der Artistenfakultät – ab Mitte des 16. Jahrhunderts die philosophische Fakultät – Konkurrenz machte. Einerseits war der Unterricht an den Kollegien der Jesuiten im Gegensatz zu den Universitäten unentgeltlich. Andererseits waren die Lehrmethoden der Jesuiten zu dieser Zeit weitaus fortschrittlicher als jene der

¹⁸ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 51ff.

¹⁹ Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 24f.

²⁰ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 85.

²¹ Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 25.

²² Vgl. DI SIMONE: Zulassung. (1996) S. 236ff.

Universitätsprofessoren. Da der Zugang zu den Universitäten weiterhin keine Beschränkung hatte, sanken die Zahlen der an der Artistenfakultät eingeschriebenen Studenten drastisch. Erst mit der Pragmatischen Sanktion 1623 war die Konkurrenz zwischen den Kollegien der Jesuiten und der Universität beendet und der Orden erhielt das Monopol über den Unterricht der Philosophie und der Theologie.²³

Die Zahl der Studierenden der weltlichen Fakultäten Medizin und Recht ging stark zurück, da das Konzept der jesuitischen Studienordnung „Ratio studiorum“ auf das Theologiestudium ausgerichtet war.²⁴

Das Bildungssystem der Neuzeit war im Gegensatz zu heute nicht an eine Absolvierung einer Sekundarstufe gekoppelt. Es gab kein aufeinander aufbauendes Bildungssystem, sondern eine Parallelität zwischen den einzelnen Schulformen bzw. Hochschulen. Von den Kandidaten, welche ein Studium antreten wollten, waren lediglich die Taufe, die eheliche Geburt sowie ein gesitteter Lebenswandel verlangt. Andere Voraussetzungen wie intellektuelle oder sprachliche Vorbildung gab es an den Universitäten nicht. Da die damaligen Universitäten weit entfernt von den Massenuniversitäten der heutigen Zeit waren, konnten die Lehrer durch den intensiven persönlichen Kontakt entscheiden, welches Bildungsniveau die Studenten haben mussten, um in die Matrikel eingetragen zu werden.²⁵

2.4.1.1. Der Bildungsplan der Jesuiten

Die schulische Weiterentwicklung in Österreich wurde durch den Jesuitenorden, welcher als Träger der Rekatholisierung diente, geprägt. Durch den von den Jesuiten erarbeiteten Bildungsplan, der „Ratio atque Institutio Studiorum Societas Iesu“, können Rückschlüsse über die schulische Ausbildung der neuzeitlichen Gesellschaft gezogen werden.²⁶ Die Gymnasien bestanden aus vier Grammatikal- und zwei Humanitätsklassen, die „studia inferiora“ genannt wurden. In der letzten Schulstufe hatten die Lernenden Abschlussprüfungen abzulegen, die der uns bekannten Reifeprüfung ähnelten. Konnten die Heranwachsenden diese Abschlussprüfungen erfolgreich ablegen, so waren diese berechtigt in das „studia superiora“ überzutreten. Das „studia superiora“ war dem Studium an einer artistischen Fakultät gleichgestellt.²⁷

Die Unterschiede der beiden genannten „Studiumsmöglichkeiten“ waren, dass in der „studia superiora“ neben der höheren Allgemeinbildung auch die christliche Philosophie gelehrt wurde. Nachdem die Studierenden die „Philosophischen Obligatenlehrgänge“, die entweder

²³ Vgl. Universität Wien: Artes.

²⁴ Vgl. Universität Wien: „Pragmatische Sanktion“.

²⁵ Vgl. Universität Wien: Studium.

²⁶ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 51ff.

²⁷ Ebd. S. 66ff.

selbstständig als „Lyceen“ eingerichtet oder an bereits bestehende Universitäten angegliedert waren, bestanden hatten, durften sie eine der oberen Fakultäten (Medizin, Jus oder Theologie) besuchen. Dies bildete die organisatorische Grundlage des Bildungswesens in Österreich bis in das 19. Jahrhundert.²⁸

2.5. Das Jesuitenkolleg in Klagenfurt

Bereits ab 1552 ist das Bestehen einer höheren Schule mit halbuniversitären Eigenschaften in Klagenfurt historisch gesichert. Zu Beginn waren die protestantischen Stände Träger und Verwalter der Schule. Der Lehrplan der damaligen „Landschaftlichen Schule“ in Klagenfurt dürfte neben Katechismus und den Evangelien auch Mathematik, Moral und elementare Astronomie vorgesehen haben. Mit einem Dekret vom 1. Juni 1600 ordnete Ferdinand II. die Auflösung des protestantischen Kirchen- und Schulministeriums an und gab die Anweisung alle evangelischen Geistlichen und Lehrer aus Klagenfurt auszuweisen.²⁹

Ferdinand II. wurde von Jesuiten in Ingolstadt erzogen und war somit Zeit seines Lebens mit dem Orden verbunden. Am 11. Dezember 1604 stiftete der Kaiser zur Verbreitung des Glaubens das Jesuitenkolleg in Klagenfurt, welchem die 1600 geschlossene Dreifaltigkeitskirche und das angeschlossene Spital übergeben wurde. Viele Schüler wollten das Kolleg besuchen, womit im Jahr 1605 ein in nächster Nähe befindliches Gebäude gekauft werden musste, um den armen Studenten eine Unterkunft bieten zu können. Im Jahr 1612 betrug die Zahl der Schüler 350, stieg 1615 auf 500 an und hielt in den folgenden Jahrzehnten diesen Stand. Im Jahr 1606 unterrichteten noch je eine Lehrperson die Anfangsgründe, Grammatik und Syntax und Poesie. 1615 waren es sechs Lehrer in sechs Klassen, welche von den Anfangsgründen bis zur Rhetorik lehrten. 1617 kamen noch zwei Professoren für Moralthologie und Dialektik hinzu, womit das Gymnasium das Niveau einer Hochschule erreichte. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde der erweiterte Studienbetrieb aufgenommen und die Studenten konnten ab diesem Zeitpunkt Vorlesungen aus Kanonistik, Kasuistik und Philosophie besuchen. Die Lernenden des Gymnasiums konnten somit am Klagenfurter Gymnasium studieren und Prüfungen ablegen. Einzig das Promotionsrecht blieb dem Jesuitenkolleg aufgrund von Bedenken der Grazer Universität verwehrt. Dieser teilweise Hochschulstatus blieb bis zur Auflösung des Jesuitenordens durch den Papst 1773 erhalten.³⁰

²⁸ Vgl. SCHEIPL, SEEL: Entwicklung. (1987) S. 10ff.

²⁹ Vgl. KARNITSCHNIG: Geschichte. (1991) S. 18ff.

³⁰ Vgl. RAINER: Jesuitenkolleg. (1991) S. 64ff.

3. Der Weg zur Maturitätsprüfung

Nach dem Ende des Mittelalters begann die Politik dem Schulwesen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Im Habsburgerreich war bis Maria Theresia das Unterrichtswesen in kirchlicher Hand. Nachdem Maria Theresia die Schule zu einem „politicum“ erklärt hatte und in weiterer Folge die Studien-Hofkommission, der Vorläufer des Unterrichtsministeriums, etabliert wurde, begann eine Art „Professionalisierung“ des Bildungswesens in Österreich. Im Folgenden wird der Weg hin zum Organisationsentwurf bzw. zur Maturitätsprüfung näher beschrieben. Ebenfalls wird wie in den bisherigen Ausführungen auf das Klagenfurter Gymnasium, die gesellschaftliche-politische Situation sowie den Mathematikunterricht in dieser Zeit eingegangen.

3.1. Die österreichische Schule als „Sache des Staates“

In der Zeit der urbanen Phase des Spätmittelalters begann ein jahrhundertlang andauernder Prozess, mit dem der kirchliche Einfluss aus den schulischen Angelegenheiten kontinuierlich abnahm. Maria Theresia erkannte die Wichtigkeit des Bildungswesens und erklärte Mitte des 18. Jahrhunderts die Schule zu einem „politicum“, einer Sache des Staates. Mit der kaiserlichen EntschlieÙung vom 3. Juni 1760 wurde erstmals eine oberste Unterrichtsbehörde geschaffen, die Studien-Hofkommission.³¹

Ebenfalls wurde das Schulwesen 1770 per Hofdekret zu einem „politicum“ erklärt und sollte nicht länger ein „ecclesiasticum“ – eine Sache der Kirche – sein.³² Durch die Auflösung des Jesuitenordens 1773 wurde schließlich der Übergang des gesamten Unterrichtswesens in die Hände des Staates geëbnet.³³ 1774 wurde Johann Ignaz Felbiger, der mit der Pädagogik des Philanthropismus, der deutschen Form einer Aufklärungspädagogik, vertraut war, von der Kaiserin nach Österreich berufen, um ihn mit der Reform des niederen Schulwesens zu beauftragen. Im selben Jahr legte Felbiger den Entwurf einer „Allgemeinen Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen“ vor, den Maria Theresia schließlich zum Gesetz machte.³⁴

1775 beauftragte Maria Theresia den Piaristen-Geistlichen Gratian Marx mit der Reform des Gymnasiums. Sein sehr konservatives Konzept brachte aber keine Modernisierung. So wurde beispielsweise das Gymnasium auf fünf Jahre verkürzt. Der Grund für die Entscheidung einer wenig fortschrittlichen Reform des Gymnasiums hatte womöglich etwas mit der finanziellen Lage zu tun. Einige der aufgelösten Jesuitengymnasien wurden vom Staat oder vom Piaristen-

³¹ Vgl. FICKER: Geschichte. (1873) S. 1f.

³² Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 30.

³³ Vgl. FICKER: Geschichte. (1873) S. 2.

³⁴ Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 31.

Orden übernommen. Während in Provinzstädten Normalschulen mit erweitertem Lateinunterricht die Funktion der Gymnasien übernahmen, wurden in einigen Städten Gymnasien in Hauptschulen umgewandelt.³⁵

Die österreichischen Gymnasien erfuhren 1809 eine Veränderung. Der „Gymnasialkodex“ von 1809 regelte zusammen mit dem Lehrplan von 1819 das Schulwesen in Österreich. Das Gymnasium war auf sechs Klassen angesetzt, wobei pro Woche 18 Unterrichtseinheiten erfolgten. Im Gegensatz zur lateinischen Sprache, welcher mehr als die Hälfte der Unterrichtszeit gewidmet wurde, spielte die Mathematik lediglich eine Nebenrolle. Die mathematische Ausbildung nahm nur knapp über zehn Prozent des Unterrichts ein und war auf die Vermittlung elementarster Kenntnisse ausgerichtet. Nach Abschluss des sechsjährigen Gymnasiums hatten die Lernenden weiterhin den philosophischen Lehrgang zu besuchen, um als ordentlicher Hörer auf einer Universität zugelassen werden zu können.³⁶

Im Jahr 1791 wurde die Studien- Hofkommission aufgelöst und 1808 reaktiviert. Die Studien-Hofkommission von 1808 war im Unterschied zu jener früheren Behörde der Hofkanzlei untergeordnet. Der oberste Kanzler der Hofkanzlei war zugleich der Präsident der Kommission. Bis zur Errichtung des Unterrichts-Ministeriums im Jahr 1848 und der damit einhergehenden Neu-Organisation der österreichischen Gymnasien 1849 war der Fokus der Politik in Österreich vor allem auf die napoleonische Herrschaft gerichtet.³⁷

In Preußen kam es bereits am Beginn des 19. Jahrhunderts zu einer Neuordnung des Bildungswesens. Das von Wilhelm von Humboldt geprägte humanistische Bildungsmodell war auf die Entfaltung des Individuums ausgelegt.³⁸ Das preußische Bildungswesen war für den gesamten deutschsprachigen Raum das bildungspolitische Ideal und wurde mit der Zeit ebenfalls von Österreich angestrebt. Einer der Gründe, warum das Habsburgerreich zumindest ein ebenwürdiges Bildungssystem wie jenes der Preußen aufbauen wollte, war, dass Österreich seine Vormachtstellung im deutschen Bund wieder ausbauen wollte. Auf der anderen Seite war das preußische Bildungsideal in Bezug auf die Universitäten von dem Grundsatz der Lehr- und Lernfreiheit geprägt. Diese wurde von den österreichischen Studenten und Professoren wahrgenommen und wurde im Zuge der revolutionären Vorgänge 1848 zu einer Hauptforderung gegenüber dem Habsburgerreich.³⁹

³⁵ Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 34.

³⁶ Vgl. KOTH: Entwicklung. (2000) S. 107f.

³⁷ Vgl. FICKER: Geschichte. (1873) S. 5ff.

³⁸ Vgl. BLÄTTNER: Gymnasium. (1960). S. 105ff.

³⁹ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1986) S. 221f.

3.2. Das Klagenfurter Gymnasium

Viele der ehemaligen Jesuiten wurden nach der Auflösung des Jesuitenordens 1773 weiterhin als Lehrpersonen eingesetzt, da noch keine Entscheidung über die Weiterentwicklung der Gymnasien gefallen war. Hinzu kamen in Klagenfurt weltliche Lehrkräfte sowie Anhänger des Franziskanerordens. Das Schulgebäude musste geräumt werden und das Gymnasium zog in den „Neuhausischen Stöckel“ um. Dieses Gebäude wurde bis zu diesem Zeitpunkt als Kaserne genutzt und war denkbar ungeeignet für eine schulische Einrichtung, da neben den sechs Klassen auch die über 4000 Bände reiche Bibliothek des ehemaligen Jesuitenkollegs, eine umfangreiche Naturaliensammlung sowie in weiterer Folge die Bestände der aufgelassenen Klöster untergebracht werden mussten. Der Platzmangel im „Neuhausischen Stöckel“ war groß, der Lehrberuf war aufgrund der Besoldung und der Masse an Vorschriften nicht erstrebenswert und die Regenten konnten angesichts anderer politischer Problemfelder wie die Französische Revolution der Bildungspolitik nicht genügend Aufmerksamkeit schenken. Im Jahr 1793 kam die Studienhofkommission zu dem Urteil, dass die am Klagenfurter Gymnasium studierende Jugend einen beträchtlichen Verfall sittlicher Bildung und Schulzucht aufweise und es keinen Fortgang an der Schule gäbe.⁴⁰

Die Schule bestand Ende des 18. Jahrhunderts aus vier „Grammatikalklassen“ und zwei „Humanitätsklassen“. Nach der Auflösung des Ordens der Jesuiten erhielt Klagenfurt zudem noch ein Lyzeum für weiterführende Studien in Philosophie, Theologie und Medizin. Das Lyzeum bestand somit aus drei Fakultäten, wobei diese keine Promotionsrechte und ein bescheidenes Lehrangebot besaßen. Das Philosophiestudium war zu dieser Zeit lediglich eine Vorbereitung auf die höheren Studien und war nicht gleichrangig zu anderen Studien. 1838 ordnete der Kaiser eine Aufwertung der philosophischen Studien an, welche schließlich 1848/49 eine Verlegung der philosophischen Pflichtstudien auf die siebente und achte Klasse des Gymnasiums zur Folge hatte. Das Klagenfurter Lyzeum wurde schließlich am 28. August 1848 in ein achtklassiges Gymnasium umgewandelt, womit die Hoffnung auf eine Klagenfurter Universität in weite Ferne rückte.⁴¹

⁴⁰ Vgl. REICHMANN: Gymnasium. (1991) S. 150ff.

⁴¹ Ebd. S. 166ff.

3.3. Neuorganisation des Bildungswesens in Österreich

Eine der größten Änderungen im Bildungswesen Österreichs war der „Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich“. Der „Organisationsentwurf“ regelte das (Mittel-)Schulwesen neu und passte es der Zeit an. Dies war auch die Geburtsstunde der Maturitätsprüfung in Österreich.

3.3.1. Der gesellschaftlich-politische Hintergrund

Österreich befand sich im Jahr 1848 in einer schwierigen innenpolitischen Lage. Der reaktionäre Habsburgerstaat hatte mit nationalen Bewegungen in Ungarn, Italien und Böhmen zu kämpfen. Ebenfalls machten dem Habsburgerreich die Arbeiterfrage und liberal-demokratische Ideen zu schaffen. Dies führte 1848 zu zahlreichen Aufständen, welche in einer grundlegenden Umstrukturierung des österreichischen Schulwesens gipfelten. Vor allem die in Wien veranstalteten liberal-demokratisch orientierten Aufstände hatten als Ziel das Bildungswesen zu reformieren. Durch die Schul- und Hochschulreformen erhoffte sich das aufstrebende Bürgertum eine angemessene und qualitativ hochwertige Bildung. Der Beginn der Schul- und Universitätsreformierung war die Neugestaltung der Universitäten. Diese sollten nach dem Grundsatz der Lehr- und Lernfreiheit eingerichtet werden, womit die für die anderen Studien vorbereitenden zwei philosophischen Jahrgänge, welche einem Lehrplan unterstanden, dem Gymnasium zuzuordnen waren.⁴²

Kaiser Ferdinand modernisierte 1848 die Staatsverwaltung. Anstelle der Hofkommissionen wurden Ministerien etabliert, womit schließlich mit kaiserlichem Erlass am 23.3.1848 das „Ministerium für den öffentlichen Unterricht“ entstand. Das gesamte Bildungswesen, von der Volksschule bis zur Universität, war ab diesem Zeitpunkt einer obersten Leitung untergeordnet.⁴³ Der „Entwurf der Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in Österreich“ war das liberale Bildungsprogramm des ersten Unterrichtsministeriums und zielte auf eine Neugestaltung des Unterrichtswesens ab, ohne dabei politische Entscheidungen zu setzen. Auf der Basis des genannten Entwurfes erließ 1849 der Minister Graf Thun-Hohenstein den von Hermann Bonitz und Serafin Exner ausgearbeiteten „Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich“. Das seit 1808 bestehende sechsjährige Gymnasium wurde überwunden und die Grundlagen für die Organisation des Unterrichtswesens bis in die heutige Zeit waren geschaffen worden.⁴⁴ Der entscheidende Grund für die Umgestaltung des Gymnasialstudiums waren die beiden philosophischen Obligatkurse an den Universitäten gewesen. Diese

⁴² Vgl. SCHEIPL, SEEL: Entwicklung. (1987) S. 39ff.

⁴³ Vgl. SEEL: Einführung. (2010). S. 42.

⁴⁴ Vgl. SCHEIPL, SEEL: Entwicklung. (1987) S. 39ff.

waren eine Fortsetzung des Gymnasiums und bereiteten die angehenden Studenten auf ein Studium auf einer höheren Fakultät vor. Dadurch war das philosophische Studium den anderen Studienrichtungen Medizin, Jus und Theologie untergeordnet.⁴⁵ Bereits am 10.5.1848 kam es zur Errichtung der „ersten Lyceal-Classe“, wodurch ein erster Schritt in Richtung eines Fachlehrersystems erfolgte.⁴⁶

Im Zuge der revolutionären Vorgänge 1848/49 konnten somit alle relevanten Themen des Bildungsgeschehens in Angriff genommen werden. Es wurden Fragen an das Bildungswesen gestellt, Lösungen gesucht und Hindernisse, welche die längst überfälligen Reformen verhinderten, beseitigt. Franz Exner hatte einen Entwurf ausgearbeitet, welches das Bildungswesen in Österreich neu ordnete. Dieses Konzept entstand durch Diskussion mit Fachleuten und mit der Auseinandersetzung des ausländischen Schulwesens.⁴⁷

Die neue Organisation der Gymnasien sollte nicht starr sein, sondern mit der Zeit in das Leben der Bildungsanstalten eindringen und mit diesen wachsen.⁴⁸

3.3.2. Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich

Der Organisationsentwurf sah eine Dreiteilung des österreichischen Bildungswesens vor. Die Kinder begannen im Volksschulwesen, traten dann in eine mittlere Schule (Gymnasium oder Realschule) über und konnten schließlich den tertiären Bereich (Universitäten, Akademien, etc.) des Bildungssystems besuchen.

Die Errichtung eines Gymnasiums war grundsätzlich jedem erlaubt. Das Unterrichtsministerium hatte eine Genehmigung zur Etablierung eines Gymnasiums zu erteilen, welche durch die Nachweise der Subsistenzmittel für mehrere Jahre und der Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften des Organisationsentwurfs erfolgte. Dem Ministerium war es vorbehalten, ein Gymnasium aufgrund von Mängeln zu schließen.⁴⁹ Das Gymnasium bestand ab diesem Zeitpunkt aus acht Klassen, welche sich aus jeweils einem vierjährigen Unter- und Obergymnasium zusammensetzte.⁵⁰ Das Untergymnasium hatte die Aufgabe die Schüler auf das Obergymnasium vorzubereiten, wobei „ein in sich abgeschlossenes Ganzes von allgemeiner Bildung“ zu vermitteln war. Das Obergymnasium setzte diesen Unterricht wissenschaftlicher fort, da es die Vorbereitungsschule auf die Universität war.⁵¹ Die Unterrichtssprache war die Landessprache. Außerdem sollte sich die Wahl der Unterrichtssprache nach den Bedürfnissen der Bevölkerung

⁴⁵ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1986) S. 147.

⁴⁶ Ebd. S. 147.

⁴⁷ Ebd. S. 12.

⁴⁸ Vgl. Organisationsentwurf. (1849) S. 1.

⁴⁹ Ebd. §. 3.

⁵⁰ Ebd. §. 4.

⁵¹ Ebd. §. 5.

richten. Es konnten so auch zwei Sprachen auf einem Gymnasium zur Anwendung kommen.⁵² Die Unterrichtsgegenstände des Gymnasiums waren: Religion, Sprachen (Latein, Griechisch, die Muttersprache, die Landessprachen der Kronländer, die deutsche Sprache und andere lebende Fremdsprachen), Geografie und Geschichte, Mathematik, Naturgeschichte, Physik, Philosophische Propädeutik, Kalligrafie, Zeichnen, Gesang und Gymnastik.⁵³

3.3.3. Die Maturitätsprüfung

Eine wesentliche Neuerung der Gymnasialreform von 1849 war die Einführung der Maturitätsprüfung. Diese sollte das über die gesamte Gymnasialzeit erworbene Wissen der Schüler abprüfen, um die Gymnasialabgänger für ein Studium zulassen zu können. Dies war notwendig geworden, da den Studenten seit 1848/49 die Hör- und Lesefreiheit zugesichert und der schulähnliche Betrieb an den Universitäten eingestellt wurde. Auch wurde mit der Maturitätsprüfung ein Überwachungsinstrument für die Lehrer etabliert. Die Behörden hatten nun die Möglichkeit zu überprüfen, ob Lehrpersonen den vom Staat erteilten Lehrauftrag erfüllten. Es wurde sogar ausdrücklich auf die Verpflichtung der Lehrer gegenüber dem Lehrplan hingewiesen. Maturitätsprüfungen durften nur an öffentlichen Gymnasien abgehalten werden und jeder Schüler war nach Abschluss der achten Klasse befähigt diese abzulegen. Der Klassenvorstand konnte lediglich den leistungsschwachen Schülern von der Maturitätsprüfung abraten, die Lernenden jedoch nicht ausschließen. Der schriftliche Teil der Maturitätsprüfung bestand aus einem Aufsatz in Deutsch, einer Übersetzung aus und ins Lateinische, einer Übersetzung aus dem Griechischen und einer Klausurarbeit aus Mathematik. Auf Wunsch, aber ohne Einfluss auf die Gesamtbeurteilung, konnte ebenfalls ein Aufsatz in einer lebenden Fremdsprache verfasst werden. Die mündliche Maturitätsprüfung war anspruchsvoller und verlangte von den Schülern einen Leistungsnachweis beinahe aller zu dieser Zeit unterrichteten Gegenstände (Literatur der Muttersprache, lateinische Sprache und Literatur, griechische Sprache und Literatur, Geschichte und Geografie, Mathematik, Naturgeschichte und Physik, auf Wunsch Grammatik und Literatur einer lebenden Fremdsprache). Der Schulrat konnte in Ausnahmen einen Gegenstand für einige oder alle Prüflinge ausfallen lassen. Abgehalten wurde die Maturitätsprüfung in den ersten vier Wochen des neuen Schuljahres, um das achte Schuljahr nicht zu verkürzen.⁵⁴

Die Maturitätsprüfung war kein neu erfundenes Element zur Ermittlung der Reife eines Schülers für die Universität, da Preußen bereits 1812 die Abiturientenexamen eingeführt hatte. Eine zentral geleitete Maturitätsprüfung, wie sie heutzutage abgehalten wird, wurde erstmals 1863

⁵² Vgl. Organisationsentwurf. (1849) §. 17.

⁵³ Ebd. §. 18.

⁵⁴ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 150.

von einem nicht genannten Verfasser gefordert. Der Grund hierfür war, dass im Zuge der Maturitätsprüfung das Abprüfen von Kenntnissen, welche die Schüler nach einiger Zeit wieder zu vergessen begannen, zur Praxis wurde und der Unterschied der Anforderungen für das Bestehen der Maturitätsprüfung von Schule zu Schule erheblich war.⁵⁵

3.3.3.1. Realschule

Neben dem Gymnasium konnten die Heranwachsenden auf einer Realschule eine Maturitätsprüfung ablegen, um in den tertiären Bereich übertreten zu können. Die ab 1869 bestehende allgemeinbildende Realschule verlangte ein Ablegen einer Maturitätsprüfung nach Beendigung der letzten Schulstufe. Die wesentlichen Unterschiede zu der Maturitätsprüfung an den Gymnasien waren, dass die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer den Schwerpunkt der Lehrinhalte bildeten und die Berechtigungen zum Besuchen einer Hochschule eingeschränkt waren. Die Realschule sollte den Schülern eine allgemeine Bildung vermitteln und diese auf höhere Fachschulen wie Bergakademien oder Polytechnische Institute vorbereiten. Vollständige Realschulen umfassten sieben Klassen, welche in eine vierjährige Unterrealschule und eine dreijährige Oberrealschule aufgeteilt wurden. Der Studiengang wurde mit einer ähnlichen Maturitätsprüfung, wie sie am Gymnasium abgehalten wurde, abgeschlossen, wobei andere Unterrichtsfächer abgeprüft wurden. Das Maturitätszeugnis befähigte die Absolventen der Realschule nur zum Studium an Technischen Hochschulen und einschlägiger Akademien, da kein Lateinunterricht stattfand.⁵⁶

3.4. Aufwertung der Mathematik im Schulwesen

Neben den allgemeinen Bestimmungen, welche der „Organisationsentwurf“ mit sich brachte, wurden ebenfalls die Unterrichtsfächer und somit der Mathematikunterricht reformiert. In diesem Teil der Arbeit wird der Weg der Mathematik bis hin zur Einführung der Maturitätsprüfung aufgezeigt. Auch die im „Organisationsentwurf“ beschriebenen Instruktionen für den Mathematikunterricht und die Maturitätsprüfung werden auf den folgenden Seiten näher erörtert.

3.4.1. Aufschwung der Wissenschaften

Zu Zeiten der Renaissance erfuhren die Wissenschaften und somit ebenfalls die Mathematik einen Aufschwung. Der florierende Handel Mitteleuropas erforderte zunehmend, dass ein immer größer werdender Teil der Gesellschaft sich einfachsten geometrischen und arithmetischen Werkzeugen bedienen musste. Die Zunft der Rechenmeister widmete sich somit der Aufbereitung und Weiterentwicklung arithmetischer und algebraischer Kenntnisse. Zu derselben Zeit

⁵⁵ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1986) S. 162.

⁵⁶ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 152ff.

entwickelte sich auf der Basis philosophischer Betrachtung die universitäre Ausprägung der Mathematik, welche auf dem mathematischen Konzept des Systematisierens der Geometrie des Thales von Milet beruhte: Dieser versuchte einen Beweis nicht durch unzählige Zeichnungen zu überprüfen, sondern durch eine Kette logischer Schlüsse reine gedankliche Gewissheit zu erreichen. Im 19. Jahrhundert begann schließlich der Prozess, in welchen sich die „reine“ und „angewandte“ Mathematik zu spalten begannen.⁵⁷

Euklids Werk die „Elemente“, das bis ins 19. Jahrhundert zweitauflagenstärkste Buch nach der Bibel, bildete die Grundlage für höheren Mathematikunterricht. In Deutschland wurde durch die Humboldt'schen Bildungsreformen Anfang des 19. Jahrhunderts der Anteil der Kinder und Jugendlichen erhöht, welche höhere Bildung genossen. Der Mathematikunterricht im Gymnasium änderte sich dahingehend, dass ausschließlich formale Ziele und so eine Allgemeinbildung angestrebt worden war. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde dann ersichtlich, dass die industrielle Revolution mathematisch vorgebildete Fachkräfte benötigte. Für die Gesellschaft war es notwendig geworden, logisch denken und mathematische Begriffe, Zusammenhänge und Verfahren schnell und zuverlässig handhaben zu können.⁵⁸ Diese Vorstellungen eines Mathematikunterrichts beeinflussten auch die mathematische Ausbildung in Österreich.

3.4.2. Mathematikunterricht laut dem Organisationsentwurf

Der Organisationsentwurf beschrieb die Schwierigkeiten des Mathematikunterrichts, mit welchen die Lehrpersonen auch heute noch konfrontiert sind. Es ist und war einfach Lernende dahingehend zu unterrichten, dass einzelne Ausgezeichnetes leisten bzw. leisteten, während die übrigen hinter den geringsten Anforderungen zurückbleiben bzw. zurückblieben. Um nun einen nachhaltigen Unterricht in den österreichischen Gymnasien zu garantieren, bedarf und bedurfte es einer planmäßigen Durchführung des Unterrichts. Im Organisationsentwurf wurde daher festgelegt, dass das Untergymnasium die Aufgabe hatte, den Lernenden die praktischen Bedürfnisse des Lebens zu vermitteln, wohingegen das Obergymnasium den wissenschaftlichen Unterricht zu behandeln hatte.

In der Geometrie bedeutete dies, dass vor dem wissenschaftlichen Unterricht die Schüler eine mathematische Fantasie zu entwickeln hatten.⁵⁹ Mit dieser mathematischen Vorstellungskraft waren im Organisationsentwurf die Fähigkeit, räumliche Gebilde und Verhältnisse mit oder ohne Unterstützung einer Zeichnung vorstellen zu können, gemeint. Diese mathematische Fantasie war laut dem Organisationsentwurf keine reine Naturgabe, sondern konnte durch Übung

⁵⁷ Vgl. BÜCHTER, HENN: Schulmathematik. (2015) S. 22f.

⁵⁸ Ebd. S. 24.

⁵⁹ Vgl. Organisationsentwurf. (1849) S. 163.

erlernt werden. Es wurde angemerkt, dass es zu dieser Zeit noch keine geeigneten Lehrbücher hierfür gab und dass Lehrkräfte sich dieser Aufgabe zuwenden sollten.⁶⁰

In der Arithmetik hatten die Schüler in der Unterstufe des Gymnasiums die Rechenoperationen so lange zu üben, bis sie den Lernenden vollkommen geläufig waren. Die Ausführung des Rechenunterrichts wurde im Organisationsentwurf nochmals in drei Themengebiete unterteilt. Die Lehrperson hatte den Schülern das Verständnis einer Rechenoperation, die Ausführung jener in einer Rechnung und das Verhältnis dieser zum Leben beizubringen. Es wurde angemerkt, dass die Lehrkraft niemals alle drei beschriebenen Probleme auf einmal behandeln sollte.⁶¹ Der Lehrende sollte jede neue Rechenoperation mit einfachen Zahlen einführen, sodass der Schüler diese ohne Hilfe des Aufschreibens behandeln konnte. Erst nachdem die Lernenden eine vollständige Einsicht in die Rechenoperation erlangt hatten, sollten Beispiele mit größeren Zahlen, welche nicht durch Kopfrechnen bewältigt werden konnten, im Unterricht behandelt werden. Der letzte Schritt war es den Schülern beizubringen, welche Rechenoperation wann im wirklichen Leben einzusetzen war. Dies erforderte eine sachliche Vorbereitung des Unterrichts durch die Lehrperson. Beispielsweise sollte das Kapital und der Zins vor der Proportionsrechnung behandelt werden, damit praktische Rechnungen von den Lernenden vollkommen gelöst werden konnten.⁶²

Der wissenschaftliche Unterricht im Bereich der Geometrie in der Oberstufe sollte die Schüler dahingehend erziehen, die verbindenden Glieder eines Lehrsatzes, welche zur Behauptung bzw. Lösung führten, eigenständig zu finden. Dabei sollten die Lehrkräfte den Lernenden einfache und nachvollziehbare Beweise vorzeigen, da diese laut dem Organisationsentwurf die Schüler besser wissenschaftlich bilden als die künstlichen. Nach jedem erarbeiteten Themengebiet sollte eine Ruhepause eingelegt werden, um das Erlernte zuerst allein und dann in Verbindung mit anderen Themengebieten nochmals zu wiederholen.⁶³

Der Unterricht in der Oberstufe im Gebiet der Arithmetik sollte den Schülern die Verbindung der sechs Grundrechenarten näherbringen. Mit den sechs Grundrechenarten waren die Addition und Subtraktion, die Multiplikation und Division sowie das Potenzieren und Wurzelziehen gemeint. Besonders wichtig war die Vermittlung der Zahlbereichserweiterung durch die Grundrechnungsarten, also wie durch diese die positiven ganzen Zahlen zu den negativen, gebrochenen, irrationalen und imaginären Zahlen werden.⁶⁴

⁶⁰ Vgl. Organisationsentwurf. (1849) S. 163f.

⁶¹ Ebd. S. 164.

⁶² Ebd. S. 165.

⁶³ Ebd. S. 167.

⁶⁴ Ebd. S. 168.

Auch wurde im Organisationsentwurf explizit darauf hingewiesen, dass der Lehrende keineswegs den Großteil des Unterrichts zu einem theoretischen Vortrag zu machen hatte. Die Schüler sollten durch eigenständiges Lernen und Üben einen Fortschritt im Unterricht erzielen. Um dies etablieren zu können, war es notwendig, den Lernenden eine Sammlung von Übungsaufgaben bereitzustellen. Dieses Aufgabenbuch sollte vor jedem Abschnitt eine Andeutung über den wissenschaftlichen Zusammenhang beinhalten, womit der wissenschaftliche Unterricht der Oberstufe gewährleistet wurde.⁶⁵

Der Organisationsentwurf hielt die Lehrpersonen an, wenigstens einmal im Monat eine „Composition“ von den Schülern zu verlangen. Diese „Composition“ ist ähnlich zu einem Test, wobei die Lernenden ein schriftliches Urteil der Lehrperson erhielten. Solche „Compositionen“ waren nach dem Organisationsentwurf für zweierlei Aufgaben zuständig: Einerseits wurde dem Schüler gezeigt, was dieser aus eigener Kraft schaffen konnte. Andererseits gewann die Lehrkraft an Sicherheit über seine Beurteilung eines Lernenden.⁶⁶

3.4.2.1. Maturitätsprüfung aus Mathematik

Die Paragraphen 78 bis 88 des Organisationsentwurfes waren die erste Reifeprüfungsvorschrift in Österreich. Die Maturitätsprüfung sollte der Nachweis sein, ob ein Absolvent des Gymnasiums eine für die Universitäten ausreichende Vorbildung erfahren hatte. Außerdem bekam der Staat durch den Einsatz des Schulrates als Vorsitzenden bei der Maturitätsprüfung ein Kontrollorgan zur Überprüfung der Arbeit an den österreichischen Gymnasien.⁶⁷

Für die Maturitätsprüfung im Bereich der Mathematik sah der Organisationsentwurf die Prüfungsgebiete Geometrie, Arithmetik und Algebra vor. In der Geometrie, insbesondere in der Planimetrie und Trigonometrie, musste der Prüfling nach kurzer Überlegung in der Lage sein die Beweise der Lehrsätze und die Auflösungen von Aufgaben, die in enger Beziehung zu den Hauptsätzen jener Gebiete stehen, zu finden. In den restlichen Themen der Geometrie hatte der Examinand eine bekundende Bekanntschaft mit den Hauptsätzen und deren Beweisen aufzuweisen. Im Bereich der Algebra waren einfache Gleichungen ersten Grades mit einer oder mehreren Unbekannten und Gleichungen zweiten Grades mit einer Unbekannten zu lösen. Der Prüfling hatte vorzeigen müssen, mit Logarithmen rechnen zu können und in den übrigen Gebieten der Arithmetik und Algebra mit den wissenschaftlichen Zusammenhängen der Hauptsätze vertraut zu sein.⁶⁸

⁶⁵ Vgl. Organisationsentwurf. (1849) S. 169.

⁶⁶ Ebd. S. 169f.

⁶⁷ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 146ff.

⁶⁸ Vgl. Organisationsentwurf. (1849) §. 84.

3.4.2.2. Kritik und Anmerkungen zum Mathematikunterricht

Wie im Organisationsentwurf verlangt, versuchten die Lehrpersonen durch Anleitungen die Schüler eigenständig den Lösungen näher zu bringen. Dies konnte nur durch den pädagogischen Grundsatz, den Schwierigkeitsgrad der Beweise immer weiter anzuheben, erfolgen. Der Lehrende sollte die Hilfestellungen auf ein Minimum reduzieren, sodass der Wettstreit der Lernenden und die Freude an der Mathematik gestärkt werden.⁶⁹

Da die Hausaufgaben Mitte des 19. Jahrhunderts von den Sprachen dominiert waren, blieb wenig Zeit für die Schüler, Mathematikaufgaben zu Hause zu bearbeiten. Es wurde damals angemerkt, dass der Mathematikunterricht ohne genügend Wiederholung und Selbsterarbeitung nicht zum Erfolg führen könne. Daher wurde verlangt das Ausmaß der Hausaufgaben in sämtlichen Gegenständen der Lernenden auf ein erschwingbares Maß zu reduzieren. Auch wurde die Mathematik zu dieser Zeit nicht als ein Hauptgegenstand angesehen, obwohl im Organisationsentwurf auf die Gleichstellung der Mathematik mit den Hauptgegenständen hingewiesen wurde.⁷⁰

Ein Teil des Lehrpersonals Mitte des 19. Jahrhunderts war der Auffassung, dass ein Unterricht im Fach Mathematik nach der sokratischen Methode zum Erfolg führe. Der Schüler würde durch diese Art der Vermittlung des Stoffes zur Selbsttätigkeit genötigt, womit er eine aktive Rolle im Unterricht einnimmt. Die Lehrperson würde durch die sokratische Methode die Fassungskraft des Schülers erfassen können und dadurch eine Rückmeldung erhalten, inwieweit sein Unterricht allgemein verständlich sei.⁷¹

Ein weiterer Vorteil dieser Unterrichtsform war nach der Auffassung des Verfassers, dass der Lehrer sich mit allen Schülern beschäftigen muss, auch mit all jenen, welche unter dem Mittelmaß waren. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Lehrkraft sich mehr mit den mittelmäßigen und schwachen Lernenden zu beschäftigen habe. Die ausgezeichneten Schüler sollten nur aufgerufen werden, wenn es nötig ist. Die sokratische Methode war nicht die Regel im Unterricht des 19. Jahrhunderts, sondern eine Alternative zum dominierenden Frontalunterricht.⁷²

⁶⁹ Vgl. HÖNIGSBERG: Behandlung. (1852) S. 210ff.

⁷⁰ Ebd. S. 215f.

⁷¹ Ebd. S. 208.

⁷² Ebd. S. 209f.

4. Traditioneller Mathematikunterricht

In der Zeit der konstitutionellen Monarchie wurde die Bildungslandschaft kontinuierlich ausgebaut. Nachdem einige innen- und außenpolitische Konflikte bereinigt wurden, konnte auch dem Unterrichtswesen wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Vor allem die Niederlage gegen Preußen 1866 war ein Weckruf für die Habsburgermonarchie im Bereich der Bildung, da diese auf die schlecht ausgebildeten Soldaten zurückgeführt wurde. Dieser Abschnitt behandelt einerseits den Weg der Maturitätsprüfung hin zur Reifeprüfung. Andererseits wird der Einfluss der Gesellschaft auf die Lehrpläne (insbesondere auf dem Bereich der Mathematik) aufgezeigt sowie die Geschichte des Mädchenschulwesens erörtert.

4.1. Politik und Schullandschaft zur Zeit der konstitutionellen Monarchie

Die Niederlage Österreichs gegen Italien 1859⁷³, das Konkordat 1855, welches der Kirche wiederum mehr Macht im Bildungswesen zuerkannte, und das Streben Ungarns nach mehr Autonomie innerhalb des Habsburgerreiches führten zur Auflösung des Unterrichtsministeriums durch das Oktoberdiplom 1860. Die zu behandelnden Angelegenheiten des Unterrichtsministeriums wurden in eine besondere Abteilung des Staatsministeriums verlegt und bei didaktischen und wissenschaftlichen Aufgaben wurde der aus Fachmännern bestehende Unterrichtsrat ab 1864 als beratende Körperschaft herangezogen.⁷⁴ Das Habsburgerreich schied mit der Niederlage gegen Preußen 1866 aus dem deutschen Bund aus, was einen tiefgreifenden Umbau des Staates und des Bildungswesens in Österreich zur Folge hatte. Da die Niederlage Österreichs auf die, im Gegensatz zu Preußen, schulisch schlecht ausgebildeten Soldaten zurückgeführt wurde, gab es einen zweiten Schub an Reformen nach jenen der Revolutionsjahre 1848/49.⁷⁵ Mit dem Ausgleich Österreich-Ungarns 1867 wurde das Unterrichtsministerium vom Kaiser wiederhergestellt und dem ersten Präsidenten des nunmehr nichtexistierenden Unterrichtsrates übertragen. Bereits ein Jahr später wurde das Gesetz über das Verhältnis von Kirche und Schule verabschiedet, welches jedes Unterrichtsfach, bis auf die Religionslehre, von der Kirche unabhängig machte und den Religionsunterricht unter staatliche Aufsicht stellte.⁷⁶ Ebenfalls wurde die Sorge um die Schulen den politischen Gemeinden übertragen. Der von Maria Theresia begonnene Prozess, die Schule zu einem „politicum“ zu machen, war durch das „Schule-Kirche-Gesetz“ endgültig zum Abschluss gebracht worden.⁷⁷

⁷³ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1986) S. 13.

⁷⁴ Vgl. FICKER: Geschichte. (1873) S. 11f.

⁷⁵ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1986) S. 13.

⁷⁶ Vgl. FICKER: Geschichte. (1873) S. 11f.

⁷⁷ Vgl. SCHEIPL, SEEL: Entwicklung. (1987) S. 56f.

Die Neuordnung des Wehrgesetzes von 1868 war ein weiterer Meilenstein im österreichischen Bildungswesen. Das Wehrgesetz besagte, dass all jene, die den Bildungsgrad eines abgeschlossenen Studiums eines Obergymnasiums, einer Oberrealschule oder einer gleichgestellten Lehranstalt besaßen, nicht die vollen drei Jahre Wehrdienst leisten mussten. Die gebildeten Soldaten konnten nach einem Jahr in die Reserve übergestellt oder als Offiziersaspiranten zu Reserveoffizieren ernannt werden.⁷⁸

Der durch Industrialisierung und Landflucht ausgelöste gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturwandel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte ebenfalls Auswirkungen auf das Bildungswesen. Dem Fortschritt im Bereich der Technik und den Naturwissenschaften begegnete die Unterrichtsverwaltung mit der Einführung der Maturitätsprüfung an Realschulen 1869 und dem Ausbau des berufsbildenden Schulwesens. Das humanistische Gymnasium hatte aber stets eine Monopolstellung für die Zulassung zu einem höheren Studium. Die Maturitätsprüfungen anderer Bildungseinrichtungen wie der Realschule sicherten den Lernenden keinen vollen Zugang zu den Studien.⁷⁹

Die Zahl der Sekundarschulen, welche höhere Bildung angeboten hatten, betrug im Jahr 1818 lediglich 19. Am Ende des 19. Jahrhunderts war die Anzahl der Gymnasien um das Vierfache gestiegen und betrug 77. Die meisten neugegründeten mittleren Schulen gab es im rasch wachsenden Wien. Auch das Bildungsangebot Niederösterreichs war noch sehr gut, wohingegen dem Rest Österreichs ein Bildungsgefälle zugeschrieben werden konnte. Besser veranschaulicht wird dies anhand der Zahl der Mittelschüler pro Einwohner: In Niederösterreich und Wien entfielen 1869 auf einem Mittelschüler 292 Einwohnerinnen bzw. Einwohner. 1900 sank dieser Wert auf 201. In Kärnten gab es einen negativen Trend: 1869 betrug der Anteil der Gesamtbevölkerung Kärntens im Vergleich zur Donaumonarchie 1,67 Prozent und der der Schülerzahl 1,43 Prozent. Im Jahr 1900 war die Zahl der Schüler auf 1,15 Prozent und jene der Gesamtbevölkerung auf 1,41 Prozentpunkte gesunken. Der Aufwind im Bildungswesen konnte von allen anderen Ländern der österreichischen Reichshälfte wie Böhmen, Mähren, Krain oder die Bukowina genutzt werden. Auf dem Gebiet des heutigen Österreichs, bis auf Niederösterreich, Oberösterreich und Wien, gab es einen negativen Trend. Das Burgenland wurde hierbei nicht berücksichtigt, da es der Reichshälfte Ungarns angehörte.⁸⁰

⁷⁸ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1986) S. 13f.

⁷⁹ Ebd. S. 170.

⁸⁰ Ebd. S. 163f.

4.2. Mathematiklehrpläne

Die Modernisierung der (Mathematik-)Lehrpläne in der Zeit der konstitutionellen Monarchie begann schleppend. Bis zum Lehrplan 1909 hielten die Lehrpläne an dem humanistischen Bildungsideal fest und hoben vor allem den Stellenwert der klassischen Sprachen hervor. Die Gesellschaft forderte eine an die Zeit angepasste Behandlung der realistischen Fächer und damit einhergehend der Mathematik.

4.2.1. Vom Humanismus geprägte Lehrpläne von 1870 und 1884

In der fünften und sechsten Klasse des Gymnasiums 1870 wurden vier Stunden Mathematik unterrichtet. In der siebten Klasse waren es drei und in der achten zwei Einheiten. Im Verhältnis zu den alten Sprachen Griechisch und Latein war die Mathematik weit von einer Gleichstellung in der Stundenanzahl entfernt. Die lateinische Sprache hatte im Obergymnasium alle vier Jahre sechs Wochenstunden zur Verfügung und Griechisch war auf fünf Einheiten bemessen.⁸¹ Außerdem ergab eine Enquête von 1870, dass alle Maturitätsprüfungsaufgaben aus Latein, Griechisch und Mathematik im Jahresbericht des jeweiligen Gymnasiums abzudrucken sind.⁸²

Der Lehrplan 1884 enthielt keine wesentlichen inhaltlichen Veränderungen im Bereich der Mathematik im Vergleich zum Organisationsentwurf. Einzelne Themengebiete, wie die Gleichungen ersten Grades mit einer oder mehreren Unbekannten oder die Quadratischen Gleichungen mit einer Unbekannten, wurden in vorhergehende Schulstufen verlegt. Neu hinzu kamen die Quadratischen Gleichungen mit zwei Unbekannten und Gleichungen höheren Grades, welche sich auf Quadratische Gleichungen zurückführen lassen. Außerdem wurden die Zinseszinsen- und Rentenrechnung, Kettenbrüche, diophantische Gleichungen des ersten Grades und die goniometrischen Gleichungen in den Lehrplan der siebten Schulstufe aufgenommen. Auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung fand mit dem Lehrplan von 1884 Einzug in den Mathematikunterricht. Im Gegensatz zu den dürftigen Ausführungen der methodischen und stofflichen Bemerkungen des Organisationsentwurfs enthielt der Lehrplan von 1884 50 Seiten Instruktionen, die auf 35 Jahre praktischer Erfahrung beruhten.⁸³

Die Lehrpläne von 1870 und 1884 für die Gymnasien unterstrichen die Monopolstellung der humanistischen Fächer und lösten eine Schulreformdiskussion aus. Die steigenden Schülerzahlen gegen Ende des 19. Jahrhunderts und die dadurch im höheren Ausmaß berufenen ungeprüften Lehrpersonen machten die Schwachstellen des gymnasialen Curriculums besonders deutlich. Daher hatte die Reformbewegung um 1890 das Ziel, den gymnasialen Lehrplan zu

⁸¹ Vgl. k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht: Verhandlungen. (1871) S. 321.

⁸² Ebd. S. 324f.

⁸³ Vgl. KOTH: Entwicklung. (2000) S. 118.

modernisieren. Die Forderungen beliefen sich auf die Änderung der Unterrichtsmethoden und die Entlastung der Lernenden durch Eliminierung unwichtiger Lehrinhalte. Es kann hierbei von einer „Bewegung“ gesprochen werden, da die angestrebten Änderungen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wie in Zeitungen oder auch bei Budgetdebatten im Reichsrat und Landtagen diskutiert wurden.⁸⁴ Im Bereich der Mathematik des Obergymnasiums wurde aufgrund von aufgedeckten Mängeln 1899 der Lehrplan überarbeitet.⁸⁵

4.2.2. Unzufriedenheit mit dem (Mathematik-)Lehrplan von 1899

Sowohl die Stundenanzahl als auch die Unterteilung in Arithmetik und Geometrie blieb in der Lehrplanänderung von 1899 bestehen. In Bezug auf die Lehrinhalte unterschieden sich die beiden Lehrpläne kaum.⁸⁶ Diese Lehrplanmodifizierung konnte die Reformbewegung nicht zufrieden stimmen. Schließlich wurden im Zuge der Mittelschul-Enquête von 1908 die Probleme erneut aufgedeckt und es kam eine tiefgreifende Reform. Die Gründe für eine Neugestaltung des Lehrplanes waren die Entwicklung der Wissenschaft und der Didaktik am Beginn des 20. Jahrhunderts. Die durch den Organisationsentwurf geregelte Organisation der Mittelschulen blieb bestehen, da das Mittelschulwesen im Laufe der Zeit um neue Typen erweitert wurde. Es war aber von Nöten in allen Fächern, vorwiegend den realistischen Unterrichtsgegenständen, eine zeitgemäße Weiterentwicklung zu vollziehen. Die Ziele der Lehrplanänderung waren eine beträchtliche Vereinfachung in allen Gegenständen durch Beseitigung didaktisch unfruchtbar erkannter Stoffgebiete, eine Anpassung des Lehrplanes in Bezug auf die geistige Entwicklung der Schüler und die Herstellung von Beziehungen zwischen den einzelnen Unterrichtsgegenständen.⁸⁷

4.3. Die Mittelschul-Enquête 1908

Die Reformdiskussion in Österreich wurde von der von Kaiser Wilhelm II. einberufenen Schulreform-Konferenz 1890 weiter angeheizt. Hier wurden zwar Themen, welche das deutsche bzw. preußische Bildungswesen betrafen, behandelt, aber einige Fragen waren ebenfalls für Österreich von Relevanz wie die Verschmelzung von Gymnasium und Realgymnasium bzw. Realgymnasium und Oberrealschule. Außerdem diskutierten die Mitglieder der Konferenz, ob eine gemeinsame Unterstufe erstellt werden könnte. Da die Konferenz auch in Österreich aufmerksam verfolgt worden war, wurden das Realgymnasium und die Einheitsschule in die

⁸⁴ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1986) S. 170ff.

⁸⁵ Vgl. MVBl. 25/1899.

⁸⁶ Vgl. MVBl. 26/1899.

⁸⁷ Vgl. MVBl. 10/1909.

Reformdiskussionen aufgenommen.⁸⁸ Schließlich führten mehrere Anliegen der Reformbewegung wie die Überlastung der Schüler, das Verhältnis moderner zu klassischen Sprachen im Unterricht sowie jenes der Realien und Sprachen und der Massenandrang an das Gymnasium als einzige Schule mit vollwertiger Maturitätsprüfung zu einer Mittelschul-Enquête im Jahr 1908. Hier wurden die Schwächen des Gymnasiums mit bemerkenswerter Offenheit und Reformvorschläge diskutiert.⁸⁹

4.3.1. Auslöser der Gymnasialreform 1909

Aufgrund der seit der Einführung ständig verübten Kritik über die Maturitätsprüfung gab es im Laufe der Zeit kontinuierlich Änderungen.⁹⁰ So wurde die Naturgeschichte 1856 als Prüfungsgegenstand der Maturitätsprüfung eliminiert und die mündliche Prüfung aus Deutsch konnte auf Wunsch des Gymnasial-Inspectors für alle oder einzelne Examinanden gestrichen werden.⁹¹ Die kritischen Bemerkungen zur Maturitätsprüfung verstummten trotz der kleineren Erleichterungen nicht. In der „Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien“ bemängelten die Autoren unter anderem den Zerfall der Maturitätsprüfung in zusammenhangslose Einzelprüfungen oder die Unterschiede in der Leistungsbeurteilung.⁹² Schließlich kam es am Ende der 1870er Jahre zu einer erneuten Aufweichung durch die Dispensierung der mündlichen Prüfungen aus Geschichte und Physik sowie der Aufhebung der Prüfung aus Religion. Trotz der Modifikationen der Maturitätsprüfung blieb diese bis 1908 grundsätzlich unverändert.⁹³

Der Lehrplan des Gymnasiums wurde von historisch-sprachlichen Fächern dominiert, wohingegen jener der Realschule mathematisch-naturwissenschaftlich orientiert war. Die Bildungsidee der Realschule bezog sich nicht ausschließlich auf Allgemeinbildung, sondern bezog weiterführende berufsbezogene Schwerpunkt mit ein. Die wirtschaftlichen und naturwissenschaftlich-technischen Entwicklungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und die zunehmende Überfüllung der Gymnasien aufgrund des steigenden Bildungsbedürfnisses der Bürgerklasse führten zu einer Reformdiskussion im Jahre 1908.⁹⁴

4.3.2. Die Enquête und ihre Ergebnisse

Die Diskussionsthemen der Enquête waren breit gefächert. Einerseits war die erste zu erörternde Fragestellung, inwiefern die Mittelschulen verbessert werden mussten. Andererseits

⁸⁸ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1986) S. 173.

⁸⁹ Vgl. SCHEIPL, SEEL: Entwicklung. (1987) S. 69.

⁹⁰ Vgl. FICKER: Geschichte. (1873) S. 142ff.

⁹¹ Vgl. KOTH: Entwicklung. (2000) S. 112.

⁹² Vgl. FICKER: Gymnasial-Enquête. (1870) S. 883ff.

⁹³ Vgl. KOTH: Entwicklung. (2000) S. 112.

⁹⁴ Vgl. SCHEIPL, SEEL: Entwicklung. (1987) S. 67f.

wurden aber auch Themengebiete behandelt, welche auf einen spezifischen Teil des Unterrichtswesens, wie die Maturitätsprüfung oder die körperlichen Übungen, abzielten.

Das Bildungsideal hatte sich von der Einführung des Organisationsentwurfs bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts drastisch geändert. Der Wert der Naturwissenschaften wuchs im Laufe des 19. Jahrhunderts stetig an, das wirtschaftliche Weltbild hatte sich geändert und die menschliche Persönlichkeit habe sich weiterentwickelt.⁹⁵ Die Referenten der Enquête sahen es daher als notwendig an, eine tiefgreifende Reform des Gymnasiums vorzunehmen. Gefordert wurde unter anderem eine verstärkte Vertretung der Muttersprache und der Naturwissenschaften im Unterricht oder die Abschaffung der Maturitätsprüfung.⁹⁶

Das Ergebnis dieser Tagung zu den Fragen des Bildungswesens brachte einen neuen Gymnasialzweig hervor: Das Realgymnasium. Dieser Gymnasialtyp vereinte die Bildungsideen der Realschule und des Gymnasiums miteinander. Hauptaugenmerk des achtklassigen Realgymnasiums war eine der Zeit entsprechende Vermittlung von Humanismus und Realismus. Die Berechtigungen des neu geschaffenen Schultyps, die mit der Absolvierung der Maturitätsprüfung einhergingen, waren jener des Gymnasiums gleichgestellt.⁹⁷ Außerdem brachte die Mittelschul-Enquête einen neuen Lehrplan samt Reifeprüfungsvorschrift hervor.⁹⁸

4.3.3. Änderungen bezüglich der Reifeprüfung und des Lehrplanes

Durch die Ministerialverordnung vom 29. Februar 1908 erfuhr die Maturitätsprüfung erstmals grundlegende Modifikationen. Der Besuch einer Universität hing ab diesem Zeitpunkt von einem günstigen Erfolg der Reifeprüfung ab.⁹⁹ Die Reifeprüfung zerfiel weiterhin in einen mündlichen und schriftlichen Teil.¹⁰⁰ Die schriftliche Prüfung bestand nun aus einem Aufsatz in der Unterrichtssprache mit einer Auswahl von drei Themen und einer Übersetzung sowohl aus dem Lateinischen als auch aus dem Griechischen in die Unterrichtssprache.¹⁰¹ Dies bedeutete, dass die Mathematik nicht länger einen Teil der schriftlichen Reifeprüfung darstellte.

Der Landesschulinspektor hatte die Aufgabe aus einer Auswahl von den Fachlehrern übermittelten Klausurarbeiten die Reifeprüfungsaufgaben zu bestimmen.¹⁰²

⁹⁵ Vgl. HÖLDER: Mittelschul-Enquete. (1908) S. 19ff.

⁹⁶ Ebd. S. 42ff.

⁹⁷ Vgl. SCHEIPL, SEEL: Entwicklung. (1987) S. 68ff.

⁹⁸ Ebd. S. 82.

⁹⁹ Vgl. MVBl. 18/1908 §. 1.

¹⁰⁰ Ebd. §. 5.

¹⁰¹ Ebd. §. 7.

¹⁰² Ebd. §. 9.

Die Gegenstände der mündlichen Prüfung waren jene drei der schriftlichen Teilprüfung (Unterrichtssprache, Latein und Griechisch), Geschichte und Geographie und Mathematik.¹⁰³ Hauptaugenmerk bei der Vornahme der Prüfung war nicht das Überprüfen einzelner Kenntnisse, sondern die Feststellung der allgemeinen Bildung, welche für die an der Hochschule durchgeführten wissenschaftliche Studien notwendige Voraussetzung war. Damit wäre es auch ein Widerspruch, wenn die Reifeprüfung in eine Reihe zusammenhangsloser Prüfungen zerfallen würde.¹⁰⁴

Der Lehrplan hat zwischen einer Unterstufe (3 Jahre), einer Mittelstufe (2 Jahre) und einer Oberstufe (3 Jahre) unterschieden. Das Lehrziel der unteren drei Klassen war die Vorschule der Zahlenlehre bis hin zur Buchstabenrechnung. In der vierten und fünften Klasse des Gymnasiums sollten die Lernenden die erste und zweite Operationsstufe der Arithmetik, die Potenzen und die Wurzeln vermittelt bekommen. In der Geometrie sollte die Stereo- und Planimetrie gelehrt und der Sinn für die wissenschaftliche Verknüpfung der Arithmetik und Geometrie aufgezeigt werden. Im Vergleich zum Lehrplan von 1899 wurde die Mathematik in der fünften Klasse auf drei Wochenstunden verkürzt. Im Bereich der Arithmetik wurden die Potenzen und Wurzeln und die reinen Gleichungen zweiten Grades von der sechsten in die fünfte Schulstufe vorverlegt. Neu in den Lehrplan der fünften Schulstufe aufgenommen wurden die graphische Darstellung der Linearen Funktionen und die damit einhergehende Auflösung dieser Gleichungen. In der Geometrie war im Gegensatz zu 1899 in der fünften Klasse des Gymnasiums ausschließlich die Stereometrie zu behandeln. Die Stereometrie wurde 1899 noch in der sechsten Schulstufe unterrichtet.¹⁰⁵

Das Lehrziel der dreijährigen Oberstufe war es, die elementare Mathematik zu einem Abschluss zu bringen und das Anwenden und Erfassen des Funktionsbegriffes. In der sechsten Schulstufe des Gymnasiums kamen in der Arithmetik die Gleichungen zweiten Grades mit mehreren Unbekannten, die graphische Darstellung Quadratischer Funktionen und Gleichungen höheren Grades, insofern sich diese ohne Kunstgriffe auf Quadratische Gleichungen zurückführen ließen, neu hinzu. Die Gleichungen höheren Grades sowie die Gleichungen zweiten Grades waren 1899 noch in der siebten Klasse zu unterrichten. Im Bereich der Geometrie war ähnlich zum Lehrplan von 1899 in der sechsten Schulstufe die Goniometrie und Trigonometrie zu lehren.¹⁰⁶ Die Wiederaufnahme der Wahrscheinlichkeitsrechnung in die siebten Klasse wurde mit dem Lehrplan 1909 herbeigeführt. Die Analytische Geometrie bildete für diese Schulstufe den

¹⁰³ Vgl. MVBl. 18/1908 §. 17.

¹⁰⁴ Ebd. §. 20.

¹⁰⁵ Vgl. MVBl. 10/1909.

¹⁰⁶ Ebd. 10/1909.

Schwerpunkt des geometrischen Lehrstoffes 1909. Abermals sollte auf die graphische Darstellung und die graphisch-angenäherten Lösungen näher eingegangen werden. Im Bereich der Infinitesimalrechnung kam unter anderem der Differentialquotient neu hinzu. In der letzten Schulstufe sollte eine zusammenfassende Wiederholung mit einzelnen Vertiefungen des mathematischen Lehrstoffes den Schülern aufgezeigt werden.¹⁰⁷

Durch den Lehrplan wurden folgende Ziele angestrebt:

- Eine Annäherung auf die geistige Entwicklung der Lernenden.
- Durch die Verbindung zusammengehöriger Lehrinhalte eine Vereinfachung des Lehrganges.
- Eine Anpassung des Lehrstoffes an die anderen Unterrichtsfächer sowie an das Leben.
- Das Erfassen von funktionalen Abhängigkeiten.
- Die Förderung der räumlichen Anschauung durch Anfertigung von Zeichnungen oder Modellen.
- Die Eliminierung des veralteten und als didaktisch unfruchtbar anerkannten Lehrstoffes aus dem Lehrplan.¹⁰⁸

Die Bemerkungen zum Lehrplan von 1909 teilten den Lehrkräften mit, was mit dem Lehrplan angestrebt wurde. Im Wesentlichen wurden auf die Forderungen der Reformbewegung eingegangen wie etwa die Anpassung des mathematischen Lehrstoffes an die Anwendungsgebiete des Lebens oder der Vereinfachung des Lehrganges. Des Weiteren wurde auch jener Lehrstoff aus dem Lehrplan gestrichen, welcher veraltet war oder sich als didaktisch unfruchtbar erwiesen hatte. Auch die Pflege der räumlichen Anschauung durch graphische Auflösung von Funktionen wurde mit diesem Lehrplan intensiviert.¹⁰⁹

Die wissenschaftliche Einleitung in die Arithmetik wurde in der vierten und fünften Schulstufe durch das Lösen von Bestimmungsgleichungen – Gleichungen mit Unbekannten – abgelöst. Die Didaktiker dieser Zeit sahen in dieser Umstellung eine Chance, den Schülern den logischen Zusammenhang arithmetischer Begriffe und Operationen besser zu veranschaulichen. Der Stereometrieunterricht der fünften Klasse hatte das Ziel, den Lernenden ein nachhaltiges räumliches Anschauungsvermögen zu verleihen. Der Trigonometrie und Goniometrie wurden nun ein ganzes Schuljahr gewidmet. Die Lehrpersonen sollten bei der Einführung der Winkelfunktionen zuerst auf Anwendungen in der Planimetrie eingehen und anschließend die trigonometrische Auflösung der rechtwinkligen Dreiecke sowie die Goniometrie lehren.¹¹⁰

¹⁰⁷ Vgl. MVBl. 10/1909.

¹⁰⁸ Ebd.

¹⁰⁹ Ebd.

¹¹⁰ Ebd.

Die logarithmischen Funktionen sollten ebenfalls durch graphische Darstellung anschaulicher gemacht werden. Durch die vorangegangenen graphischen Anschauungen erhoffte man sich eine gute Vorarbeit für die Einführung der Analytischen Geometrie und die Lehrkräfte konnten den Kegelschnitten mehr Aufmerksamkeit schenken.¹¹¹

Das Kopfrechnen, das Rechnen mit besonderen Zahlen und das Schätzen von Größenverhältnissen sollte in allen Schulstufen angewandt werden. Auch eine einheitliche Form des Rechenvorganges in Schrift und Wort sollte auf einer Schule vorherrschen. Auf formgerechte Definitionen mathematischer Ausdrücke wurde mit dem Lehrplan von 1909 verzichtet. Die Lehrenden sollten durch sachgemäßen Gebrauch der Anwendungen das Verständnis des Begriffes überprüfen. Der didaktische Erfolg hänge aber von der Auswahl der Aufgaben ab. Der Lehrplan verlangte vielseitige Anwendungen, wie es sie auch im Leben gibt.¹¹²

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass bis 1908 der uneingeschränkte Universitätszugang nur mit Abschluss des Gymnasiums gegeben war. Im Laufe der Zeit verlangte die Bevölkerung eine Koppelung des Gymnasiums und der Realschule. 1908 wurde schließlich der Schultyp des Realgymnasiums entworfen. Diese Schule vermittelte eine alte Sprache (Latein) und fügte dieser eine lebende Fremdsprache sowie einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt hinzu. Diese Entwicklung geht bis auf den „Organisationsentwurf“ von 1849 zurück, da bereits hier gefordert wurde, die schwierige Wahl der Schüler über ihren künftigen Lebensberuf um einige Jahre verschieben zu können. Die Maturitätsprüfung des Realgymnasiums wurde seit der Einführung dieses Schultyps als Reifeprüfung bezeichnet. Sie befähigte allen Abgängern und Abgängerinnen den vollen Universitätszugang.¹¹³

4.4. Das k. k. Staatsgymnasium in Klagenfurt

Das Gymnasium in Klagenfurt wurde nach den Bestimmungen im Organisationsentwurf 1849 schließlich achtklassig mit einer vierjährigen Unter- und Oberstufe. Zu bedauern war der Verlust des Hochschulcharakters aufgrund der Zusammenlegung des Lyzeums mit dem Gymnasium. Diesem Nachteil gegenüber stand der neue Lehrplan, welcher auf die Erfordernisse der Zeit angepasst wurde. Die Naturwissenschaften, lebende Fremdsprachen und körperlicher Er-tüchtigung fanden Einzug in den gymnasialen Unterricht, das Fachlehrersystem wurde etabliert und das Obergymnasium wurde mit einer Maturitätsprüfung abgeschlossen, welche die Berechtigung zu einem universitären Studium erteilte. Das Klagenfurter Gymnasium wurde von 1850

¹¹¹ Vgl. MVBl. 10/1909.

¹¹² Ebd.

¹¹³ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 161ff.

bis 1873 vom Professor für Naturgeschichte und Landwirtschaftslehre, Doktor der Medizin und Mitglied des Landtagsausschusses Dr. Johann Burger geleitet.¹¹⁴

In seiner Zeit als Direktor der Anstalt wurden viele Meilensteine gesetzt wie die Reorganisation der Studienbibliothek, die Restaurierung der Kapelle, die Gründung des Studenten-Unterstützungs- und Krankenvereins und die Etablierung pädagogischer Konferenzen zur Besprechung geeigneter Methoden für die Lehrkräfte.¹¹⁵ Bis 1871 war der Großteil der am Gymnasium tätigen Lehrkräfte Benediktiner.¹¹⁶ In den Jahren 1871 und 1872 sank die Zahl der geistlichen Gelehrten an der Schule von elf¹¹⁷ auf drei.¹¹⁸ Der Nachfolger von Burger, Ludwig Schmued, war somit mit der Notwendigkeit konfrontiert, eine Lehrerbibliothek zu schaffen, da die Benediktiner ihre Lehrbefehle aus dem Stift St. Paul erhielten. Schmued war von 1873 bis 1883 Direktor des Gymnasiums und war neben der Etablierung der Lehrerbibliothek mit dem Umzug der Schule beschäftigt.¹¹⁹ Wie seinem Bericht aus dem Jahr 1881 zu entnehmen ist, war das Gebäude unbrauchbar.¹²⁰

Mit dem Ministerial-Erlasse vom 2. März 1882 wurde schließlich angekündigt, dass der Bau des neuen Gymnasiums im Jahr 1884 beginnen könne. Die Studienbibliothek sollte aber weiterhin im alten Gebäude verbleiben.¹²¹ Die Übersiedlung in die neue Anstalt fand schließlich in den Ferienmonaten des Jahres 1891 statt.¹²² Die nächste wesentliche Veränderung erfuhr die Anstalt mit Einführung des Realgymnasiums 1910. Je eine Parallelabteilung des Gymnasiums wurde in eine Realgymnasiums Klasse umgewandelt.¹²³

4.5. Mädchenschulwesen

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnten Mädchen das Recht auf Bildung kaum beanspruchen. Einzig die Lehrerinnenbildungsanstalten ermöglichten jungen Frauen einen angesehenen, den Männern gleichwertigen Bildungsweg einzuschlagen. Die Verfassung von 1867 hielt zwar ausdrücklich fest, dass jeder Bürger und jede Bürgerin einen Beruf selbst auswählen konnte und sich zu denselben, wie und wo er oder sie will, ausbilden lassen, jedoch wurde den Mädchen der übliche Bildungsweg praktisch verwehrt. Der Zugang von Mädchen zu den Gymnasien wurde zwar nicht verweigert, aber sie durften nur die Prüfungen ablegen und nicht den

¹¹⁴ Vgl. WUNDER: Gymnasium. (1991) S. 293f.

¹¹⁵ Vgl. 30. Programm. (1880) S. 43ff.

¹¹⁶ Vgl. WUNDER: Gymnasium. (1991) S. 296.

¹¹⁷ Vgl. 22. Programm. (1871) S. 50.

¹¹⁸ Vgl. 23. Programm. (1872) S. 51.

¹¹⁹ Vgl. WUNDER: Gymnasium. (1991) S. 296f.

¹²⁰ Vgl. 31. Programm. (1881) S. 54.

¹²¹ Vgl. 32. Programm. (1882) S. 3.

¹²² Vgl. 42. Programm. (1892) S. 44.

¹²³ Vgl. 61. Programm. (1911) S. 27.

Unterricht besuchen. Außerdem erhielt das Maturitätszeugnis einer Schülerin einen Vermerk, dass das Zeugnis nicht zu einem Besuch der Universität berechtige.¹²⁴ In der Zeit von 1870 bis 1896 gab es lediglich 25 Kandidatinnen, welche die Maturitätsprüfung als Privatistinnen an einem Gymnasium ablegten.¹²⁵

Nach wiederholten Versuchen das Unterrichtsministerium zu einer Förderung des Mädchenbildungswesens zu bewegen, antwortete dieses 1896, dass das für die Knabenbildung etablierte Unterrichtssystem nicht auf die weibliche Jugend übertragen werden könne. Jene Mädchen, die das 18. Lebensjahr vollendeten und im Besitz des Maturitätszeugnisses waren, durften ab 1897 dann die Universitäten als außerordentliche Hörerinnen besuchen. Ihnen war zu dieser Zeit lediglich die philosophische Fakultät zugänglich.¹²⁶

Der Druck aus dem Inland wuchs mit der Zeit weiter an und die Beispielwirkung des Auslandes wurde zu groß, um die Mädchenbildung weiterhin hintanzustellen. Das Mädchenmittelschulwesen wurde nach einer „Enquête über die höhere Mädchenbildung“ 1900 reformiert. Mittels eines zunächst provisorisch erlassenen Statuts wurden die Mädchenlyzeen nun als Mittelschule gewertet und einer freiwilligen Reifeprüfung, welche weiterhin die Absolventinnen lediglich zum Besuch einer philosophischen Fakultät befähigte, abgeschlossen. Bis zum Ende der Monarchie wurde somit den jungen Frauen der Zugang zu höherer Bildung weitestgehend erschwert bzw. versperrt.¹²⁷

Nach dem Zerfall der Monarchie begann eine reformfreudige Phase in der Ersten Republik, welche auch eine Neuordnung des Frauenbildungswesens vorsah. Der Wiener Frauen-Erwerb-Verein entwickelte 1921 die Schulform der Frauen-Oberschule. Das Mädchenlyzeum hatte an Ansehen verloren, da der Abschluss nur geringe Berechtigungen mit sich brachte. Die Frauen-Oberschule umfasste die neunte bis zwölfte Schulstufe und hatte das Ziel, den Schülerinnen Allgemeinbildung mit weiblicher Berufsvorbereitung zu vermitteln. Einerseits war die Frauen-Oberschule eine berufsausbildende Schule gewesen. Andererseits berechtigte die Reifeprüfung mit Latein, welches als frei wählbares Unterrichtsfach angeboten wurde, und einer Ergänzungsprüfung in Mathematik den Absolventinnen als ordentliche Hörerinnen an Universitäten und Hochschulen zugelassen zu werden.¹²⁸

¹²⁴ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 156f.

¹²⁵ Vgl. SCHEIPL, SEEL: Entwicklung. (1987) S. 71.

¹²⁶ Ebd. S. 71f.

¹²⁷ Ebd. S. 72f.

¹²⁸ Vgl. ENGELBRECHT: Schule. (2015) S. 166ff.

5. Mathematik in der Zwischenkriegszeit

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges war die Habsburgermonarchie Geschichte und es wurde die Erste Republik in Österreich ausgerufen. Das Bildungswesen war in den ersten Jahren von Schulversuchen geprägt. Schließlich wurde nach rund zehn Jahren eine Mittelschulreform samt neuem Lehrplan erlassen. In diese Zeit fallen ebenfalls die Auswirkungen der „Meraner Beschlüsse“, welche als Geburtsstunde der Fachdidaktik im Bereich der Mathematik angesehen werden können.

5.1. Schulversuche und die Anpassung des Mittelschulwesens

Nach dem Ende der Monarchie übernahm in Österreich eine Konzentrationsregierung die Verwaltung des Staates. Alle nicht im Widerspruch zu den neuen politischen Verhältnissen bestehenden Gesetzesbeschlüsse aus der Monarchie wurden übernommen. Auch für das Schulwesen blieben Gesetze wie das Schule-Kirche-Gesetz oder der Organisationsentwurf für Mittelschulen weiterhin bestehen.¹²⁹ Zu Beginn der Ersten Republik wurden Konzepte wie die Einheitsschule für das Schulwesen in Österreich diskutiert und Schulversuche gestartet. Die Schulreformdiskussion erhielt durch die Schulversuche neue Impulse und schließlich fanden die herrschenden Parteien 1927 einen Kompromiss. Im Bereich des Mittelschulwesens erteilte der Unterrichtsminister „Richtlinien für die gesetzliche Regelung des österreichischen Mittelschulwesens“. Diese sahen eine dreigliedrige Aufteilung vor: Neben den achtklassigen Mittelschulen gab es die vierklassigen Bürgerschulen sowie Ober(volks)schulen für Minderbegabte. Der überwiegend sozialdemokratische Wiener Stadtschulrat lehnte diese Richtlinien ab. Nach den Nationalratswahlen im selben Jahr und Zugewinne der Sozialdemokratischen Partei schlug der Unterrichtsminister eine kompromissorientierte Linie ein. Das „Hauptschulgesetz“ schaffte die Bürgerschule ab und befasste sich, wie der Name bereits erahnen lässt, vor allem mit der Hauptschule.¹³⁰

Das „Mittelschulgesetz“ löste den Organisationsentwurf für die Gymnasien und Realschulen ab. Die Gliederung in eine vierklassige Unter- und Oberstufe blieb bestehen und der Eintritt in eine Mittelschule erforderte mindestens eine erfolgreiche Absolvierung der vierten Volksschulstufe. Neben dem Gymnasium gab es ab diesem Zeitpunkt das Realgymnasium, die Realschule sowie die Frauenoberschule. Da Schülerinnen und Schüler mit gutem Erfolg aus dem ersten Klassenzug der Hauptschule ohne Aufnahmeprüfung in das Gymnasium übertreten konnten, wurden die Lehrpläne der Haupt- und Mittelschulen angeglichen.¹³¹

¹²⁹ Vgl. SCHEIPL, SEEL: Entwicklung. (1987) S. 82.

¹³⁰ Ebd. S. 92ff.

¹³¹ Ebd. S. 96f.

5.2. Der Lehrplan von 1928

Aufgrund der Übertrittsmöglichkeiten von Lernenden der Hauptschule in das Gymnasium wurde der Lehrplan des Gymnasiums ein Jahr nach dem Mittelschulgesetz überarbeitet und an die Bedürfnisse der Zeit angeglichen.

5.2.1. Allgemeines und Allgemeinbildung

Nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde 1928 erstmals ein neuer Lehrplan für die Mittelschulen per Gesetz verlautbart und auf das Mittelschulwesen angewendet.¹³² Die Aufgaben der Mittelschulen waren 1928 den jungen Menschen eine höhere Allgemeinbildung zu vermitteln, die geistlichen, sittlichen und körperlichen Kräfte der Jugend zu entwickeln sowie die Erziehung eines staatsbürgerlichen, nationalen, sozialen und sittlich-religiösen Geistes der Lernenden.¹³³ Unter „höherer Allgemeinbildung“ wurde einerseits die Vermittlung jener Fähigkeiten, die den Lernenden die Teilnahme am kulturellen Leben ermöglichen, verstanden. Außerdem sollten die geistigen, körperlichen und sittlichen Kräfte der Heranwachsenden mit Rücksicht auf deren individuellen Stärken entfaltet und ein Studium auf einer Hochschule ermöglicht werden. Die Schule sollte, wie bereits erwähnt, neben der Vermittlung der „höheren Allgemeinbildung“ die Schülerinnen und Schüler einer staatsbürgerlichen, nationalen, sittlich-religiösen und sozialen Erziehung unterziehen.¹³⁴

5.2.2. Der Mathematiklehrplan

Das Lehrziel für die Oberstufe des Gymnasiums war das Erlernen der Grundbegriffe der Infinitesimalrechnung sowie Kenntnisse der elementaren Mathematik einschließlich der Anwendung und Erschaffung des Funktionsbegriffes. Auch sollten die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung der Mathematik für das öffentliche Leben, die Technik sowie die Naturwissenschaften erkennen, die Fähigkeit, die Mathematik als Bestandteil der Umwelt zu erfassen, entwickeln und eine Schulung der räumlichen Vorstellungskraft erfahren.¹³⁵

Der Gymnasiallehrplan von 1928 sah für die fünfte Schulstufe eine Fortsetzung des in der Unterstufe erlernten Lehrstoffes sowie einige neue Themengebiete vor. Im Bereich der Arithmetik bedeutete dies, dass Gleichungen ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten mit Anwendungsbezug, die Lineare Funktion, das Rechnen mit Wurzeln und Potenzen und die zeichnerische Darstellung der entsprechenden Funktionen gelehrt werden sollten.

¹³² Vgl. MVBl. 46/1928.

¹³³ Vgl. MVBl. 46/1928, Anlage „Lehrpläne für die Mittelschulen“ S. 2.

¹³⁴ Ebd. S. 2.

¹³⁵ Ebd. S. 42f.

In der Geometrie wurde die Planimetrie samt Berechnungen an stereometrischen Körper wiederholt. Außerdem sollten die Lernenden am Ende der Schulstufe graphische Darstellungen geometrischer Körperformen ohne Zuhilfenahme der Analytischen Geometrie anfertigen können. Die Lehrkräfte sollten in einem Halbjahr drei Schularbeiten schreiben lassen und den Schülerinnen und Schülern kleinere Hausaufgaben von Stunde zu Stunde erteilen.¹³⁶

In der sechsten Klasse wurden in der Arithmetik der Logarithmus, die Quadratische Funktion und einfachste Gleichungen höheren Grades, welche sich ohne Kunstgriffe auf Quadratische Gleichungen zurückführen ließen, gelehrt. Die Imaginären und Komplexen Zahlen wurden den Schülerinnen und Schülern ebenfalls beigebracht. Die Lehrkräfte hatten im Unterricht auf dem Gebiet der Geometrie die ebene Trigonometrie samt Winkelfunktionen und deren zeichnerischen Darstellungen zu behandeln. Die Trigonometrie sollte durch Anwendungen den Lernenden nähergebracht werden. Genannt wurde das Anwendungsgebiet der Geographie, wobei die Heranwachsenden Feldmessungen für mathematische Berechnungen ausführen sollten. Darüber hinaus wurden die Inhaltsformeln der Kugel, des Kegels und der Pyramide sowie deren Teile mit Anwendung der Trigonometrie auf die geometrischen Körper gelehrt. Die in der fünften Klasse behandelten zeichnerischen Darstellungen der Körperformen sollten fortgesetzt werden.¹³⁷

Die siebte Schulstufe des Lehrplanes von 1928 sah für die Schülerinnen und Schüler die Einführung der Infinitesimalrechnung durch die geometrische und physikalische Bedeutung des Differentialquotienten und ihre Anwendung auf rationale Funktionen sowie einfachster Fälle der Integration vor. Neben der Infinitesimalrechnung wurden die geometrischen und arithmetischen Reihen erster Ordnung, die Grundbegriffe des Variierens, Kombinierens und Permutierens und die Zinseszins- und Rentenrechnung gelehrt. Auf dem Gebiet der Geometrie hatten die Lehrpersonen die Analytische Geometrie zu unterrichten.¹³⁸

In der letzten Klasse der Oberstufe sollte der gesamte Lehrstoff zusammenfassend wiederholt, einzelne Abschnitte vertieft und geschichtliche und philosophische Aspekte der Mathematik behandelt werden.¹³⁹

¹³⁶ Vgl. MVBl. 46/1928, Anlage „Lehrpläne für die Mittelschulen“ S. 43.

¹³⁷ Ebd. S. 42.

¹³⁸ Ebd. S. 42f.

¹³⁹ Ebd. S. 43.

Die Stundenanzahl blieb im Vergleich zum Lehrplan von 1909 dieselbe. In der Arithmetik blieb der Lehrplan bis auf die siebte Schulstufe nahezu identisch. In der siebten Klasse fiel die 1909 wiederaufgenommene Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Binomische Lehrsatz aus dem Lehrplan. Die Infinitesimalrechnung samt Integration wurde neu in den Lehrplan aufgenommen. In der Geometrie wurde 1928 etwas mehr Wert auf planimetrische Themengebiete gesetzt.¹⁴⁰

5.2.3. Reifeprüfung

Die Reifeprüfung wurde entgegen den Lehrplänen bereits 1919 in Angriff genommen. Die Reifeprüfung sollte die Reife und geistige Selbständigkeit eines Lernenden erfassen und nicht Einzelkenntnisse abprüfen. 1924 wurde schließlich auf Basis der in den Jahren zuvor erfolgten Diskussionen eine neue Reifeprüfungsordnung erlassen. Neben vier schriftlichen Klausurarbeiten in den Fächern Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik mussten die Prüflinge eine Hausarbeit (ab 1930 freiwillig) sowie zwei (ab 1930 drei) mündliche Prüfungen ablegen. Mathematik war somit, nachdem sie 1909 als schriftliches Reifeprüfungsfach eliminiert wurde, wieder ein verpflichtender Teil der schriftlichen Klausurarbeiten.¹⁴¹

5.3. Die „Meraner Beschlüsse“ und die ICMI

Die von dem deutschen Mathematiker Felix Klein 1905 formulierten „Meraner Beschlüsse“ boten einen ersten geistigen Abschluss der konfessionellen, nationalistischen und ökonomischen Vereinnahmung des Mathematikunterrichts seit der Etablierung der Schulpflicht. Klein plädierte auf eine professionelle Erweiterung des mathematischen Lehrstoffes im Gymnasium durch Einführung des „Funktionsbegriffs“ und der Förderung des funktionalen Denkens. Die „Meraner Beschlüsse“ waren somit ein erstes Dokument der Professionalisierung des Mathematikunterrichts und damit einhergehend der modernen Fachdidaktik der Mathematik.¹⁴²

Die „International Commission on Mathematical Instruction“ wurde am vierten internationalen Kongress der Mathematiker in Rom 1908 gegründet. Die Motivation für die Etablierung war das Interesse der Mathematiker an der Schulbildung zu fördern. Ursprünglich sollte die internationale Kommission eine vergleichende Studie über die Methoden und Pläne, Mathematik an den Sekundarschulen zu unterrichten, durchführen. Der Gründungspräsident der ICMI war Felix Klein, welcher Zeit seines Lebens starkes Interesse für mathematische Bildung zeigte.¹⁴³

¹⁴⁰ Vgl. MVBl. 46/1928, Anlage „Lehrpläne für die Mittelschulen“ S. 42f.

¹⁴¹ Vgl. SCHEIPL, SEEL: Entwicklung. (1987) S. 97ff.

¹⁴² Vgl. SCHÖPF: Mathematikunterricht. (2016) S. 80.

¹⁴³ Vgl. ICMI: Historical.

Die Bildungssysteme Nordamerikas und Westeuropas expandierten in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts. So wurde der Ruf der Innovatoren größer, den Lehrplan für Mathematik der Zeit anzupassen. Zuerst beschäftigte sich die ICMI lediglich mit der mathematischen Bildung in den Sekundarschulen. Unter den Nationen, welche bei der ersten Tagung der Kommission im September 1908 in Köln teilnahmen, befanden sich unter anderem Österreich, Russland, die USA oder auch Brasilien. Eine der ersten Erkenntnisse der Kommission war, dass das gesamte Bildungssystem, von der Primarstufe bis zum tertiären Bereich, betrachtet werden muss, um bessere mathematische Bildung an Schuleinrichtungen zu erreichen. In den ersten Jahren der ICMI wurden viele Probleme wie das mathematische Training von Physikern oder der Mindeststandard der euklidischen Geometrie behandelt. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges trat die ICMI in den Hintergrund und wurde erst 1928 wiederaufgebaut. Bereits einige Jahre später wurde die ICMI wiederum durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bis 1952 stillgelegt.¹⁴⁴

5.4. Das Bundesgymnasium und -realgymnasium Klagenfurt

In den Kriegsjahren des Ersten Weltkrieges hatte das Anstaltsgebäude geräumt werden müssen. Ab August 1914 wurde das Anstaltsgebäude als Militär-Reservespital genutzt. Die Lehrer- und Schülerbibliothek sowie die Lehrmittelsammlungen verblieben im Gebäude. Die neun Klassen des humanistischen Gymnasiums wurden in der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt und die sieben Klassen des Realgymnasiums in der k. k. Realschule untergebracht. Der Unterricht konnte somit im ersten Halbjahr nach Kriegsbeginn ungestört erteilt werden, lediglich der Turnunterricht entfiel mangels eines Turnlehrers. Am Ende des ersten Semesters mussten aber auch die genannten Gebäude für kurze Zeit geräumt und dem Militär-Stationskommando übergeben werden. Vier Klassen übersiedelten nun ins Priesterhaus, drei in die landwirtschaftliche Forstschule und neun in das katholisch-deutsche Studentenheim. Letztgenanntes Gebäude verfügte nur über sechs Zimmer, womit für sechs Klassen abwechselnder Vor- und Nachmittagsunterricht zu je vier Stunden mit verminderter wöchentlicher Stundenzahl erteilt werden musste. In der zweiten Aprilhälfte zogen die Klassen wieder in die Lehrerinnenbildungsanstalt und Realschule um. Mit der Kriegserklärung Italiens an Österreich am 23. Mai 1916 wurde das Schuljahr in Kärnten vorzeitig beendet und die Lernenden erhielten am 29. Mai ihre Jahreszeugnisse.¹⁴⁵

Die Zahl der Schüler und Schülerinnen stieg ab Ende des 19. Jahrhunderts weiterhin stetig an, sodass die Räumlichkeiten im Gebäude am Völkermarkter Ring nicht ausreichend waren und sieben Klassen jahrelang in anderen Gebäuden unterrichtet werden mussten. Die Leiter des

¹⁴⁴ Vgl. HOWSEN: International. (1984) S. 75ff.

¹⁴⁵ Vgl. 65. Jahresbericht. (1916) S. 26f.

Gymnasiums nach dem Ersten Weltkrieg Dr. Franz Vapotitsch (1922 – 1926) und Julius Heinzl (1927 – 1938) bemühten sich daher einen Zubau für das Gymnasium errichten zu dürfen. So entstanden in der Zeit von 1927 bis 1930 der dreistöckige Nordflügel, sowie ein zweiter Turnsaal und eine Erweiterung des Fest- und Kapellensaales. Einzig der Chemieunterricht fand nicht auf dem Gymnasium statt, sondern musste auf die Realschule verlegt werden.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Vgl. WUNDER: Gymnasium. (1991) S. 299.

6. Auf Ideologie und Praxis ausgerichteter Mathematikunterricht

Dieses Kapitel widmet sich der Zeit zwischen 1934 und 1945 – genauer gesagt von der Etablierung eines austrofaschistischen Regimes in Österreich über den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. In erster Linie soll in diesem Kapitel aufgezeigt werden, welche Folgen politische Umbrüche auf das Bildungswesen bzw. auf den Mathematikunterricht haben. Die Verbreitung ideologischer Vorstellungen spielt dabei eine besondere Rolle. Deshalb liegt bei der Betrachtung der Entwicklung des österreichischen Bildungswesens (erster Abschnitt) und des Mathematikunterrichts (zweiter Abschnitt) der Fokus auf der Verbreitung der Ideologie des Ständestaates und der Nationalsozialisten. Die im genannten Zeitraum erfolgten Änderungen waren nicht von langer Dauer, weshalb die folgenden Ausführungen lediglich einen groben Überblick darstellen sollen.

6.1. „Mittelschulbildung“ in Zeiten des Austrofaschismus und Nationalsozialismus

Die ideologische Neuorientierung Österreichs in den 1930er Jahren führte zu einer Aufwertung der Religion und des Vaterlandes, was sich auch in den Änderungen der Zielsetzungen des österreichischen Schulwesens ausdrückte. Mit der Etablierung des österreichischen Ständestaates 1934 nahm die sittlich-religiöse, vaterländisch und sozial-volkstreue Erziehung eine zentrale Position im Bereich des mittleren Schulwesens ein.¹⁴⁷ Die Regierung festigte die Neudefinition des Bildungszieles mit einer ministeriellen Verordnung (MVBl. 22/1934). Demnach zählten die Gymnasien, Realgymnasien, Realschulen, Realschulen für Mädchen, Oberlyzeen und Frauenoberschulen zu den Mittelschulen, deren Zweck nach wie vor die Vermittlung einer höheren Allgemeinbildung war, die zugleich zum Studium an den Hochschulen befähigte.¹⁴⁸ Darüber hinaus mussten neue, auf das Bildungsziel abgestimmte Lehrpläne konzipiert werden.¹⁴⁹ Diese kamen für die ersten zwei Schulstufen bereits im Schuljahr 1935/36 und in den folgenden Schuljahren klassenweise aufsteigend zur Anwendung. Manche Regelungen des allgemeinen Teils der Lehrpläne galten jedoch schon von Beginn an für alle Schulstufen. Dazu zählten Weisungen allgemeiner Art, die nicht an bestimmte Klassenlehrstoffe gebunden sind, wie etwa die Richtlinien für die sittlich-religiöse und vaterländische Erziehung.¹⁵⁰

¹⁴⁷ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1988) S. 270.

¹⁴⁸ Vgl. MVBl. 22/1934, § 1f.

¹⁴⁹ Vgl. MVBl. 30/1935, § 2.

¹⁵⁰ Vgl. MVBl. 39/1935.

Die Wichtigkeit der vaterländischen Erziehung wird dadurch deutlich, dass der 1935 neu eingeführte Unterrichtsgegenstand „Vaterlandskunde“ in allen Mittelschulen ab 1938 einen verpflichteten Prüfungsgegenstand der Reifeprüfung darstellte.¹⁵¹

Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich begann 1938 die Überleitung der österreichischen Mittelschulen in die höheren Schulen des Altreiches nach den Bestimmungen der Normallehrpläne. Lediglich die achten Klassen durften im Schuljahr 1939/40 noch nach den österreichischen Lehrplänen unterrichtet werden. Während der Zeit des Nationalsozialismus wiesen die höheren Schulen zwei Grundformen auf: Als Hauptformen die Oberschule für Jungen und jene für Mädchen sowie als Sonderform das Gymnasium für Jungen, das das alte humanistische Gymnasium darstellte.¹⁵² Die Umstrukturierung des österreichischen Schulwesens im Sinne der nationalsozialistischen Vorstellungen gelang sehr rasch, was eng mit der Auffassung von Schule als „Instrument der politischen Führung des Volkes“ zusammenhing. Innerhalb kürzester Zeit erfolgte eine „Säuberung“ des Bildungswesens – alle Positionen und Inhalte wurden ideologisch gleichgestellt.¹⁵³

6.2. Vom Bundesgymnasium und -Realgymnasium zur „1. Oberschule für Jungen“

Auch das Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium in Klagenfurt blieb von den politischen Umorientierungen infolge der Etablierung des autoritären Ständestaates sowie der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten nicht verschont. Ab dem Schuljahr 1934/35 nahm die vaterländische Erziehung eine bedeutende Rolle im gesamten Unterrichtsgeschehen ein. Einerseits war der Unterricht in allen Gegenständen auf das neudefinierte Bildungsziel abgestimmt, andererseits erzielten Schulferien, die Teilnahme an patriotischen Feiern und Veranstaltungen eine zusätzliche nachhaltige Wirkung.¹⁵⁴

Vor allem der Anschluss 1938 brachte bedeutende Veränderungen. Während das Bundesrealgymnasium in die „1. Oberschule für Jungen“ gewandelt und für die Mädchen eigens eine Oberschule für Mädchen im Gebäude der Ursulinen errichtet wurde, existierte das humanistische Gymnasium bis 1941 nicht. Darüber hinaus kam es zu zahlreichen Neubesetzungen des Schulpersonals. Der damalige Direktor Hofrat Julius Heinzl war seit Beginn des Schuljahres 1937/38 aus gesundheitlichen Gründen beurlaubt gewesen und trat „krankheitshalber auf

¹⁵¹ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1988) S. 349.

¹⁵² Vgl. MVBl. 84/1939.

¹⁵³ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1988) S. 304ff.

¹⁵⁴ Vgl. 77. Jahresbericht. (1935) S. 9.

eigenes Ansuchen“ Ende Mai 1938 in den Ruhestand.¹⁵⁵ Da Ende 1944 das Gebäude des Gymnasiums am Völkermarkter Ring von einer Bombe durchschlagen worden war, konnte dort kein Unterricht stattfinden. Aufgrund des Fehlens der Jahresberichte zwischen 1939 und 1948 ist eine detaillierte Rekonstruktion des Unterrichtsgeschehens am Gymnasium in Klagenfurt nahezu unmöglich.¹⁵⁶

6.3. Die Rolle der Mathematik in der Schule

Der auf das neue Bildungsziel abgestimmte Lehrplan von 1935 hatte auf das Unterrichtsfach Mathematik deutlich unbedeutendere Auswirkungen als auf die geistes- und kulturwissenschaftlichen Unterrichtsgegenstände. Das allgemeine Lehrziel und die Stundentafel für die gymnasiale Oberstufe im Fach Mathematik änderte sich gegenüber dem Lehrplan von 1928 nicht, jedoch gab es hinsichtlich der Lehrstoffverteilung Unterschiede. Es erfolgte eine genauere Beschreibung der zu behandelnden Themen, wobei die Gliederung des Lehrstoffes in Arithmetik und Geometrie erhalten blieb. Zudem wurde die Ähnlichkeitslehre (fünfte Klasse), die Exponentialfunktion und -gleichung (sechste Klasse) und die Kurvendiskussion (siebte Klasse) in den Lehrplan aufgenommen. Gestrichen wurde hingegen nichts, was dazu führte, dass bei gleichbleibender Stundenanzahl mehr Stoff gelehrt werden musste.¹⁵⁷

Die Schulung des logischen Denkens in Begriffsbildung, Urteilen und Schließen sowie die Förderung zur Entfaltung der „selbständig findenden Geistestätigkeit“ waren die Ziele des Mathematikunterrichts zu dieser Zeit. Ersteres sollte durch die Zweistufigkeit des Lehrplans garantiert werden. In der Unterstufe stand die Vermittlung eines grundlegenden Wissens in Arithmetik und Geometrie im Vordergrund. Dieses Wissen galt es im Zuge der Oberstufe zu ordnen und zu erweitern. Um das zweite Ziel zu gewährleisten, sollten im Mathematikunterricht vermehrt Aufgaben, die das selbstständige Denken und Arbeiten der Lernenden anregen sowie ein vermehrtes Aufsuchen von Sätzen und Übungen im Schließen und Beweisen behandelt werden. Das geometrische Anschauungsvermögen spielte weiterhin eine bedeutende Rolle. Doch ab 1935 nahm das Rechnen, der Umgang mit Zahlen, das Aufzeigen der Querverbindungen zwischen den mathematischen Teilgebieten, die Behandlung von Funktionen und die Geschichte der Mathematik einen wesentlichen Teil des Unterrichtsgeschehens ein. Im Lehrplan von 1928 wie auch von 1935 wurde besonders hervorgehoben, dass im Unterricht vorwiegend anwendungsbezogene – also keine gekünstelten – Beispiele behandelt werden sollten. Die Anwendungen sollten dabei möglichst wirklichkeitsnahe und den Lernenden bei der Bewältigung des

¹⁵⁵ Vgl. 80. Jahresbericht. (1938) S. 13.

¹⁵⁶ Vgl. WUNDER: Gymnasium. (1991) S. 300f.

¹⁵⁷ Vgl. MVBl. 30/1935, Anlage „Lehrpläne für die Mittelschulen“. S. 183ff.

alltäglichen Lebens nützlich sein. Zusätzlich wurden im Lehrplan von 1935 die Lehrziele der einzelnen Schulstufen und gleichzeitig ein möglicher Aufbau des Mathematikunterrichts beschrieben.¹⁵⁸

Daraus kann gefolgert werden, dass einerseits die Lehrpersonen aufgrund der genauen Ausführungen im Lehrplan entlastet und die Unterrichtsplanung und -gestaltung um einiges erleichtert worden sind. Andererseits wurden die Lehrkräfte zunehmend in der Planung und Gestaltung des Unterrichts eingeschränkt, sodass weniger Spielraum für individuelle Zielsetzungen vorhanden war.

Während der NS-Zeit lag die kulturelle Bedeutung des Faches Mathematik insbesondere in der Nutzbarmachung des mathematischen Denkens.¹⁵⁹ Aber auch zur Zeit des autoritären Ständestaates konnte diese Bedeutung von Mathematik ersichtlich werden. So sollten im mathematischen Unterricht die umfassenden Anwendungsmöglichkeiten auf das Wehrwesen aufgezeigt und dadurch verbessert werden.¹⁶⁰

Nach dem Anschluss wurde dies weiter ausgebaut, sodass der Mathematikunterricht in erster Linie darauf abzielte, die zahlreichen Anwendungen sowie die Stellung der Mathematik als unentbehrliches Mittel für naturwissenschaftliche und technische Fortschritte den Lernenden näher zu bringen. Im Lehrplan für Mathematik waren Themen wie Flugzeugortung, Kartenkunde, Marschkompass und Richtkreis, Lehre vom Wurf in mathematischer Behandlung oder Schallmessverfahren für den Unterricht vorgesehen. Wegen der starken Betonung des Praktischen im mathematischen Unterricht trat Statistik in den Vordergrund, wobei vor allem die Statistik in der Bevölkerungspolitik, Biometrik und Volkswirtschaft behandelt wurden. Sämtliche mathematische Aufgaben verfolgten das Ziel die Ideen und die Ideologie des Nationalsozialismus in die Köpfe der Heranwachsenden einzuschleusen und festzusetzen. Dabei können die Aufgaben nach drei Gesichtspunkten gegliedert werden: Erfolgspropaganda, Opferbereitschaft und Militarisierung.¹⁶¹

Da die mathematischen Beispiele während der NS-Zeit völlig andere Ziele als davor verfolgten, kann angenommen werden, dass auch die Aufgabenstellungen bei der Reifeprüfung aus Mathematik darauf abgestimmt waren.

¹⁵⁸ Vgl. MVBl. 30/1935, Anlage „Lehrpläne für die Mittelschulen“. S. 185ff.

¹⁵⁹ Vgl. KÜTTING: Ideologie. (2012) S. 19.

¹⁶⁰ Vgl. MVBl. 30/1935, Anlage „Lehrpläne für die Mittelschulen“. S. 185.

¹⁶¹ Vgl. KÜTTING: Ideologie. (2012) S. 19.

7. Rückkehr zu alten Formen – Schulmathematik am Beginn der Zweiten Republik

In der Nachkriegszeit hatte Österreich mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es folgte eine Phase des Wiederaufbaus, die nicht nur die Politik des Landes, sondern beinahe alle Bereiche des Lebens betraf. Um die Entwicklung des Mathematikunterrichts im genannten Zeitraum näher zu betrachten, bedarf es vorerst einer genauen Erläuterung des Wiederaufbaus des österreichischen Schulwesens, das durch den Zweiten Weltkrieg stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist.

7.1. Der Wiederaufbau des österreichischen Schulsystems

Nach den temporären Veränderungen im Bereich des Bildungswesens in der Zeit des Austrofaschismus und des Nationalsozialismus musste das Schulwesen wiederaufgebaut werden. Mittels dem Rechtsüberleitungsgesetz von 1945 erfolgte ein Rückgriff auf die Schulorganisation der Ersten Republik. Bis zum Abschluss des Staatsvertrages zwischen den Alliierten und Österreich am 15. Mai 1955 stand die österreichische Bildungspolitik unter dem Einfluss der Besatzungsmächte. Dies hatte zur Folge, dass es auf österreichischem Boden vorerst kein einheitliches Schulsystem gab.¹⁶²

7.1.1. Äußere Reorganisation

Die Konzentrationsregierung von 1945 bis 1947 zwischen der Österreichischen Volkspartei (ÖVP), der Sozialistischen Partei Österreichs (SPÖ) und der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) sowie die „Große Koalition“ zwischen der ÖVP und der SPÖ in den Jahren 1947 bis 1966 arbeiteten, trotz ihrer politischen und weltanschaulichen Gegensätze, gemeinsam an einer einheitlichen Lösung für die Schwierigkeiten im österreichischen Schulwesen. Doch mehr als Teillösungen konnten nicht erreicht werden und ein umfassendes richtungsgebendes Schulgesetzwerk blieb aus.

Die hohen Geburtenraten zwischen 1939 und 1944 und das stetig steigende allgemeine Bedürfnis nach gehobener Bildung führte in den fünfziger Jahren zu einem raschen Ansteigen der Schülerzahlen. Die Folge war eine Vermehrung der allgemeinbildenden Mittelschulen. Das äußerte sich nicht nur durch Neugründungen, sondern auch durch die Errichtung von Exposituren schon bestehender Mittelschulen.¹⁶³

¹⁶² Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1988) S. 351.

¹⁶³ Ebd. S. 425f.

Der Staatsvertrag, die Erklärung zur immerwährenden Neutralität sowie die Verbundenheit zu Westeuropa führten dazu, dass die Verbreitung des Europa- und Demokratiedenkens, die Verpflichtung zur Landesverteidigung und das Wachsen des Österreichbewusstseins fortan zu den Aufgaben der österreichischen Schule zählten.¹⁶⁴

7.1.1.1. Die Problematik der Lehrpläne

Wie bereits erwähnt, blieb eine einheitliche gesetzliche Neuregelung des allgemeinbildenden Schulwesens und damit verbunden ein neuer Lehrplan lange aus, weswegen das Unterrichtsministerium „Maßnahmen für die Erteilung des Unterrichtes an Haupt- und Mittelschulen“ erlassen hatte.¹⁶⁵ Am 3. September 1945 trat ein Maßnahmenerlass für das Schuljahr 1945/46 in Kraft, mit welchem sämtliches nationalsozialistisches Gedankengut und die Lehrpläne aus der NS-Zeit aus dem Unterricht verbannt worden sind. Für die Mittelschulen sollte der Unterricht nach den Richtlinien von 1928 erteilt und zugleich an die gegenwärtige Situation angepasst werden.¹⁶⁶ Doch der Rückgriff auf die Lehrpläne von vor 1934 war mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden, da die Fortschritte in Wissenschaft, Didaktik und Methodik nicht berücksichtigt wurden. Infolgedessen wurden „Provisorische Lehrpläne“ für die einzelnen Mittelschultypen ausgearbeitet. Die Schuladministratoren der verschiedenen Bundesländer waren jedoch nicht gewillt diese zu übernehmen, wodurch eine bunte Vielfalt von Curricula für die Mittelschulen in Österreich entstand.¹⁶⁷ Die größten Unterschiede zeigten sich in der Wahl und Abfolge der Fremdsprachen. Je nach Besatzungszone lag eine andere Fremdsprache im Fokus. Kärnten, das von den Briten besetzt war, berief sich sowohl auf die Lehrpläne von 1928 als auch von 1935 und stellte sie nach eigenen Bedürfnissen zusammen. Der Fremdsprachenunterricht begann in allen Mittelschulen Kärntens mit Englisch. Die einzige Ausnahme war das Gymnasium in Tanzenberg. Dort wurde Latein ab der ersten Klasse unterrichtet.¹⁶⁸

Als 1955 die Besatzungstruppen abgezogen wurden, verlautbarte das Unterrichtsministerium die „Provisorischen Lehrpläne für die Mittelschulen“ aus dem Jahr 1946 neu. In der Neuauflage wurden zwar die bis dato kundgemachten Verordnungen bezüglich des Unterrichts berücksichtigt, dennoch blieb der Lehrplan von 1946 beinahe unverändert.

¹⁶⁴ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte: (1988) S. 351f.

¹⁶⁵ Vgl. MVBl. 36/1945; 55/1947; 56/1948; 88/1949; 82/1950; 84/1952; 76/1953; 68/1954.

¹⁶⁶ Vgl. MVBl. 36/1945.

¹⁶⁷ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1988) S. 402f.

¹⁶⁸ Ebd. S. 425.

Umfangreiche Änderungen, die zu einer Neufassung der Lehrpläne geführt hätten, waren nicht erwünscht, da infolge des lang ersehnten Zustandekommens eines Schulgesetzes die Lehrpläne wieder umgestellt werden hätten müssen, womit eine „unzuträgliche Unruhe in die Schule eingetragen worden“ wäre.¹⁶⁹

7.1.2. Versuche einer inneren Reform

Die Schulverwaltung versuchte eine innere Reform – eine Verbesserung der pädagogischen Situation – herbeizuführen.¹⁷⁰ Im Winter 1946 wurde eine pädagogische Konferenz abgehalten, an der alle österreichischen Landesschulinspektoren beteiligt waren. Gegenstände dieser Zusammenkunft waren Schulraumnot, Lehrermangel und das Fehlen sämtlicher Schulbücher und Lehrmittel. Die Bekämpfung dieser Schwierigkeiten erlangte in den darauffolgenden Jahren höchste Priorität. Das Unterrichtsministerium setzte alles daran, um an das vor 1938 bestehende Leistungsniveau des allgemeinbildenden Mittelschulwesens anzuschließen, und war überzeugt, dass die Schule der Zukunft eine „Leistungsschule“ sein sollte. Aus diesem Grund sollten schon bald selektive Maßnahmen wie Aufnahmeprüfungen oder eine strengere Form der Reifeprüfung gesetzt werden.¹⁷¹ Als 1953 festgestellt wurde, dass das Wissen und Können der Lernenden die Ziele, wie sie in den Lehrplänen formuliert waren, nur selten erreichten, erließ das Unterrichtsministerium „Maßnahmen für die Erteilung des Unterrichtes an Mittelschulen“, die insbesondere auf eine Leistungssteigerung der Mittelschülerinnen und -schüler ausgerichtet waren. Die Entlastung des Lehrstoffes – der Lehrplan umgrenzt den Stoff, der gelehrt werden sollte und nicht jenen, den die Lernenden dauerhaft im Gedächtnis haben sollten –, das Wiederholen, Üben und Anwenden des Lehrstoffes, die Schulung des Gedächtnisses, die Unterweisung im richtigen Lernen und die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler galten als notwendige Aspekte, um eine signifikante Leistungssteigerung zu erhalten. Darüber hinaus sollten auch die Lehrkräfte ihren Beitrag zu einer ertragreicheren Unterrichtsgestaltung in Form von Schulversuchen leisten.¹⁷²

Mit der Einführung einer „Ständigen Pädagogischen Konferenz“ im Jahr 1955 wurde den Landesschulinspektoren ein durch Lehrervertreter erweitertes Organ zur Seite gestellt.¹⁷³ In enger Zusammenarbeit versuchten sie die Schwachstellen bei der Durchführung von Unterrichts- und

¹⁶⁹ Vgl. MVBl. 87/1955.

¹⁷⁰ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1988) S. 413.

¹⁷¹ Ebd. S. 425ff.

¹⁷² Vgl. MVBl. 76/1953.

¹⁷³ Vgl. PETER: Wiederaufbau. (1956) S. 55ff.

Erziehungsaufgaben ausfindig zu machen und unter Berücksichtigung der Interessen des Staates, der Lehrenden und Lernenden Lösungen zu finden.¹⁷⁴

In der gesamten Konjunkturphase nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Konzentration der Bildungspolitik hinsichtlich ihrer Erweiterung auf den Schulbau, während die Wissenschaftspflege und Forschung beinahe gänzlich vernachlässigt worden sind.¹⁷⁵

7.1.2.1. Auswirkungen der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik auf den Unterricht

Ende des 19. Jahrhunderts stand die österreichische Mittelschule unter dem Einfluss der Reformpädagogik. Verschiedenste Bewegungen wie die Einheitsschulbewegung oder die Pädagogische Bewegung „vom Kinde aus“ wirkten sich maßgeblich auf das österreichische Schulwesen und die allgemeine Didaktik aus.¹⁷⁶

Mit der Entwicklung der Wissenschaften in Bezug auf ihre Entfaltung und methodischen Spezialisierung in Natur-, Geistes und Kulturwissenschaften etablierte sich die „Geisteswissenschaftliche Pädagogik“. Sie basierte auf der wissenschaftstheoretischen Grundlage, dass wissenschaftliche Befunde und Aussagen stets Ergebnisse einer bestimmten historisch-kulturellen Situation sind. Ausgegangen von der Erziehungswirklichkeit stand die Klärung des Bildungsbegriffes im Fokus der Pädagogik als Wissenschaft. Als didaktisches Modell fungierte die „Bildungstheoretische Didaktik“, die durch die Frage der Lehrinhalte bestimmt war.¹⁷⁷ Das war unter anderem darauf begründet, dass die mit der Entwicklung der Wissenschaften und ihre Auswirkungen einhergehende Vervielfachung des Lehrstoffes zu Schwierigkeiten der inneren und äußeren Gestaltung der Mittelschulen führte. Da eine reine Erhöhung der Gesamtwochenstunden als nicht sinnvoll erachtet wurde, bemühten sich insbesondere die pädagogischen Wissenschaften um Lösungen für die bestehende Problematik. Die zur Verfügung stehende Zeit sollte mittels Richtlinien für Lehrkräfte und Ausscheidung des entbehrlichen Lehrstoffes zweckvoller gestaltet werden. Zweckvoller meint hier, dass die Schülerinnen und Schüler durch vermehrtes Üben und Vertiefen im Unterricht ihr erworbenes Wissen sichern und dadurch längerfristig abrufen können. Um das zu erreichen, wurde eine genaue Unterrichtsplanung unter Miteinbeziehung der jeweils geeignetsten Arbeitsweisen seitens der Lehrpersonen als unerlässlich gesehen.¹⁷⁸

Für die Pädagogik als Wissenschaft und ihrer zugrunde liegenden Bildungstheoretischen Didaktik von wesentlicher Bedeutung war das Streben nach Einheitlichkeit des Bildungsertrages,

¹⁷⁴ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1988) S. 413.

¹⁷⁵ Ebd. S. 359f.

¹⁷⁶ Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 66f.

¹⁷⁷ Ebd. S. 72ff.

¹⁷⁸ Vgl. TAUBNER: Einführung. (1952) S. 3f.

das durch das Fachlehrersystem und die Überfüllung der Lehrpläne beeinträchtigt worden ist.¹⁷⁹ Mit der Einführung von „Mindestlehrplänen“ im Zuge des Maßnahmenerlasses von 1948, war eine angemessene Durchführung des Lehrplans und eine strengere Auswahl des Lehr- und Lernstoffes vonnöten. Die Lehrkräfte hatten aufgrund ihrer fachwissenschaftlichen Vorbildung und unter Berücksichtigung des allgemeinen Zieles der Mittelschule eine Auswahl dessen zu treffen, welches Wissen und Können die Schülerinnen und Schüler erwerben müssen. Die formulierten Lehrziele sollten durch möglichst selbstständiges Denken und Arbeiten der Lernenden erreicht werden, da dadurch aus bloßem Wissen ein Können wird.¹⁸⁰ Das entsprach vollkommen der didaktischen Forderung nach Entfaltung der Selbstständigkeit und Aktivierung der Schülerinnen und Schüler.

Mit der Frage, wie dieser Forderung in der Unterrichtspraxis nachgekommen werden kann, beschäftigten sich die verschiedenen Formen der Arbeitsdidaktik und die Erlebnisdidaktik. Die Erkenntnis war, dass eine Umgestaltung des Unterrichts hinsichtlich seiner Methodik unerlässlich sei. Die vorherrschende Arbeitsform in den Mittelschulen war lange die Methode der Darbietung durch die Lehrkräfte. Diese Form des Unterrichtens entspricht dem Frontalunterricht, bei dem der Unterricht von der Lehrperson gesteuert wird und den Schülerinnen und Schülern eine passive Rolle zufällt. Doch die Bedeutung für die Verwendung anderer Formen der Wissensvermittlung, allen voran die Gruppenarbeit und das Schülergespräch, nahm im Laufe der Zeit zu, sodass auch sie im Unterricht immer öfter in Anspruch genommen wurden. Es kennzeichnete sich allmählich eine Verschiebung der Unterrichtsinitiative von der Lehrperson auf die Lernenden, womit eine „Aktivierung der fundamentalen Verhaltensweisen“ ermöglicht wurde. Als fundamentale Verhaltensweisen wurden das Erkennen (theoretisches Verhalten), Handeln (praktisches Verhalten) und Erleben (kontemplatives Verhalten) gesehen. Erkenntnisse der Didaktik zeigten, dass diese Dimensionen des menschlichen Verhaltens nur in seltenen Fällen isoliert voneinander gegeben sind, was auch für die Unterrichtssituation zutrifft, wo diese Verhaltensweisen mit wechselndem Schwerpunkt alternieren. Während die ältere Didaktik diese Dimensionen unabhängig voneinander betrachtete und darauf die Modelle des Unterrichts entwarf, setzte die Erlebnisdidaktik an der Erlebnisdimension an und baute unter Berücksichtigung der anderen zwei Dimensionen ihre Theorie auf.¹⁸¹

¹⁷⁹ Vgl. VOLKMER: Thema. (1952) S. 33ff.

¹⁸⁰ Vgl. MVBl. 56/1948.

¹⁸¹ Vgl. VOLKMER: Thema. (1952) S. 36ff.

7.2. Rückkehr zum „Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klagenfurt“

Mit dem Beginn der Zweiten Republik erlangte das Gymnasium in Klagenfurt wieder seine ursprüngliche Bezeichnung „Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium“.

Das Gebäude am Völkermarkter Ring wurde nach dem Zweiten Weltkrieg durch die jugoslawischen Partisanen und anschließend von der englischen Militärverwaltung beschlagnahmt. Deshalb mussten die Klassen des Gymnasiums ins „Marianum“ in der Völkermarkter Straße und in die Expositur Tanzenberg übersiedeln.¹⁸² Erst im Laufe des Schuljahres 1949/50 konnte das Gymnasium wieder zurück in das Stammgebäude am Völkermarkter Ring, wobei die englische Besatzungsmacht nach wie vor einen Teil des Gebäudes für eigene Zwecke verwendete. Es herrschte Platzmangel, sodass beispielsweise aufgrund des Fehlens von Physik-, Chemie-, Naturgeschichte- oder Turnsälen kein regelmäßiger Unterricht stattfinden konnte. Durch den Krieg ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen wurden die Lehrmittelsammlung sowie die Lehrer- und Schulbibliothek. Um diese wiederherzustellen, stellte das Bundesministerium für Unterricht die nötigen Mittel zur Verfügung.¹⁸³

Direktor Hofrat Dr. Franz Eggermann (1949 – 1965; 1955 vom Bundespräsidenten mit dem Titel „Hofrat“ ausgezeichnet) legte größten Wert auf Leistung und Disziplin, was im Grunde genommen der Vorstellung des Unterrichtsministeriums der allgemeinbildenden Mittelschule als „Leistungsschule“ entsprach. Dadurch verschaffte er dem Gymnasium am Völkermarkter Ring – inoffiziell auch „Eggermann-Gymnasium“¹⁸⁴ genannt – hohes Ansehen und einen besonders guten Ruf. Neben dieser Tatsache war wohl auch der allgemeine Trend zu einer guten Ausbildung der Auslöser für die stark ansteigenden Schülerzahlen. Während im Schuljahr 1948/49 657 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium besuchten,¹⁸⁵ waren es im Jahr 1956/57 1200.¹⁸⁶ Durch den Abzug der britischen Besatzungstruppen im August 1955 konnte das Platzproblem zwar gemindert, aber nicht gelöst werden.¹⁸⁷ So mussten in den darauffolgenden Schuljahren einige Klassen in Kabinette für Lehrmittelsammlungen oder Büchereiräume untergebracht werden.¹⁸⁸

¹⁸² Vgl. WUNDER: Gymnasium. (1991) S. 301.

¹⁸³ Vgl. 81. Jahresbericht. (1949) S. 3; 82. Jahresbericht. (1950) S. 3; 83. Jahresbericht. (1951) S. 3.

¹⁸⁴ Vgl. 98. Jahresbericht. (1966). S. 5.

¹⁸⁵ Vgl. WUNDER: Gymnasium. (1991) S. 301; 88. Jahresbericht. (1956) S. 1ff.

¹⁸⁶ Vgl. 89. Jahresbericht. (1957) S. 1.

¹⁸⁷ Vgl. 88. Jahresbericht. (1956) S. 1.

¹⁸⁸ Vgl. 93. Jahresbericht. (1961) S. 1.

7.3. Entwicklung der Lehrpläne und Reifeprüfungsvorschriften für Mathematik

Die nächsten zwei Unterkapitel widmen sich dem Mathematikunterricht zu Beginn der Zweiten Republik. Dazu werden vorerst die gesetzlichen Regelungen – Lehrpläne und Reifeprüfungsvorschriften – für das Fach Mathematik behandelt, anschließend wird ein Überblick über die Art und Weise, wie Mathematik (hauptsächlich) im Unterricht der gymnasialen Oberstufe vermittelt worden ist – Mathematikdidaktik –, gegeben.

7.3.1. Rückgriff auf die Lehrpläne der Zwischenkriegszeit

Unterrichtet wurde in den Mittelschulen vorerst nach den Lehrplänen von 1928 und anschließend nach den „Provisorischen Lehrplänen“ von 1946, die 1955 neuverlautbart worden sind. Letztere gingen auf die Grundgedanken des Mittelschulgesetzes von 1927 sowie die Durchführungsverordnungen von 1928 zurück.¹⁸⁹ Aus diesem Grund gab es zwischen den beiden Lehrplanversionen keine gravierenden Unterschiede, zumindest nicht für das Unterrichtsfach Mathematik. Der Mathematiklehrplan für die Oberstufe von 1955 war bezüglich der Lehrstoffverteilung und dem Lehrziel dem von 1928 beinahe wortident. Die Grundbegriffe des Permutierens, Variierens und Kombinierens fielen aus dem Lehrplan für das Gymnasium heraus. Hinsichtlich der Bemerkungen wurde sowohl auf den Lehrplan von 1928 als auch auf jenen von 1935, also zur Zeit des autoritären Ständestaates, zurückgegriffen.¹⁹⁰

Obwohl auf Grundlage der Lehrpläne von 1928 und 1955 fast derselbe Umfang des Lehrstoffes gelehrt werden sollte, wurde eine Stunde Mathematik in der siebten Klasse gestrichen. Demnach sah die Stundentafel für das Unterrichtsfach wie folgt aus:

Klasse	V	VI	VII	VIII	Σ
Mathematikwochenstunden	3	3	2	2	10

Tabelle 1: Stundentafel für Mathematik laut der Neuverlautbarung der Provisorischen Lehrpläne für die Mittelschulen (eigene Darstellung basierend auf MVBl. 87/1955, S. 6)

Der Lehrstoff der siebten Klasse, der aufgrund der fehlenden Zeit nicht behandelt werden konnte, sollte in der achten Klasse, in der die Wiederholung des gesamten Lehrstoffes, die Erweiterung und Vertiefung einzelner mathematischer Themen und das Aufzeigen der geschichtlichen und philosophischen Hintergründe der Mathematik vorgesehen waren, nachgeholt werden.¹⁹¹

¹⁸⁹ Vgl. MVBl. 56/1948.

¹⁹⁰ Vgl. MVBl. 87/1955, S. 110ff.

¹⁹¹ Ebd. S. 114.

Für die Mathematiklehrpersonen war das jedoch nichts Neues. Das Unterrichtsministerium ordnete bereits im Maßnahmenerlass für das Schuljahr 1945/46 die Kürzung des Mathematikunterrichts in der siebten Schulstufe des Gymnasiums an.¹⁹² Die Verordnungen dieses Erlasses wurden in den darauffolgenden „Maßnahmen für die Erteilung des Unterrichts an den Mittelschulen“ verlängert, sodass schon ab dem Schuljahr 1945/46 weniger Zeit für den Mathematik- und mehr Zeit für den Fremdsprachenunterricht – insbesondere der lebenden Fremdsprachen – zur Verfügung stand.¹⁹³

Interessant dabei ist, dass trotz der Kürzung der Mathematikwochenstunden seit 1945 keine Änderungen bezüglich der Lehrstoffverteilung vollzogen worden sind. Das lässt vermuten, dass entweder den Mathematiklehrpersonen das Vertrauen für die Gestaltung eines geeigneten Mathematikunterrichts entgegengebracht wurde oder dass das Fach Mathematik in dieser Zeit eine eher nebensächliche Rolle spielte.

7.3.2. Reifeprüfungsvorschriften unter Einfluss der Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges

Da in der unmittelbaren Nachkriegszeit noch kein vollkommen geordneter Unterrichtsbetrieb stattfinden konnte, musste die Reifeprüfung an die gegebenen Verhältnisse angepasst werden. 1945 trat die Reifeprüfungsvorschrift von vor 1934 wieder in Kraft, wobei in den darauffolgenden Jahren Sonderbestimmungen in Form von Erleichterungen seitens des Unterrichtsministeriums erlassen worden sind.¹⁹⁴ Hinsichtlich der vierstündigen Klausurarbeit aus Mathematik gab es lediglich kleine Änderungen. Nennenswert ist hierbei, dass mit der Reifeprüfungsvorschrift von 1948 die Benützung einer Sammlung mathematischer Formeln gestattet wurde.¹⁹⁵ Erst im Jänner 1949 hatte das Bundesministerium für Unterricht eine neue „Reifeprüfungsvorschrift für Mittelschulen“ erlassen, welche alle zuvor erbrachten Verordnungen bezüglich der Reifeprüfungen außer Kraft setzte. Die Reifeprüfungen zum Haupttermin 1949 mussten bereits nach den Bestimmungen der neuen Vorschrift abgehalten werden.¹⁹⁶

Mathematik bildete im Gymnasium einen Teil der schriftlichen Prüfung. Die Arbeitszeit für die mathematische Arbeit betrug nach wie vor vier Stunden und umfasste in der Regel zwei geometrische und zwei arithmetische Beispiele. Die Schwierigkeit der Aufgabenstellungen durfte dabei das bei den Schularbeiten der letzten Schulstufe geforderte Maß nicht überschreiten.¹⁹⁷

¹⁹² Vgl. MVBl. 36/1945, Beilage A „Studentafel der Mittelschule“.

¹⁹³ Vgl. MVBl. 55/1947; 56/1948; 88/1949; 82/1950; 84/1952; 76/1953; 68/1954.

¹⁹⁴ Vgl. VBl. Kärnten 77/1946; MVBl. 20/1947; MVBl. 12/1948.

¹⁹⁵ Vgl. MVBl. 12/1948, § 9, Abs. 4.

¹⁹⁶ Vgl. MVBl. 16/1949.

¹⁹⁷ Ebd. § 7, Abs. 1; § 8 Abs. 6.

Die Zusammenstellung der Aufgaben erfolgte durch die Mathematiklehrkräfte der letzten Schulstufe. Nachdem die Aufgaben vom Direktor als angemessen deklariert wurden, mussten sie zur Überprüfung dem Landesschulinspektor zugesandt werden. Sah er die Gruppierung von Aufgaben oder diese selbst für unangemessen, so konnte er selbst eine Umgruppierung vornehmen oder eine Vorlage neuer Aufgaben anordnen. Die Aufgaben konnten den Maturantinnen und Maturanten an die Tafel geschrieben oder als Abschriften vorgelegt werden.¹⁹⁸ Erlaubtes Hilfsmittel war lediglich eine mathematische Formelsammlung.¹⁹⁹ Als Maßstab für die Anforderungen bei der Reifeprüfung aus Mathematik dienten grundsätzlich die im Mathematiklehrplan festgesetzten Lehrziele der gymnasialen Oberstufe.²⁰⁰ Von besonderer Bedeutung war, dass für die Festsetzung der Reifeprüfungsnoten auch die Leistungen der gesamten Oberstufe berücksichtigt worden sind.²⁰¹

7.4. Die Mathematikdidaktik in der Wiederaufbauphase

Es gibt zahlreiche fachwissenschaftliche, psychologische und pädagogische Kriterien, nach denen die Auswahl von Lehrstoff und die Unterrichtsgestaltung vorgenommen werden kann. Die Entwicklung von Curricula und die Unterrichtsplanung hängen stark von den gesetzten Zielen ab. Im Fokus des gesamten Unterrichtsgeschehen stand die Entwicklung des Individuums im Sinne des Idealismus und Humanismus. Bis etwa Ende der sechziger Jahre war der Mathematikunterricht in den österreichischen allgemeinbildenden Mittelschulen in seinen allgemeinen Zielsetzungen durch das klassische Ziel des Gymnasiums charakterisiert. Daraus kristallisierte sich die didaktische Strömung des „Traditionellen Mathematikunterrichts“ heraus, die im Folgenden näher betrachtet wird.²⁰²

7.4.1. Der „Traditionelle Mathematikunterricht“

Im Traditionellen Mathematikunterricht spielen vor allem Anwendungen und die Förderung des Anschauungsvermögens eine besondere Rolle. Ersteres wurde durch die starke Verschmelzung des Mathematikunterrichts mit dem Unterrichtsfach Physik erreicht. Letzteres fand Ausdruck in der konkreten bzw. anschauungsbezogenen Geometrie in allen Schulstufen des Gymnasiums. Kennzeichnend für den Traditionellen Mathematikunterricht ist die sogenannte „Aufgabendidaktik“. Der zu unterrichtende Stoff wird in möglichst voneinander unabhängige Teilgebiete gegliedert, die durch einen bestimmten Aufgabentypus bestimmt sind. Die

¹⁹⁸ Vgl. MVBl. 16/1949, § 9.

¹⁹⁹ Ebd. § 8, Abs. 6.

²⁰⁰ Ebd. § 20.

²⁰¹ Ebd. § 21, Abs. 3.

²⁰² Vgl. TIETZE: Auswahl. (2000) S. 1ff.

Anwendungen der einzelnen Teilgebiete werden isoliert zugeordnet, weshalb das Herausarbeiten übergreifender Ideen und Strategien fehlt. Dadurch wird das zugrundeliegende didaktische Prinzip der „Isolierung von Schwierigkeiten“ ersichtlich und die Mathematik erscheint dem Lernenden als eine Anhäufung von unverbundenen Aufgabentypen. Mittels der Form des Frontalunterrichts oder eines straff geführten fragend-entwickelnden Unterrichts werden Musteraufgaben und die für die im Anschluss von den Lernenden selbst zu bearbeitenden Übungsaufgaben benötigte Theorie vermittelt.²⁰³

7.4.1.1. „Traditionelle Analysis“

Der Einzug der Analysis in den Mathematikunterricht ist auf den Mathematiker Felix Klein (1849 – 1925) zurückzuführen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahm die Bedeutung des Funktionsbegriffes deutlich zu, sodass dieser als Bindeglied aller zu behandelnden Unterrichtsthemen in Mathematik gesehen worden ist. Da Klein die Meinung vertrat, dass die Infinitesimalrechnung die Krönung des Funktionsbegriffes sei, forderte er dessen Einzug in den Mathematikunterricht. Dabei sollte die Infinitesimalrechnung keineswegs ein neues Gebiet der Schulmathematik darstellen, sondern in den bisherigen Unterrichtsstoff eingegliedert werden. 1928 erfolgte die Aufnahme der Infinitesimalrechnung in den Lehrplan. Weitere Reformvorhaben stagnierten jedoch aufgrund des Zweiten Weltkrieges. Durch den Nationalsozialismus kam es zur Zurückdrängung der Theorie und zur Betonung des Praktischen im Mathematikunterricht. In der Wiederaufbauphase Österreichs wurde auf die Lehrpläne vor 1934 zurückgegriffen. Zwar war die Analysis schon in den Unterricht aufgenommen worden, doch wurden die Veränderungen in der Fachwissenschaft nicht berücksichtigt. Der „Traditionelle Mathematikunterricht“ führte mit seiner Form der Wissensvermittlung – „beschreibende Definition“ – zur Auffassung von Analysis als Bündel voneinander unabhängiger Teilgebiete. Die Anwendung der Mathematik auf die Physik blieb lange die einzige außermathematische Anwendung. Dabei wurden auch Aspekte der mathematischen Modellbildung vermittelt.²⁰⁴

7.4.1.2. Die „Traditionelle Analytische Geometrie“

Bereits 1849 fand die Analytische Geometrie Einzug in den Mathematikunterricht der österreichischen Gymnasien. Doch neben Themen wie Planimetrie, Stereometrie und Trigonometrie bildete die Analytische Geometrie lediglich einen kleinen Teil des umfangreichen Geometrieunterrichts der gymnasialen Oberstufe. Bei der Behandlung der Analytischen Geometrie im Sinne der Traditionellen Mathematik waren die flexible Verwendung von Beweismethoden,

²⁰³ Vgl. TIETZE: Auswahl. (2000) S. 4f.

²⁰⁴ Vgl. TIETZE: Fragen. (2000) S. 218f.

Sätzen und Theorie sowie die Herstellung von Querverbindungen zu anderen mathematischen Themengebieten besonders wichtig. Ebenso wie die Analysis erfuhr die Analytische Geometrie eine zunehmende Kanonisierung, womit eine gewisse stoffliche Erstarrung herbeigeführt wurde. Die Folge davon war anstatt eines genetischen Vorgehens, eine Art „Aufgabendidaktik“. Bis etwa Ende der fünfziger Jahre umfasste die Analytische Geometrie fast ausschließlich die Koordinatengeometrie in der Ebene. Der Fokus lag auf der Behandlung von Kegelschnitten.²⁰⁵

7.4.2. Entwicklung der „Genetischen Methode“

Im Gegensatz zur zuvor beschriebenen mathematikdidaktischen Strömung des Traditionellen Mathematikunterrichts, handelt es sich beim „Genetischen Mathematikunterricht“ um keine allgemeine Basis des Mathematikunterrichts, sondern um didaktische Vorstellungen, die das mathematik- und allgemeindidaktische Denken stark beeinflusst haben.²⁰⁶

Wie bereits erwähnt, beschäftigte sich der deutsche Mathematiker Felix Klein ausführlich mit der Entwicklung des Mathematikunterrichts und der Lehrerbildung. Er gab im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts wesentliche Impulse zur didaktischen Neuorientierung des Mathematikunterrichts. Laut Klein muss die Darstellung der Mathematik in der Schule psychologisch und nicht systematisch erfolgen. Damit ist gemeint, dass bei der Behandlung mathematischer Inhalte im Unterricht vermehrt auf die Interessen und das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler eingegangen werden soll. Zudem soll der Mathematikunterricht anschaulich und genetisch sein, sodass die gesamte Mathematik unter Berücksichtigung der logischen Zusammenhänge und Anwendungen schrittweise aufgebaut wird. Zudem sprach sich Klein für die Verwendung des biogenetischen Prinzips im Mathematikunterricht aus. Dieses ist eng mit der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik verknüpft. Die Lernenden sollen bei ihren Lernprozessen die historische Entwicklung der Mathematik nachvollziehen und daraus neue Erkenntnisse gewinnen können.²⁰⁷

Im Gegensatz zur Auffassung von Klein bezüglich des (bio-)genetischen Mathematikunterrichts, entwickelte Otto Töplitz (1881 – 1940) 1927 insbesondere für die Infinitesimalrechnung eine genetische Methode, die sich deutlich von der historischen Entwicklung abgrenzt. Dementsprechend sollen aus dem Geschichtlichen nur die Motive, die für das Verständnis von Mathematik bzw. mathematischer Themenbereiche unentbehrlich sind, herausgegriffen und

²⁰⁵ Vgl. TIETZE, et al.: Didaktik. (2000) S. 94ff.

²⁰⁶ Vgl. TIETZE: Grundfragen. (2000) S. 6.

²⁰⁷ Vgl. WITTMANN: Grundfragen. (1981) S. 130ff.

anschließend „direkt“ oder „indirekt“ verwertet werden. Mit „direkt“ meint Töplitz die Vorführung der Entdeckungsgeschichte der Fragestellungen, Begriffe und Tatsachen der Infinitesimalrechnung. Die „direkte Genetische Methode“ lässt die Aspekte eines mathematischen Themengebietetes vor den Augen der Lernenden entstehen. Bei der „indirekten Genetischen Methode“ soll die Lehrperson aus einer historischen Analyse den Sinn, Zweck und den wahrhaftigen Kern eines mathematischen Themengebietetes herausfiltern, um Folgerungen für das Lehren zu ziehen.²⁰⁸

Mit dem Lehrplan von 1909 wurde der mathematische Lehrstoff der gymnasialen Oberstufe zunehmend kanonisiert. Die Bemerkungen des Lehrplans enthielten jedoch Ausführungen, die auf einen Mathematikunterricht im Sinne der „Genetischen Methode“ hinweisen (siehe Kapitel 4.3.3.). In den Lehrplänen von 1928, 1935 und 1955 hingegen sind nur wenig Angaben zu didaktischen Vorstellungen im Mathematikunterricht zu finden, sodass keine Aussage darüber getroffen werden kann, ob die Vermittlung der Mathematik in der Schule „genetisch“ erfolgte.

²⁰⁸ Vgl. WITTMANN: Grundfragen. (1981) S. 133f.

8. Von der „Traditionellen Mathematik“ zur „Neuen Mathematik“

Im Rahmen der in den fünfziger Jahren stattgefundenen Tagungen der 1951 wiedergegründeten ICMI fanden neben Diskussionen bezüglich des Mathematikunterrichts für Kinder bis 15 Jahren sowie für Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren auch Überlegungen zur wissenschaftlichen Grundlage der Mathematik der Sekundarschulen statt. Schon vorher hatte eine Gruppe französischer Mathematiker alias „Nicolas Bourbaki“ begonnen, die (Universitäts-)Mathematik auf Grundlage der Mengenlehre aufzubauen, wobei mathematische Strukturen als Systematisierung dienten. Diese neue, strukturelle Sicht von Mathematik führte Ende der Fünfziger zu einer Reformbewegung und schwappte in weiterer Folge auf die Schulmathematik über.²⁰⁹

Doch bevor es zu einer Reformierung des Mathematikunterrichts bzw. Neugestaltung der Mathematiklehrpläne kommen konnte, musste das österreichische Schulwesen auf eine neue Grundlage gestellt werden.

8.1. Neuordnung des österreichischen Schulwesens – Schulorganisationsgesetz 1962

Das Schul- und Universitätswesen in Österreich war lange von humanistischen Bildungsvorstellungen geprägt. Zwar nahm die Kritik gegenüber dem traditionellen Bildungsbegriff schon im 19. Jahrhundert zu, doch erst als die Nationalsozialisten die intellektuelle Schulung zu ihrem Vorteil nutzten und die Schülerinnen und Schüler mobilisierten, wurde eine Neudefinition von Bildung als notwendig angesehen. Durch die Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen Ausbildungsniveau der Bevölkerung und des wirtschaftlichen Wohlstandes eines Landes rückte das Bildungswesen zunehmend in den Mittelpunkt der österreichischen Tagespolitik und steuerte seit den 1960er Jahren die Entscheidungen des Unterrichtsministeriums maßgebend. Vor allem das höhere Schulwesen sollte eine Aufwertung erfahren, sodass künftig jede eingeschlagene Bildungslaufbahn zur Reifeprüfung führt.²¹⁰

Die Verhandlungen zwischen den beiden regierenden Großparteien ÖVP und SPÖ dauerten lange an. Erst als sie 1962 durch gegenseitige Zugeständnisse zu einer Übereinkunft gelangten, folgte die lang ersehnte gesetzliche Neuregelung des österreichischen Schulwesens. Das Schulgesetzwerk bestand aus einem Bündel von Gesetzen, die nach denselben Grundsätzen gestaltet und aufeinander abgestimmt waren. Das wohl bedeutendste Gesetz des Schulkompromisses

²⁰⁹ Vgl. STRUVE: Entwicklung. (2015) S. 555f.

²¹⁰ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1988) S. 366ff.

war das sogenannte „Schulorganisationsgesetz“ (SchOG). Mit ihm wurden das Reichsvolksschulgesetz, das Mittelschulgesetz sowie die Regelungen des berufsbildenden Schulwesens zusammengefasst, sodass zum ersten Mal die Gesamtheit des österreichischen Schulwesens – mit Ausnahme der Hochschulen und Kunstakademien und zunächst auch der land- und forstwirtschaftlichen Schulen – gesetzlich als Einheit geregelt wurde. Je nach Bildungshöhe erfolgte eine Unterscheidung in Pflichtschulen, mittlere und höhere Schulen sowie Akademien.²¹¹ Mit dem SchOG erhielten alle österreichischen Schulen dieselbe Aufgabe gestellt:

„Die österreichische Schule hat die Aufgabe, an der Entwicklung der Anlagen der Jugend nach den sittlichen, religiösen und sozialen Werten sowie nach den Werten des Wahren, Guten und Schönen durch einen ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg entsprechenden Unterricht mitzuwirken. Sie hat die Jugend mit dem für das Leben und den künftigen Beruf erforderlichen Wissen und Können auszustatten und zum selbsttätigen Bildungserwerb zu erziehen.

Die jungen Menschen sollen zu gesunden und gesundheitsbewussten, arbeitstüchtigen, pflichttreuen und verantwortungsbewussten Gliedern der Gesellschaft und Bürgern der demokratischen und bundesstaatlichen Republik Österreich herangebildet werden. Sie sollen zu selbständigem Urteil, sozialem Verständnis und sportlich aktiver Lebensweise geführt, dem politischen und weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlossen sein sowie befähigt werden, am Wirtschafts- und Kulturleben Österreichs, Europas und der Welt Anteil zu nehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken.“²¹²

Damit wurde und wird auch heute noch die organisatorische Zusammengehörigkeit der einzelnen Schultypen und die Einheit des österreichischen Schulwesens zum Ausdruck gebracht. Die Schulgesetzgebung von 1962 lehnte sich stark an die Schulentwicklung in Deutschland an, weswegen des Öfteren Parallelen gefunden werden können wie etwa die verwendeten Schulbezeichnungen. Alle zur Matura führenden Schulen wurden fortan als „höhere Schulen“ bezeichnet.²¹³

Die innere Organisation des österreichischen Schulwesens erhielt erst 1974 mit dem Inkrafttreten des „Schulunterrichtsgesetzes“ (SchUG) eine gesetzliche Regulierung der „inneren Ordnung des Schulwesens als Grundlage des Zusammenwirkens von Lehrern, Schülern und Erziehungsberechtigten als Schulgemeinschaft“.²¹⁴

²¹¹ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1988) S. 479ff.; SEEL: Einführung. (2010) S. 76ff.

²¹² Zit. BGBl. 242/1962, § 2.

²¹³ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1988) S. 481.

²¹⁴ Vgl. BGBl. 139/1974, § 2.

8.1.1. Von der allgemeinbildenden „Mittelschule“ zur allgemeinbildenden „höheren Schule“

Durch das SchOG erhielt die „allgemeinbildende Mittelschule“ die uns heute noch geläufige Bezeichnung, „allgemeinbildende höhere Schule“ (AHS). Die bisher vorhandenen vier Hauptformen – Gymnasium, Realgymnasium, Realschule und Frauenoberschule – verringerten sich auf die Grundformen Gymnasium, Realgymnasium und Wirtschaftskundliches Realgymnasium für Mädchen, die sich jeweils in der Oberstufe weiter differenzierten:

- (1) Humanistisches, Neusprachliches und Realistisches Gymnasium
- (2) Mathematisches und Naturwissenschaftliches Realgymnasium
- (3) Wirtschaftskundliches Realgymnasium für Mädchen.

Die Aufgabe aller AHS-Formen war die Vermittlung einer umfassenden und vertieften Allgemeinbildung, welche die Schülerinnen und Schüler zur Hochschulreife führen sollte.²¹⁵ Den Abschluss und zugleich die Voraussetzung zum Besuch der wissenschaftlichen Hochschulen bildete nach wie vor die Reifeprüfung.²¹⁶ Von besonderer Bedeutung war, dass das SchOG eine Verlängerung des Bildungsganges der AHS-Oberstufe auf fünf Jahre vorsah. Dieses zusätzliche Schuljahr sollte hauptsächlich der Schwerpunktsetzung der jeweiligen Oberstufenform sowie der Studienvorbereitung dienen. Doch je näher das neunte Schuljahr rückte, desto lauter wurden die Stimmen dagegen, sodass die Oberstufe aufgrund des „Schul-Volksbegehrens“ 1969 im Rahmen der dritten SchOG-Novelle wieder auf vier Jahre gekürzt worden ist.

Die hohen Geburtenraten, der wirtschaftliche Aufschwung und das gesteigerte Bildungsbedürfnis der Bevölkerung führte zu einem großen Andrang zu den allgemeinbildenden höheren Schulen. Zusätzlich führten die Aufhebung der Aufnahmeprüfung – 1971 Sistierung, 1985 Aufhebung – und die im Jahr 1971 gemachten Erleichterungen bei der Ablegung der Reifeprüfung zu einem steilen Anstieg der Schülerzahlen. Durch die Herabsetzung der Leistungsanforderungen zeichnete sich eine Veränderung vom elitären Charakter des Gymnasiums hin zu einer „Massenschule“ ab. Die Folge waren „Masseuniversitäten“ mit einer hohen Versagerquote.²¹⁷ Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, bedeuteten die stark ansteigenden Schülerzahlen wiederum, dass die soziale Selektivität des Bildungssystems verringert und die Reifeprüfungs- und Studienquoten erhöht wurden, was äußerst positive Aspekte sind.

²¹⁵ Vgl. MVBl. 98/1962, § 34.

²¹⁶ Ebd. § 41.

²¹⁷ Vgl. ENGELBRECHT: Geschichte. (1988) S. 501f.

8.2. Das Bundesgymnasium in Klagenfurt

Aufgrund des Schulorganisationsgesetzes konnte am Bundesgymnasium in Klagenfurt ab dem Schuljahr 1962/63 zwischen dem Humanistischen (Schwerpunkt: Griechisch), Neusprachlichen (Schwerpunkt: zweite lebende Fremdsprache) sowie dem Realistischen (Schwerpunkt: verstärkter naturwissenschaftlicher-mathematischer Unterricht) Gymnasium als Oberstufenform gewählt werden. Während bis zur vierten Klasse alle drei Schultypen nach einem einheitlichen Lehrplan unterrichtet wurden, erfolgte ab der fünften Klasse eine stärkere Differenzierung der einzelnen Formen.²¹⁸ Die Umsetzung des Schulorganisationsgesetzes sowie des Schulunterrichtsgesetzes oblag Hofrat Dr. Einspieler. Er war von 1967 bis 1986 Direktor des Gymnasiums am Völkermarkter Ring und prägte es durch Demokratisierungs- und Humanisierungsmaßnahmen beinahe ebenso stark wie Hofrat Dr. Eggermann.²¹⁹

Am 1. Jänner 1967 wurde das Bundesgymnasium in Klagenfurt in ein 1. und 2. Bundesgymnasium geteilt. Die zwei nach dem Lehrplan des Gymnasiums koedukativ geführten Anstalten blieben vorerst im selben Gebäude.²²⁰ Erst 1989 erhielt das 2. Bundesgymnasium – ab 1980 „Bundesgymnasium Klagenfurt, Funderstraße“ – ein eigenes Gebäude und trägt seither den Namen „Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Mössingerstraße“.²²¹ Das Jahr 1980 brachte für das 1. Bundesgymnasium Klagenfurt zwei wesentliche organisatorische Änderungen: Zum einen wurde die Bezeichnung „1. Bundesgymnasium Klagenfurt“ in „Bundesgymnasium Klagenfurt, Völkermarkter Ring 27“ geändert. Zum anderen konnte sich die Expositur Tanzenberg infolge zahlreicher Modernisierungs- und Umgestaltungsprozesse verselbstständigen.²²²

Der starke Andrang zu den allgemeinbildenden höheren Schulen wird bei näherer Betrachtung der Aufnahmebewerberinnen und -bewerber deutlich (1964/65: 267; 1965/66: über 300). So musste für das Schuljahr 1965/66 eine Reihung der Prüflinge nach den Leistungen der schriftlichen und mündlichen Aufnahmeprüfungen vorgenommen werden, sodass sämtliche Bewerberinnen und Bewerber trotz positiv abgelegter Aufnahmeprüfung abgewiesen worden sind. Infolge eines Erlasses seitens des Unterrichtsministerium konnten jedoch auch diese Schülerinnen und Schüler davon ausgehen, dass sie in das Bundesgymnasium Klagenfurt aufgenommen werden.²²³

²¹⁸ Vgl. 96. Jahresbericht. (1964) S. 2.

²¹⁹ Vgl. WUNDER: Gymnasium. (1991) S. 302.

²²⁰ Vgl. MVBl. 2/1967.

²²¹ Vgl. WUNDER: Gymnasium. (1991) S. 302.

²²² Vgl. 113. Jahresbericht. (1981) S. 1; MVBl. 59/1980; 75/1980.

²²³ Vgl. 97. Jahresbericht. (1965) S. 1.

Wegen der kontinuierlich steigenden Schülerzahlen war das Gymnasium lange Zeit von Schulraumnot und Lehrermangel gekennzeichnet. Um diesen Umständen entgegenzuwirken, musste sich das Bundesgymnasium stets mit dislozierten Klassen sowie Lehrpersonen anderer Schulen behelfen.²²⁴ Die folgende Grafik zeigt die Gesamtschülerzahlen des „1. Bundesgymnasiums Klagenfurt“ bzw. ab 1980 des „Bundesgymnasiums Klagenfurt, Völkermarkter Ring 27“ am Ende der Schuljahre 1971/72 bis 1989/90.

Abbildung 1: Schülerzahlen des BG Klagenfurt, Völkermarkter Ring 27 am Ende der Schuljahre 1971/72 bis 1989/90 (eigene Darstellung basierend auf den Jahresberichten der entsprechenden Schuljahre)

Wie der Grafik entnommen werden kann, stiegen die Schülerzahlen bis Anfang der Achtziger an. Anschließend zeichnete sich ein starker Rückgang ab. Dieser ist womöglich auf die rückläufigen Geburtenraten nach dem Babyboom zurückzuführen. Der Negativtrend begann erst ab 1985 zu stagnieren, sodass sich die Schülerzahlen auf einem Wert von rund 800 stabilisierten.

²²⁴ Vgl. WUNDER: Gymnasium. (1991) S. 302.

8.3. Hintergründe der Änderungen des Mathematikunterrichts

Der sogenannte „Sputnikschock“ 1957 führte in den USA zu einer radikalen Reform des Schulcurriculums. Anstelle des Traditionellen Mathematikunterrichts trat die sogenannte „New Maths“, die sich an der fachwissenschaftlichen Mathematik orientierte. In Deutschland und Österreich war insbesondere die Arbeit der „Organisation for European Economic Co-operation“ (OEEC) – ab 1961 „Organisation for Economic Co-operation and Development“ (OECD) – maßgeblich.²²⁵ Ein Beispiel dafür bildet die 1959 von der OEEC einberufene Tagung bezüglich der Reorganisation des Mathematikunterrichts an den Mittelschulen. Der Mathematikunterricht war von der Entwicklung der mathematischen Wissenschaften überholt worden und somit nicht mehr zeitgemäß. Dementsprechend war das oberste Ziel der Tagung das Feststellen der Fortschritte der Mathematik als Wissenschaft. Eng damit verbunden wurden seitens der Anwesenden Empfehlungen für die Einführung neuer Zweige im Unterricht und Vorstellungen darüber, wie eine Mathematikunterrichtsreform aussehen könnte, gegeben.²²⁶ In Anbetracht des Mathematikunterrichts in Österreich brachte diese Tagung folgende Erkenntnisse:

- (1) Die Behandlung von „theoretischen Aufgaben“ und das Rechnen, insbesondere mit Logarithmen, nehmen einen zu großen Platz im Unterrichtsgeschehen ein. Die Verwendung des Rechenstabes oder der Rechenmaschine können dabei Abhilfe leisten.
- (2) Hinsichtlich der Analysis liegt der Fokus auf der Bearbeitung von Aufgaben zu Minima und Maxima, wohingegen Exaktifizierungen von Begriffen wie Limes oder Stetigkeit im Unterricht fehlen. Dadurch wird die Analysis in der Schule auf ein Minimum beschränkt und die auf den Universitäten bereits eingeführten neuen Begrifflichkeiten bleiben weitgehendst unberücksichtigt.
- (3) In der Tagung wurde die Nützlichkeit der Vektorrechnung hinsichtlich der (Analytischen) Geometrie der Ebene und des Raumes im Unterricht sichtbar gemacht, weshalb die Vektorrechnung zukünftig im Unterricht Einzug finden soll.
- (4) Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Stochastik in den verschiedensten Zweigen der Wissenschaft und Wirtschaft, ergibt sich die Notwendigkeit, die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Elemente der Statistik in den Unterricht aufzunehmen.²²⁷

Der Begriff „Bildung“ änderte sich dahingehend, dass damit nicht länger nur die Erziehung des Menschen zur Persönlichkeit verstanden wurde, sondern dass Bildung einen wesentlichen Produktionsfaktor darstellte, der über die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes entscheidet.

²²⁵ Vgl. TIETZE: Auswahl. (2000) S. 2.

²²⁶ Vgl. SCHEIWEIN: Reorganisation. (1962) S. 47.

²²⁷ Ebd. S. 48ff.

Ziel der OECD war es, die Qualifikation zukünftiger Anwender von Mathematik zu fördern. Im Gegensatz dazu forderten bedeutende Mathematikdidaktiker die Kluft zwischen der Mathematik der Schule und jener der Universität zu verkleinern. Folglich wurde die Entwicklung der Lehrpläne für Mathematik stark von der modernen Strukturmathematik beeinflusst, welche an den Universitäten dominierte. Das Curriculum wurde auf eine neue Basis gestellt. Formale algebraische und logische Strukturen rückten in den Vordergrund, was unter anderem zu einer starken Formalisierung der Analysis und zur Wandlung der Analytischen Geometrie hin zur Linearen Algebra im Unterricht führte.²²⁸ Diese Entwicklung bildet als „Neue Mathematik“ eine weitere didaktische Strömung des Mathematikunterrichts in Österreich.

8.3.1. Die „Neue Mathematik“

Die Reformierung des Mathematikunterrichts im Sinne der Neuen Mathematik hatte zur Folge, dass sich die Schulmathematik an der Universitätsmathematik orientierte. Es erfolgte eine Anlehnung in Inhalt, Sequenzierung und Ausdrucksweise an die mathematischen Anfängervorlesungen. Solche Vorlesungen waren und sind hauptsächlich geprägt durch einen konsequent deduktiven Aufbau auf der Basis eines möglichst optimalen Axiomensystems und durch elegante formale Darstellung fertiger Resultate. Diese formal-axiomatische Mathematik beschäftigt sich mit formalen Strukturen (Bourbakismus) und lässt die Frage nach einer Theorie der Bedeutung mathematischer Begriffe und Sätze und eine Reflexion der Beziehung zwischen Mathematik und ihren Anwendungen weitgehend unberücksichtigt. Für den Mathematikunterricht bedeutete das, dass subjektive Aspekte bei der Begriffsbildung und Vorerfahrungen, Vorkenntnisse, Fähigkeiten und auch das allgemeine Bildungsziel des Gymnasiums hintangestellt wurden. Genauer gesagt war der Mathematikunterricht hauptsächlich auf die Bedürfnisse späterer Mathematikerinnen und Mathematiker ausgerichtet.²²⁹

In den Oberstufen des österreichischen Gymnasiums begann die Umgestaltung des Mathematikunterrichts im Sinne der Neuen Mathematik mit dem Inkrafttreten des Lehrplans von 1967, in dem vor allem eine inhaltliche Anlehnung an die Fachwissenschaft erfolgte.²³⁰ Mit den darauffolgenden Mathematiklehrplänen (1970 und 1978) wurde die Entwicklung vom Traditionellen Mathematikunterricht zur Neuen Mathematik weiter vorangetrieben. Spätestens mit dem Lehrplan von 1978 waren auch der Aufbau der Schulmathematik und die mathematische Ausdrucksweise im Unterricht an die universitären Anfängervorlesungen angepasst.²³¹

²²⁸ Vgl. TIETZE: Auswahl. (2000) S. 2f.

²²⁹ Ebd. S. 5f.

²³⁰ Vgl. MVBl. 88/1967, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 118ff.

²³¹ Vgl. MVBl. 126/1970, Anlage a „Lehrplan des Gymnasiums, des Realgymnasiums und des Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums für Mädchen“. S. 38ff; MVBl. 55/1978.

8.3.2. Kritik gegenüber der „Neuen Mathematik“

Ab Mitte der siebziger Jahre kam vermehrt Kritik gegenüber der Neuen Mathematik auf. Der von der Universitätsmathematik geprägte Mathematikunterricht in der Schule wies zahlreiche didaktische Schwierigkeiten auf. Dazu zählte etwa die Erarbeitung von Grundlagen. Diese waren aufgrund der schwierigen Begriffserklärungen zeitaufwendiger, Anwendungen fehlten zum Großteil, wodurch den Schülerinnen und Schülern das Verständnis der Begriffe weitgehendst verschlossen blieb und die Möglichkeiten für die Motivation der Lernenden waren überschaubar. Infolgedessen wuchs das Bewusstsein über die Notwendigkeit eines anwendungs- und problemorientierten, auf fundamentalen Ideen aufbauenden Mathematikunterrichts, bei dessen Curriculumsentwicklung lehr- und lerntheoretische Überlegungen berücksichtigt werden müssen.²³² Die zunehmende Kritik an der Neuen Mathematik führte zu einem Umdenken in der Mathematikdidaktik und zu intensiveren didaktischen Forschungstätigkeiten. Die Bedeutung mathematischer Begriffe und Theorien hinsichtlich ihrer epistemologischen Frage der Wissensentwicklung, lernpsychologische Überlegungen (didaktische Prinzipien), die Elementarisierung und Exaktifizierung mathematischer Begriffe und Theorien, die Legitimation von mathematischen Schulinhalten, die Begründung von Vermittlungsmethoden, mathematisches Modellbilden und der Einsatz von technischen Hilfsmitteln rückten in den Mittelpunkt.²³³

Da das Verhältnis von der Schulmathematik und der (Fach-)Wissenschaft Mathematik seinerzeit als eine Art Abbildverhältnis gesehen wurde und die Traditionelle Schulmathematik im Vergleich zur wissenschaftlichen Mathematik weit zurückgeblieben war, hatte die Neue Mathematik anfangs viel Erfolg.²³⁴

8.3.3. Die Weiterentwicklung der Genetischen Methode

Basierend auf den Grundideen von Klein und Töplitz formulierte Hans Freudenthal in den sechziger Jahren die Genetische Methode neu. Der wohl größte Unterschied bestand darin, dass Freudenthal in seiner Formulierung auf den historischen Bezug verzichtete. Vielmehr fokussierte er sich auf den Anschluss zum geistigen Leben der Gegenwart. Freudenthal hob den schöpferischen Aspekt der Mathematik besonders hervor. Die Mathematik soll nicht als Fertigprodukt unterrichtet werden, sondern die Lernenden sollen die Mathematik selbst entstehen lassen bzw. unter Führung der Lehrkräfte wiederentdecken.²³⁵

²³² Vgl. TIETZE: Fragen. (2000) S. 220.

²³³ Vgl. TIETZE: Auswahl. (2000) S. 7ff.

²³⁴ Vgl. TIETZE, KLIKA, WOLPERS.: Mathematikunterricht, Bd.2. (2000) S. 109.

²³⁵ Vgl. WITTMANN: Grundfragen. (1981) S. 134f.

Der Genetische Mathematikunterricht ist auch bekannt als die „Didaktik Wagenscheins und Wittenbergs“. Martin Wagenschein (1896 – 1988)²³⁶ und Alexander Israel Wittenberg (1926 – 1965)²³⁷ entwickelten unabhängig voneinander Versionen der Genetischen Methode, die sich in ihren Grundzügen sehr ähneln.²³⁸ Bei beiden Auffassungen steht das genetisch-sokratisch-exemplarische Lehren im Mittelpunkt. Diese Art des Lehrens setzt unmittelbar bei den Schülerinnen und Schülern an und weckt in ihnen Fragen, die auf ein selbstständiges Entdecken mathematischer Zusammenhänge führen. Laut Wagenschein und Wittenberg soll die mathematische Denkweise anhand der Betrachtung von Einzelproblemen exemplarisch verdeutlicht werden und nicht – wie in der Schule üblich – durch eine stofflich überfüllte Systematik. Erich Wittmann schaffte es, die Genetische Methode so zu beschreiben, dass sie übertragbar ist und von den Lehrpersonen gelernt und gezielt eingesetzt werden kann.²³⁹ Wittmann zufolge bezieht sich die Genetische Methode auf die Konstruktion mathematischer Lernsequenzen, die auf natürliche erkenntnistheoretische Prozesse der Erschaffung und Anwendung von Mathematik ausgerichtet ist. Dementsprechend weist ein Genetischer Mathematikunterricht folgende Charakteristika auf: (1) Anschluss an das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler, (2) Erschließung des mathematischen Inhalts durch Problemkontexte, (3) Zulässigkeit einer informellen Einführung von Begriffen aus dem Kontext heraus, (4) Hinführung zu Überlegungen über intuitive und heuristische Ansätze sowie (5) Voranschreiten einer allmählichen Erweiterung des Gesichtskreises und einer entsprechenden Standpunktverlagerung.²⁴⁰

Das wesentlichste Merkmal des Genetischen Mathematikunterrichts ist die Erschließung des mathematischen Inhalts durch Problemkontexte. Die inner- oder außermathematischen Problemstellungen zeigen die Mathematik in typischen Verwendungssituationen, wodurch der mathematische Inhalt im weiteren Unterrichtsverlauf eine Leitfunktion übernehmen kann. Problemkontexte, die vielfältige Fragestellungen zulassen, eignen sich dafür am besten. Begriffe und Schemata werden anhand der gegebenen inner- oder außermathematischen Probleme neu- oder weiterentwickelt. Die neuen Erkenntnisse müssen keineswegs vollständig und präzise formuliert werden. Die gewünschte begriffliche Präzisierung wird erst im Laufe eines längeren Prozesses des Hinterfragens gewonnen und im Anschluss daran in einer sogenannten Anwendungsphase zur Untersuchung von Problemen in anderen Zusammenhängen verwendet.²⁴¹

²³⁶ Vgl. BERG: Wagenschein. (1989) S. 11.

²³⁷ Vgl. RATHGEB: Wittenberg. (2018) S. 1455.

²³⁸ Vgl. WITTMANN: Grundfragen. (1981) S. 135ff.

²³⁹ Vgl. TIETZE: Auswahl. (2000) S. 6.

²⁴⁰ Vgl. WITTMANN: Grundfragen. (1981) S. 130f.

²⁴¹ Vgl. TIETZE: Auswahl. (2000) S. 7.

8.3.4. Der Beginn der Mathematikdidaktik als wissenschaftliche Disziplin

Das Fundament der Mathematikdidaktik bildet die 1908 gegründete „International Commission on Mathematical Instruction“ (ICMI).²⁴² Die Leitung oblag den Fachwissenschaftlern, sodass die Mathematikdidaktik innerhalb der ICMI stets als Teil der Mathematik als Fachwissenschaft galt. Hans Freudenthal (1967 – 1970 Präsident der ICMI) stand dem kritisch gegenüber und gab trotz Widerstände seitens der Kommission wesentliche Impulse für den ersten „International Congress on Mathematical Education“ (ICME) 1969.²⁴³

In den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts begann sich die Mathematikdidaktik international als Wissenschaft zu etablieren.²⁴⁴ Einen wichtigen Beitrag dazu leisteten Helge Lennés kritische „Analyse der Mathematikdidaktik in Deutschland“ sowie das 1973 errichtete Institut für Didaktik der Mathematik in Bielefeld. Als führende Gesellschaft im deutschsprachigen Raum gilt nach wie vor die 1975 gegründete „Gesellschaft für Didaktik der Mathematik“ (GDM). In diese ist über den GDM-Arbeitskreis „Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich“ die österreichische Scientific Community strukturell eingebunden. Während sich in Deutschland die Fachdidaktik von der Fachwissenschaft Mathematik durch die Gründung der GDM lösen versuchte, wurde in Österreich eine „Didaktikkommission“ in der „Österreichischen Mathematischen Gesellschaft“ (ÖMG) eingerichtet, womit eine Integration und sichtbare Positionierung der Fachdidaktik innerhalb der Fachwissenschaft Mathematik in Österreich vollzogen wurde.²⁴⁵

Die ersten Schritte in Richtung einer Mathematikdidaktik als eigene wissenschaftliche Disziplin in Österreich erfolgte 1974 in Klagenfurt an der damaligen Hochschule für Bildungswissenschaften mit der Berufung von zwei Professoren – Willibald Dörfler und Roland Fischer – für „Mathematik mit besonderer Berücksichtigung der Didaktik“. Die Anfang der siebziger Jahre neugegründete Hochschule für Bildungswissenschaften bot zahlreiche Möglichkeiten für Innovationen, die zur Institutionalisierung der Mathematikdidaktik als selbstständige Disziplin führten. Vorerst war die Didaktik noch am Institut für Mathematik angesiedelt, jedoch gab es schon bald eine eigene Abteilung und es wurde ein eigenes „Institut für Didaktik der Mathematik“ (IDM) in Klagenfurt etabliert.²⁴⁶

²⁴² Vgl. ICMI: Historical.

²⁴³ Vgl. STRUVE: Entwicklung. (2015) S. 556f.

²⁴⁴ Vgl. KRAINER et al.: Fachdidaktiken. (2012) S. 143.

²⁴⁵ Ebd. S. 163f.

²⁴⁶ Vgl. DÖRFLER: Impressionen. (2013). S. 12.

8.4. Mathematiklehrpläne unter Einfluss der „Neuen Mathematik“

Laut dem SchOG mussten fortan alle Lehrpläne (1) die allgemeinen Bildungsziele, die Bildungs- und Lehraufgaben aller Unterrichtsfächer sowie die didaktischen Grundsätze, (2) die Lehrstoffaufteilung auf die einzelnen Klassen und (3) die Studentafel der jeweiligen Schultypen enthalten.²⁴⁷

Für die ersten Klassen der AHS trat bereits mit dem Schuljahr 1963/64 ein neuer Lehrplan in Kraft.²⁴⁸ 1964 hatte das Bundesministerium für Unterricht für die gesamte AHS-Unterstufe neue Lehrpläne erlassen, sodass im Schuljahr 1966/67 alle Klassen der Unterstufe nach den neuen Lehrplänen unterrichtet worden sind.²⁴⁹ Ein Lehrplan, der alle Schulstufen (1. bis 9. Klasse) der allgemeinbildenden höheren Schulen umfasste, folgte erst 1967.²⁵⁰ Dieser löste jenen von 1928 bzw. 1955 endgültig ab. Das implizierte eine umfassende Neugestaltung des Unterrichtswesens der AHS.

8.4.1. Neugestaltung der Mathematiklehrpläne im Jahr 1967

Die Bildungs- und Lehraufgabe in der Oberstufe für das Unterrichtsfach Mathematik setzte sich aus

- (1) der Erweiterung der in der Unterstufe erworbenen Fähigkeit, mathematische Fragestellungen des täglichen Lebens zu erkennen,
- (2) dem Erwerb von mathematischen Kenntnissen, die die Eigenart und Bedeutung der Mathematik ersichtlich machen und die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern,
- (3) dem Aufzeigen der Wechselbeziehungen zwischen der Mathematik und anderen Kultur- bzw. Wissenschaftsbereichen und
- (4) der Förderung des Anschauungs- und Abstraktionsvermögens, sowie einer klaren und scharfen mathematischen Denk- und Ausdrucksweise

zusammen.²⁵¹

Die didaktischen Grundsätze für das Fach Mathematik entsprachen im Großen und Ganzen der oben angeführten Bildungs- und Lehraufgabe.²⁵²

²⁴⁷ Vgl. BGBl. 242/1962, § 6, Abs. 2.

²⁴⁸ Vgl. MVBl. 49/1963.

²⁴⁹ Vgl. MVBl. 83/1964.

²⁵⁰ Vgl. MVBl. 88/1967.

²⁵¹ Vgl. MVBl. 88/1967, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 118.

²⁵² Ebd. S. 124.

Die Gliederung des Lehrstoffes in die zwei mathematischen Teilgebiete Arithmetik und Geometrie wurde durch eine feinere Gliederung in mathematische Stoffgebiete ersetzt, wie in der nachstehenden Tabelle ersichtlich wird.

Gliederung von 1928	Gliederung von 1967
- Arithmetik	- Zahlen - Gleichungen - Funktionen - Infinitesimalrechnung - Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Geometrie	- Geometrie ohne analytische Behandlung - Vektoren - Analytische Geometrie
	- Geschichte der Mathematik

Tabelle 2: Vergleich der Gliederung des Lehrstoffes von 1928 und 1967 (eigene Darstellung basierend auf MVBl.46/1928, Anlage „Lehrpläne für die Mittelschulen“ S. 41ff; MVBl. 88/1967, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“, S. 118ff)

Um einen besseren Überblick zu gewährleisten, wurden die jeweiligen Stoffgebiete von 1967 ihrem überstehenden mathematischen Teilgebiet nach dem Lehrplan von 1928 zugeordnet.

Der Lehrstoff war aufbauend, das bedeutete, dass die Lehrinhalte jeder Schulstufe an jene der vorhergehenden Klasse anschloss und erweitert wurde. Dementsprechend sollten alle obengenannten Themengebiete in jeder Schulstufe behandelt werden. Der Lehrplan von 1967 brachte einige inhaltliche Neuerungen. Insbesondere die Analysis bzw. die Infinitesimalrechnung erfuhr eine starke Aufwertung. In der fünften und sechsten Klasse war die Behandlung von „Folgen und Reihen“ vorgesehen. In diesem Zusammenhang fanden zum ersten Mal der Begriff „unendlich“ und die Bestimmung von Grenzwerten im Unterricht Einzug. Neben den Grundlagen der Infinitesimalrechnung sollte fortan ein Algorithmus zum Beschreiben von Funktionen entwickelt werden. Um das zu erreichen, wurden in der siebten Klasse die wesentlichsten Elemente der Differential- und Integralrechnung sowie deren Zusammenhänge – Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung – im Lehrplan berücksichtigt. Das dadurch erworbene Wissen sollte anschließend in der achten Klasse angewendet werden. Im Gegensatz zum Lehrplan von 1928 nahm die Renten- und Zinseszinsrechnung als möglicher Erweiterungsstoff keine bedeutende Stellung mehr ein. Darüber hinaus wurden Elemente der Gruppentheorie, Vektorrechnung und Stochastik neu in den Lehrplan aufgenommen.²⁵³ Für die Vermittlung des Lehrstoffes standen den Mathematiklehrpersonen in der Oberstufe insgesamt 12 Wochenstunden zur Verfügung.²⁵⁴ Auf die einzelnen Klassen teilten sie sich wie folgt auf:

²⁵³ Vgl. MVBl. 88/1967, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 118ff.

²⁵⁴ Ebd. S. 35.

Klasse	V	VI	VII	VIII	IX	Σ
Mathematikwochenstunden	3	2	2	2	3	12

Tabelle 3: Stundentafel für Mathematik des Humanistischen Gymnasiums 1967 (eigene Darstellung basierend auf MVBl. 88/1967, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“, S. 35)

Insgesamt kann gesagt werden, dass die Menge des zu behandelnden Lehrstoffes in Mathematik im Gegensatz zu früher deutlich größer geworden ist. Bei Betrachtung des Lehrinhaltes in Bezug auf die Gesamtwochenstundenanzahl ohne Berücksichtigung der neunten Schulstufe, fällt auf, dass die Gesamtwochenstundenanzahl sank, aber mehr Lehrstoff in dieser Zeit vermittelt werden hätte sollen. Das ist insofern interessant, da im Lehrplan zusätzliche „Erweiterungsstoffe“ angegeben worden sind. Diese sollten jedoch nur im Unterricht berücksichtigt werden falls in einer Klasse günstige Voraussetzungen vorherrschten und der verpflichtende Lehrstoff bereits durchgenommen worden ist. Daraus kann geschlossen werden, dass den Lehrpersonen nur wenig oder gar kein Platz für eine individuelle Gestaltung des Mathematikunterrichts blieb und somit Lehrpersonen bezogene Schwerpunktsetzungen kaum möglich waren.

8.4.2. Mathematiklehrplan 1970

Als im Zuge der 3. SchOG-Novelle die AHS-Oberstufe wieder auf vier Jahre verkürzt wurde²⁵⁵, erfolgten weitere Abänderungen des Mathematiklehrplans.²⁵⁶ Die wesentlichsten Lehrinhalte der neunten Schulstufe mussten in die siebte und achte Klasse verschoben werden. Ansonsten blieb die Lehrstoffverteilung der einzelnen Schulstufen annähernd dieselbe. Das Ausmaß des Mathematikunterrichts betrug in allen Oberstufenklassen fortan drei Wochenstunden, womit die Gesamtwochenstundenanzahl jener von 1967 entsprach. Bezüglich der didaktischen Grundsätze gab es jedoch bedeutende Neuerungen. Von nun an sollten „die wichtigsten mathematischen Beweisverfahren wie indirekter Beweis und Methode der vollständigen Induktion“ im Unterricht Anklang finden. Für die Einführung eines neuen Stoffgebietes wurde eine eigene Instruktion gegeben. Demnach sollte das Stoffgebiet anhand eines für die Lernenden lebensnahen Beispiels herangeführt und eine schrittweise Mathematisierung durchgeführt werden. Im Anschluss daran sollten Anwendungen und das Aufzeigen von Querverbindungen das Thema abrunden. Im gesamten Lehrprozess waren die Unterscheidungen der Begriffe Axiom, Satz und Definition sowie logische und axiomatische Aspekte zu berücksichtigen.²⁵⁷

²⁵⁵ Vgl. BGBl. 289/1969.

²⁵⁶ Vgl. MVBl. 36/1970.

²⁵⁷ Vgl. MVBl. 126/1970, Anlage a „Lehrplan des Gymnasiums, des Realgymnasiums und des Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums für Mädchen“. S. 38ff.

8.4.3. Mathematiklehrplan 1978

1978 änderte sich der Mathematiklehrplan erneut. Fortan sollte der Mathematikunterricht in der Oberstufe die Selbständigkeit, das kritische Denken, das logische Schließen, den exakten sprachlichen Ausdruck unter Berücksichtigung der mathematischen Fachsprache und Fachsymbolik, die Fähigkeit zum Lösen und Beweisen mathematischer Probleme mithilfe geeigneter Rechenverfahren sowie das Abstraktions- und Anschauungsvermögen der Schülerinnen und Schülern fördern. Zusätzlich sollten die Lernenden dazu gebracht werden, die zu vermittelnden Kenntnisse aus Algebra, Geometrie, Analysis und Stochastik auf andere Kultur- und Wissenschaftsbereiche anzuwenden.²⁵⁸

Im Unterschied zu den vorherigen Lehrplänen rückte das Erlernen der Fähigkeiten, die gebraucht werden, um Mathematik betreiben zu können wie etwa logisches und kritisches Denken, exaktes Arbeiten und das Erkennen von Zusammenhängen und Strukturen noch weiter in den Mittelpunkt des mathematischen Unterrichts. Zudem wurde das zunehmende Alter und damit verbunden die zunehmende Reife der Lernenden mehr berücksichtigt. Wahrscheinlich kam es aus diesem Grund zu einer erneuten Umstrukturierung des Lehrstoffes. Im Fokus der fünften und sechsten Klasse standen geometrische Themen, die Funktionen und Gleichungen. In den letzten beiden Klassen hingegen war das Hauptaugenmerk auf die Behandlung der Infinitesimalrechnung und der Stochastik gerichtet.²⁵⁹

Auch in diesem Lehrplan ist eine Anleitung für die Einführung neuer Stoffgebiete zu finden. Im Gegensatz zum vorangegangenen Mathematiklehrplan erfolgten detailliertere Instruktionen. Ausgehend davon, dass sich die Lehrpersonen an die Anweisungen des Lehrplans hielten, sah der Mathematikunterricht an den österreichischen Gymnasien wie folgt aus: Als Ausgangspunkt eines neuen Stoffgebietes fungierten Problemstellungen des alltäglichen Lebens oder aus anderen Wissenschaften, die mittels motivierender Beispiele den Schülerinnen und Schülern nähergebracht wurden. Anschließend erfolgte eine Formalisierung oder Exaktifizierung in Form von Definitionen und Sätzen. Die Lehrsätze sollten bewiesen werden, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Lernenden das Alter bzw. die Reife für das dafür benötigte Verständnis erreicht haben. Den Abschluss eines Lehrstoffgebietes bildeten eine Reihe von inner- und außermathematischen Anwendungen und Übungsbeispiele, wobei Beweise auch als Aufgaben herangezogen wurden.²⁶⁰

²⁵⁸ Vgl. MVBl. 44/1978.

²⁵⁹ Ebd.

²⁶⁰ Ebd.

8.5. Änderungen der Reifeprüfung aus Mathematik

Ab 1970 mussten die Schülerinnen und Schüler bei der schriftlichen Klausurarbeit aus Mathematik neben drei mathematischen Beispielen mittleren Schwierigkeitsgrades auch ein „mehr allgemeines mathematisches Thema“ bearbeiten, wofür insgesamt fünf Stunden Arbeitszeit zur Verfügung standen.²⁶¹ Für das Schuljahr 1970/71 konnte auf das mathematische Thema zugunsten eines vierten Beispiels verzichtet werden, wobei die Bearbeitungszeit dann lediglich vier Stunden zu betragen hatte.²⁶² Diese Übergangsbestimmung wurde ab dem Schuljahr 1973/74 generell in die Reifeprüfungsvorschrift aufgenommen.²⁶³ Die „vorläufige Reifeprüfungsvorschrift“ sah für die Reifeprüfungsaufgaben vor, dass diese nicht mehr lediglich auf das Überprüfen von Fachwissen ausgerichtet sind, sondern auch selbstständiges Denken, Urteilsfähigkeit und Darstellungsvermögen der Prüfungskandidatinnen und -kandidaten erfordern.²⁶⁴ Bei der Bearbeitung des Themas sollten die Prüflinge zeigen, dass sie mathematische Zusammenhänge und Strukturen verstehen, behandeln und in die passende Fachsymbolik und -sprache umsetzen können.²⁶⁵ In Bezug auf die Auswahl der mathematischen Aufgabenstellungen änderte sich nichts, jedoch mussten fortan neben den Beispielen auch deren Lösungen sowie Dispositionen der mathematischen Themen dem Landesschulinspektor übermittelt werden.²⁶⁶ Eine negativ beurteilte Klausurarbeit aus Mathematik bedeutete nicht zwingend das Nichtbestehen der Reifeprüfung. Denn hatte sich eine Schülerin bzw. ein Schüler für eine mündliche Prüfung aus Mathematik entschieden und wurde diese mit mindestens „genügend“ beurteilt, erfolgte eine positive Beurteilung des mathematischen Teils der Reifeprüfung. Die erbrachten Leistungen der achten Schulstufe flossen nach wie vor in die Gesamtbeurteilung mit ein, konnten aber keine negative Beurteilung eines Gegenstandes verhindern.²⁶⁷

8.5.1. Gesetzliche Regelung der Reifeprüfung im Jahr 1974

Das SchUG brachte 1974 in den Paragraphen 34 bis 41 eine allgemeine gesetzliche Regelung für die Reifeprüfung auf Basis der bisher gesammelten Erfahrungen hervor.²⁶⁸ Infolgedessen wurde 1975 eine „Verordnung über die Reifeprüfung in den allgemeinbildenden höheren Schulen“ erlassen.²⁶⁹ Hinsichtlich der schriftlichen Reifeprüfung aus Mathematik rückte man von der

²⁶¹ Vgl. MVBl. 135/1970, § 9, Abs. 6.

²⁶² Ebd. § 28, Abs. 2.

²⁶³ Vgl. MVBl. 7/1974.

²⁶⁴ Vgl. MVBl. 135/1970, § 11.

²⁶⁵ Ebd. § 9, Abs. 6.

²⁶⁶ Ebd. § 12.

²⁶⁷ Ebd. § 21, Abs. 5.

²⁶⁸ Vgl. BGBl. 139/1974, § 34ff.

²⁶⁹ Vgl. MVBl. 37/1975.

Behandlung eines „mehr allgemeinen mathematischen Themas“ ab. Die Klausurarbeit umfasste bei einer Arbeitszeit von vier Stunden nunmehr die Behandlung vier mathematischer Beispiele unter Zuhilfenahme einer Formelsammlung, eines mathematischen Tabellenwerkes und eines Rechenstabes.²⁷⁰ Ab 1978 war erstmals ein Taschenrechner zur Reifeprüfung zugelassen. Voraussetzungen dafür waren, dass alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse in den letzten beiden Schulstufen einen Taschenrechner verwendeten und dass bei der Prüfung jedem Prüfling ein Gerät mit annähernd gleicher Leistungsfähigkeit zur Verfügung stand.²⁷¹ Bis 1984 war es üblich, dass die Anzahl der Beispiele bei der Reifeprüfung vier betrug. Mit der Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 3. Mai 1984 konnte die Klausurarbeit aus Mathematik bis zu sechs Beispiele umfassen. Die Zeit für die Bearbeitung blieb jedoch bei vier Stunden. Besonders interessant erscheint auch die Tatsache, dass in dieser Verordnung zum ersten Mal die Gewichtung der Beispiele erwähnt wurde. Die Gewichtung bezog sich auf das Ausmaß der Aufgabenstellungen. Das bedeutete, dass bei Aufgaben verschiedenen Umfangs eine unterschiedliche Gewichtung vorgenommen werden musste. Diese war den Maturantinnen und Maturanten noch vor Beginn der Prüfung bekanntzugeben.²⁷²

Der Mathematikunterricht war lange Zeit gekennzeichnet durch die Herleitung von Formeln, eine kurze Darbietung und Erläuterung der theoretischen Grundlagen und eine breite Behandlung weniger Stoffgebiete (Algebraische Gleichungen, Folgen und Reihen, Trigonometrie, Analytische Geometrie, Infinitesimalrechnung). Daraus resultierte eine hohe Gewandtheit im numerischen und algebraischen Rechnen, nicht aber die Förderung von mathematischen Denk- und Arbeitsweisen. Deshalb gab es bei der Reifeprüfung keine gravierenden inhaltlichen Unterschiede bezüglich der Themenstellungen. Erst mit der Modernisierung des Mathematikunterrichts änderte sich die Reifeprüfung aus Mathematik. Einerseits wurden Stoffgebiete wie Vektorrechnung, Lineare Optimierung oder Wahrscheinlichkeitsrechnung in den Lehrplan aufgenommen, sodass diese auch als Beispiele bei der Reifeprüfung abgeprüft werden konnten. Andererseits rückte das theoretische Wissen in den Vordergrund. Folglich wurde die Beispielrechnung eingeschränkt und die Anforderungen an das Abstraktionsvermögen größer, wodurch zugleich das Anforderungsniveau bei der Reifeprüfung gestiegen ist. Durch die Neuordnung des Mathematikunterrichts in den 1970er Jahren wurden die Lernenden hinsichtlich der Erfassung allgemeiner Denkweisen und dem Erkennen von Zusammenhängen deutlich mehr gefördert, wodurch das allgemeine Bildungsniveau angehoben wurde.²⁷³

²⁷⁰ Vgl. MVBl. 37/1975, § 7, Abs. 6.

²⁷¹ Vgl. MVBl. 2/1978, § 7.

²⁷² Vgl. MVBl. 191/1984, § 7; § 11, Abs 1.

²⁷³ Vgl. SCHNEIDER: Reifeprüfung. (1979). S. 48.

9. „Lernziele“ als Grundlage für den mathematischen Unterricht

Die zunehmende Kritik an der Schulmathematik im Sinne der Neuen Mathematik in den siebziger Jahren machte neuerliche Änderungen des Mathematikunterrichts notwendig. Dieser sollte sich nicht mehr an der Universitätsmathematik, sondern vielmehr an Anwendungen und Problemen orientieren. Zusätzlich sollten bei der Curriculumsentwicklung lehr- und lerntheoretische Überlegungen und die Bedeutung der Mathematik für die Allgemeinbildung verstärkt berücksichtigt werden. Es rückten Fragen wie „Wozu Mathematikunterricht?“ und „Was soll durch den mathematischen Unterricht erreicht werden?“ in den Vordergrund. Inwiefern diese Fragestellungen den Mathematikunterricht im Gymnasium beeinflussten, wird im Fokus dieses Kapitels stehen. Dazu werden vorerst die (bildungs-)politischen und didaktischen Rahmenbedingungen, die Änderungen des Mathematikunterrichts ermöglichten und bestimmten, näher beschrieben.

9.1. Bildungspolitische Maßnahmen am Ende des 20. Jahrhunderts

In diesem Abschnitt werden zwei bedeutende Maßnahmen der Bildungspolitik der letzten zwei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts betrachtet. Erstere bezieht sich auf die Oberstufenreform am Ende der Achtziger Jahre, die eine strukturelle Änderung der gymnasialen Oberstufe zur Folge hatte. Die zweite Maßnahme betrifft die Schulautonomie in Österreich. Im Anschluss daran werden im Kapitel 9.2. die vorgenommenen Änderungen am Beispiel des BG Klagenfurt ersichtlich gemacht.

9.1.1. Die Oberstufenreform Ende der Achtziger – Einführung der Wahlpflichtfächer

Das Unterrichtsministerium setzte alles daran, der negativen Entwicklung der AHS entgegenzuwirken (Stichwort: „Masseschule“).²⁷⁴ Vorgesehen war eine Oberstufenreform mit dem Ziel einen Ersatz für das neunte Schuljahr zu finden. Dafür erfolgte ab dem Schuljahr 1972/73 die Erprobung von drei verschiedenen Schulversuchsmodellen, die jeweils eine stärkere interessen- und leistungsbezogene Schwerpunktsetzung mittels Leistungsgruppen, Förderunterricht und Wahlpflichtfächer anstrebten. Die Schulversuche kamen jedoch 1988 ohne besondere wissenschaftliche Evaluation zum Erliegen.²⁷⁵

Im Zuge der 11. SchOG-Novelle kam es zur Neuordnung der AHS. Dementsprechend beschränkte sich die Langform der AHS ab dem Schuljahr 1988/89 auf die Typen Gymnasium, Realgymnasium und Wirtschaftskundliches Realgymnasium.²⁷⁶ Das bedeutete eine

²⁷⁴ Vgl. ENGELBRECHT: Gegenwart. (1988) S. 501f.

²⁷⁵ Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 134.

²⁷⁶ Vgl. BGBl. 327/1988, § 36; § 39, Abs. 1.

Reduzierung der sieben Oberstufenformen auf drei, wodurch die unterschiedlichen Typen überschaubarer wurden. Anstelle der Differenzierung mittels der einzeln voneinander getrennten Oberstufenformen, trat das System der Wahlpflichtfächer. Dabei sollte in der sechsten bis achten Klasse eine Ergänzung bzw. Vertiefung der Pflichtfächer stattfinden. Die dafür vorhergesehenen Jahreswochenstunden variierten je nach Schultyp. So standen im Gymnasium acht, im Realgymnasium zehn und im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium zwölf Wochenstunden zur Verfügung.²⁷⁷

Mit der 16. SchOG-Novelle erhielt das österreichische Schulsystem eine neue Gliederung, die sich an der international verbreiteten horizontalen Struktur orientierte. Ergo erfolgt seither die Einteilung der Schulen nach ihrer Bildungshöhe in Primarschulen, Sekundarschulen und Akademien. Alle Schulen ab der fünften Schulstufe zählen zu den Sekundarschulen, so auch die Langform der AHS.²⁷⁸ Auf eine weitere Unterteilung des Sekundarbereiches in eine Sekundarstufe I und Sekundarstufe II wurde verzichtet²⁷⁹ – und ist bis heute nicht im SchOG festgelegt.²⁸⁰ Das lag vor allem im Interesse der ÖVP, die auf der Erhaltung der Einheitlichkeit der Langform der AHS sowie ihrem traditionellen Charakter beharrte.²⁸¹

Im Jahr 2006 erfolgte mittels einer SchOG-Änderung eine neue Charakterisierung der AHS-Formen. Die bereits bestehenden AHS-Oberstufenformen – Gymnasium, Realgymnasium und Wirtschaftskundliches Realgymnasium – wurden auf die Unterstufe erweitert.²⁸²

9.1.2. Entwicklung der Schulautonomie in Österreich

Das österreichische Bildungswesen lag lange Zeit in den Händen der Kirche. Zahlreiche Reformen führten zu einer allmählichen Zurückdrängung des kirchlichen Einflusses und der Staat übernahm sämtliche Entscheidungsfunktionen. Die Schule war durch die zentralistische Steuerung stets von religiösen und politischen Vorstellungen des Landes geprägt.

Als in den 1970er und 1980er Jahren die Entwicklung des österreichischen Schulwesens auf bildungspolitischer Ebene stagnierte, nahm die Kritik bezüglich der zentralistischen Steuerung zu. Spätestens seit den 1990er Jahren bildet die Autonomisierung von Schulen eines der zentralen Reformthemen in Österreich. Das Ziel ist eine Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen herbeizuführen, sodass der Institution Schule mehr Handlungsfreiraum zur Verfügung steht. Eine gesetzliche Regelung fand die Schulautonomie erstmals im Jahr 1993 in der 14.

²⁷⁷ Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 84.

²⁷⁸ Vgl. BGBl. 642/1994, § 3.

²⁷⁹ Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 85f.

²⁸⁰ Vgl. BGBl. 242/1962 idF 267/1963.

²⁸¹ Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 85.

²⁸² Vgl. BGBl. I 20/2006, § 36.

SchOG-Novelle, mit der schulautonome Lehrplanbestimmungen ermöglicht wurden.²⁸³ Diese blieben insbesondere für die AHS vorerst äußerst gering. In der Unterstufe standen acht Jahreswochenstunden für die schulautonome Lehrplangestaltung zur Verfügung und in der Oberstufe konnten lediglich die Freigegegenstände schulautonom bestimmt werden. Eine Möglichkeit, Änderungen in den vorgegebenen Strukturen zu bewirken, bestand in der Verwirklichung von Schulversuchen.²⁸⁴

Durch Gesetzesänderungen und Verordnungen wurde und wird die Autonomisierung von Schulen auf verschiedenen Ebenen weiter vorangetrieben. Ein Beispiel dafür sind die 2002 eingeführten AHS-Oberstufenlehrpläne, mit denen die Möglichkeit geschaffen wurde, bestehende Schwerpunkte der Unterstufe fortzuführen bzw. neu zu schaffen.²⁸⁵ Die 138 Gesamtwochenstunden der Oberstufe des Gymnasiums ergaben sich aus der Anzahl der Stunden für den Kernbereich und den autonomen Bereich. Die Stundenanzahl des Kernbereichs bilden die 118 Mindeststunden für die Pflichtgegenstände, wohingegen der autonome Bereich mit einem Ausmaß von insgesamt 20 Wochenstunden ergänzende Stunden zur Schwerpunktsetzung und für die Wahlpflichtfächer umfasste.²⁸⁶

Im Jahr 2002 bildete die Koalition zwischen der ÖVP und dem „Bündnis Zukunft Österreich“ (BZÖ) die österreichische Regierung. Ein wesentliches Ziel dieser Regierung war die Reduzierung der Staatsausgaben. Auf die Schule wirkte sich das insofern aus, dass 2003 die Unterrichtszeit in allen Schultypen und Schulstufen im Rahmen der „Wochenstundenentlastungs- und Rechtsbereinigungsverordnung“ um zwei Wochenstunden gekürzt wurde. Folglich wurden 2003 die Jahreswochenstunden der gymnasialen Oberstufe auf 130 (112 Mindeststunden für die Pflichtgegenstände und 18 Wochenstunden für den autonomen Bereich) herabgesetzt.²⁸⁷

9.2. Vom Bundesgymnasium Klagenfurt zum Europagymnasium

Die mit dem Schuljahr 1989/90 am Gymnasium Klagenfurt wirksam gewordene Oberstufenreform führte zum Wegfall des realistischen Oberstufenzweiges. Als Ersatz und aufgrund der weit zurückreichenden naturwissenschaftlichen Tradition der Schule wurde, wie bereits vor 1962, neben dem Gymnasium auch die Schulform Realgymnasium geführt.²⁸⁸ In den ersten beiden Klassen wurde im „Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klagenfurt, Völkermarkter Ring 27“ einheitlich nach dem Lehrplan der AHS mit Englisch als lebende

²⁸³ Vgl. SCHRATZ, HARTMANN: Schulautonomie. (2009) S. 323ff.

²⁸⁴ Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 135.

²⁸⁵ Vgl. SCHRATZ, HARTMANN: Schulautonomie. (2009) S. 325.

²⁸⁶ Vgl. BGBl. II 469/2002.

²⁸⁷ Vgl. BGBl. II 283/2003.

²⁸⁸ Vgl. 121. Jahresbericht. (1989). S. 3.

Fremdsprache unterrichtet. Erst ab der dritten Klasse kamen die unterschiedlichen Schulformen – Gymnasium und Realgymnasium – durch typenspezifische Lehrpläne zur Geltung. Neben den Unterrichtsgegenständen, die für alle AHS-Formen verpflichtet waren, wurde ab der dritten Schulstufe Latein am Gymnasium, Geometrisches Zeichnen und Werken am Realgymnasium gelehrt. Eine stärkere Differenzierung der beiden Typen erfolgte schließlich in der Oberstufe. Mittels weiteren typenbildenden Unterrichts- und Wahlpflichtgegenständen wurde der sprachliche, humanistische und geisteswissenschaftliche Unterricht am Gymnasium, der naturwissenschaftliche und mathematische Unterricht am Realgymnasium verstärkt.²⁸⁹

Im Schuljahr 1995/96 startete das Unterrichtsprojekt „Europaklassen“. In den zwei Europaklassen fungierte Englisch in einigen Gegenständen als Arbeitssprache. Ziel des Unterrichtsprojekts war die Förderung des interkulturellen Denkens und der sprachlichen Entwicklung, ohne dabei den traditionellen Charakter der Schule zu beschneiden. Das bedeutet, dass der Hauptschwerpunkt des Gymnasiums nach wie vor im humanistischen Bereich lag.²⁹⁰ Doch spätestens mit dem Schuljahr 1997/98 traten aufgrund der schlechten Ergebnisse des Gymnasiums hinsichtlich der Schul-Rankings vermehrt Zweifel gegenüber dem traditionellen System auf. Um den Ruf des Gymnasiums wieder aufzubessern, wurde ein pädagogischer Arbeitskreis organisiert. Insgesamt nahmen 50 Lehrerinnen und Lehrer daran teil, wobei kein einziger Vertreter der Fächer Latein und Griechisch anwesend war. Im Rahmen des pädagogischen Seminars wurde über die Zukunft des Gymnasiums diskutiert – mit dem Ergebnis, dass eine Verbesserung des Angebotes des Gymnasiums herbeigeführt werden muss. Eines der Hauptthemen war der Abbau des vorherrschenden Antagonismus zwischen den Europaklassen und der restlichen Schule. Darüber hinaus bildete auch der zukünftige Name des Gymnasiums einen Schwerpunkt der Diskussion. Beinahe alle Anwesenden sprachen sich für eine Umbenennung der Schule in „Europagymnasium“ aus.²⁹¹ Der Landesschulrat bestätigte im Dezember 1998 den Namen, sodass die Schule seitdem die offizielle Bezeichnung „Europagymnasium Klagenfurt“ trägt.²⁹²

Ab dem Schuljahr 1998/99 bestand im Rahmen eines Schulversuchs die Möglichkeit, anstatt Latein, das ab der dritten Schulstufe als verpflichtend galt, eine zweite lebende Fremdsprache (Französisch oder Italienisch) zu wählen. Entschied sich eine Schülerin bzw. ein Schüler für dieses Vorgehen, so musste Latein in der Oberstufe besucht werden.²⁹³

²⁸⁹ Vgl. BGBl. 327/1988, § 39.

²⁹⁰ Vgl. 127. Jahresbericht. (1995) S. 3; 128. Jahresbericht. (1996) S. 3.

²⁹¹ Vgl. 130. Jahresbericht. (1998) S. 8.

²⁹² Vgl. 131. Jahresbericht. (1999) S. 3.

²⁹³ Vgl. 130. Jahresbericht. (1998) S. 3.

Die neunziger Jahre waren für das Europagymnasium gekennzeichnet durch vielfältige Neuerungen. Dazu zählte auch die Grundsanierung des Gebäudes: Die Sanierung des Traktes in der Funderstraße (Nordtrakt), der ab dem Schuljahr 1992/93 dem Europagymnasium zur Verfügung stand,²⁹⁴ war mit dem Beginn des Schuljahres 1995/96 abgeschlossen.²⁹⁵ Anschließend erfolgte die Erneuerung des Montage- und Festsaaltraktes im Laufe des Schuljahres 1996/97, wodurch es zu Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten im inneren Schulleben kam.²⁹⁶ Nachdem diese Sanierungsarbeiten fertiggestellt wurden, folgte die Renovierung des Haupttraktes. Diese wurde Ende November 1997 zu einem Abschluss gebracht.²⁹⁷

9.3. Kritisch-konstruktive Mathematikdidaktik

Bereits in den sechziger und siebziger Jahren nahm die Kritik gegenüber der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik zu. Sie beruhte hauptsächlich auf der unzureichenden Begründung ihrer Aussagen durch systematisch gewonnene Befunde aus der Erziehungswirklichkeit. Es entstand die „Kritische Erziehungswissenschaft“, die als Weiterentwicklung der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik gesehen werden kann. Die neue pädagogische Theorie führte zur Verbreitung der kritisch-konstruktiven Didaktik an den Schulen. Für die Auswahl der Lehrinhalte war die Frage, welchen Beitrag diese für die Erreichung des allgemeinen Bildungszieles leisten können, maßgeblich. Ein bedeutender Vertreter dieser pädagogischen Richtung war W. Klafki, der ein neues Verständnis des Begriffs der Allgemeinbildung definierte. Für den Unterricht konzipierte er das sogenannte „Perspektiven-Schema“: Die Lehrkräfte sollten ihre konkret ausgewählten Themen strukturieren, hinsichtlich ihrer Gegenwarts-, Zukunfts- und Erschließungsbedeutung beurteilen, die Zulänglichkeit (Erfahrungsanknüpfung und Darstellungsmöglichkeiten) bestimmen, die Erweisbarkeit der Zielerreichung sichern sowie dafür geeignete Unterrichtsmethoden – vor allem entdeckende, schülerzentrierte Methoden – auswählen.²⁹⁸

9.3.1. Aufgaben und Ziele des mathematischen Unterrichts

Die kritisch-konstruktive Didaktik wirkte auch auf den Mathematikunterricht. Bereits Mitte der siebziger Jahre rückten Fragen nach der Legitimation von mathematischen Schulinhalten und der Begründung von Unterrichtsmethoden in den Vordergrund der fachdidaktischen Diskussion. Es folgte eine Art „Lernziel-Didaktik“. 1975 erstellte Winter einen allgemeinen verhaltenensorientierten Lernzielkatalog. Als Ziele des Mathematikunterrichts gelten demnach die

²⁹⁴ Vgl. 125. Jahresbericht. (1993) S. 3.

²⁹⁵ Vgl. 127. Jahresbericht. (1995) S. 3.

²⁹⁶ Vgl. 129. Jahresbericht. (1997) S. 3.

²⁹⁷ Vgl. 130. Jahresbericht. (1998) S. 3.

²⁹⁸ Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 75f.

Stärkung der Kreativität, die Förderung des sachlichen und rationalen Argumentierens sowie der Erwerb spezifischer Qualifikationen, die für die mathematische Beschreibung außermathematischer Situationen – Mathematisieren – oder für die inhaltliche Deutung mathematischer Beschreibungen – Modellbilden – notwendig sind. Viele Mathematikdidaktiker veröffentlichten daraufhin inhaltliche und methodische Anregungen zur Förderung der oben genannten Zielsetzungen oder eigens entworfene Systeme allgemeiner Lernziele des Mathematikunterrichts.²⁹⁹ H. Bigalke entwarf 1976 ein System, das aus sieben Lernzielen bestand. Diese lauten:

- (1) Förderung des wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens
- (2) Förderung des logischen Denkens
- (3) Förderung der Bereitschaft und Fähigkeit zum Argumentieren, Kritisieren und Urteilen
- (4) Förderung geistiger Initiative, Fantasie und Kreativität
- (5) Förderung des Anschauungsvermögens
- (6) Förderung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit
- (7) Förderung der Fähigkeit, Mathematik anwenden zu können

Die genannten Lernziele nach Winter und Bigalke sind sehr allgemein gehalten und müssen für den Mathematikunterricht noch weiter konkretisiert werden. Dennoch geben beide Systeme allgemeiner Lernziele wesentliche Impulse für den (Mathematik-)Unterricht.³⁰⁰

9.3.1.1. Technologieeinsatz und Problemorientierung

Ab Ende der achtziger Jahre dominierten Themen wie der Einsatz von Rechnern und der experimentelle Unterricht die didaktische Diskussion. Durch den Rechnereinsatz können „alte“ Inhalte unter neuen Gesichtspunkten – Problem- und Anwendungsorientierung – erörtert werden. Zudem kommen noch Fragen bezüglich der Allgemeinbildung, wissenschaftlicher Propädeutik und die Untersuchung inhaltspezifischer Lern- und Interaktionsprozesse hinzu.³⁰¹ In den 1990ern standen in der Diskussion über den Mathematikunterricht der Einsatz von mathematischen Computerprogrammen und Taschenrechner sowie die Frage nach dem Bildungswert im Mittelpunkt. Dadurch wurde wiederum die Diskussion um Problem- und Anwendungsorientierung erneut angestoßen. Durch den Einsatz technologischer Hilfsmittel wird ein experimentelles Arbeiten mit mathematischen Sachverhalten möglich. Während die Betrachtung konkreter Objekte in den Vordergrund rückt, spielen mathematische Methoden, Theorien oder Strukturen

²⁹⁹ Vgl. TIETZE: Auswahl. (2000) S. 8.

³⁰⁰ Vgl. WITTMANN: Grundfragen. (1981). S. 47f.

³⁰¹ Vgl. TIETZE, KLIKA, WOLPERS: Didaktik. (2000) S. 94.

eine eher nebensächliche Rolle, wodurch die Fragen der Aufgabenstellungen nachvollziehbarer sind.³⁰²

Technische Hilfsmittel wie leistungsfähige Taschenrechner oder spezielle Computerprogramme können im Unterricht als *Medium*, *Werkzeug*, *Entdecker* oder *Tutor* eingesetzt werden. Im Folgenden werden die entsprechenden Funktionen näher erläutert:

- Um Kurven, Funktionen, Flächen oder Verteilungen darzustellen, zu demonstrieren oder zu veranschaulichen, fungiert der Taschenrechner bzw. das Computerprogramm als *Medium*.
- Als *Werkzeug* dienen technische Hilfsmittel, wenn gewisse Techniken und Fertigkeiten eingeübt, das Verständnis mathematischer Verfahren und Begriffe unterstützt oder der Rechen- und Termumformungsaufwand bei der Bearbeitung von Beispielen verringert werden soll.
- Um mathematische Zusammenhänge im Sinne eines experimentellen Unterrichts zu erkennen und Hypothesen zu überprüfen und entwickeln, eignet sich der Rechnerinsatz als *Entdecker*. Hierzu zählen z.B. die Untersuchung von Veränderungen geometrischer Figuren in Abhängigkeit von Eckpunkten und der Abhängigkeit gewisser Kurvenscharen von Parametern.
- Für spezielle Lernprozesse können technische Hilfsmittel als *Tutor* dienen.³⁰³

9.4. Neue Ziele des Mathematikunterrichts?

Der Reform der AHS-Oberstufen musste schließlich eine Änderung der Lehrpläne folgen. Diese traten mit dem Schuljahr 1989/90 in Kraft und enthielten bereits Modifikationen, die in Richtung eines kompetenzorientierten Unterrichts tendierten.³⁰⁴

9.4.1. Der auf Lernzielen basierende Lehrplan von 1989

Die Bildungs- und Lehraufgabe des Unterrichtsfaches Mathematik bestand aus insgesamt fünf übergeordneten Zielen, die von den Schülerinnen und Schülern erreicht werden sollten, um sich fachspezifische und fächerübergreifende Fertigkeiten und Fähigkeiten anzueignen. Dazu zählten (1) der Erwerb von mathematischem Wissen und Können, (2) das Anwenden von Mathematik, (3) allgemeine mathematische Fähigkeiten – Argumentieren und exaktes Arbeiten, Darstellen und Interpretieren, produktives geistiges Arbeiten und kritisches Denken – und (4) das

³⁰² Vgl. TIETZE: Fragen. (2000) S. 222.

³⁰³ Vgl. TIETZE, KLIKA, WOLPERS: Didaktik. (2000) S. 121.

³⁰⁴ Vgl. BGBl. 63/1989.

Reflektieren über Mathematik und mathematischer Arbeitsweisen. Zusätzlich sollte der Mathematikunterricht (5) einen Beitrag zur Persönlichkeits- und Sozialentwicklung leisten.³⁰⁵

Eine wesentliche Neuerung war die Formulierung von „Lernzielen“. Jedem der fünf Ziele waren Lernziele untergeordnet, welche die auch noch heute geläufige Formulierung von „Die Schüler sollen...“ aufwiesen. Diese wurden neben den allgemeinen Zielen und möglicher Schwerpunktsetzungen der einzelnen Stoffgebiete auch in der Lehrstoffverteilung berücksichtigt. Die nachstehende Tabelle zeigt die zu behandelnden mathematischen Themen in den einzelnen Schulstufen.

Schulstufe	Stoffgebiet
5. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Funktionen, Formeln, Gleichungen - Rechengesetze, Gleichungen in einer Variablen, Ungleichungen - Logische Begriffe und Mengen - Lineare Algebra und lineare Analytische Geometrie - Darstellen und Analysieren von Daten und Beziehungsstrukturen - Projektorientierter Unterricht
6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Potenzen mit ganzzahligen, rationalen und reellen Exponenten, Logarithmen - Grenzprozesse und reelle Zahlen - Trigonometrie - Lineare Algebra und lineare Analytische Geometrie - Reelle Funktionen - Bearbeiten von Themen aus den Bereichen Geldwesen und Wirtschaft - Projektorientierter Unterricht
7. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Nichtlineare Analytische Geometrie - Algebraische Gleichungen, Komplexe Zahlen - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik - Differentialrechnung - Begründung der Differentialrechnung - Projektorientierter Unterricht
8. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Integralrechnung - Differentiation der Exponential- und der Logarithmusfunktion, Differentialgleichungen - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik - Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung

Tabelle 4: Lehrstoffverteilung für die Oberstufe des Gymnasiums im Fach Mathematik ab dem Schuljahr 1989/90 (eigene Darstellung basierend auf BGBl. 63/1989, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 753ff)

Dabei lässt sich erkennen, dass es kaum Unterschiede zum vorhergehenden Lehrplan gab. Der wohl größte Gegensatz zwischen dem Lehrplan von 1989 und jenem vom 1978 war die Formulierung. Insbesondere bezüglich der Lehrstoffverteilung erfolgte mittels der Einbeziehung von Lernzielen eine exaktere Formulierung dessen, inwiefern ein mathematisches Thema im Unterricht behandelt werden sollte, welche Anschlussmöglichkeiten an vorhergegangene Themen es gibt, wo Querverbindungen hergestellt werden können und vor allem was die Lernenden im

³⁰⁵ Vgl. BGBl. 63/1989, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 753f.

Endeffekt können müssen. Darüber hinaus war in jeder Schulstufe „Projektorientierter Unterricht“ vorgesehen, mit dem die Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung ihrer Interessen einen tieferen Einblick in einen mathematischen Sachverhalt gewinnen sollten.³⁰⁶

Auch im Hinblick der didaktischen Grundsätze zeigte sich ein Wandel. Die didaktischen Grundsätze aus dem Jahr 1978 stellten zum großen Teil eine Wiederholung der Bildungs- und Lehraufgabe dar. Für die methodische Behandlung der mathematischen Themen im Unterricht gab es lediglich eine Richtlinie, und zwar: Die Einführung eines Stoffgebietes mittels motivierender Beispiele, die Exaktifizierung bzw. Formalisierung in Form von Definitionen und Sätze, die zu beweisen waren, und Übungsbeispiele und Anwendungen, um die Behandlung des Themengebietes abzuschließen.³⁰⁷

Im Lehrplan von 1989 hingegen wurden vielmehr jene Aspekte berücksichtigt, die bei der Planung und Durchführung des Mathematikunterrichts eine wesentliche Rolle spielen. Die Mathematiklehrkräfte mussten über folgende Gesichtspunkte Überlegungen anstellen und Entscheidungen treffen:

- *Aktivierung der Lernenden*: Die Schülerinnen und Schülern sollen lernen, Wissen zu rekonstruieren bzw. selbstständig zu entwickeln.
- *Wahl passender Sozialformen des Unterrichts*: Diesbezüglich wurden verschiedene Sozialformen des Unterrichts mit samt ihren Vorteilen aufgezählt, sodass die Lehrkräfte angeregt werden, den Unterricht anders zu gestalten.
- *Motivierung der Lernenden*: Diese kann durch fachbezogene Aspekte (Querverbindungen zu anderen Wissenschaften, die Erkennung des Zweckes bzw. den Sinn des jeweiligen Themas, etc.), abwechslungsreichen Unterricht (Verwendung unterschiedlicher Unterrichtsformen), Miteinbeziehen der persönlichen Erfahrungen der Lernenden und durch Aufzeigen, dass die Mathematik als Hilfsmittel für die Lösung alltäglicher Probleme und als Lebensvorbereitung (nachhaltige Qualifikationen für Schule, Studium und Beruf) dient, erreicht werden.
- *Produktives geistiges Arbeiten*: In erster Linie meint produktives geistiges Arbeiten, dass den Lernenden mehr Freiraum im Unterricht eingeräumt werden soll, um ihre Selbstständigkeit zu fördern.
- *Entwicklung von Verständnis für mathematische Begriffe*: Das Exaktifizieren und die Festlegung von Begriffen in Form von Definitionen war im Allgemeinen erwünscht, musste jedoch nicht am Anfang eines Themas erfolgen.

³⁰⁶ Vgl. BGBl. 63/1989, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 753ff.

³⁰⁷ Vgl. MVBl. 44/1978.

- *Sicherung des Unterrichtsertrages*: Damit ist vor allem das Üben gemeint. Die Schülerinnen und Schüler sollen sowohl grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben als auch mathematische Grundtätigkeiten (Argumentieren, exaktes Arbeiten, Darstellen und Interpretieren, produktives geistiges Arbeiten und kritisches Denken) weiterentwickeln. In diesem Zusammenhang soll der Leistungsstand der einzelnen Lernenden berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass im Mathematikunterricht eine innere Differenzierung wie etwa durch unterschiedliche Aufgabenstellungen erfolgen soll.
- *Einsatz von Rechengерäten und anderen Hilfsmitteln*: Die Lehrpersonen können eigenständig entscheiden, welche mathematischen Arbeitshilfen (Taschenrechner, Computer, Formelsammlungen, Tabellen, etc.) im Unterricht eingesetzt werden.
- *Querverbindungen*: Besondere Rücksicht ist auf das Miteinbeziehen bestehender Verbindungen von Mathematik zu anderen wissenschaftlichen Bereichen zu nehmen. Dafür eignen sich die unterschiedlichen Anwendungen der Mathematik, die vor allem im Rahmen eines projektorientierten oder fächerübergreifenden Unterrichts behandelt werden.³⁰⁸

Insgesamt kann festgehalten werden, dass mit den im Jahr 1989 vorgenommenen Änderungen des Oberstufenlehrplans der AHS und insbesondere der ausführlichen didaktischen Grundsätze, die Didaktik im Allgemeinen mehr berücksichtigt wurde. Dabei entsprechen sämtliche didaktische Vorstellungen bereits jenen von heute.

9.4.2. Die Reifeprüfung aus Mathematik unter Berücksichtigung der Lernziele

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Änderung des Lehrplans für die Oberstufe der AHS stand die Neugestaltung der Reifeprüfung. Bereits 1990 hatte das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport eine neue Reifeprüfungsverordnung erlassen.³⁰⁹ Die nach wie vor in allen AHS-Formen verpflichtende Prüfung aus Mathematik umfasste weiterhin vier bis sechs Aufgaben für deren Bearbeitung den Schülerinnen und Schülern vier Stunden zur Verfügung standen. Die dabei gestellten Beispiele sollten voneinander unabhängig sein und überprüfen, ob die Prüflinge mathematische Lehrinhalte verstanden und die wesentlichen Lernziele erreicht hatten. Das bedeutet, dass neben dem Berechnen eines mathematischen Sachverhaltes fortan auch Fähigkeiten wie Argumentieren, Darstellen und Interpretieren sowie das Anwenden von Mathematik in außermathematischen Bereichen einen bedeutenden Teil der Reifeprüfung aus Mathematik bilden.³¹⁰ Die Maturantinnen und Maturanten mussten für eine positive

³⁰⁸ Vgl. BGBl. 63/1989, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 769ff.

³⁰⁹ Vgl. BGBl. 432/1990.

³¹⁰ Ebd. § 14.

Absolvierung der Mathematikreifeprüfung beim Lösen der Aufgaben die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Sachgebieten erkennen und ihre Selbstständigkeit im Denken sowie in der Anwendung des Lehrstoffes einsetzen können. Außerdem soll seitdem mit der Matura überprüft werden, ob die Lernenden das allgemeine Bildungsziel der AHS und die Bildungs- und Lehr-aufgabe sowie die Lernziele des betroffenen Prüfungsgegenstandes erreicht haben. Spätestens mit dieser Reifeprüfungsverordnung spielten die zuvor erbrachten Schulleistungen keine Rolle mehr für die Reifeprüfungsbeurteilung.³¹¹

9.5. Bedeutung des Mathematikunterrichts für die Allgemeinbildung

Der Lehrplan von 1989 war stark von der „Lernziel-Didaktik“ geprägt und implizierte eine Abkehr von der Neuen Mathematik. Weil neben fachspezifischen Lernzielen auch allgemeine und verhaltensorientierte Lernziele im Unterricht Anklang fanden, rückte das allgemeine Bildungsziel des Gymnasiums wieder in den Vordergrund. Das Verhältnis des Mathematikunterrichts zur Allgemeinbildung sollte gestärkt werden. Im Folgenden werden drei Konzepte von einflussreichen Mathematikdidaktikern vorgestellt, die die Bedeutung von Mathematik für die Allgemeinbildung aufzeigen.

9.5.1. Mathematikunterricht und Allgemeinbildung nach Heinrich Winter

1995 erschien in den Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik ein Beitrag von Heinrich Winter, in welchem er das Verhältnis zwischen dem Mathematikunterricht und der Allgemeinbildung näher erläuterte. Nach Winter sollte der Mathematikunterricht

- (1) zur Wahrnehmung und zum Verständnis der Erscheinungen unserer Welt in einer spezifischen Art,
- (2) zum Kennenlernen und Begreifen mathematisierter Gegenstände und Sachverhalte, als geistige Schöpfung bzw. als deduktiv geordnete Welt und
- (3) durch die Auseinandersetzung mit außermathematischen Problemlösefähigkeiten zum Erwerb heuristischer Fähigkeiten beitragen.³¹²

Diese drei Aspekte charakterisierte Winter als Grunderfahrungen, die auf verschiedene Weisen miteinander verknüpft sind. Die Bedeutung des Mathematikunterrichts für die Allgemeinbildung wird in der ersten Grunderfahrung dadurch ersichtlich, dass Mathematik als nützliche, brauchbare Disziplin dargestellt wird, die für die Bewältigung alltäglich anfallender Problemstellungen dient. Diesbezüglich kommt auch dem Verständnis für die mathematische Modellbildung eine bedeutende Rolle zu. Die zweite Grunderfahrung basiert auf der Idee, Mathematik

³¹¹ Vgl. BGBl. 432/1990, § 39; § 45, Abs.1; 233/1990, § 37, Abs. 4.

³¹² Vgl. WINTER: Mathematikunterricht. (1995) S. 37.

entstehen zu lassen und spricht damit die innermathematische Welt an. Die Lernenden sollen erfahren, dass jedes Individuum in der Lage ist, Begriffe zu bilden und daraus Neues zu erschaffen. Dafür benötigen die Schülerinnen und Schüler wiederum fachspezifisches Wissen und Können. In der dritten Grunderfahrung wird die Mathematik als „Schule des Denkens“ verstanden. Durch die Übung im streng innermathematischen Denken wird auch das außermathematische bzw. das allgemeine Denken trainiert.³¹³

9.5.2. Allgemeinbildender Mathematikunterricht nach Hans Werner Heymann

Hans Werner Heymann geht bei seinem Allgemeinbildungskonzept vom Individuum und dessen Rolle in der Gesellschaft aus. Laut Heymann haben allgemeinbildende Schulen folgende sieben Aufgaben zu erfüllen:

- (1) *Lebensvorbereitung*: Das Ziel dieser Aufgabe ist es, die Schülerinnen und Schüler auf all das vorzubereiten, was sie für ihre Lebensführung in der Gesellschaft benötigen.
- (2) *Stiftung kultureller Kohärenz*: Die Lernenden sollen imstande sein, eine kulturelle Identität aufzubauen. Es obliegt unter anderem der Schule kulturelle Errungenschaften weiterzugeben und zwischen diversen Subkulturen unserer Gesellschaft zu vermitteln.
- (3) *Weltorientierung*: Die allgemeinbildenden Schulen sollen einen Überblick über die Erscheinungen der Welt und ihrer Probleme geben, die über den privaten Erfahrungshorizont der Heranwachsenden hinausreichen.
- (4) *Anleitung zum kritischen Vernunftgebrauch*: Kritischer Vernunftgebrauch meint, dass Behauptungen, Schlussfolgerungen und Werturteile nicht einfach hingenommen, sondern hinterfragt werden sollen. Die Förderung von selbstständigem und kritischem Denken steht dabei im Fokus.
- (5) *Entfaltung von Verantwortungsbereitschaft*: Die Schule hat die Aufgabe einen verantwortungsvollen Umgang mit den erworbenen Kompetenzen anzuleiten.
- (6) *Einübung in Verständigung und Kooperation*: Der Unterricht soll die Heranwachsenden unterstützen ihre Mitmenschen zu verstehen, fremde Meinungen zu akzeptieren, eigene Vorstellungen mitzuteilen und ein gemeinsames Lösen von Problemen zu garantieren.
- (7) *Stärkung des Schüler-Ichs*: Indem die Schülerinnen und Schüler in der Schule als eigenständige Personen geachtet und ernst genommen werden, kann unter anderem das Selbstbewusstsein gefördert werden.³¹⁴

Jeder Unterrichtsgegenstand kann und soll zur Erreichung dieser Aspekte der Allgemeinbildung beitragen. Orientiert an den erläuterten Aufgaben der Schulen, zeigt Heymann inwiefern

³¹³ Vgl. WINTER: Mathematikunterricht. (1995) S. 38ff.

³¹⁴ Vgl. HEYMANN: Allgemeinbildung. (1999) S. 148ff.

der Mathematikunterricht für die Allgemeinbildung unersetzlich ist und wie den Zielen im Mathematikunterricht nachgekommen werden kann.

Ad (1): Die Mathematik und ihre Anwendungen sind in der heutigen Gesellschaft unverzichtbar und deren Bedeutung nimmt stets zu. Oft kommt Mathematik „versteckt“ vor, weshalb dem Erlernen von mathematischen Qualifikationen, die zum Bewältigen des Alltages nützlich sind, höchste Priorität zukommt. Dazu zählen das Vornehmen von Abschätzungen und Überschlägen, die Interpretation von Zahlenangaben, Tabellen, Statistiken und graphischen Darstellungen, der adäquate Umgang mit technischen Hilfsmitteln (Taschenrechner, CAS-Programme) sowie das Mathematisieren und Modellieren.

Ad (2): Die Vielseitigkeit der Mathematik und ihre Bedeutung für die Gesamtkultur soll mittels zentraler Ideen exemplarisch deutlich gemacht werden. In Form von „roten Fäden“ oder „Schnittstellen“ repräsentieren zentrale Ideen wie „Zahl“, „Messen“, „funktionaler Zusammenhang“, „räumliches Strukturieren“, „Algorithmus“ oder „mathematisches Modellieren“ den Zusammenhang zwischen der Mathematik und außermathematischen Tätigkeiten. Solche Ideen können im Mathematikunterricht an den unterschiedlichsten Stellen und Stoffgebieten auf verschiedenen Niveaus eingesetzt werden.

Ad (3): Wie bereits erwähnt, kommt die Mathematik im alltäglichen Leben oft „versteckt“ vor. Der Mathematikunterricht soll die Schülerinnen und Schüler befähigen die Mathematik auch dort zu sehen bzw. zu erkennen, wo sie verborgen bleibt. Hinsichtlich der Weltorientierung spielt das mathematische Modellieren eine besondere Rolle. Im Mathematikunterricht sollen möglichst vielfältige Erfahrungen gemacht werden, wie die Mathematik zur Deutung, Modellierung und zum besseren Verständnis außermathematischer Anwendungsprobleme herangezogen werden kann. Durch aktives Modellieren erwerben die Schülerinnen und Schüler einen reflektierten Umgang mit Problemstellungen, wobei ersichtlich wird, dass nicht alles im Leben mathematisch modellierbar ist.³¹⁵

Ad (4): Um Mathematik zu verstehen und anwenden zu können, ist es wichtig, den Heranwachsenden genügend Zeit und Gelegenheit zu geben, den eigenen Verstand aktiv konstruierend und analysierend zu nutzen. Den Lernenden soll zudem nähergebracht werden, dass Mathematik als Mittel kritischen Denkens in aufklärender Funktion verwendet werden kann.³¹⁶ Nach Heymann muss sich ein denkfördernder Mathematikunterricht am Verstehen orientieren. Für die

³¹⁵ Vgl. HEYMANN: Allgemeinbildung. (1999) S. 150ff.

³¹⁶ Vgl. HEYMANN: Mathematikunterricht. (1996) S. 549.

Förderung des Verstehens bezieht er sich auf das genetisch-sokratische Unterrichtskonzept von Wagenschein.³¹⁷

Ad (5), (6), (7): Die letzten drei Aufgaben der allgemeinbildenden Schulen sind sozialetisch und personenbezogen. Im Mathematikunterricht kann durch die Art und Weise, wie Mathematik vermittelt bzw. gelernt wird, dazu beitragen. Es erscheint sinnvoll auf eine Unterrichtskultur wertzulegen, die offen gegenüber den subjektiven Sichtweisen der Lernenden (dazu zählen auch die Berücksichtigung alternativer Lösungsvorschläge und Umwege), der wechselseitigen Verständigung über die zu behandelnden Themen (Ideenaustausch), der Aufklärung von Fehlern, des kreativen und spielerischen Umgangs mit Mathematik und des eigenverantwortlichen Tuns der Lernenden ist.³¹⁸

9.5.3. Fächerorientierte Allgemeinbildung nach Roland Fischer

Gleich wie Heymann, vertritt auch Fischer in seinem Konzept einen bildungstheoretischen Standpunkt, bei dem vom Individuum und dessen Rolle in unserer Gesellschaft ausgegangen wird. Zudem entspricht der von Fischer verwendete Allgemeinbildungsbegriff im Sinne von „Bildung für alle und das Allgemeine von Bildung“ jenem von Heymann. Das Allgemeinbildungskonzept von Fischer zielt auf Entscheidungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit mit Expertinnen und Experten ab. In einer Zeit, die geprägt ist durch eine arbeitsteilige, pluralistische und demokratische Gesellschaft, bildet die Kommunikation zwischen Expertinnen und Experten und Laiinnen und Laien ein zentrales Thema. Denn es kommt immer wieder vor, dass Fragen nicht selbst beantwortet oder Probleme nicht allein bewältigt werden können. Infolgedessen müssen Expertinnen oder Experten gefunden werden, die uns dabei helfen. Dafür ist es nötig (richtige) Fragen zu stellen, die die Expertin bzw. der Experte versteht. Ihre Antworten gilt es verständig aufzunehmen, zu interpretieren und schließlich zu bewerten, um daraus entsprechende Entscheidungen treffen zu können.³¹⁹

Fischer teilt die zu erwerbenden Kompetenzen hinsichtlich eines Faches in:

- (1) *Grundkenntnisse bzw. -fertigkeiten:* In diesem Bereich steht der Erwerb von Kenntnissen eines Faches in Bezug auf (grundlegende) Konzepte, Begriffe, Darstellungen und Anwendungen im Vordergrund.
- (2) *Operieren:* Auf Grundlage der oben genannten Grundkenntnisse werden komplexere Handlungen durchgeführt.

³¹⁷ Vgl. HEYMANN: Allgemeinbildung. (1999) S. 157ff.

³¹⁸ Vgl. HEYMANN: Mathematikunterricht. (1996) S. 550.

³¹⁹ Vgl. FISCHER: Allgemeinbildung. (2012) S. 9ff.

(3) *Reflexion*: Mit Reflexion ist das Interpretieren der Grundkenntnisse und der Operationen in Anbetracht der Anforderungen einer konkreten Situation, das Einordnen in größere Zusammenhänge sowie das Beurteilen gemeint. Dieser Bereich ist zusammen mit den Grundkenntnissen für die Entscheidungskompetenz von hoher Bedeutung.³²⁰

Die folgende Abbildung zeigt inwieweit die drei genannten Kompetenzen für Laiinnen und Laien sowie für Expertinnen und Experten von Bedeutung sind.

Laiinnen und Laien	Expertinnen und Experten
Grundkenntnisse	
- Wissen über grundlegende Begriffe, Konzepte, Darstellungen verfügen	- Wissen in hohem Ausmaß über Begriffe, Konzepte, Darstellungen verfügen
Operieren	
- zum vertieften Verständnis der Grundkenntnisse operieren - für Motivation - um Vorgangsweise der Expertinnen und Experten zu verstehen	- auf Basis der Grundkenntnisse operieren - Generierung von Wissen - Problemlösungen - Beweise
Reflexion	
- Beurteilen der Aussagen von Expertinnen und Experten	- kann Motivation schwächen - Mangel an Reflexionskompetenz tolerierbar

Abbildung 2: Kompetenzen, über welche Laiinnen und Laien als Entscheidungsträger und Expertinnen und Experten verfügen sollen/müssen (eigene Darstellung basierend auf FISCHER: Allgemeinbildung, 2012, S. 13f)

Um Kommunikation zwischen den beiden hier angesprochenen Parteien zu ermöglichen, müssen beide über Grundkenntnisse und -fertigkeiten – die Fachexpertinnen und -experten in einem wesentlich höheren Ausmaß – verfügen. Wichtig ist hierbei, dass der Bereich des gemeinsamen Wissens hinreichend groß ist. Hauptaufgaben von Expertinnen und Experten sind Probleme mit speziellen Methoden zu lösen, Tatsachen zu beweisen und neues Wissen zu generieren. Deshalb spielt für sie das Operieren eine wesentliche Rolle. Für Laiinnen und Laien hingegen ist es wichtiger, reflektieren zu können. Das beruht darauf, dass sie imstande sein sollen, das zu bewerten, was ihnen die Expertin bzw. der Experte anbietet. Dementsprechend muss die Ausbildung von Laiinnen und Laien und jene von Expertinnen und Experten anders aussehen.³²¹

Angewandt auf den Mathematikunterricht sind mit den *Grundkenntnissen* bzw. *-fertigkeiten* die Kenntnisse elementarer Konzepte, Begriffe und Darstellungsformen gemeint. Ebenfalls hinzu kommt zu diesem Bereich das Beherrschen einfacher Techniken. Werden die Grundkenntnisse bzw. -fertigkeiten zur Lösung von Aufgaben eingesetzt, so spricht man vom *Operieren*. Dazu zählen neben der Bearbeitung einfacher Rechenaufgaben, Modellierungsaufgaben und rein

³²⁰ Vgl. FISCHER: Allgemeinbildung. (2012) S. 13.

³²¹ Ebd. S. 14.

mathematischer Aufgaben auch das Beweisen und die Generierung von Wissen. Mit Reflexion meint Fischer nicht etwa Überlegungen bezüglich nächster Rechenschritte oder der Angemessenheit von Modellierungen anzustellen. Es geht vielmehr um *Reflexion*, die sich auf einen großen oder aktuellen Kontext bezieht – z.B. wissenschaftstheoretische oder lebensweltbezogene Kontexte.³²²

Beim Vergleich der Allgemeinbildungskonzepte von Winter und Fischer wird ein wesentlicher Unterschied ersichtlich: Während sich Winter vor allem auf den Bildungsprozess bezieht, fokussiert Fischer das Bildungsprodukt.³²³

³²² Vgl. FISCHER: Entscheidungs-Bildung. (2013) S. 337f.

³²³ Vgl. VOHNS: Bedeutung. (2013) S. 320.

10. Kompetenzorientierter Mathematikunterricht

Bereits seit den 1990ern spielte die Einführung eines kompetenzorientierten Unterrichts in Österreich eine dominierende Rolle in bildungspolitischen und didaktischen Diskussionen. Im engen Zusammenhang mit der Etablierung von Kompetenzen im Unterricht stehen neben den Änderungen der Steuerungsmechanismen im Bildungssystem und des Unterrichtszieles auch die Fortschritte der Didaktik. Auf den folgenden Seiten wird ein Überblick über die Entwicklung von kompetenzorientiertem Unterricht in Österreich gegeben. In weiterer Folge wird aufgezeigt, welche Auswirkungen die Einführung der Kompetenzen auf den Mathematikunterricht hatte. Dafür werden die kompetenzorientierten Lehrpläne sowie die standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung aus Mathematik näher betrachtet.

10.1. Von der Input- zur Outputsteuerung des österreichischen Bildungswesens

Eine lange Zeit steuerten vorgegebene Schulgesetze, Lehrpläne, Ausbildungsrichtlinien für Lehrpersonen etc. das österreichische Bildungssystem. Diese sogenannte „Inputsteuerung“ sollte schulische Prozesse standardisieren, um die – ohne systematische Prüfung – gewünschten Bildungsergebnisse zu erreichen. Spätestens seit den unbefriedigenden Ergebnissen in den Monitoring Studien wie PISA (Programme for International Student Assessments) oder TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) wurde an der Effektivität der vorherrschenden Steuerungsmechanismen im Bildungswesen gezweifelt. Anstelle der inputorientierten Steuerung sollte eine ergebnisorientierte Steuerung („Outputsteuerung“), die sich auf eine effiziente Nutzung der Ressourcen und die damit verbundenen „Bildungserträge“ stützt, treten.³²⁴ Um Steuerungsmodelle im Sinne der Outputsteuerung zu implementieren, folgten zahlreiche Reformen. Diese zielten darauf ab, mittels Einführung von Bildungsstandards, der Zentralmatura, kompetenzorientierter Lehrpläne und einer neuen Verordnung hinsichtlich der Leistungsbeurteilung konkrete fachspezifische Lernergebnisse zu definieren, zu fördern und messbar zu machen.³²⁵

10.1.1. Bildungsstandards und Kompetenzorientierung

Seit den Neunzigern bilden die Bildungsstandards ein wesentliches Thema in der österreichischen Bildungspolitik. Im Rahmen des Regierungsprogrammes von 2000 wurde erstmals die Forderung nach „nationalen Leistungsstandards“ zur Verbesserung der Schulqualität angeführt.

³²⁴ Vgl. SCHOBBER et al.: Qualitätsentwicklung. (2012) S. 111ff.

³²⁵ Vgl. SCHOBBER et al.: Implementierung. (2019) S. 461f.

Ab 2002 erfolgten die ersten Schulversuche und nach PISA 2003 wurde die Entwicklung der Bildungsstandards weiter vorangetrieben bis sie schließlich 2008 durch die Änderung des § 17 des SchUG's eine gesetzliche Regelung erhielten. 2009 folgte eine eigene Verordnung zu den Bildungsstandards, die 2011 eine Novellierung erfuhr.³²⁶

Bildungsstandards sind konkret formulierte Lernergebnisse, die sich auf jene Kompetenzen stützen, über die die Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der vierten Klasse in Deutsch und Mathematik und bis zum Ende der achten Schulstufe in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch verfügen sollen.³²⁷ In erster Linie sollen Bildungsstandards die Leistungen der Lernenden vergleichbar und messbar machen, um in weiterer Folge eine qualitätssteigernde Wirkung im österreichischen Schulsystem hervorzurufen.³²⁸ Dabei erfüllen Bildungsstandards verschiedene eng miteinander verknüpfte Funktionen: Sie dienen der Orientierung in der Unterrichtsgestaltung im Sinne eines kompetenz- und schülerorientierten Unterrichts, der individuellen Förderung der Lernenden sowie einer objektiven Evaluierung mittels standardisierter Testverfahren.³²⁹

Die Einführung der Bildungsstandards führte zu einer Änderung des Unterrichtszieles. Anstelle eines inhaltsorientierten Unterrichts trat der kompetenzorientierte Unterricht. Aus diesem Grund nehmen heutzutage die Vermittlung von (Grund-)Kompetenzen und deren Modelle eine bedeutende Rolle im Unterrichtsgeschehen ein. Je nach Literatur können verschiedene Definitionen des Kompetenzbegriffes gefunden werden. Für das Konzept der österreichischen Bildungsstandards fungierte der von Franz. E. Weinert 2001 entwickelte Kompetenzbegriff als Grundlage.³³⁰ Demnach sind Kompetenzen *„die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“*³³¹.

Grundsätzlich können in der Schule fachliche und fachübergreifende Kompetenzen und Handlungskompetenzen erworben werden. Letztere dienen zur Anwendung der kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Weinert betonte, dass das

³²⁶ Vgl. GREINER et al.: Bildungsstandards. (2020). S. 34ff.; BGBl. I 117/2008, § 17; BGBl. II 1/2009; BGBl. II 282/2011.

³²⁷ Vgl. BGBl. II 1/2009, §§ 1f.

³²⁸ Vgl. EDER, ALTRICHTER: Qualitätsentwicklung. (2009) S. 315.

³²⁹ Vgl. BGBl. II 1/2009, § 3.

³³⁰ Vgl. BIFIE: Bildungsstandards. (2012) S. 6.

³³¹ Zit. WEINERT: Leistungsmessung. (2001) S. 27f.

Zusammenspiel der obengenannten Arten von Kompetenzen wesentlich für ein gutes und erfolgreiches Schul- und Alltagsleben ist.³³²

10.1.2. Standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung (SRP)

Einen weiteren wesentlichen Impuls zur Neugestaltung der schulischen Ausbildung in Richtung Kompetenzorientierung im Unterricht und Outputorientierung im Bildungssystem brachte die Implementierung der standardisierten kompetenzorientierten Reifeprüfung (SRP) bzw. „Zentralmatura“.

Die Entwicklung der SRP startete 2005 an der Universität Innsbruck. Dort erarbeiteten ein Universitätsteam gemeinsam mit Lehrkräften der lebenden Fremdsprachen ein Konzept für eine reformierte Reifeprüfung in den Fächern Englisch und Französisch. 2008 begann das Österreichische Kompetenzzentrum für Mathematikdidaktik (AECC-M) mit der Arbeit an einer standardisierten Prüfung aus Mathematik. Für die weitere Entwicklung, Implementierung, Auswertung und begleitende Evaluation der SRP war von 2012 bis 2017 das BIFIE zuständig. Seit 2017 hat das Bundesministerium für Bildung bzw. das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) sämtliche Tätigkeiten übernommen.³³³

Die Prüfungsordnung für die AHS aus dem Jahr 2012 legte erstmals rechtliche Bestimmungen für die Durchführung der neu konzipierten Reifeprüfung fest und datierte die Einführung der SRP mit dem Haupttermin 2014.³³⁴ Für Lehrende, Lernende und Eltern war die vorgesehene Vorbereitungszeit auf die Umstellung der Reifeprüfung von beinahe zwei Jahren zu knapp bemessen, weswegen die Einführung der SRP um ein Jahr verschoben wurde.³³⁵ Durch die SchUG-Novelle erfolgte die gesetzliche Verankerung der standardisierten Prüfungsformen. Die allgemeinbildenden höheren Schulen erhielten die Möglichkeit in den Schuljahren 2012/13 und 2013/14 neue Formen der Reifeprüfung zu erproben. Zudem konnte die SRP als „Optionenmodell“ bereits ein Schuljahr vor ihrer flächendeckenden Einführung zum Reifeprüfungshaupttermin 2015 zur Anwendung gelangen.³³⁶

Die SRP gliedert sich in insgesamt drei voneinander unabhängige Säulen:

- (1) Verfassen, Präsentation sowie Diskussion der vorwissenschaftlichen Arbeit,
- (2) drei oder vier schriftliche Klausurarbeiten (standardisiert) und
- (3) je nach Anzahl der Klausurarbeiten zwei bzw. drei mündliche Prüfungen.

³³² Vgl. WEINERT: Leistungsmessung. (2001) S. 28.

³³³ Vgl. SCHOBER et al.: Implementierung. (2019) S. 461ff.

³³⁴ Vgl. BGBl. II 174/2012.

³³⁵ Vgl. SCHOBER et al.: Implementierung. (2019) S. 463.

³³⁶ Vgl. BGBl. I 73/2012.

Von besonderer Bedeutung ist, dass die schriftlichen Prüfungen aus der Unterrichtssprache, Mathematik und den Fremdsprachen österreichweit an denselben Tagen mit identen, zentral vom BMBWF vorgegebenen Aufgabenstellungen stattfinden. Für die Zusammenstellung aller nichtstandardisierten Aufgabenstellungen sind nach wie vor die jeweiligen Klassenlehrkräfte zuständig. Das Drei-Säulen-Modell berücksichtigt ebenfalls die gesetzlichen Sonderformen der AHS sowie autonome Schwerpunktsetzungen, wobei die Berücksichtigung des jeweiligen Schwerpunktes in allen drei Säulen erfolgen kann.³³⁷

Als erfolgreiche Vorbereitung auf die SRP dient die gesamte Schullaufbahn. Das liegt daran, dass der Erwerb von Kompetenzen durch den auf Lehrplänen und Bildungsstandards aufbauenden Unterricht begünstigt wird. Wie bereits erwähnt, zielen die für die Volksschule und Sekundarstufe I festgelegten Bildungsstandards auf Ergebnisorientierung, nachhaltigen Kompetenzaufbau und individuelle Förderung ab. Diese Aspekte gelten auch für die Sekundarstufe II, mit dem Unterschied, dass keine Bildungsstandards zum Erreichen dieser Aspekte definiert worden sind. Für die Oberstufe der AHS bilden die Anforderungen der Zentralmatura den Standard der Allgemeinbildung am Ende der Sekundarstufe II.³³⁸

Die SRP ist speziell darauf ausgerichtet, mittels Kompetenzorientierung und (Teil-)Standardisierung sicherzustellen, dass die Kompetenzen aller Maturantinnen und Maturanten in Österreich vergleichbar sind. Zusätzlich soll die Zentralmatura Transparenz und Vergleichbarkeit der Prüfungsanforderungen, mehr Fairness und Objektivität der Leistungen der Schülerinnen und Schüler sowie zuverlässige Aussagen über das tatsächlich erworbene Wissen und Können für weiterführende Bildungseinrichtungen und Arbeitgeber gewährleisten.³³⁹

Bei der Implementierung der SRP richtete sich das Hauptaugenmerk insbesondere auf deren Evaluierungsfunktion, also wie Aufgaben entwickelt bzw. optimiert und Testungen organisiert werden. Deutlich weniger fokussierte man sich auf die Orientierungs- und Förderungsfunktion der SRP. Dadurch bleibt es weitgehendst ungewiss, inwiefern sich der Unterricht verändern muss, um bestimmte Lernergebnisse bei den Lernenden zu erreichen³⁴⁰.

Mit der Implementierung der SRP erfolgte ein Wandel von einer lehrkräftezentrierten Matura hin zu einer in ganz Österreich (teil-)zentral vorgegebenen Prüfung.³⁴¹ Das „(teil-)zentral“ bezieht sich hierbei darauf, dass zwar die Form und einzelne Teile der SRP zentral vorgegeben werden, jedoch nicht alles.

³³⁷ Vgl. BMBWF: Reifeprüfung.

³³⁸ Vgl. BIFIE: Reifeprüfung. (2013) S. 6.

³³⁹ Ebd. S. 2ff.

³⁴⁰ Vgl. SCHÖBER et al.: Implementierung. (2019) S. 464.

³⁴¹ Ebd. S. 462.

10.2. Das Europagymnasium heute

Das Gymnasium am Völkermarkter Ring unter der Leitung von HR Mag. Gerhard Hopfgartner ist eine allgemeinbildende Schule, die einen besonderen Fokus auf die Vermittlung von Sprachkenntnissen setzt.³⁴² Schülerinnen und Schüler, welche das Europagymnasium besuchen wollen, können zwischen dem „klassischen Gymnasium“, dem „Gymnasium mit dem schulautonomen Schwerpunkt Informatik“ und dem „Gymnasium mit dem schulautonomen Schwerpunkt Englisch als Arbeitssprache (= Europaklasse)“ wählen. In allen drei Formen wird ab der ersten Klasse Englisch, ab der dritten eine zweite Lebende Fremdsprache (Französisch oder Italienisch) und in der Oberstufe Latein unterrichtet. Der Unterricht in der Unterstufe wird an die entsprechenden Formen angepasst. Das „klassische Gymnasium“ zielt auf eine umfassende humanistische Ausbildung mit dem Schwerpunkt Sprachen ab.³⁴³ Im Gegensatz dazu steht im „Gymnasium Informatik“ die Vermittlung einer Grundausbildung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien im Vordergrund.³⁴⁴ In den seit 1995/96 bestehenden „Europaklassen“ wird in allen Gegenständen außer Mathematik, Deutsch und Religion Englisch als Unterrichtssprache verwendet. Um die Sprachkompetenz und Motivation der Schülerinnen und Schüler zu fördern, müssen alle Erstklässlerinnen und Erstklässler den Gegenstand „Drama“ besuchen. Unterstützung bekommen die Europaklassen durch den Einsatz von „Native Teachers“.³⁴⁵ Seit dem Schuljahr 2012/13 wird für die ersten und zweiten Klassen auch eine „verschränkte Ganztagsklasse“ angeboten.³⁴⁶

In der Oberstufe erfolgt eine Differenzierung mittels Wahlpflichtfächer. Durch diese ist es den Lernenden möglich, ihre individuellen Begabungen zu erweitern und zu vertiefen. Der Bildungsgang im Europagymnasium wird nach positiver Absolvierung der achten Schulstufe mit der Reifeprüfung (seit 2014/15 SRP) abgeschlossen.³⁴⁷

Von besonderer Bedeutung ist die Verbindung des Europagymnasiums mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Im Dezember 2014 vereinbarten das Gymnasium und das Institut für Didaktik der Mathematik (IDM) eine Partnerschaft. Dadurch sollen sich die beiden beteiligten Institutionen hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Bereich Mathematikunterricht und -didaktik einander unterstützen.³⁴⁸

³⁴² Vgl. Europagymnasium Klagenfurt: Direktion.

³⁴³ Vgl. Europagymnasium Klagenfurt: Gymnasium | klassisch.

³⁴⁴ Vgl. Europagymnasium Klagenfurt: Gymnasium | Informatik.

³⁴⁵ Vgl. Europagymnasium Klagenfurt: Gymnasium | Europaklasse.

³⁴⁶ Vgl. Europagymnasium Klagenfurt: Gymnasium | Ganztagsklasse.

³⁴⁷ Vgl. Europagymnasium Klagenfurt: Informationen.

³⁴⁸ Vgl. Europagymnasium Klagenfurt: Uni-Partnerschaft.

Seit 2017 ist das Europagymnasium eine Kooperationsschule der Universität. Im Mittelpunkt der Kooperation steht die gemeinsame Durchführung schulbezogener Forschungsprojekte. Die Zusammenarbeit und wechselseitige Unterstützung der Lehrkräfte, Lernenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Studierenden soll helfen, Fragestellungen bezüglich dem Schulalltag, den bildungswissenschaftlichen Grundlagen, der Fachwissenschaften und/oder der Fachdidaktiken zu beantworten.³⁴⁹

10.3. Mathematikdidaktik in Österreich

Dem Mathematikunterricht kommt heutzutage eine bedeutende Rolle bezüglich der Bildung der Individuen und der Gesellschaft zu. Im Rahmen international vergleichender Untersuchungen wie TIMSS (1995, 2007) und PISA (2000, 2003, 2006) wurde festgestellt, dass die mathematischen Leistungen der österreichischen Schülerinnen und Schüler zwar befriedigend, aber verbesserungswürdig sind. Der Bildungsstand einer Bevölkerung wird als Voraussetzung von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit betrachtet, weshalb die Bildung einen wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Österreichs beiträgt. Das Interesse der Österreicherinnen und Österreicher an der Mathematik bzw. den Naturwissenschaften hält sich in Grenzen. Die PISA-Ergebnisse aus dem Jahr 2006 zeigten, dass die meisten österreichischen Lernenden der Sekundarstufe II nur wenig Interesse und Freude an Mathematik besitzen. Auch die persönliche und allgemeinbildende Relevanz der Mathematik wird kaum erkannt. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass in Österreich ein Mangel an qualifizierten Fachkräften in mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereichen vorherrscht, was die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs negativ beeinflusst. All diese Aspekte rückten die Mathematik bzw. den Mathematikunterricht in den Fokus der Öffentlichkeit.³⁵⁰

Anfang des 21. Jahrhunderts begann die Etablierung sämtlicher Einrichtungen, Projekte und nationaler Bildungsprogramme, die die Schulen und Lehrpersonen hinsichtlich der fachdidaktischen Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts unterstützen und gezielte Forschungen durchführen. Mit der Errichtung der „Austrian Educational Competence Centres“ (AECCs) kam es zur (Wieder-)Einführung einer Professur für Fachdidaktik in Österreich.³⁵¹ Im Jahr 2005 wurde das österreichische Kompetenzzentrum für Fachdidaktik Mathematik an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt errichtet. Dieses beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Beratung sowie mit der Lehre und Weiterbildung des Lehrens und Lernens der Mathematik.³⁵²

³⁴⁹ Vgl. Europagymnasium Klagenfurt: Kooperationsschule.

³⁵⁰ Vgl. KRAINER, BENKE: Mathematik. (2009) S. 223ff.

³⁵¹ Ebd. S. 238.

³⁵² Vgl. BMBWF: AECC.

Zusammen mit dem 2008 gegründetem „Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung“ (BIFIE) bildeten die AECCs die Basis für die fachdidaktische Bildungsarbeit der Sekundarstufe I und II. Darüber hinaus wurden spezielle Projekte und Programme entwickelt, um die Lehrkräfte zu animieren, den mathematischen Unterricht weiterzuentwickeln und die Selbsttätigkeit der Lernenden zu fördern (IMST, seit 2000) bzw. um Kooperationen mit universitären und wirtschaftlichen Forschungsinstituten einzugehen („Sparkling Science“ von 2007 bis 2019 und „generation innovation“ seit 2007).³⁵³

10.4. Einzug der Kompetenzen in den Mathematiklehrplan

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur verordnete 2004 einen neuen Lehrplan, in welchem eine Zusammenfassung der Unter- und Oberstufe erfolgte. Die didaktischen Grundsätze sind dabei bereits im Unterstufenlehrplan festgelegt worden und wurden für die Oberstufe lediglich ergänzt.³⁵⁴ Der Lehrplan umfasst das „Allgemeine Bildungsziel“, die „Allgemeinen Didaktischen Grundsätze“, die „Schul- und Unterrichtsplanung“, die „Stunden- tafeln“ sowie die „Lehrpläne“ für die einzelnen Unterrichtsfächer.³⁵⁵

Der Mathematiklehrplan gliederte sich weiterhin in die Bildungs- und Lehraufgabe, die didaktischen Grundsätze und die Lehrstoffverteilung der einzelnen Schulstufen. Die Bildungs- und Lehraufgabe änderte sich dahingehend, dass mathematische Kompetenzen die Lernziele ersetzen, die verschiedenen Aspekte der Mathematik sowie die unterschiedlichen Beiträge, welche die Mathematik an die Aufgabenbereiche der Schule und den Bildungsbereichen leisten kann, explizit angeführt worden sind.³⁵⁶ Damit wurde erstmals im Lehrplan näher auf die Verbindung zwischen mathematischer Bildung und Allgemeinbildung eingegangen.

Mathematische Kompetenzen

Hinsichtlich der mathematischen Kompetenzen wurde unterschieden zwischen Kompetenzen, die sich auf (1) Kenntnisse, (2) Begriffe und (3) mathematische Fertigkeiten und Fähigkeiten beziehen. Während sich (1) und (2) auf die Vermittlung von mathematischem Wissen bezüglich der Inhalte und Begrifflichkeiten konzentrieren, stehen bei (3) mathematische Aktivitäten, die für das Arbeiten mit der Mathematik notwendig sind, im Vordergrund. Diese wurden wiederum gegliedert in:

- *Darstellen-interpretierendes Arbeiten*: Das meint vor allem die Übersetzung von Situationen, Zuständen und Prozessen aus der Alltagssprache in die Sprache der

³⁵³ Vgl. KRAINER, BENKE: Mathematik. (2009) S. 239.

³⁵⁴ Vgl. SEEL: Einführung. (2010) S. 138.

³⁵⁵ Vgl. BGBl. II 277/2004.

³⁵⁶ Vgl. BGBl. II 277/2004, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 44ff.

Mathematik und umgekehrt. Darüber hinaus zählt auch der innermathematische Wechsel von Darstellungsformen dazu.

- *Formal-operatives Arbeiten:* Darunter werden all jene Aktivitäten verstanden, die auf das Anwenden von Verfahren, Rechenmethoden oder Techniken beruhen.
- *Experimentell-heuristisches Arbeiten:* Zielgerichtetes Suchen nach Gesetzmäßigkeiten, variieren von Parametern, Aufstellen von Vermutungen, Ausführen von Simulationen, Untersuchen von Grenz- und Spezialfällen und das Verallgemeinern eines mathematischen Sachverhalts gehören zu dieser Art.
- *Kritisch-argumentatives Arbeiten:* Dazu zählen alle Aktivitäten, die sich auf das Argumentieren, Hinterfragen, Erkennen von Grenzen und das Begründen beziehen. Das Beweisen von Vermutungen bildet dabei einen Schwerpunkt.³⁵⁷

Aspekte der Mathematik und Beiträge zu den Bildungsbereichen

Der Mathematikunterricht kann zur Förderung der Kreativität, der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit und der Demokratisierung beitragen. Zusätzlich dient die Mathematik samt ihren Anwendungen zur Bewältigung des alltäglichen Lebens und als zentrales Hilfsmittel für andere Wissenschaften. Die Schülerinnen und Schüler sollen anhand des Mathematikunterrichts in die Lage gebracht werden, die verschiedenen Aspekte der Mathematik und deren Bedeutung für die im Lehrplan definierten Bildungsbereiche zu erkennen.³⁵⁸

Beiträge zu den Aufgabenbereichen der Schule

Die Mathematik in der Schule soll miteinander vielfältig verknüpfte Grunderfahrungen ermöglichen. Zum einen sollen die Lernenden befähigt werden, Erscheinungen der Welt in fachbezogener Art und Weise wahrzunehmen und zu verstehen. Zum anderen sollen im Mathematikunterricht Problemlösefähigkeiten erworben werden, die über die Mathematik hinausgehen.³⁵⁹

Alles in allem kann festgehalten werden, dass bezüglich der Bildungs- und Lehraufgabe für das Unterrichtsfach Mathematik zahlreiche Parallelen zu jener von 1989 zu finden sind. Besonders hervorgehoben wurde die allgemeine Bedeutung der Mathematik. Es sollte nicht nur das Bild der Mathematik als eigenständige Wissenschaft vermittelt, sondern vielmehr Mathematik als zentrales Hilfsmittel für andere Wissenschaften und des alltäglichen Lebens gezeigt werden. Dies lässt vermuten, dass dadurch die Bedeutung der Mathematik insgesamt angehoben wurde.

³⁵⁷ Vgl. BGBl. II 277/2004, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 44.

³⁵⁸ Ebd. S. 44.

³⁵⁹ Ebd. S. 45.

Die didaktischen Grundsätze für den Mathematikunterricht umfassten das Lernen...

...in anwendungsorientierten Kontexten,

...in Phasen,

...im sozialen Umfeld,

...unter vielfältigen Aspekten und

...das Lernen mit verschiedenen – instruktionaler, medialer und technologischer – Arten der Unterstützung.

Es handelte sich dabei um annähernd dieselben Grundsätze wie 1989. Ein wesentlicher Unterschied war, dass zu jedem der obengenannten Grundsätze minimale und maximale Realisierungen formuliert wurden.³⁶⁰

Der Lehrstoff für den Unterrichtsgegenstand Mathematik teilte sich auf die Schulstufen wie folgt auf:

Schulstufe	Stoffgebiet
5. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlen und Rechengesetze - Gleichungen und Gleichungssysteme - Funktionen - Trigonometrie - Vektoren und Analytische Geometrie der Ebene
6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Potenzen, Wurzeln, Logarithmen - Folgen - Gleichungen, Ungleichungen, Gleichungssysteme - Reelle Funktionen - Analytische Geometrie des Raumes - Stochastik
7. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Algebraische Gleichungen, komplexe Zahlen - Differentialrechnung - Nichtlineare Analytische Geometrie - Stochastik
8. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Integralrechnung - Dynamische Prozesse - Stochastik - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung

Tabelle 5: Lehrstoffverteilung für die Oberstufe des Gymnasiums im Fach Mathematik nach dem Lehrplan von 2004 (eigene Darstellung basierend auf BGBl. II 277/2004, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“, S. 47ff)

Jedem der in der Tabelle angeführten mathematischen Stoffgebiete folgte eine Erläuterung dessen, was im Unterricht behandelt werden muss. Auf eine explizite Anführung der Lernziele wurde jedoch verzichtet.³⁶¹

³⁶⁰ Vgl. BGBl. II. 277/2004, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S 45f.

³⁶¹ Ebd. S. 47ff.

10.4.1. Weitere Entwicklungen des Mathematiklehrplans bis in die Gegenwart

Hinsichtlich des Mathematiklehrplans für die AHS-Oberstufe änderte sich trotz der Einführung der SRP nichts Wesentliches. Die Lehrplanänderung von 2012 sah für die Klassen, in denen die (teil-)zentrale standardisierte Reifeprüfung durchgeführt wird, eine Änderung bezüglich der Mathematikschularbeiten vor. Mehrstündige Schularbeiten sollten nach dem Prinzip der SRP durchgeführt werden.³⁶²

Im Lehrplan von 2016 wurde die Bildungs- und Lehraufgabe von Mathematik weiter ausgebaut. Demnach sollen Schülerinnen und Schüler „Mathematik als sinnvolles und brauchbares Instrument ihrer unmittelbaren Lebenswelt erkennen bzw. einsetzen können“, um in weiterer Folge mit Expertinnen und Experten und der Allgemeinheit kommunizieren zu können.³⁶³

Die Abschnitte „Aspekte der Mathematik“, „Beiträge zu den Bildungsbereichen“ und „didaktische Grundsätze“ unterscheiden sich von jenen aus dem Jahr 2004 vor allem durch ihre Formulierung, wobei die Aussagen zum größten Teil dieselben blieben.

Mathematische Kompetenzen

Als Grundlage für die Definition der „mathematischen Kompetenzen“ diente, wie auch bei den Bildungsstandards, der allgemeine Kompetenzbegriff von Weinert. Laut dem Lehrplan sind mathematische Kompetenzen „längerfristig verfügbare kognitive Fähigkeiten, die von Lernenden entwickelt werden sollen und sie befähigen, bestimmte Tätigkeiten in variablen Situationen auszuüben, sowie die Bereitschaft, diese Fähigkeiten und Fertigkeiten einzusetzen“ und besitzen drei Dimensionen:

- (1) *Inhaltsdimension*: Diese bezieht sich auf die Kenntnisse und das Wissen aus den mathematischen Bereichen Algebra und Geometrie, funktionale Abhängigkeiten, Analysis, Wahrscheinlichkeit und Statistik.
- (2) *Handlungsdimension*: Damit sind die verschiedenen Fertigkeiten und Fähigkeiten gemeint, die die Schülerinnen und Schüler zum Ausführen mathematischer Aktivitäten benötigen. Dabei können zwischen folgenden Tätigkeiten unterschieden werden:
 - a. Darstellend-modellierendes Arbeiten (Übersetzungen aus der Alltagssprache in die Sprache der Mathematik sowie innermathematische Wechsel von Darstellungsformen)
 - b. Formal-operatives Arbeiten (Anwenden von Verfahren, Rechenmethoden oder Techniken)

³⁶² Vgl. BGBl. II 352/2012, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 128.

³⁶³ Vgl. BGBl. II 219/2016, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 67.

- c. Interpretierend-dokumentierendes Arbeiten (Übersetzungen von der Sprache der Mathematik in die Alltagssprache sowie Deutung und Dokumentation von Ergebnissen)
- d. Kritisch-argumentatives Arbeiten (Argumentieren, Hinterfragen, Ausloten von Grenzen, Begründen sowie Beweisen von Behauptungen)

(3) *Komplexitätsdimension*: Die Komplexitätsdimension beschreibt, welche Anforderungen für die Bewältigung mathematischer Aufgaben- und Problemstellungen notwendig sind. Dabei wird zwischen dem Einsetzen von Grundwissen und Grundfähigkeiten, der Herstellung von Verbindungen und dem Problemlösen und Reflektieren unterschieden.³⁶⁴

Besonders interessant ist, dass die im Lehrplan 2004 beschriebenen mathematischen Kompetenzen im Großen und Ganzen die hier angeführten Dimensionen bezüglich des Inhalts und der Handlung abdecken.

Die Einführung der SRP brachte in Hinsicht auf die Lehrstoffverteilung keine bedeutenden Änderungen. Dies liegt womöglich daran, dass die bereits bestehenden Lehrpläne als Basis für die Entwicklung der Zentralmatura fungierten.

10.5. Zentralmatura aus Mathematik

Die Einführung der SRP hatte zur Folge, dass sich die Reifeprüfung aus Mathematik maßgeblich änderte. Dies betraf neben der Struktur auch den Inhalt. Die ursprüngliche Form der Mathematikreifeprüfung – eine von den entsprechenden Lehrkräften erstellte Aufgabenstellung mit vier bis sechs voneinander unabhängigen Beispielen – wurde durch eine standardisierte Aufgabenstellung mit zwei voneinander unabhängigen Aufgabenbereichen abgelöst.

Während der erste Aufgabenbereich (Teil A) aus voneinander unabhängigen Aufgaben zur Überprüfung der Grundkompetenzen besteht, umfasst der zweite Teil (Teil B) voneinander unabhängige Aufgaben zur Vernetzung der Grundkompetenzen, die in Teilaufgaben gegliedert sein können.³⁶⁵ Der Kompetenzkatalog für die schriftliche SRP aus Mathematik zeigt die zu erreichenden mathematischen Kompetenzen für die vier Inhaltsbereiche (1) Algebra und Geometrie, (2) Funktionale Abhängigkeiten, (3) Analysis und (4) Wahrscheinlichkeit und Statistik auf (siehe Anhang 1: Kompetenzkatalog der schriftlichen SRP aus Mathematik).³⁶⁶

³⁶⁴ Vgl. BGBl. II 219/2016, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 69f.

³⁶⁵ Vgl. BGBl. II 174/2012, § 18.

³⁶⁶ Vgl. BMBWF: Reifeprüfung. (2019). S. 6ff.

Insgesamt stehen den Maturantinnen und Maturanten 270 Minuten für die Bearbeitung der zwei Aufgabenbereiche zur Verfügung. Die beiden Teile der Reifeprüfung müssen unabhängig voneinander bearbeitet werden. Demnach beträgt die Arbeitszeit für Teil A 120 Minuten und für Teil B 150 Minuten.

Zur Bearbeitung der Klausurarbeit sind herkömmliche Schreibgeräte, Bleistifte, Lineal, Geodreieck, Zirkel, approbierte Formelsammlungen und elektronische Hilfsmittel zulässig. Die elektronischen Hilfsmittel müssen dabei grundlegende Funktionen zur Darstellung von Funktionsgraphen, zum numerischen Lösen von Gleichungen und Gleichungssystemen, zur Ermittlung von Ableitungs- bzw. Stammfunktionen, zur numerischen Integration sowie zur Unterstützung bei Methoden und Verfahren in der Stochastik erfüllen können.³⁶⁷

Als bildungstheoretische Grundlage fungierten beim Zentralmatura-Projekt 2009 die von Heymann und Fischer beschriebenen Allgemeinbildungskonzepte.³⁶⁸ Das heute geltende Konzept der SRP in Mathematik bezieht sich auf die bildungstheoretischen Überlegungen und Ausführungen von Fischer.³⁶⁹

³⁶⁷ Vgl. BGBl. II 174/2012, § 18.

³⁶⁸ Vgl. Institut für Didaktik der Mathematik et al: Projekt. (2009).

³⁶⁹ Vgl. BMBWF: Reifeprüfung. (2019). S. 3f.

II. EMPIRISCHER TEIL

Im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit wurde aufgezeigt, welche Faktoren für die Entwicklung des Mathematikunterrichts in Österreich maßgeblich waren bzw. sind. Die Gesellschaft, (Bildungs-)Politik, Didaktik, Fachwissenschaft sowie Pädagogik stellen Forderungen an den Unterricht. Diese werden unter anderem in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung und den Lehrplänen, die zusammen die Grundlage für das Unterrichtsgeschehen bilden, berücksichtigt. Insbesondere die Lehrpläne der einzelnen Unterrichtsgegenstände geben vor, was und wie unterrichtet werden soll und welche Bildungs- und Lehrziele erreicht werden sollen. Zwar bilden Lehrpläne die Rahmenbedingungen für den Unterricht, die von den Lehrpersonen im gesamten Unterrichtsprozess einzuhalten sind, aber sie geben keine Auskunft darüber, wie der Unterricht in Wirklichkeit aussieht.

Um die Geschichte des Mathematikunterrichts in Österreich zu rekonstruieren, bedarf es neben einer genauen Betrachtung der Lehrpläne eine Untersuchung, die feststellt, ob die Lehrplanänderungen tatsächlich im Unterricht Anklang gefunden haben. Mittels einer empirischen Untersuchung von Reifeprüfungsaufgaben aus Mathematik des Europagymnasiums in Klagenfurt soll die im Theorieteil aufgezeigte Entwicklung des Mathematikunterrichts in Österreich unterstützt und überprüft werden. Die Grundlage der Untersuchung bilden die im Kapitel 12 formulierten Forschungsfragen.

11. Vorbemerkungen

Damit der gesamte Forschungsprozess möglichst transparent und nachvollziehbar aufgezeigt werden kann, werden in diesem Abschnitt allgemeine Informationen zu den Gegebenheiten wiedergegeben. Im Anschluss daran, wird der Weg zu den Forschungsfragen skizziert. Hierzu werden in erster Linie jene Umstände aufgegriffen, die uns in der Findung der Forschungsfragen beeinflussten.

11.1. Organisatorisches

Die Grundlage für die empirische Untersuchung bilden die Reifeprüfungsaufgabenstellungen aus dem Fach Mathematik des Europagymnasiums in Klagenfurt. Im Rahmen eines Treffens im Jahr 2018 mit dem Betreuer der Diplomarbeit, Herrn Vohns, dem Direktor des Europagymnasiums, Herrn Hopfgartner und unserer Ansprechperson des Gymnasiums, Frau Mallweger-Grasser, bekamen wir die Information, dass die für unsere Untersuchung notwendigen Mathematikmaturabeispiele in den Jahresberichten der Schule abgedruckt sind.

Die Jahresberichte reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück und beinhalten neben den Reifeprüfungen, die für unsere empirische Studie von Bedeutung sind, auch interessante Informationen bezüglich der Geschichte des Europagymnasiums, auf die im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit näher eingegangen wurde. Diese Berichte sind im Kärntner Landesarchiv und im Archiv des Gymnasiums vorzufinden. Im Sommer 2018 begaben wir uns zum ersten Mal ins Landesarchiv, um uns Auskunft über den dortigen Bestand an Jahresberichten zu verschaffen. Dabei stellte sich heraus, dass das Landesarchiv insbesondere ältere jährliche Berichte der Schule – ca. von 1850 bis 1960 – aufbewahrt und die übrigen im Gymnasium selbst zu finden sind. Darüber hinaus konnten wir bereits das Fehlen einiger vereinzelter Jahresberichte sowie größere Zeiträume, in denen keine Berichterstattung erfolgte, feststellen. Letzteres bezieht sich auf die Zeit, in der kein geordneter Unterricht stattfinden konnte. Dazu zählen die zwei Weltkriege und ihre unmittelbaren Vor- und Nachkriegszeiten.

11.2. Der Weg zu den Forschungsfragen

Von Beginn an stand fest, dass unser Forschungsvorhaben dem Aufzeigen der historischen Entwicklung des Mathematikunterrichts der gymnasialen Oberstufe in Österreich dienen soll. Da zu diesem Thema nur wenig bis keine Literatur vorliegt, gab es für uns keine Orientierungsmöglichkeiten. Mithilfe von Herrn Vohns, Herrn Hopfgartner, und Frau Mallweger-Grasser wurden im Zuge eines Zusammentreffens erste Ideen für die Aufarbeitung des Themas gesammelt. Daraus resultierten unter anderem folgende mögliche interessante Forschungsfragen:

- Wie vollzog sich der Wechsel von der lehrerzentrierten Reifeprüfung hin zur Zentralmatura? Welche Auswirkungen hatte der Wechsel auf den Mathematikunterricht?
- Warum gilt Mathematik seit jeher als „Angstfach“?
- Welche Auswirkungen hatte die Einführung der Mengenlehre auf den Mathematikunterricht in Österreich?
- Inwiefern änderte sich die mathematische Fachsprache im Verlauf der Geschichte?
- Welche mathematischen Themengebiete standen im Fokus des Mathematikunterrichts? Warum kam es zu Änderungen der Themengebiete?
- Wie wurde mit der Heterogenität im Mathematikunterricht umgegangen?

Des Weiteren arbeiteten wir 2019 gemeinsam mit Herrn Vohns an einem Zentralmaturaprojekt, welches zur Klärung des Zusammenhangs zwischen Textverständnis und Lösungshäufigkeiten der Reifeprüfungsaufgabenstellungen diente. Das veranlasste uns dazu, auch die Mathematikmaturaaufgaben vor der Einführung der Zentralmatura hinsichtlich ihrer Texte näher zu durchleuchten. Jedoch war dies mit viel Aufwand und Schwierigkeiten verbunden, auf die an dieser

Stelle nicht näher eingegangen wird. Aufgrund dessen wandten wir uns von einer Textanalyse der Maturaaufgaben ab. Nichtsdestotrotz hatten wir uns bereits sehr intensiv mit den Maturaaufgaben beschäftigt – Abzählen der Wörter, Auffinden von mathematischen Fachbegriffen, Ausdrücken und Zusatzangaben in Form von Skizzen oder Formeln –, sodass ein tiefer Einblick in die Materie gewonnen werden konnte. Vor allem wurden dabei Unterschiede der Maturaaufgaben hinsichtlich ihrer Themengebiete, der Art der Fragestellung, des Kontextes sowie des Aufbaus offensichtlich. Die gewonnenen Erkenntnisse veranlassten uns dazu, im Rahmen unseres Forschungsvorhabens ebendiese Unterschiede aufzuzeigen und dadurch einen Rückschluss auf die Entwicklung des Mathematikunterrichts in Österreich durchzuführen.

Noch bevor wir unser Vorhaben unserem Diplomarbeitbetreuer, Herr Vohns, mitteilen konnten, verstarb dieser völlig unerwartet und viel zu früh am 19. Jänner 2021. Aus diesem Grund musste ein Wechsel des Diplomarbeitbetreuers vorgenommen werden. Bis dieser Prozess abgeschlossen war, stellten wir weitere Überlegungen hinsichtlich möglicher Untersuchungsaspekte an. Neben einer Analyse der Themengebiete wollten wir auch die verschiedenen Kontexte der Maturaaufgaben in den Blick nehmen. Der nächste Schritt war die Finalisierung der Forschungsfragen, wozu wir mit unseren neuen Diplomarbeitbetreuer, Herr Univ.-Prof. Dr. David Kollasche, in Kontakt traten. Er schlug uns zusätzlich vor, die Mathematikreifeprüfungsaufgabenstellungen in Bezug auf ihre Handlungsbereiche zu untersuchen.

Alle hier vorgebrachten Gegebenheiten führten zu den finalen Forschungsfragen, die im Folgenden näher erläutert werden.

12. Forschungsfragen

Die Reifeprüfung ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein fester Bestandteil des österreichischen Schulwesens. Sie bildet den Abschluss der gymnasialen Oberstufe und ihre erfolgreiche Absolvierung ermöglicht den Zutritt zu Universitäten und anderen Einrichtungen des tertiären Bildungssektors. Damit gibt die Reifeprüfung vor, über welches Wissen und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Schülerinnen und Schüler am Ende der gymnasialen Ausbildung verfügen sollen. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass sich bestimmte Lehrplanänderungen, wie etwa Änderungen bezüglich der mathematischen Themen, in den Reifeprüfungsaufgaben aus Mathematik und in weiterer Folge im Mathematikunterricht niederschlagen.

Eine Untersuchung von Reifeprüfungsaufgaben aus Mathematik kann somit möglicherweise Aufschluss über die Entwicklung einzelner Aspekte des Mathematikunterrichts geben. Mit den einzelnen Aspekten des Mathematikunterrichts sind unter anderem die Ziele des Mathematikunterrichts, die wesentlichen mathematischen Inhalte, die verwendeten Unterrichtsmethoden und -formen sowie die für die Bearbeitung von Aufgaben notwendigen mathematischen Tätigkeiten gemeint.

Lehrplanänderungen können vielfältig sein. Sie können sich durch unterschiedliche Bildungs- und Lehrziele, didaktische Vorstellungen und andere Themenschwerpunktsetzungen äußern. Bereits im Theorieteil wurden die wesentlichsten Lehrplanänderungen für das Fach Mathematik ersichtlich gemacht. Dabei stellte sich heraus, dass vor allem der Lehrstoff sowie die mathematischen Tätigkeiten bei der Bearbeitung von Aufgaben zu Umstrukturierungen und Neuorientierungen im Mathematikunterricht führten bzw. führen hätten sollen. Ein Hauptanliegen dieser Arbeit besteht darin, thematische Schwerpunktsetzungen im Mathematikunterricht zu identifizieren, womit unsere erste Forschungsfrage formuliert werden kann:

F 1 „*Welche mathematischen Inhalte standen in welchem Zeitraum im Mittelpunkt des Mathematikunterrichts? Inwiefern gab es Änderungen bezüglich der mathematischen Inhalte und warum?*“

Wie bereits erwähnt änderten sich neben den Themen auch die geforderten mathematischen Tätigkeiten, die den Mathematikunterricht stark beeinflussten. Aus diesem Grund möchten wir ebenso diese näher in den Blick nehmen, womit unsere zweite Forschungsfrage wie folgt lautet:

F 2 *„Welche mathematischen Tätigkeiten wurden im Rahmen des Mathematikunterrichts gefördert?“*

Im engen Zusammenhang mit den bereits genannten Forschungsfragen steht die Frage nach den Mathematiklehrplanänderungen, die den Unterricht maßgeblich prägten. Das ist insofern interessant, da die Annahme besteht, dass manche Änderungen im Lehrplan für Mathematik nicht unbedingt eine Auswirkung auf den eigentlichen Unterricht haben bzw. hatten. Neu- oder Umgestaltungen im Lehrplan sind Resultate verschiedenster Forderungen. Je nachdem welche Forderungen an den Mathematikunterricht gestellt worden sind, kam es zu inhaltlichen, organisatorischen, didaktischen und/oder pädagogischen Umgestaltungen. Daraus ergibt sich für die empirische Untersuchung folgende dritte Forschungsfrage:

F 3 *„Warum kam es zu Änderungen bezüglich des Mathematiklehrplans? Welche Lehrplanänderungen hatten die bedeutendsten Auswirkungen auf den Mathematikunterricht?“*

Die obigen Forschungsfragen beziehen sich allgemein auf den Mathematikunterricht auf Basis der Lehrpläne. Wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, können mittels der Betrachtung von Reifeprüfungsaufgaben Rückschlüsse auf den Mathematikunterricht im Allgemeinen gegeben werden. Deshalb werden im Folgenden die bereits formulierten Fragestellungen dahingehend adaptiert, dass sie auf eine Analyse von Maturitätsprüfungsbeispielen anwendbar sind. Diese können als untergeordnete Forschungsfragen gesehen werden, die dazu dienen, die Hauptforschungsfragen zu beantworten.

F 1.1 *„Welche Änderungen bezüglich der mathematischen Inhalte lassen sich in den Maturitäts- bzw. Reifeprüfungsaufgaben aus Mathematik finden?“*

F 2.1 *„Welche mathematischen Tätigkeiten wurden bei den Maturitäts- bzw. Reifeprüfungen aus Mathematik gefordert? Gab es diesbezüglich Verschiebungen in der Schwerpunktsetzung?“*

F 3.1 *„Hatten Lehrplanänderungen Auswirkungen auf die Mathematikmatura? Wenn ja, welche?“*

Mithilfe der Beantwortung dieser adaptierten Forschungsfragen soll schließlich eine Rekonstruktion der Geschichte des Mathematikunterrichts in Österreich erfolgen und überprüft werden, ob die vorgenommenen Änderungen im Mathematiklehrplan tatsächlich Einfluss auf den Mathematikunterricht hatten.

13. Analysevorarbeiten

Die Analyse der Reifeprüfungen aus Mathematik zielt auf das Bestimmen der Häufigkeiten mathematischer Inhalte und Tätigkeiten in den Reifeprüfungen ab. Da es sich um eine Längsschnittstudie handelt, dient die Analyse zusätzlich dazu, die wesentlichsten Veränderungen bezüglich der Reifeprüfung aus Mathematik vor der Einführung der Zentralmatura der gymnasialen Oberstufe in Österreich zu erfassen. Bevor eine Analyse hinsichtlich der zuvor formulierten Forschungsfragen durchgeführt werden kann, bedarf es zahlreicher Vorbereitungen, die in diesem Abschnitt näher beschrieben werden.

Zuerst müssen alle benötigten Daten – hier: Reifeprüfungsaufgaben aus Mathematik – beschaffen werden. Hierfür wird im ersten Teil des Abschnitts der Vorgang der Datenbeschaffung näher erläutert. Im nächsten Schritt geht es darum, die Maturaaufgaben für die Analyse vorzubereiten. Um dies zu ermöglichen, war es vorerst notwendig, die Mathematiklehrpläne im Hinblick ihrer mathematischen Inhalte zu analysieren. Die Mathematiklehrplananalyse samt ihren Ergebnissen wird im zweiten Teil dieses Abschnitts aufgezeigt. Anschließend folgt eine Beschreibung der Datenaufbereitung, bei der verschiedene Reifeprüfungsaufgabenanalysen durchgeführt wurden.

13.1. Datenbeschaffung

Noch vor der Formulierung der Forschungsfragen begannen wir im Frühjahr 2020 mit der Datenbeschaffung. Aufgrund der Corona-Pandemie war das jedoch mit sämtlichen Schwierigkeiten verbunden. So standen im Kärntner Landesarchiv zur Gewährleistung des Mindestabstands nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen im Lesesaal zur Verfügung, weswegen telefonisch eine Reservierung für einen Platz vorgenommen werden musste. Aus organisatorischen Gründen und wegen der Absprache bzw. Klärung womöglich während der Aufarbeitung auftretender Fragen, Unklarheiten oder Ähnliches war es für uns von Bedeutung, dieselben Termine zu bekommen. Dieser Umstand erschwerte eine Terminfindung maßgeblich. Zudem wurden wir darauf aufmerksam gemacht, nicht zu viele Reservierungen vorzunehmen, da dies nicht fair gegenüber anderen Personen, die den Lesesaal benutzen möchten, wäre. Um den Lesesaal so wenig wie möglich in Anspruch zu nehmen, kamen wir zum Entschluss, Abschriften bzw. Kopien der für uns möglicherweise relevanten Informationen und Reifeprüfungsaufgabenstellungen der im Landesarchiv befindlichen Jahresberichte des Europagymnasiums anzufertigen und diese in weiterer Folge zu Hause zu verarbeiten.

Das hatte zur Folge, dass wir neben für uns relevante auch unnütze Informationen und Reifeprüfungsaufgabenstellungen gesammelt hatten. Beispielsweise hatten wir vorerst die

Mathematikreifeprüfungsaufgabenstellungen aller Klassen bzw. Zweige des Europagymnasiums verschriftlicht. Eine genaue Betrachtung aller Mathematikmaturaaufgaben der verschiedenen gymnasialen Schulformen hätte einerseits den Rahmen der Untersuchung gesprengt und andererseits wäre ein Vergleich der Aufgabenstellungen aufgrund der unterschiedlichen Lehrpläne und Anforderungen bei der Reifeprüfung nicht sinnvoll gewesen. Folglich konzentrierten wir uns lediglich auf das Gymnasium mit humanistischen Schwerpunktsetzungen, da dieses die längste Tradition aufweist und die erste Schulform war, in der Maturitätsprüfungen durchgeführt wurden. In den „a-Klassen“ des Europagymnasiums erfolgte durchgehend die Vermittlung humanistischer Bildung mit sprachlichem Schwerpunkt, weswegen wir nur die Reifeprüfungsaufgabenstellungen dieser Klasse in den Blick nehmen mussten. Das führte zu einer erheblichen Erleichterung und Beschleunigung der Datenbeschaffung. Insgesamt benötigten wir vier Termine im Zeitraum vom 25. Mai bis 18. Juni 2020 im Kärntner Landesarchiv, um die dortigen Ressourcen zu erheben. Nachdem die Arbeit im Landesarchiv zum größten Teil erledigt war, erfolgte am 19. Juni 2020 eine Kontaktaufnahme mit dem Europagymnasium. Dabei stellten wir via Telefon und E-Mail eine Anfrage bezüglich der uns noch fehlenden Jahresberichte. Daraufhin konnten wir bereits am 22. Juni ins Europagymnasium, wo uns alle benötigten Informationen als Kopie zur Verfügung gestellt wurden. Im Zuge des letzten Termins im Landesarchiv am 24. Juni 2020 erfolgte lediglich eine Überprüfung der von uns angefertigten Abschriften, um etwaige Ergänzungen und Ausbesserungen vorzunehmen. Anschließend galt die organisatorische Phase vorerst als abgeschlossen.

Das Ergebnis waren 83 Mathematikreifeprüfungen, die zwischen 1884 und 2013 zum Haupttermin im Europagymnasium zur Anwendung kamen. Die Reifeprüfung folgender Schuljahre fehlten: 1887/88, 1907/08 – 1925/26, 1931/32 – 1947/48, 1953/54, 1962/63, 1999/00 – 2005/06 und 2007/08.

Nach der Finalisierung der Forschungsfragen und während der Datenaufbereitung entschieden wir uns, die fehlenden Reifeprüfungen der 2000er Jahre, die im Gegensatz zu den anderen oben erwähnten Reifeprüfungsjahrgängen auffindbar sind, zu organisieren und in die Analyse aufzunehmen. Dafür traten wir am 29. März 2021 erneut mit dem Europagymnasium in Verbindung. Am 7. April bekamen wir die Mathematikreifeprüfungsaufgabenstellungen der Jahre 2000 – 2008 mit Ausnahme des Jahres 2002, in dessen Jahresbericht keine Maturaaufgabenstellungen angegeben sind, via E-Mail zugesandt. Dadurch erweiterte sich die Datenmenge von 83 auf 90 Mathematikreifeprüfungen, welche die Basis der empirischen Untersuchung bilden.

13.2. Analyse der Mathematiklehrpläne

Eine nähere Erläuterung der für die österreichischen Gymnasien erlassenen Mathematiklehrpläne und ihre Änderungen in der Zeit zwischen 1849 und 2016 erfolgte im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit. Dazu wurden die wesentlichsten Inhalte sowie die Änderungen zu den vorangegangenen Lehrplänen angeführt. Im Zuge dessen wurde handschriftlich eine Tabelle erstellt, in der die Lehrstoffe der verschiedenen Oberstufenklassen aller Lehrpläne berücksichtigt wurden. Diese diente als Übersicht der inhaltlichen Schwerpunktsetzungen im Mathematikunterricht und erleichterte den Vergleich einzelner Lehrpläne. Zugleich bildet die Übersichtstabelle die Grundlage für Untersuchungen der Lehrpläne hinsichtlich mathematischer Themengebiete und Kompetenzen.

Die (Schul-)Mathematik umfasst verschiedene Teilgebiete bzw. Inhaltsbereiche. Diese überschneiden sich oft, sodass keine eindeutige Grenze zwischen den einzelnen Inhaltsbereichen gezogen werden kann. Im Zuge einer umfangreichen Recherche wurde festgestellt, dass keine definitive Klassifikation der Teilgebiete vorliegt. Auch die in der Zentralmatura und den Bildungsstandards definierten mathematischen Inhaltsbereiche stellten sich aus verschiedenen Gründen als ungeeignet heraus. Um dennoch die Mathematikmaturaaufgaben entsprechenden mathematischen Inhalten zuordnen zu können, war es im Vorfeld notwendig, eine passende Gliederung der Teilgebiete der Mathematik und ihrer Themenbereiche mithilfe der Mathematiklehrpläne zu vollziehen.

13.2.1. Festlegung wesentlicher Begrifflichkeiten

Für die Analyse der Mathematiklehrpläne war es im Vorhinein notwendig, die Bedeutung der Begriffe „Thema“, „Themenbereich“ und „Inhaltsbereich“ im Sinne der Schulmathematik zu klären.

Thema:	Ein schulmathematisches Thema setzt sich aus verschiedenen im Mathematikunterricht zu behandelnden Lehrinhalten zusammen. Die Lehrinhalte besitzen ähnliche oder dieselben Eigenschaften und Anwendungen. Darüber hinaus haben sie einen aufbauenden Charakter, sodass ein mathematisches Thema bis zu einem gewissen Ausmaß erweitert werden kann.
---------------	---

Beispiel: Die Lineare (Un-)Gleichung in einer Variablen stellt ein schulmathematisches Thema dar. Zu den wesentlichsten Lehrinhalten zählen unter anderem die Äquivalenzumformungen sowie die verschiedenen Lösungsfälle. Darüber hinaus werden für das Lösen, Aufstellen und/oder Interpretieren von Linearen (Un-)Gleichungen Kenntnisse bezüglich der

Rechengesetze für die Grundrechnungsarten, der Zahlenmengen, der Terme, der Unterscheidung zwischen den Vergleichszeichen $<$ (Kleinerzeichen), \leq (Kleinergleichzeichen), \geq (Größergleichzeichen) oder $>$ (Größerzeichen) und $=$ (Gleichheitszeichen) – sowie das Wissen, dass Lineare (Un-)Gleichungen in einer Variablen x von der Form $a \cdot x = b$, $a \cdot x < b$, $a \cdot x \leq b$, $a \cdot x \geq b$, $a \cdot x > b$ (a, b reelle Konstanten) sind. Die Variable (hier: x) kommt in Linearen (Un-)Gleichungen lediglich in der ersten Potenz vor.

Themenbereich: Schulmathematische Themen, die denselben Ausgangspunkt besitzen, bilden einen Themenbereich bzw. ein Themengebiet. Dabei gibt der Name des Themenbereichs Auskunft über die gemeinsame Grundlage der Themen.

Beispiel: Neben den Linearen (Un-)Gleichungen gibt es noch andere Arten von (Un-)Gleichungen. Je nachdem in welcher Form die Variable in einer (Un-)Gleichung vorkommt, handelt es sich um eine andere Art von (Un-)Gleichung. So tritt beispielsweise die gesuchte Variable in einer Quadratischen Gleichung in einer Zweierpotenz und in einer Exponentialgleichung mindestens einmal im Exponenten auf. Obwohl für die Lösung, Aufstellung und/oder Interpretation der verschiedenen Arten der (Un-)Gleichungen meist unterschiedliche mathematische Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt werden, sind alle (Un-)Gleichungen auf derselben Grundlage aufgebaut: Sie zielen in erster Linie auf eine allgemeine Darstellung sowie Begründung von inner- und außermathematischen Anwendungen ab. Die Basis zur Auflösung aller (Un-)Gleichungen und somit zum Ermitteln der gesuchten Variablen bilden die Äquivalenzumformungen. Deshalb bilden die (Un-)Gleichungen einen schulmathematischen Themenbereich mit Themen wie etwa Lineare (Un-)Gleichungen, Quadratische Gleichungen, Exponentialgleichungen oder Polynomgleichungen.

Inhaltsbereich: Unter dem Inhaltsbereich wird ein Teilgebiet der (Schul-)Mathematik verstanden. Ein Inhaltsbereich umfasst mehrere Themenbereiche, die aufgrund des Vorhandenseins bestimmter Charakteristika zusammengefasst werden können.

Beispiel: Die Algebra bildet ein Teilgebiet der (Schul-)Mathematik. Sie befasst sich beispielsweise mit den Rechenregeln für die verschiedenen Zahlenmengen, dem Rechnen mit Unbekannten, Vektoren und Matrizen, dem Lösen von (Un-)Gleichungen und Gleichungssystemen sowie dem Übersetzen eines Sachverhaltes in die Sprache der Mathematik und umgekehrt. Die Algebra dient durch das Anwenden der Symbolik hauptsächlich dazu, allgemeine Beziehungen zwischen Größen sowie komplexe Zusammenhänge, Probleme und Strukturen zu erkennen,

darzustellen und zu analysieren. Typische Lehrinhalte sind z.B. Zahlen, (Un-)Gleichungen, Elemente der Linearen Algebra wie etwa Vektorrechnung, Matrizen und Lineare Gleichungssysteme. Alle anderen mathematischen Gebiete bedienen sich algebraischer Werkzeuge, womit dem Inhaltsbereich Algebra eine besondere Bedeutung im Mathematikunterricht zukommt.

Bei den festgelegten Bedeutungen bzw. Definitionen der Begrifflichkeiten handelt es sich keineswegs um allgemeingültige. Sie dienen hauptsächlich der eigenen Nutzung wie etwa als Hilfestellung für die Analyse der Mathematiklehrpläne. Zusätzlich wird das Verständnis und die Nachvollziehbarkeit der weiteren Ausführungen gefördert.

13.2.2. Thematische Gliederung des Lehrstoffes

Bis 1967 wurde der Lehrstoff der gymnasialen Oberstufe in Arithmetik und Geometrie – die lange als die einzigen Teilgebiete der Mathematik galten – gegliedert. Erst danach erfolgte eine feinere Einteilung nach Themen- bzw. Stoffgebieten, welche wiederum den zuvor genannten Teilgebieten der (Schul-)Mathematik zugeteilt werden können. Daraus ergeben sich für die schulmathematische Behandlung der Arithmetik und Geometrie folgende Themengebiete:

Arithmetik	Geometrie
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlen - Gleichungen, Formeln und Terme - Funktionen - Infinitesimalrechnung - Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung 	<ul style="list-style-type: none"> - Geometrie ohne analytische Behandlung - Vektoren - Analytische Geometrie

Tabelle 6: Klassifikation der Themengebiete nach dem Lehrplan von 1967 (eigene Darstellung basierend auf MVBl. 88/1967, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 118ff)

Es erfolgte eine Adaption und Digitalisierung der obengenannten Übersichtstabelle unter Berücksichtigung dieser Klassifikation. Dabei wurden nicht alle vorhandenen Mathematiklehrpläne in eine Tabelle aufgenommen, sondern jeweils zwei aufeinanderfolgende Lehrpläne gegenübergestellt. Die Lehrstoffe wurden nach den Teilgebieten Arithmetik und Geometrie gegliedert und dem entsprechenden Themengebiet zugeordnet. Es entstanden insgesamt sieben Lehrstofftabellen. Aufgrund der ungeraden Anzahl der Lehrpläne wurde jener aus dem Jahr 2016 in einer gesonderten Tabelle festgehalten (siehe Anhang 2: Lehrstofftabellen – Gegenüberstellungen der Lehrpläne).

Als Beispiel wird eine Gegenüberstellung des Themengebietes „Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung“ der Lehrpläne von 1978 und 1989 angeführt.

Lehrplan 1978	Lehrplan 1989
ARITHMETIK	
Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung	
<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Häufigkeiten - Wahrscheinlichkeit - Ereignisraum - bedingte Wahrscheinlichkeit <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrscheinlichkeitsverteilung - Erwartungswert und Varianz - Mittelwert und Streuung - Zusammenfassende Wiederholung 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschreibende Statistik - Darstellungsformen und Kennzahlen der ein- und zweidimensionalen Datenanalyse - Punkt-Kanten-Graph <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurteilende Statistik - bedingte Wahrscheinlichkeit - Wahrscheinlichkeitsverteilung (Binomial- und Normalverteilung) - Erwartungswert, Varianz - Testen und Schätzen (prüfen von Hypothesen) <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrscheinlichkeitsverteilungen - Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung

Tabelle 7: Beispiel für eine Lehrstofftabelle bzw. Gegenüberstellung der Lehrpläne von 1978 und 1989 (eigene Darstellung basierend auf MVBl. 44/1978 und BGBl. 63/1989, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“, S. 753ff)

Aufgrund der vorgenommenen Klassifikation wird das Stoffgebiet „Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung“ zur Arithmetik gezählt. Die in den Lehrplänen enthaltenen Ausführungen zu den Lehrstoffen bezüglich des Stoffgebietes wurden klassenweise in die Tabelle aufgenommen. Dadurch werden bereits erste Unterschiede offensichtlich. Bezogen auf dieses Beispiel kann anhand der Betrachtung dieser Auflistung angenommen werden, dass der Themenbereich „Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung“ mit dem Lehrplan von 1989 eine Aufwertung im Mathematikunterricht erfuhr. Die Überprüfung dieser Annahme erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die Gliederung des Lehrstoffes in die unterschiedlichen Themengebiete zeigt, was im Mathematikunterricht im Zuge der Behandlung eines Stoffgebietes gelehrt werden soll. Zusätzlich ist diese Gliederung hilfreich bei der Identifikation des Themengebiets bzw. der Themengebiete einer Maturaufgabe.

13.2.3. Kompetenzen in den Mathematiklehrplänen

Heutzutage spielen Kompetenzen eine wesentliche Rolle im Unterrichtsgeschehen. Mit dem Inkrafttreten des Lehrplans aus dem Jahr 2004 fanden die Kompetenzen Einzug in den Mathematiklehrplan der gymnasialen Oberstufe. Es vollzog sich ein Wandel vom inhalts- zum kompetenzorientierten Mathematikunterricht. Die mit dem Reifeprüfungshaupttermin 2015 flächendeckend eingeführte standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung aus Mathematik ist auf das Überprüfen von (Grund-)Kompetenzen ausgerichtet. Insbesondere die Reifeprüfungsaufgaben des ersten Aufgabenbereichs (Teil A) sind so konzipiert, dass jeweils eine

Grundkompetenz aus einem Inhaltsbereich überprüft wird. Der Kompetenzkatalog der schriftlichen SRP aus Mathematik gibt vor, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler während ihrer gymnasialen Ausbildung erwerben sollen. Somit kann gesagt werden, dass der Grundkompetenzkatalog den Rahmen für die Reifeprüfungsaufgabenstellungen und auch für den Mathematikunterricht bildet, womit die Zentralmatura ergebnisorientiert ist. Mit dem Katalog der Kompetenzen können die Reifeprüfungsaufgabenstellungen eindeutig einem Inhaltsbereich bzw. mathematischem Themengebiet zugeordnet werden. Diese Einteilung konnte für die Analyse der Reifeprüfungsaufgaben jedoch nicht übernommen werden, da einerseits die Lehrpläne vor den 2000er Jahren inhaltlich orientiert waren. Das meint, dass die Mathematiklehrpläne vorgaben, „WAS“ gelehrt werden soll, aber nicht „WIE“. Auf der anderen Seite gibt es Lehrinhalte aus den behandelten Mathematiklehrplänen, wie die Gruppentheorie oder sphärische Trigonometrie, welche im Katalog der Grundkompetenzen nicht berücksichtigt werden. Daher war es notwendig den „Kompetenzkatalog“ dahingehend zu verändern und zu ergänzen. Dies geschah unter Zuhilfenahme der zuvor erstellten Lehrstofftabellen.

13.2.3.1. Adaption der Inhaltsbereiche des Kompetenzkatalogs

Der Kompetenzkatalog für die schriftliche SRP aus Mathematik unterscheidet zwischen den Inhaltsbereichen: Algebra und Geometrie (AG), Funktionale Abhängigkeiten (FA), Analysis (AN) und Wahrscheinlichkeit und Statistik (WS).

Zuallererst erfolgte eine Trennung der *Algebra (A)* und *Geometrie (G)*, sodass beide als voneinander unabhängige Inhaltsbereiche betrachtet werden können. Das ist darauf begründet, dass in der Vergangenheit der Behandlung der Geometrie im Mathematikunterricht die wohl meiste Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Dementsprechend war der Lehrstoff für die Geometrie weit aus umfassender als heutzutage, sodass eine Gliederung der Geometrie in die Themenbereiche Trigonometrie (G 1), Planimetrie (G 2), Stereometrie (G 3) und Analytische Geometrie (G 4) als essenziell angesehen wurde. Die Algebra umfasst schließlich die Themenbereiche Grundbegriffe der Algebra (A 1), (Un-) Gleichungen und Gleichungssysteme (A 2), Vektoren (A 3) und Gruppentheorie (A 4). Neu hinzugekommen ist die Gruppentheorie, die zu Zeiten des Mathematikunterrichts im Sinne der „Neuen Mathematik“ an Bedeutung gewann.

Auch die Inhaltsbereiche *Analysis (AN)* und *Wahrscheinlichkeit und Statistik (WS)* wurden um je einen Themenbereich erweitert – Analysis um den Themenbereich elementare Analysis (AN 5) und Wahrscheinlichkeit und Statistik um Kombinatorik (WS 5). Der Inhaltsbereich *Funktionale Abhängigkeiten* blieb beinahe unverändert. Es erfolgte lediglich eine Umbenennung des Themenbereiches Sinus- und Cosinusfunktion (FA 6) in Winkelfunktionen.

Da lange Zeit eine ausführliche Behandlung der Zinseszins- und Rentenrechnung im Mathematikunterricht des Oberstufengymnasiums vorgesehen war, wurde die *Wirtschaftsmathematik* (W) mit dem Themenbereich Zinseszins- und Rentenrechnung (W 1) als neuer Inhaltsbereich aufgenommen.

Durch die vorgenommene Adaption des Kompetenzkatalogs werden alle Themenbereiche, die jemals in den Mathematiklehrplänen erwähnt worden sind, abgedeckt.

13.2.3.2. Formulierung von Kompetenzen

Im nächsten Schritt ging es darum, die zu erreichenden (Grund-)Kompetenzen eines jeden Themenbereiches festzulegen. Da die Reifeprüfungen vorerst individuell von den Lehrpersonen gestaltet wurden und in den Lehrplänen nur wenig bis keine Angaben hinsichtlich der Art und Weise wie ein mathematisches Thema im Unterricht behandelt werden sollte angeführt waren, gestaltete sich eine nachträgliche Formulierung von Kompetenzen als äußerst schwierig.

Die Orientierung an Lehrinhalten lässt die Vermutung zu, dass alle in den Lehrplänen genannten mathematischen Themengebiete von gleicher Relevanz für die Reifeprüfung waren, unabhängig davon „WIE“ etwas gelehrt und welche inhaltsspezifische Kompetenz für die Lösung eines Beispiels benötigt wurde. Deshalb wurde mittels der Lehrstoffe der Mathematiklehrpläne versucht, (Grund-)Kompetenzen zu formulieren, die alle Lehrinhalte, die seit der Einführung der Maturitätsprüfung im Mathematikunterricht behandelt wurden, berücksichtigen. Die im Kompetenzkatalog definierten (Grund-)Kompetenzen blieben weitestgehend bestehen, sodass lediglich für jene Inhalts- bzw. Themenbereiche neue „Kompetenzen“ formuliert werden mussten, die im Zuge der Adaption der Inhaltsbereiche in die Tabelle zusätzlich aufgenommen wurden. Genau genommen handelt es sich dabei um keine „Kompetenzen“, sondern vielmehr um eine Exaktifizierung der Themenbereiche, womit ersichtlich wird, „WAS“ die Schülerinnen und Schüler bezüglich eines mathematischen Stoffgebietes können mussten, um auf die Reifeprüfung bestmöglich vorbereitet zu sein.

Auf eine Ausführung der neuformulierten „Kompetenzen“ wird an dieser Stelle verzichtet, da diese unmittelbar aus dem „Adaptierten (Grund-)Kompetenzkatalog“ (siehe Anhang 3) abgelesen werden können.

13.2.4 Klassifikation der Schulmathematik

Aus den vorab erstellten Tabellen bezüglich der Inhalts- und Themenbereiche sowie der Kompetenzen können bereits wesentliche Informationen zu den in den Lehrplänen angeführten mathematischen Inhalten entnommen werden. Unter Berücksichtigung der bisher gewonnenen Erkenntnisse resultiert eine Klassifikation der Schulmathematik – bezogen auf die

mathematischen Lehrinhalte des österreichischen Gymnasiums – in Inhaltsbereiche, Themengebiete und Themen.

13.2.4.1. Inhaltsbereiche

Orientiert am adaptierten (Grund-)Kompetenzkatalog ergaben sich vier Inhaltsbereiche:

- (1) *Algebra (A)*: Zum Inhaltsbereich Algebra werden alle mathematischen Inhalte gezählt, die in den Lehrstofftabellen bzw. Gegenüberstellungen der Lehrpläne unter den Themengebieten „Zahlen“, „(Un-)Gleichungen, Formeln und Terme“ und „Vektoren“ aufgelistet sind.
- (2) *Geometrie (G)*: Mit Ausnahme der „Vektoren“ wurde der in Kapitel 13.2.2. festgelegte Inhaltsbereich Geometrie übernommen. Das bedeutet, dass sich die geometrischen Inhalte aus den gemachten Lehrstoffangaben zu den Themenbereichen „Geometrie ohne analytische Behandlung“ und „Analytischen Geometrie“ zusammensetzen.
- (3) *Analysis (AN)*: Die Lehrstoffe, die unter den Themengebieten „Funktionen“ und „Infinitesimalrechnung“ zu finden sind, bilden den Inhaltsbereich Analysis. Während die „Funktionalen Abhängigkeiten“ in den beiden (Grund-)Kompetenzkatalogen noch als eigener Inhaltsbereich angeführt wurde, wird dieser fortan zum Inhaltsbereich Analysis gezählt.
- (4) *Stochastik und Kombinatorik (SK)*: Der Inhaltsbereich „Stochastik und Kombinatorik“ umfasst alle mathematischen Inhalte, die im Rahmen der Gegenüberstellung der Lehrpläne zum Themengebiet „Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung“ zugeordnet wurden.

Für jeden Lehrplan erfolgte eine Gliederung des Lehrstoffes nach diesen Inhaltsbereichen (siehe Anhang 4: Lehrstofftabellen nach Inhaltsbereichen). In den „Lehrstofftabellen – Gegenüberstellungen der Lehrpläne“ wurde der Lehrstoff klassenweise und detailliert angegeben. Im Gegensatz dazu erfolgte in den „Lehrstofftabellen nach Inhaltsbereichen“ eine Zusammenführung der Lehrstoffe der einzelnen Schulstufen und eine Zusammenfassung ähnlicher mathematischer Inhalte.

13.2.4.2. Themengebiete

Schon während dem Erstellen der „Lehrstofftabellen nach Inhaltsbereichen“ kristallisierten sich einige Themengebiete für die Schulmathematik heraus. Zur Erinnerung: In der vorliegenden Arbeit wird unter einem mathematischen Themenbereich ein Bündel von mathematischen Inhalten verstanden, welche denselben (mathematischen) Ausgangspunkt besitzen. Zusammen bilden sie einen der oben genannten Inhaltsbereiche.

Es wurde versucht, jedem Inhaltsbereich genau drei Themengebiete zuzuordnen, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Unter Zuhilfenahme der „Lehrstofftabellen nach Inhaltsbereichen“, der „Lehrstofftabellen – Gegenüberstellungen der Lehrpläne“ und des „Adaptierten (Grund-)Kompetenzkatalogs“ legten wir für die Inhaltsbereiche folgenden Themengebiete fest:

(A) Algebra:

(A 1) (Grund-)Kenntnisse der Algebra

(A 2) (Un-)Gleichungen, Formeln und Terme

(A 3) Lineare Algebra und Algebraische Strukturen

(G) Geometrie:

(G 1) Geometrie ohne analytische Behandlung

(G 2) Trigonometrie

(G 3) Analytische Geometrie

(AN) Analysis:

(AN 1) Folgen und Reihen

(AN 2) Funktionen

(AN 3) Differential- und Integralrechnung

(SK) Stochastik und Kombinatorik:

(SK 1) Kombinatorik

(SK 2) Wahrscheinlichkeitsrechnung

(SK 3) Statistik

Da in den nachfolgenden Ausführungen die den Themengebieten zugehörigen Themen erläutert werden, bedarf es an dieser Stelle keiner genaueren Beschreibung der Themengebiete.

13.2.4.3. Themen

Um mathematische Themen festzulegen, die alle mathematischen Lehrinhalte des österreichischen Gymnasiums am besten repräsentieren, war eine erneute Betrachtung der Lehrpläne notwendig. Für diese wurden die „Lehrstofftabellen nach Inhaltsbereichen“ herangezogen. Wir arbeiteten die Lehrpläne chronologisch – beginnend mit dem ersten Lehrplan seit Einführung der Maturitätsprüfung 1849 – ab. Dabei wurden die mathematischen Inhalte eines Lehrplans, die bestimmte Zusammenhänge aufweisen, zu einem Thema zusammengefasst. Dieses wurde mit einem Titel versehen, der das Thema am besten beschreibt und sich eindeutig von den anderen abgrenzen lässt. Dadurch sollte eine möglichst eindeutige Zuordnung der mathematischen Inhalte zu den Themen gewährleistet werden. Wies ein Lehrplan einen mathematischen Inhalt auf, der zu keinem bereits existierenden Thema zugeordnet werden konnte, wurde ein

neues definiert. Nachdem ein Thema festgelegt worden war, wurde dieses einem Themengebiet zugewiesen und im „Katalog der schulmathematischen Inhalte“ festgehalten. Um uns einen Überblick zu verschaffen, zu welchem Zeitpunkt ein neues Thema im Mathematikunterricht Einzug gefunden hat, wurde zeitgleich eine „Kreuzchentabelle“ erstellt. Für ein besseres Verständnis unserer Vorgehensweise wird der gesamte Vorgang am Beispiel des Lehrplans von 1849 aufgezeigt, wobei nur der Inhaltsbereich Algebra in den Blick genommen wird.

Lehrplan 1849			
Algebra	Analysis	Geometrie	Stochastik und Kombinatorik
- Dekadisches Zahlensystem	- Progressionen (endliche arithmetische und geometrische Folgen)	- Longimetrie	- Kombinationslehre
- Zahlenmengen und Zahlenbereiche, ihre Eigenschaften und Grundgesetze	- Binomischer Lehrsatz	- Planimetrie	
- Teilbarkeit		- Stereometrie	
- Proportionen		- Ebene Trigonometrie	
- Logarithmen, Potenz, Wurzeln		- Elemente der sphärischen Trigonometrie	
- Die sechs Grundrechnungsarten angewendet auf Terme und Gleichungen		- Anwendung der Algebra auf Geometrie	
- Gleichungen ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten		- Elemente analytischer Geometrie der Ebene	
- Unbestimmte Gleichungen ersten Grades		- Kegelschnittslinien	
- Quadratische Gleichungen mit einer Unbekannten			

Tabelle 8: Lehrstofftabelle nach Inhaltsbereichen für den Lehrplan von 1849 (eigene Darstellung basierend auf Organisationsentwurf, 1849, §44)

1. Festlegung der Themen für den Inhaltsbereich Algebra

- Die Inhalte „Dekadisches Zahlensystem“, „Zahlenmengen und Zahlenbereiche, ihre Eigenschaften und Grundgesetze“, „Logarithmen, Potenz, Wurzeln“ haben Zahlen bzw. den Umgang mit Zahlen als gemeinsame Grundlage. Deshalb wurden alle hier erwähnten Inhalte zum Thema *Zahlen* zusammengefasst.
- „Teilbarkeit“ und „Proportionen“ beziehen sich zwar auch auf Zahlen, jedoch werden für ihre Behandlung theoretische Kenntnisse benötigt, sodass wir diese Lehrstoffe dem Thema *Elemente der Zahlentheorie* zugewiesen haben.
- Für die mathematischen Inhalte „Die sechs Grundrechnungsarten angewendet auf Terme und Gleichungen“, „Gleichungen ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten“ sowie „Unbestimmte Gleichungen ersten Grades“ wurde das Thema *Lineare (Un-)Gleichungen/Umformen von Formeln/Terme im Allgemeinen* definiert.
- Die Behandlung der „Quadratischen Gleichungen mit einer Unbekannten“ verdiente unseres Erachtens ein eigenes Thema, da für die Lösung einer Quadratischen Gleichung eine andere Vorgehensweise benötigt wird (z.B. Anwenden der „Mitternachtsformel“) als für Lineare Gleichungen. Das Thema lautet: *Quadratische Gleichungen und Wurzelgleichungen*.

2. Zuweisung von Themen zu Themengebieten

Aufgrund der in den „Lehrstofftabellen nach Inhaltsbereichen“ durchgeführte Gliederung der Lehrstoffe nach Inhaltsbereichen war bereits klar, welchem Inhaltsbereich die festgelegten Themen angehören. Nun ging es darum, die Themen einem passenden Themengebiet zuzuordnen. Auf unser Beispiel bezogen, standen die drei Themen:

- (A 1) (Grund-)Kenntnisse der Algebra,
- (A 2) (Un-)Gleichungen, Formeln und Terme und
- (A 3) Lineare Algebra und Algebraische Strukturen

zur Auswahl für die zuvor definierten Themen:

- Zahlen,
- Lineare (Un-)Gleichungen/Umformen von Formeln/Terme im Allgemeinen und
- Quadratische Gleichungen und Wurzelgleichungen.

Das Thema *Zahlen* bildet die Grundlage für mathematische Tätigkeiten, weswegen es zu (A 1) gezählt wird. Die beiden anderen Themen wurden dem Themengebiet (A 2) zugewiesen, was aufgrund der Betitelung keiner näheren Ausführung bedarf.

3. Übertrag in den „Katalog der schulmathematischen Inhalte“ und in die „Kreuzchentabelle“

Nachdem die Themen einem Themengebiet zugeordnet wurden, erfolgte eine Aufnahme dieser in den „Katalog der schulmathematischen Inhalte“. Gleichzeitig wurde jedem Thema ein Code zugewiesen, sodass in weiterer Folge eine effizientere Verarbeitung und Darstellung der Themen garantiert wird. Daraus ergaben sich für das betrachtete Beispiel folgende Einträge in den Katalog bzw. Kodierungen:

(A) Algebra	
Themenbereiche	Themen
A 1 (Grund-)Kenntnisse der Algebra	A 1.1 Zahlen A 1.2 Elemente der Zahlentheorie
A 2 (Un-)Gleichungen	A 2.1 Lineare (Un-)Gleichungen A 2.2 Quadratische Gleichungen und Wurzelgleichungen
A 3 Lineare Algebra, Algebraische Strukturen	

Tabelle 9: Übertrag und Kodierung der zum Inhaltsbereich Algebra gehörigen mathematischen Themen des Lehrplans von 1849

Anschließend erfolgte ein Übertrag der Themen in die „Kreuzchentabelle“. In dieser steht jede Spalte für einen Lehrplan und jede Zeile für ein mathematisches Thema. Dort, wo ein Thema im Lehrplan vorgekommen ist, wurde ein „X“ eingetragen. Bezogen auf unser Beispiel, wäre die „Kreuzchentabelle“ nicht repräsentativ, da noch nicht alle Themen berücksichtigt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die finale „Kreuzchentabelle“ dargestellt.

13.2.5. Mathematische Themen des österreichischen Gymnasiums von 1849 – 2016

Im Rahmen der in Kapitel 13.2.4. beschriebenen Klassifikation der Schulmathematik erfolgte eine Zusammenfassung aller mathematischen Themen, die seit Einführung der Maturitätsprüfung in Österreich in den Lehrplänen des Gymnasiums genannt wurden. Im „Katalog der schulmathematischen Inhalte“ werden diese Themen übersichtlich dargestellt:

Katalog der schulmathematischen Inhalte		
Inhaltsbereich	Themenbereiche	Themen
Algebra (A)	A 1 (Grund-)Kenntnisse der Algebra	A 1.1 Zahlen A 1.2 Elemente der Zahlentheorie A 1.3 Elemente der Mengenlehre - Aussagenlogik, Relationen etc.
	A 2 (Un-)Gleichungen, Formeln und Terme	A 2.1 Lineare (Un-)Gleichungen/Umformen von Formeln/Terme im Allgemeinen A 2.2 Quadratische Gleichungen und Wurzelgleichungen A 2.3 Gleichungen höheren Grades (≥ 3) A 2.4 Exponential- und Logarithmusgleichungen A 2.5 Reziproke und Trinomische Gleichungen A 2.6 Algebraische und Transzendente Gleichungen
	A 3 Lineare Algebra und Algebraische Strukturen	A 3.1 Gruppentheorie A 3.2 Vektoren und Skalare A 3.3 Parameterdarstellung der Geraden bzw. der Ebene im Raum A 3.4 Lineare Gleichungssysteme
Geometrie	G 1 Geometrie ohne analytische Behandlung	G 1.1 Longimetrie G 1.2 Planimetrie G 1.3 Stereometrie
	G 2 Trigonometrie	G 2.1 Trigonometrischen Funktionen (Winkel-, Kreisfunktionen und goniometrische Funktionen) G 2.2 Ebene Trigonometrie G 2.3 Elemente der sphärischen Trigonometrie
	G 3 Analytische Geometrie	G 3.1 Analytische Geometrie der Ebene (Punkte in der Ebene, Geraden in der Ebene und Kegelschnittslinien) G 3.2 Analytische Geometrie des Raumes G 3.3 Analytische Geometrie der Ebene mit Vektoren G 3.4 Analytische Geometrie des Raumes mit Vektoren
Analysis	AN 1 Folgen und Reihen	AN 1.1 Arithmetische und Geometrische Folgen und Reihen AN 1.2 Zinseszins- und Rentenrechnung/Wachstumsprozesse AN 1.3 Untersuchen von Folgen und Reihen (Grenzwert, Konvergenz, Monotonie)
	AN 2 Funktionen	AN 2.1 Lineare Funktion AN 2.2 Funktionen des Grades ≥ 2

		AN 2.3 Potenz-, Wurzel-, Exponential- und Logarithmusfunktion und die gebrochen rationale Funktion AN 2.4 Kurvendiskussion AN 2.5 Allgemeiner Funktionsbegriff inkl. Begriff der inversen und bijektiven Funktion AN 2.6 Grenzwert und Stetigkeit von Funktionen (Monotonie, Schranken, Sprungstellen) AN 2.7 Extremwertaufgaben AN 2.8 Funktionale Abhängigkeiten
	AN 3 Differential- und Integralrechnung	AN 3.1 Differentialquotient AN 3.2 Ableiten von Funktionen AN 3.3 Integration AN 3.4 Höhere Ableitungen AN 3.5 Bestimmtes und Unbestimmtes Integral/ Stammfunktion/Flächen- und Volumsberechnung AN 3.6 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung AN 3.7 Differentialgleichungen AN 3.8 Differenzenquotient
Stochastik und Kombinatorik	SK 1 Kombinatorik	SK 1.1 Kombinationslehre (Permutieren, Variieren und Kombinieren)
	SK 2 Wahrscheinlichkeitsrechnung	SK 2.1 Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung SK 2.2 Wahrscheinlichkeitsverteilung SK 2.3 Kennzahlen der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Erwartungswert, Varianz)
	SK 3 Statistik	SK 3.1 Beschreibende Statistik SK 3.2 Schließende Statistik

Tabelle 10: Katalog der schulmathematischen Inhalte

Die im Katalog zusätzlich vorgenommene Kodierung gibt Auskunft über den Inhalts- und Themenbereich eines Themas.

Beispiel: Thema AN 1.1 Arithmetische und Geometrische Folgen und Reihen

AN: Der „Buchstabencode“ gibt an, zu welchem Inhaltsbereich ein Thema gehört. In diesem Fall zum Inhaltsbereich „*Analysis*“.

AN 1: Die erste Ziffer entspricht einem dem Inhaltsbereich zugehörigem Themengebiet und kann nicht unabhängig vom Buchstabencode betrachtet werden. Bezogen auf dieses Beispiel, gehört das Thema dem Themengebiet „*Folgen und Reihen*“ an.

13.2.6. Entwicklung der schulmathematischen Themen

Die „Kreuzchentabelle“ beinhaltet wesentliche Informationen hinsichtlich der mathematischen Themen im Mathematikunterricht des österreichischen Gymnasiums. Dieser Tabelle kann entnommen werden, welche Themen ein Lehrplan enthielt. Dadurch können Aussagen über den Zeitpunkt der Aufnahme eines neuen sowie den Wegfall eines alten Themas getroffen werden,

aber auch darüber, welche Inhaltsbereiche im Vordergrund des Mathematikunterrichts gestanden sind. Zu erwähnen ist hierbei, dass der Lehrplan von 1970 nicht berücksichtigt wurde, da die mathematischen Themen beinahe ident zu jenen des Lehrplans von 1967 sind.

Für die folgenden Ausführungen zur Entwicklung der mathematischen Inhalte wurde die „Kreuzchentabelle“ in die vier Inhaltsbereiche der Schulmathematik aufgeteilt. Die ursprüngliche Tabelle – unter Berücksichtigung aller mathematischen Themen – befindet sich im Anhang (siehe Anhang 5: „Kreuzchentabelle“).

13.2.6.1. Inhaltsbereich Algebra

Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung der mathematischen Themen für den Inhaltsbereich Algebra dar.

		LEHRPLAN											
		1849	1884	1899	1909	1928	1935	1955	1967	1978	1989	2004	2016
T H E M E N	A 1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A 1.2	X	X	X	X								
	A 1.3								X	X	X	X	X
	A 2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A 2.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A 2.3		X	X	X	X	X	X		X	X		
	A 2.4		X				X						
	A 2.5		X										
	A 2.6		X	X	X		X		X		X	X	
	A 3.1									X	X		
	A 3.2									X	X	X	X
	A 3.3									X	X	X	X
	A 3.4										X	X	X

Abbildung 3: Auszug der „Kreuzchentabelle“ für den Inhaltsbereich Algebra

Dabei wird ersichtlich, dass die Themen *Zahlen* (A 1.1), *Lineare (Un-)Gleichungen/Formeln umformen/Terme im Allgemeinen* (A 2.1) und die *Quadratischen Gleichungen und Wurzelgleichungen* (A 2.2) seit der Einführung der Maturitätsprüfung stets einen Bestandteil der Lehrpläne bildeten, wohingegen z.B. das Thema *Elemente der Zahlentheorie* (A 1.2) lediglich bis zum Inkrafttreten des Lehrplans von 1928 zum Lehrstoff der gymnasialen Oberstufe zählte.

In Anbetracht des Themengebiets (Un-)Gleichungen, Formeln und Terme (A 2) fällt auf, dass der Lehrplan von 1849 und jener von 2016 dieselben Themen berücksichtigen. In allen anderen Lehrplänen wurde mindestens eine andere Art von Gleichung – *Gleichungen höheren Grades* (≥ 3) (A 2.3), *Exponential- und Logarithmusgleichungen* (A 2.4), *Reziproke und Trinomische Gleichungen* (A 2.5), *Algebraische und Transzendente Gleichungen* (A 2.6) – explizit genannt. Vermutlich fanden die Themen A 2.3 bis A 2.6, obwohl sie nicht ausdrücklich in den Lehrplänen erwähnt wurden, stets Beachtung im Unterricht.

Die Themen *Elemente der Mengenlehre – Aussagenlogik, Relationen, etc.* (A 1.3), *Gruppentheorie* (A 3.1) sowie *Vektoren und Skalare* (A 3.2) fanden erst mit dem Lehrplan von 1967

Einzug in den Mathematikunterricht. Zu diesem Zeitpunkt vollzog sich der Wechsel von der „Traditionellen Mathematik“ zur „Neuen Mathematik“ (siehe Theorieteil). Das Themengebiet Lineare Algebra und Algebraische Strukturen (A 3) erfuhr 1978 eine Erweiterung durch die Aufnahme der *Parameterdarstellung der Geraden bzw. der Ebene im Raum* (A 3.3). Mit dem Inkrafttreten des Lehrplans von 1989 wurde von einer Behandlung der *Gruppentheorie* im Mathematikunterricht am österreichischen Gymnasium abgesehen, dafür aber das Thema *Lineare Gleichungssystem* (A 3.4) als Teil des zu vermittelnden Lehrstoffes aufgenommen.

Hinsichtlich des Inhaltsbereiches *Algebra* kann eine Verschiebung der inhaltlichen Schwerpunktsetzung festgestellt werden. Vorerst stand die Behandlung elementarer algebraischer Kenntnisse wie etwa jener der Zahlen, Zahlentheorie und Gleichungen im Vordergrund. Die Vermittlung einiger dieser Kenntnisse wurde in die Unterstufe verlegt. Spätestens seit Ende der 1960er Jahre ist die Lineare Algebra ein fester Bestandteil der Schulmathematik und nimmt einen wesentlichen Teil der Unterrichtszeit in Anspruch. Dadurch kann angenommen werden, dass sich der Fokus bezüglich der Algebra von der Vermittlung elementarer algebraischer Kenntnisse hin zur Vermittlung von Kenntnissen der Linearen Algebra verschob.

Im Großen und Ganzen kann gesagt werden, dass der Behandlung der Algebra seit der Einführung der Maturitätsprüfung stets dieselbe Aufmerksamkeit im Mathematikunterricht geschenkt worden ist.

13.2.6.2. Inhaltsbereich Geometrie

Der nachstehende Auszug der „Kreuzchentabelle“ zeigt die Entwicklung der mathematischen Themen für den Inhaltsbereich Geometrie auf.

		LEHRPLAN												
		1849	1884	1899	1909	1928	1935	1955	1967	1978	1989	2004	2016	
T H E M E N	G 1.1	X		X			X		X					
	G 1.2	X	X	X		X	X	X	X	X				
	G 1.3	X	X	X	X	X	X	X	X					
	G 2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	G 2.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	G 2.3	X	X											
	G 3.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	G 3.2									X	X	X	X	X
	G 3.3									X	X	X	X	X
	G 3.4									X	X	X	X	X

Abbildung 4: Auszug der „Kreuzchentabelle“ für den Inhaltsbereich Geometrie

Bereits auf den ersten Blick wird ersichtlich, dass sich eine Themenverlagerung innerhalb des Inhaltsbereiches vollzog. Anstelle der Geometrie ohne analytische Behandlung (G 1) trat die Analytische Geometrie (G 3) insbesondere unter Zuhilfenahme der Vektoren. Womöglich liegt das daran, dass die Themen der Geometrie ohne analytische Behandlung – *Longimetrie* (G 1.1),

Planimetrie (G 1.2) und *Stereometrie (G 1.3)* – spätestens seit 1989 vor allem zur Mathematik der gymnasialen Unterstufe zählen. Ähnlich wie bei den Themengebieten der (Un-)Gleichungen, Formeln und Terme in der Algebra kann angenommen werden, dass die Geometrie ohne analytische Behandlung weiterhin gelehrt, jedoch nicht im Lehrplan explizit angeführt wurde.

Die *Trigonometrie (G 2)* kann als Teil der Geometrie ohne analytische Behandlung gesehen werden, wird aber in der vorliegenden Arbeit als eigenes Themengebiet betrachtet. Das beruht einerseits auf der expliziten Erwähnung in allen Lehrplänen. Andererseits dienen die *Trigonometrie* und ihre Funktionen als Werkzeug zum Lösen vieler planimetrischer und stereometrischer Aufgaben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die *Trigonometrischen Funktionen (G 2.1)* und die *Ebene Trigonometrie (G 2.2)* in dem von uns betrachteten Zeitraum durchgehend als zu vermittelnde mathematische Themen galten. Eine schulmathematische Behandlung von Kugeldreiecken – *Elemente der sphärischen Trigonometrie (G 2.3)* – war lediglich bis 1899 vorgesehen.

Die *Analytische Geometrie der Ebene (G 3.1)* ist seit 1849 kontinuierlich im Lehrplan enthalten, ihre Behandlung *mittels Vektoren (G 3.3)* seit 1967. Bezüglich der *Analytischen Geometrie des Raumes (G 3.2)* und der *Analytischen Geometrie des Raumes mittels Vektoren (G 3.4)* kann der Tabelle entnommen werden, dass diese im Lehrplan von 1967 erstmals erwähnt wurden und seitdem zum Lehrstoff der gymnasialen Oberstufe zählen.

13.2.6.3. Inhaltsbereich Analysis

Wie in der nachstehenden Abbildung der „Kreuzchentabelle“ ersichtlich ist, erlangte die Behandlung der zur Analysis gehörigen Themen immer mehr Beachtung in den Mathematiklehrplänen.

		LEHRPLAN											
		1849	1884	1899	1909	1928	1935	1955	1967	1978	1989	2004	2016
THEMEN	AN 1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 1.2		X	X	X	X	X	X			X	X	X
	AN 1.3								X	X	X	X	X
	AN 2.1				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 2.2				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 2.3					X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 2.4						X		X	X	X	X	X
	AN 2.5								X	X	X	X	X
	AN 2.6								X	X	X	X	X
	AN 2.7								X	X	X	X	X
	AN 2.8										X	X	X
	AN 3.1				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 3.2					X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 3.3					X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 3.4								X	X	X	X	X
	AN 3.5								X	X	X	X	X
	AN 3.6								X	X		X	X
	AN 3.7									X	X	X	X
	AN 3.8										X	X	X

Abbildung 5: Auszug der „Kreuzchentabelle“ für den Inhaltsbereich Analysis

Der Lehrstoff für den Inhaltsbereich Analysis erweiterte sich schrittweise, sodass mit beinahe jedem Lehrplan ein weiteres Thema der Analysis hinzugekommen ist:

- Mit dem Lehrplan von 1849 wurde das Thema *Arithmetische und Geometrische Folgen und Reihen (AN 1.1)* als Lehrstoff aufgenommen und blieb als solches bis heute erhalten.
- Die *Zinseszins- und Rentenrechnung/Wachstumsprozesse (AN 1.2)* waren in allen Lehrplänen, bis auf jene von 1967 und 1978, angeführt.
- Anfang des 20. Jahrhunderts kam, wie im Theorieteil beschrieben, vermehrt Kritik gegenüber dem bestehenden Mathematikunterricht auf. Eines der Anliegen war, den Funktionsbegriff im Unterricht zu behandeln. Zu dieser Zeit wurden somit die Themen *Lineare Funktion (AN 2.1)* und *Funktion des Grades ≥ 2 (AN 2.2)* in den Lehrplan aufgenommen. Des Weiteren wurde die Infinitesimalrechnung durch die vorgesehene Behandlung des *Differentialquotienten (AN 3.1)* erstmals in der Schulmathematik berücksichtigt.
- Mit dem Lehrplan von 1928 kamen die mathematischen Lehrstoffe *Potenz-, Wurzel-, Exponential- und Logarithmusfunktion und die gebrochen rationale Funktion (AN 2.3)*, *Ableiten von Funktionen (AN 3.2)* und *Integration (AN 3.3)* neu hinzu. Dadurch wurde die Infinitesimalrechnung endgültig in der Schulmathematik verankert.
- Zum ersten Mal in einer Lehrstoffverteilung erwähnt wurde die *Kurvendiskussion (AN 2.4)* 1935. Zu dieser Zeit gab es in Österreich politische Umbrüche, welche sich auf alle Bereiche des Lebens auswirkten. Im Anschluss daran folgte der Zweite Weltkrieg. Währenddessen lag die kulturelle Bedeutung der Mathematik insbesondere in der Nutzbarmachung des mathematischen Denkens auf das Wehrwesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollten alle Lehrinhalte, die auf die NS-Zeit bzw. auf die Zeit des Austrofaschismus zurückzuführen sind, aus den Lehrplänen ausgeschieden werden. Wahrscheinlich zählte die *Kurvendiskussion* zu einem solchen Lehrinhalt und war deswegen vorübergehend aus dem Lehrplan (1955) genommen worden. 1967 erfolgte ihre Wiederaufnahme.
- Im Zuge der Neugestaltung der Lehrpläne 1967 im Sinne der „Neuen Mathematik“ wurde der Inhaltsbereich Analysis um folgende Themen erweitert:
- *Untersuchen von Folgen und Reihen (AN 1.3)*
 - *Allgemeiner Funktionsbegriff inkl. der Begriff der inversen und bijektiven Funktion (AN 2.5)*
 - *Grenzwert und Stetigkeit von Funktionen (AN 2.6)*

- *Extremwertaufgaben (AN 2.7)*
 - *Höhere Ableitungen (AN 3.4)*
 - *Bestimmtes und Unbestimmtes Integral/Stammfunktion/Flächen- und Volumenberechnung (AN 3.5)*
 - *Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (AN 3.6)*, dieses Thema ist seitdem in allen weiteren Lehrplänen, bis auf jenen von 1989, explizit erwähnt worden
- Die Behandlung von *Differentialgleichungen (AN 3.7)* ist seit 1978 in der Schulmathematik vorgesehen.
 - Das letzte Thema, aus dem sich die schulmathematische Behandlung der Analysis zusammensetzt, ist der *Differenzenquotient (AN 3.8)*. Dieser fand 1989 Einzug in den Mathematiklehrplan für die gymnasiale Oberstufe.
 - In den letzten zwei betrachteten Lehrplänen (2004 und 2016) werden alle zuvor genannten Themen der Analysis berücksichtigt.

13.2.6.4. Stochastik und Kombinatorik

Im Folgenden wird die chronologische Entwicklung der Lehrthemenverteilung des Inhaltsbereiches Stochastik und Kombinatorik aufgezeigt.

		LEHRPLAN											
		1849	1884	1899	1909	1928	1935	1955	1967	1978	1989	2004	2016
THEMEN	SK 1.1	X	X	X	X	X	X		X				X
	SK 2.1		X		X				X	X	X	X	X
	SK 2.2									X	X	X	X
	SK 2.3									X	X	X	X
	SK 3.1									X	X	X	X
	SK 3.2										X	X	X

Abbildung 6: Auszug der „Kreuzchentabelle“ für den Inhaltsbereich Stochastik und Kombinatorik

Das Themengebiet Kombinatorik (SK 1) bildet eine wesentliche Grundlage für die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bereits seit 1849 – mit Ausnahme der Zeiträume von 1955 bis 1967 und von 1978 bis 2016 – wird die *Kombinationslehre (SK 1.1)* im Mathematikunterricht des österreichischen Gymnasiums gelehrt. Das Ausscheiden der *Kombinationslehre* aus einigen Lehrplänen lässt sich womöglich auf Folgendes zurückführen: Die *Kombinationslehre* fiel wahrscheinlich aus demselben Grund wie die Kurvendiskussion – Vermeidung des Lehrstoffes der NS-Zeit bzw. des Austrofaschismus – aus dem Lehrplan von 1955 heraus. Für die Zeit von 1978 bis 2016 kann angenommen werden, dass durch die genauere Behandlung der *Wahrscheinlichkeitsrechnung (SK 2)* die Vermittlung der *Kombinationslehre* obsolet wurde.

Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist interessant, dass diese bereits in den Lehrplänen von 1884 und 1909 als *Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung (SK 2.1)* berücksichtigt

wurde, dann aber erst wieder ab 1967 eine Rolle im Mathematikunterricht spielte. Ab 1978 erfolgte eine ausführlichere Behandlung der Wahrscheinlichkeitsrechnung, indem verschiedene *Wahrscheinlichkeitsverteilungen* (SK 2.2) und die *Kennzahlen der Wahrscheinlichkeitsrechnung* (SK 2.3) Einzug in den Lehrplan fanden. Zur selben Zeit wurde die Statistik (SK 3) in den Lehrplan aufgenommen, wobei die Vermittlung von Kenntnissen zur *Beschreibenden Statistik* (SK 3.1) im Vordergrund stand. Die Statistik erfuhr 1989 durch die Aufnahme der *Schließenden Statistik* (SK 3.2) als schulmathematisches Thema eine Aufwertung.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in Anbetracht aller Inhaltsbereiche ein stetiger Zuwachs von zu behandelnden Themen zu verzeichnen ist. Bis ca. Mitte des 20. Jahrhunderts lag der Fokus des Mathematikunterrichts am österreichischen Gymnasium vor allem auf der Vermittlung geometrischer und algebraischer Inhalte. Anschließend kann ein Trendwechsel verzeichnet werden. Spätestens mit dem Aufkommen der „Neuen Mathematik“ wurde den Inhaltsbereichen Analysis und Stochastik und Kombinatorik deutlich mehr Raum im Mathematikunterricht zur Verfügung gestellt. Da zu dieser Zeit eine inhaltliche Anlehnung an die Fachwissenschaft Mathematik erfolgte, ist es nicht verwunderlich, dass in allen Inhaltsbereichen mehr Themen im Lehrplan explizit genannt wurden, wodurch sich der Lehrstoff deutlich vermehrte. In den Mittelpunkt der schulmathematischen Ausbildung rückte die Vermittlung eines breiteren Wissens über die Mathematik, ihren Anwendungen und Zusammenhänge.

13.3. Datenaufbereitung

Nachdem die organisatorische Phase abgeschlossen war, standen die Reifeprüfungsaufgabenstellungen aus Mathematik in Form von Kopien, handschriftlichen und elektronischen Abschriften sowie gescannten Dokumenten zur Verfügung. Um die Reifeprüfungsaufgaben weiterverarbeiten und analysieren zu können, mussten sie vorerst adäquat aufbereitet werden. Dieser Schritt des Forschungsprozesses war langwierig, aber notwendig, um die einzelnen Maturaaufgaben miteinander vergleichen zu können. Es wurden mehrere Datentabellen konstruiert, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.

13.3.1. Sprachliche Aspekte der Maturaaufgaben

Da zu Beginn des Forschungsprozesses die Idee, eine Textanalyse der Reifeprüfungsaufgabenstellungen präsent war, wurden im ersten Schritt der Datenaufbereitung die sprachlichen Aspekte der Maturaaufgaben in den Blick genommen. Hierzu wurden alle Wörter, mathematische Fachbegriffe und Ausdrücke (Terme, Formeln, Variablennamen, etc.) und Zusatzangaben (z.B. Skizzen) der einzelnen Reifeprüfungsaufgaben abgezählt und in einer Tabelle festgehalten. Hierbei ist es von Bedeutung zu erwähnen, dass wir zu den mathematischen Fachbegriffen all

jene Wörter zählten, deren Behandlung und Erläuterung hauptsächlich im Mathematikunterricht erfolgt bzw. erfolgte. Es handelt sich um Begriffe, ohne die ein Lösen der vorgegebenen Aufgabe kaum möglich ist. Diese spielen in der Alltagssprache selten bis nie eine Rolle (z.B. Hauptachsentransformation, Normalvektorform, Kurvendiskussion, etc.), haben außermathematisch eine andere Bedeutung als innermathematisch (z.B. Integration, Grenze, Körper, etc.) oder werden für das mathematische Verständnis benötigt (z.B. Grundbegriffe aus der Mathematik). Um den Überblick der mathematischen Fachbegriffe zu bewahren, wurde eine Liste angefertigt (siehe Anhang 6: Liste der Fachwörter).

Es wurde eine Tabelle mit folgenden Spalten konzipiert:

Schuljahr	Aufgabe	Teilaufgaben	Anzahl der Wörter	Anzahl der Fachbegriffe	Math. Ausdrücke	Zusatzangaben
-----------	---------	--------------	-------------------	-------------------------	-----------------	---------------

Abbildung 7: Spalten der Datentabelle für die sprachliche Analyse

Diese galt es unter Berücksichtigung aller bis dato vorhandenen Reifeprüfungsaufgabenstellungen aus Mathematik (83) zu füllen. Zum besseren Verständnis wird im Folgenden die Reifeprüfung zum Haupttermin 1978/79 näher betrachtet.

Schuljahr	Aufgabe	Teilaufgaben	Anzahl der Wörter	Anzahl der Fachbegriffe	Math. Ausdrücke	Zusatzangaben
1978/79	1		196	8	14	0
	1	Angabe	107	3	9	0
	1	a	11	1	0	0
	1	b	16	1	0	0
	1	c	16	1	2	0
	1	d	31	1	2	0
	1	e	15	1	1	0
	2		105	14	10	1
	3		54	12	4	1
	4		99	22	3	1
			454	56	31	3

Abbildung 8: Auszug der Datentabelle für die sprachliche Analyse

Die obige Abbildung zeigt einen Auszug der Datentabelle für die sprachliche Analyse. In der ersten Spalte befinden sich die Schuljahre, aus denen die betrachteten Reifeprüfungen stammen. Die Spalten zwei und drei geben eine nähere Auskunft darüber, wie viele Beispiele gefragt waren und ob diese in Unteraufgaben gegliedert worden sind. In den Spalten vier bis sieben erfolgt eine Angabe der Anzahl der Wörter, Fachbegriffe, mathematischer Ausdrücke sowie Zusatzangaben der einzelnen Beispiele. Mit den Zusatzangaben sind vorgegebene Skizzen oder Abbildungen gemeint, die zum Verständnis der Aufgabe beitragen. Wie der Tabelle entnommen werden kann, bestand die Reifeprüfung des Jahres 1979 aus vier Beispielen. Das erste gliederte sich in fünf Unterpunkte und umfasste insgesamt 196 Wörter, acht Fachbegriffe, 14 mathematische Ausdrücke und keine Zusatzangaben. Da Beispiele mit Unterpunkten zumeist

länger und dadurch unübersichtlicher zum Zählen sind, wurden diese in die einzelnen Unterpunkte zerlegt und anschließend zusammengefasst.

Die rotgefärbten Zahlen in der letzten Zeile geben die Summe der jeweiligen Anzahlen der in dem entsprechenden Schuljahr gestellten Reifeprüfungsangabe in Mathematik an. Daher kann dem obigen Auszug entnommen werden, dass die Reifeprüfung aus Mathematik des Schuljahres 1978/79 insgesamt 454 Wörter beinhaltete, wovon 56 Fachbegriffe – ein mehrmaliges Vorkommen wurde berücksichtigt – waren. Zudem kamen in dieser Reifeprüfung 31 mathematische Ausdrücke in Form von Variablen, Termen, Formeln etc. und drei Zusatzangaben vor. Alle vorhandenen Reifeprüfungen aus Mathematik wurden nach diesem Schema in die Datentabelle der sprachlichen Aspekte aufgenommen.

Eine Textanalyse der Maturaaufgaben wäre interessant, jedoch benötigt eine solche Analyse vorab theoretische Vorbereitungen. Der Theorieteil der vorliegenden Arbeit bereitet nicht auf eine Analyse der sprachlichen Aspekte vor, sondern ist vielmehr auf die Entwicklung des Mathematikunterrichts des österreichischen Gymnasiums ausgerichtet. Außerdem verfügten wir nicht über die für eine Textanalyse notwendigen Ressourcen wie z.B. spezielle Computerprogramme, sodass eine manuelle Bearbeitung durchgeführt werden musste. Diese ist viel anfälliger für Fehler, ungenau und genügt nicht wissenschaftlicher Gütekriterien. Aus diesen Gründen verwarfen wir die Idee einer Textanalyse der Maturaaufgaben.

Trotzdem können aufgrund der vollzogenen Aufbereitung der Daten für die sprachliche Analyse der Maturaaufgaben einige Erkenntnisse, die für eine nähere Untersuchung interessant wären, getroffen werden. Eine dieser bezieht sich auf den Umfang der in den Reifeprüfungen enthaltenen Wörter. Es zeigte sich, dass die Mathematikmatura im Laufe der Zeit immer textlastiger wurde. Im Gegensatz dazu konnte festgestellt werden, dass der Anstieg der Anzahl der mathematischen Fachwörter nicht mit jenem der Anzahl der Wörter des Gesamttextes der Matura übereinstimmt. Die Menge der Fachwörter stieg zwar im Laufe der Zeit ebenfalls an, jedoch bedeutend flacher als die Gesamtmenge der Wörter, die die Reifeprüfungsaufgabenstellungen beinhalteten. Gleiches gilt für die Anzahl der mathematischen Ausdrücke. Außerdem lässt sich ein Trend von rein mathematischen hin zu anwendungsorientierten Aufgabenstellungen erkennen.

13.3.2. Inhalts- und prozessbezogene Aspekte der Reifeprüfungen aus Mathematik

Nachdem die Datentabelle für die Textanalyse fertiggestellt worden war, ging es im nächsten Schritt darum, die Maturabeispiele mathematischen Inhalten zuzuordnen und die geforderten mathematischen Tätigkeiten ausfindig zu machen.

13.3.2.1. Versuch einer ergebnisorientierten Analyse der Aufgaben

Bei der Aufbereitung der Daten für die inhalts- und prozessbezogenen Aspekte der Reifeprüfungsangaben war der Blick vorerst auf die Lösungen der Beispiele gerichtet. Dazu standen bei der Betrachtung der Reifeprüfungsaufgaben folgende Fragen im Fokus:

- (1) Welches mathematische Wissen und Können wird für die Lösung des Beispiels benötigt?
- (2) Um welches Antwortformat handelt es sich?
- (3) Welche mathematischen Tätigkeiten sind gefordert?

Ad Frage (1)

Mithilfe des im Rahmen der Mathematiklehrplananalyse erstellten Adaptierten (Grund-)Kompetenzkatalogs wurde versucht die erste Frage zu beantworten. Dabei wurden die für die Lösung eines Beispiels benötigten (Grund-)Kompetenzen erfasst.

Ad Frage (2)

Orientiert an den Antwort- bzw. Aufgabenformaten für die schriftliche SRP aus Mathematik erfolgte die Beantwortung der zweiten Frage. Hierzu standen folgende Typen von Antworten bzw. Aufgaben zur Auswahl:

- (1) *Offenes Antwortformat*: Aufgaben dieser Art erfordern je nach Aufgabenstellung unterschiedliche Vorgangsweisen bei ihrer Bearbeitung. Für die Lösung einer offenen Aufgabe müssen die Schülerinnen und Schüler selbst Antworten formulieren und einen geeigneten Lösungsweg finden.
- (2) *Halboffenes Antwortformat*: Beim halboffenem Aufgabenformat wird ein Teil der Lösung bereits preisgegeben. Um die Aufgabe zu lösen, müssen die Lernenden das bereits vorgegebene ergänzen bzw. einsetzen.
- (3) *Geschlossenes Antwortformat*: Dazu zählen all jene Aufgaben, bei denen eine zielgerichtete Antwort verlangt wird. Bezüglich der Antwortformate der SRP aus Mathematik werden hierfür etwa das Konstruktionsformat, das die Ergänzung von Graphen, Punkten, Vektoren oder Ähnliches erfordert, und das Multiple-Choice-Antwortformat, bei dem Antwortmöglichkeiten bereits vorgegeben sind, genannt.³⁷⁰

Ad Frage (3)

Die Lösung eines mathematischen Beispiels erfordert stets bestimmte mathematische Tätigkeiten. Im Kompetenzmodell für Mathematik in der Sekundarstufe II wurden für die verschiedenen mathematischen Tätigkeiten eigene Bereiche der Handlungsdimension definiert. Die Bereiche

³⁷⁰ Vgl. BMBWF: Antwortformate. (2019) S. 1ff.

H1: Darstellen, Modellbilden, H2: Rechnen, Operieren, H3: Interpretieren und H4: Argumentieren und Begründen bilden zusammen die Handlungsdimension.³⁷¹ Auf eine nähere Erläuterung der Handlungsbereiche wird an dieser Stelle verzichtet, können jedoch in verkürzter Form dem Anhang 7 entnommen werden. Auf Basis der hier angegebenen Handlungsbereiche wurden, die für die Lösung einer Maturaaufgabe benötigten, mathematischen Tätigkeiten ausfindig gemacht.

Die Antworten der Fragen wurden schließlich in einer Datentabelle festgehalten. Der wohl größte Unterschied zwischen der Zentralmatura und jenen der Reifeprüfungen vor Einführung der Kompetenzorientierung liegt in den Aufgabenstellungen. Diese verfolgen unterschiedliche Ziele. Während die Beispiele der schriftlichen SRP aus Mathematik – hauptsächlich jene aus dem Teil A – auf die Überprüfung einer Kompetenz aus einem Themenbereich ausgerichtet sind, wurden für die Bearbeitung der lehrer- und inhaltszentrierten Reifeprüfungsaufgabenstellungen ein Bündel von verschiedenen (Grund-)Kompetenzen aus verschiedenen Themenbereichen benötigt. Um die mathematischen Inhalte der Maturaaufgaben mithilfe der Kompetenztafel ausfindig zu machen, reicht es deshalb nicht lediglich die Aufgabenstellungen in den Blick zu nehmen, sondern auch den dazugehörigen Lösungsweg. Da aber die Reifeprüfung aus Mathematik vor Einführung der Zentralmatura eine lehrerzentrierte Prüfung war, ist es schwer nachzuvollziehen, wie ein Beispiel gelöst wurde und welche Anforderungen die Lehrperson hatte, um die Lösung eines Beispiels als richtig zu bewerten. Dazu wären etwa die Lösungswege der Schülerinnen und Schüler, die Korrekturen der Lehrpersonen oder die verwendeten Mathematiklehrbücher vonnöten gewesen. Das hatte zur Folge, dass bezüglich der Lösung eines Maturabeispiels nur Annahmen auf Basis des jeweilig gültigen Lehrplans getroffen werden konnten. Eine möglichst eindeutige Zuordnung der Mathematikreifeprüfungsaufgabenstellungen zu den im Adaptierten (Grund-)Kompetenzkatalog angeführten Kompetenzen und Inhalts- und Themenbereichen war dadurch nicht möglich.

Zwar wurde die Tabelle fertiggestellt, doch wegen der obengenannten Schwierigkeiten entschieden wir uns dazu, diese nicht für die Analyse heranzuziehen. Doch die in der Tabelle enthaltenen Informationen erwiesen sich als hilfreich für den weiteren Forschungsprozess. In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung zu erwähnen, dass auf eine Untersuchung der Aufgabenformate verzichtet werden kann, da sich herausstellte, dass alle untersuchten Reifeprüfungsbeispiele ein offenes Aufgabenformat besitzen.

³⁷¹ Vgl. BMBF: Reifeprüfung. (2012) S. 10.

13.3.2.2. *Inhaltsorientierte Analyse der Reifeprüfungsaufgaben*

Während bei der ergebnisorientierten Analyse der Reifeprüfungsaufgaben der Fokus auf den Lösungen ebendieser liegt, stehen bei der inhaltsorientierten Analyse die Reifeprüfungsangaben im Mittelpunkt. Diese verfolgt ebenfalls das Ziel die inhalts- und prozessbezogenen Aspekte der Reifeprüfungsaufgaben ausfindig zu machen.

Aufsteigend sortiert nach den Schuljahren – beginnend mit der Reifeprüfung aus dem Schuljahr 1883/84 – und den Aufgabenstellungen einer Matura wurden zeilenweise Informationen zu den einzelnen Maturabeispielen in eine Datentabelle übertragen. Es handelt sich dabei um Informationen bezüglich der mathematischen Inhalte, der Tätigkeitsbereiche, der Kontexte sowie sonstigen Anmerkungen, die sich aus dem Text der Angabe eines Beispiels ablesen lassen. Auf diese Weise entstand eine Datentabelle, die sich aus insgesamt neun Spalten und 732 Zeilen zusammensetzt. Die Zeilenanzahl resultiert aus den 90 Reifeprüfungen, die aus 364 Beispielen und 367 Teilaufgaben bestehen. Hinzu kommt eine Zeile für die Spaltenüberschriften: (1) Schuljahr, (2) Aufgabe, (3) Inhaltsbereich(e), (4) Themenbereich(e), (5) Thema/Themen, (6) Tätigkeitsbereich(e), (7) Kontext und (8) Anmerkungen.

Wie auch schon für die Datentabelle der sprachlichen Aspekte der Reifeprüfungsaufgaben, enthält die erste Spalte das Schuljahr, aus welchem die betrachtete Reifeprüfung aus Mathematik stammt. In Spalte zwei werden die zu einer Mathematikmatura zugehörigen Aufgabenstellungen aufgelistet. Aus dieser kann abgelesen werden, aus wie vielen verschiedenen Beispielen eine Matura bestand und ob die Beispiele mehrere zu lösende Aufgabenstellungen beinhaltet. Die Spalten drei, vier und fünf beziehen sich auf den mathematischen Inhalt einer Aufgabenstellung. Als Grundlage für die Identifikation der mathematischen Inhalte – Inhaltsbereich, Themenbereich und Thema – fungiert der von uns erstellte „Katalog der schulmathematischen Inhalte“. Während die dritte Spalte den bzw. die Titel der Inhaltsbereiche bezüglich einer (Teil-)Aufgabe – Algebra, Geometrie, Analysis oder Stochastik und Kombinatorik – beinhaltet, bestehen die Einträge der Spalten vier und fünf aus den zu den Inhaltsbereichen zugehörigen Themen sowie Themenbereichen in kodierter Form. Jede Aufgabenstellung enthält eine Fragestellung in der erläutert wird, wie ein Beispiel zu lösen ist. Mittels dieser Fragestellung kann festgestellt werden, welche mathematischen Tätigkeiten für die Bearbeitung eines Beispiels gefordert sind. Diese befinden sich in der sechsten Spalte. Die „Kontext-Spalte“ gibt Auskunft darüber, ob eine Reifeprüfungsaufgabe einen Kontext besitzt und wenn ja, welchen. Notizen zu Besonderheiten oder Unklarheiten bezüglich eines Beispiels sind in der letzten Spalte zu finden. Hinsichtlich der letzten beiden Spalten – Kontext und Anmerkungen – ist anzumerken, dass

diese nicht für die Analyse herangezogen werden, sondern lediglich für uns als Hilfestellung bzw. Orientierung dienen.

Ad Spalte „Tätigkeitsbereich(e)“

Für die ergebnisorientierte Analyse der Reifeprüfungsaufgaben dienten zum Feststellen der mathematischen Tätigkeiten die im Kompetenzmodell für Mathematik in der Sekundarstufe II festgelegten Handlungsbereiche. Diese erwiesen sich für die Betrachtung der Reifeprüfungen als ungeeignet, weswegen neue „Tätigkeitsbereiche“ definiert werden mussten. Unter Zuhilfenahme des Kompetenzmodells für die AHS, der Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife in Deutschland³⁷² sowie der Lehrpläne für die AHS ergaben sich folgende Tätigkeitsbereiche:

Tätigkeitsbereiche		
T 1	Modellieren	Modellieren meint hier einerseits die Übersetzung von Situationen, Zuständen und Prozessen aus der Alltagssprache in die Sprache der Mathematik. Andererseits die Übersetzung mathematischer Darstellungen, Zusammenhänge und Sachverhalte in die Alltagssprache, wobei die Deutung und Dokumentation von Ergebnissen auch dazu zählen.
T 2	Rechnen, Operieren	Zum Tätigkeitsbereich „Rechnen, Operieren“ zählen all jene Aktivitäten, die auf Kalkülen bzw. Algorithmen beruhen. Damit ist die Durchführung elementarer Rechenoperationen, die Umformung symbolisch dargestellter mathematischer Sachverhalte sowie das Anwenden von (mathematischen) Verfahren, Rechenmethoden und Techniken gemeint. Außerdem zählt die adäquate Verwendung von Hilfsmitteln wie etwa einer Logarithmentafel, einer Formelsammlung oder eines elektronischen Rechners zu diesem Bereich.
T 3	Konstruieren, Skizzieren	Der Tätigkeitsbereich „Konstruieren, Skizzieren“ schließt neben dem Anfertigen einfacher Skizzen (auch Freihandskizzen) und elementarer und komplexer geometrischer Konstruktionen (mit Lineal und Zirkel) auch das Zeichnen von Funktionen mit ein.
T 4	Argumentieren	Das Entwickeln eigenständiger, situationsangemessener mathematischer Argumentationen und Vermutungen sowie das Verstehen und Bewerten gegebener mathematischer Aussagen werden dem Tätigkeitsbereich „Argumentieren“ zugeordnet. Einen Schwerpunkt bildet das (mathematische) Beweisen (Induktionsbeweis, geometrische Beweise, etc.) von Vermutungen und Behauptungen.

Tabelle 11: Tätigkeitsbereiche der Schulmathematik

Der wesentlichste Unterschied der oben angeführten Tätigkeitsbereiche zu den Handlungsbereichen laut dem Kompetenzmodell, liegt darin, dass anstelle des Handlungsbereiches H3: Interpretieren der Tätigkeitsbereich T3: *Konstruieren, Skizzieren* trat. Dieser Schritt vollzog sich aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse aus der ergebnisorientierten Analyse sowie aus der

³⁷² Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland: Bildungsstandards. (2012) S. 14ff.

Aufbereitung des Theorieteils zu den Mathematiklehrplänen: Mittels der Durchsicht der Mathematiklehrpläne konnte festgestellt werden, dass das Interpretieren erstmals mit dem Lehrplan von 1989 als zu übende Tätigkeit im Mathematikunterricht der gymnasialen Oberstufe explizit erwähnt wurde. Daraus kann gefolgert werden, dass bis zu diesem Zeitpunkt das Interpretieren eine nebensächliche Rolle im Mathematikunterricht spielte. Zudem waren zur Bearbeitung der untersuchten Reifeprüfungsaufgaben im Zeitraum von 1883 bis 2013 selten Interpretationen aber häufig (geometrische) Konstruktionen gefragt. Daran änderten auch die Lehrplanverordnungen für Mathematik von 1989 und 2004, in welchen festgelegt wurde, dass im Unterricht die Fähigkeit des Interpretierens der Schülerinnen und Schüler gefördert werden sollte, nichts. Aufgrund des Nichtvorhandenseins von Maturaaufgaben, die auf das Abprüfen von Interpretationskenntnissen der Schülerinnen und Schülern abzielten, kann eine Lücke in der Umsetzung der Forderungen der Lehrpläne festgestellt werden. Erst mit der Einführung des kompetenzorientierten Mathematikunterrichts und der vermehrten Benützung elektronischer Hilfsmittel änderte sich der Fokus bei der Vermittlung des Lehrstoffes, indem das Interpretieren und Argumentieren auf Kosten des Rechnens und Operierens in den Vordergrund rückten.

Die Eintragungen der Spalte „Tätigkeitsbereiche“ beinhaltet lediglich die Kürzel T 1 (Modellieren), T 2 (Rechnen, Operieren), T 3 (Konstruieren, Skizzieren) und T 4 (Argumentieren).

Anhand eines konkreten Beispiels werden die obigen Ausführungen zur inhaltsorientierten Analyse verdeutlicht.

Beispiel – Maturitätsprüfung aus dem Schuljahr 1888/89

MATURITÄTSPRÜFUNG AUS MATHEMATIK VON 1889	
1.	Die Gleichungen $2^{\log a} + 3^{\log y} = 11$ und $2^{\log x} + 3^{\log y} = 18$ sind aufzulösen.
2.	In einer geometrischen Progression ist das 5. Glied gerade so gross wie der Exponent, das 2. und 3. Glied zusammen betragen $1\frac{1}{9}$; wie heisst die Reihe, wie das 8. Glied und wie die Summe der ersten 8 Glieder?
3.	Von einem Dreiecke sind gegeben: $a = 517m$, $b = 485m$ und der der Seite a gegenüberliegende Winkel $\alpha = 70^{\circ}8'51''$. Man bestimme den Radius des dem Dreiecke eingeschriebenen Kreises. (Allgemein und speciell.)
4.	Durch den Punkt x, y soll eine Gerade so gelegt werden, dass ihr Abstand vom Ursprunge d ist; wie heisst die Gleichung dieser Geraden?

Abbildung 9: Maturitätsprüfung aus Mathematik des Schuljahres 1888/89 (eigene Darstellung basierend auf 39. Jahresbericht, 1889, S. 33f)

Die Maturitätsprüfung aus dem Schuljahr 1888/89 (Eintrag in der ersten Spalte) umfasste vier Aufgaben (Übertrag der Ziffern 1 bis 4 in die zweite Spalte).

In Anbetracht des ersten Beispiels wird durch das Vorkommen des Wortes „Gleichungen“ sofort klar, dass es sich um ein Beispiel aus dem Inhaltsbereich *Algebra* mit dem Themenbereich *(Un-)Gleichungen, Formeln und Terme (A 2)* handelt. Die angeführten Gleichungen weisen auf das Thema *Exponential- und Logarithmusgleichungen (A 2.4)* hin. Der Tätigkeitsbereich dieser Aufgabe wird durch die Aufforderung die Gleichungen *aufzulösen* offensichtlich. Dabei bedarf es neben diversen Umformungsschritten auch das Anwenden elementarer Rechenoperationen. Deshalb wird hier die mathematische Tätigkeit *Rechnen, Operieren (T 2)* zugeordnet.

Im zweiten Beispiel geht es um das Auffinden einer Reihe sowie bestimmter Glieder dieser Reihe. Daher kann gesagt werden, dass es sich um eine Aufgabe aus dem Themenbereich *Folgen und Reihen (AN 1)* und somit aus dem Inhaltsbereich *Analysis (AN)* handelt. Im „Katalog der schulmathematischen Inhalte“ bezüglich des Themengebietes Folgen und Reihen sind drei verschiedene Themen zu finden. Da weder die Durchführung einer Zinseszins- oder Rentenrechnung noch eine Untersuchung der Reihe auf Konvergenz, Monotonie, etc. gefragt ist, ist das Thema *Arithmetische und Geometrische Folgen und Reihen (AN 1.1)*. Dabei wird von den Prüflingen verlangt eine Reihe aufzufinden sowie Glieder der Reihe zu berechnen. Dazu werden folgende mathematischen Tätigkeiten benötigt: Die Anwendung eines Algorithmus und die Durchführung elementarer Rechenoperationen. Diese werden zum Tätigkeitsbereich *Rechnen, Operieren (T 2)* gezählt.

Die dritte Aufgabe beinhaltet mehrere geometrische Ausführungen, womit der Inhaltsbereich *Geometrie (G)* festgelegt werden kann. Wegen dem Vorhandensein der Begrifflichkeiten Dreieck, Winkel, Radius und Kreis kann dieses Beispiel entweder dem Themenbereich der Geometrie ohne analytische Behandlung oder der Trigonometrie angehören. Im Mittelpunkt der Angabe steht jedoch das Dreieck, weswegen wir uns dafür entschlossen, die Aufgabe dem Themenbereich *Trigonometrie (G 2)* zuzuweisen. Mittels Ausschlussverfahren ergibt sich das Thema *Ebene Trigonometrie (G 2.2)*. Die Aufgabenstellung lautet: „Man bestimme den Radius des dem Dreiecke eingeschriebenen Kreises“. Daraus lässt sich folgern, dass ein bestimmter Wert gesucht ist, wofür etwaige Rechenoperationen vonnöten sind. Daher umfassen die geforderten mathematischen Tätigkeiten das *Rechnen und Operieren (T 2)*.

Im Hinblick auf das letzte Beispiel kommen für die Analytische Geometrie der Ebene übliche Formulierungen, wie „Abstand vom Ursprung“ oder „Gleichung der Geraden“, zur Anwendung. Darüber hinaus wird in dieser Angabe keine vektorielle Schreibweise verwendet, weshalb es sich um ein Beispiel der *Analytischen Geometrie ohne Vektoren* handelt. Für die Lösung

dieses Beispiels soll die „Gleichung dieser Geraden“ bestimmt werden, wofür gerechnet und operiert werden muss. Aus diesen Überlegungen resultieren folgende Einträge in die Datentabelle: Inhaltsbereich *Geometrie*, Themenbereich *G 3*, Thema/Themen *G 3.1* und Tätigkeitsbereich *T 2*.

Der Übertrag der zuvor gemachten Ausführungen in die Datentabelle erfolgte Beispiel für Beispiel und sieht für die Maturitätsprüfung aus dem Schuljahr 1888/89 wie folgt aus:

Schuljahr	Aufgabe	Inhaltsbereich(e)	Themenbereich(e)	Thema/Themen	Tätigkeitsbereich(e)
1888/89	1	Algebra	A 2	A 2.4	T 2
	2	Analysis	AN 1	AN 1.1	T 2
	3	Geometrie	G 2	G 2.2	T 2
	4	Geometrie	G 3	G 3.1	T 2

Abbildung 10: Auszug aus der Datentabelle der inhaltsorientierten Aufgabenanalyse für die Maturitätsprüfung von 1889

Auf diese Weise wurden alle vorhandenen Reifeprüfungen aus Mathematik abgearbeitet und in die Datentabelle der inhaltsorientierten Aufgabenanalyse aufgenommen. Weitere Beispiele sind dem Anhang 8: Maturitäts- bzw. Reifeprüfungen aus Mathematik zu entnehmen.

Die Zuteilung der Tätigkeitsbereiche T 2: Rechnen, Operieren, T 3: Konstruieren, Skizzieren und T 4: Argumentieren zu den Aufgabenstellungen der Reifeprüfungen erfolgte unter anderem mithilfe folgender Signalwörter und Phrasen:

- T 2: „Ermittle“, „Berechne“, „Löse (auf)“, „Bestimme“, „Wie lautet der Wert“, etc.
- T 3: „Konstruiere“, „Skizziere“, „Fertige eine Zeichnung/Konstruktion/Skizze an“, „Stelle graphisch dar“, etc.
- T 4: „Beweise“, „Zeige, dass“, „Argumentiere“, „Erkläre“, etc.

Bezüglich des Modellierens wurde die Angabe näher betrachtet, wies diese einen Kontext auf so wurde darauf geschlossen, dass es sich um eine Aufgabe zum Modellieren handelt. Außerdem wurde darauf geachtet, ob eine Übersetzung aus oder in die Sprache der Mathematik zu erfolgen hat.

Nach dem Abschluss des langwierigen Prozesses der Datenaufbereitung können die einzelnen Maturaaufgaben schließlich miteinander verglichen werden. Damit ist die Grundvoraussetzung, für die im Anschluss an dieses Kapitel beschriebene Analyse der Mathematikreifeprüfungen des österreichischen Gymnasiums, erfüllt.

14. Analyse der Reifeprüfungsaufgaben aus Mathematik

Ziel der Analyse ist es, mithilfe der Daten, die aus der inhaltsorientierten Aufgabenanalyse der Reifeprüfungen gewonnen werden konnten, Antworten auf die untergeordneten Forschungsfragen – F 1.1, F 2.1 und F 3.1 (siehe Kapitel 12) – zu bekommen. Die erhobenen Daten werden mithilfe statistischer Verfahren ausgewertet. Die Durchführung der Berechnungen erfolgte mittels der Programmiersprache R³⁷³. Für das Erstellen sämtlicher Grafiken wurde das Erweiterungspaket `ggplot2`³⁷⁴ verwendet. Nach den Ausführungen zu den Auswertungen der Daten folgen die jeweiligen Analyseergebnisse.

Da lediglich bei drei von den insgesamt 90 untersuchten Reifeprüfungen aus Mathematik eine Bepunktung der (Teil-)Aufgaben vorlag, musste eigens eine Gewichtung der Beispiele vorgenommen werden. Um die relativen Häufigkeiten der Inhalts- bzw. Tätigkeitsbereiche bezogen auf die Reifeprüfung aus Mathematik zu ermitteln, wurden alle Reifeprüfungen normiert, das heißt mit 1 gewichtet. Enthielt eine Matura vier Beispiele, wurde jedem der Wert 0,25 (= 25 % der Matura) zugesprochen. Bei einer Gliederung der Beispiele in vier Teilaufgaben wurde jedes zuvor mit 1 und die dazugehörigen Teilaufgaben mit 0,25 (= 25 % des Beispiels) gewichtet. Bezogen auf die gesamte Matura erhielt somit eine Teilaufgabe das Gewicht von 0,0625 bzw. 6,25 % (= $0,25 \cdot 0,25$). Wies eine (Teil-)Aufgabe mehrere Inhalts- bzw. Tätigkeitsbereiche auf, so wurden die der (Teil-)Aufgabe zugeteilten % gleichmäßig auf die jeweiligen Inhalts- und Tätigkeitsbereiche verteilt.

14.1. Analyse der mathematischen Inhalte (F 1.1)

Die Forschungsfrage F 1.1 zielt darauf ab, Erkenntnisse über die mathematischen Inhalte der Maturitäts- bzw. Reifeprüfungsaufgaben aus Mathematik zu gewinnen. Die zu untersuchenden Aspekte dieser Forschungsfrage liefert der in Kapitel 13.2.5. beschriebene Katalog der schulmathematischen Inhalte.

14.1.1. Auswertung der Analyse

Für die Auswertung wurden insgesamt vier Grafiken – für jeden mathematischen Inhaltsbereich eine – erstellt. Diese sind wie folgt zu lesen: Auf den horizontalen Achsen befinden sich die Schuljahre, in welchen eine Reifeprüfung aus Mathematik im Europagymnasium stattfand, wobei die Breite der senkrecht gezogenen Linien die Schuljahre repräsentieren. Die weiß hinterlegten Abschnitte der Abbildungen weisen darauf hin, dass die Reifeprüfungen aus Mathematik

³⁷³ R Core Team: R. (2017).

³⁷⁴ WICKHAM: ggplot2. (New York 2016).

in diesen Jahren bzw. Zeiträumen fehlen. Auf den vertikalen Achsen sind die Themen der jeweiligen Inhaltsbereiche angeführt. Die dunkelgrau horizontal gezogenen Linien in den Grafiken trennen die Themenbereiche voneinander. Die mit den Themen und Schuljahren erstellten Raster zeigen, ob ein Thema in einer Reifeprüfung abgeprüft wurde. Ist ein Kästchen mit einer der Farben Gelb (Algebra), Rot (Analysis), Blau (Geometrie) oder Grün (Stochastik und Kombinatorik) ausgefüllt, so ist das in jener Zeile angeführte Thema in zumindest einer Reifeprüfungsaufgabe des in der Spalte befindlichen Schuljahres aufgetreten. Die Höhe der Kästchen hat keine Aussagekraft und dient lediglich der Lesbarkeit des Plots.

Themen der Algebra in den Reifeprüfungsaufgaben

Die folgende Abbildung zeigt das Vorkommen der Algebra in den untersuchten Reifeprüfungsaufgaben. Die Analyse dieser Grafik wird nach Themenbereichen erfolgen.

Abbildung 11: Reifeprüfungsaufgaben zu Themen der Algebra

Ad „(Grund-)Kenntnisse der Algebra“ (A 1): Dieser Themenbereich konnte in insgesamt sieben Reifeprüfungen nachgewiesen werden. Davon waren im Zeitraum von 1890 und 1905 dreimal Kenntnisse bezüglich der Elemente der Zahlentheorie (A 1.2) gefragt. In den Reifeprüfungsaufgaben zum Haupttermin der Schuljahre 1975/76 und 2006/07 wurden Elemente der Mengenlehre (A 1.3) abgeprüft. Das Thema Zahlen (A 1.1) kam zweimal in den 2000er Jahren vor. Interessant dabei ist, dass A 1.2 nur vor 1909 und A 1.1 lediglich nach 2002 einen Teil der Mathematikmatura bildeten.

Ad „(Un-)Gleichungen, Formeln und Terme“ (A 2): In 29 von 90 Reifeprüfungen wurde das Themengebiet A 2 berücksichtigt. Auffallend ist hierbei, dass 19 der 28 Reifeprüfungen

zwischen 1883 und 1931 mindestens eine Aufgabe zu den Themen Lineare (Un-)Gleichungen/Umformen von Formeln/Terme im Allgemeinen (A 2.1), Quadratische Gleichungen und Wurzelgleichungen (A 2.2), Exponential- und Logarithmusgleichungen (A 2.4) sowie Algebraische und Transzendente Gleichungen (A 2.6) enthielten. Gleichungen höheren Grades (≥ 3) (A 2.3) und Reziproke und Trinomische Gleichungen (A 2.5) waren im genannten Zeitraum kein Bestandteil der Matura. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis Anfang der 1980er Jahre konnte kein Beispiel gefunden werden, dass A 2 zugeordnet werden kann. In den darauffolgenden Jahren waren immer wieder Kenntnisse zu A 2.1, A 2.2 und A 2.3 gefragt, wohingegen A 2.5 in keiner der betrachteten Reifeprüfungen nachgewiesen werden konnte.

Ad „Lineare Algebra und Algebraische Strukturen“ (A 3): Der Grafik kann entnommen werden, dass A 3 bis in die 1970er Jahre keine Rolle in den Reifeprüfungen der Mathematik spielte. Während die Themen Gruppentheorie (A 3.1) in den Siebzigern und die Parameterdarstellung der Geraden bzw. der Ebene im Raum (A 3.3) sowie die Linearen Gleichungssysteme (A 3.4) in den Achtzigern nachgewiesen werden konnten, waren Bearbeitungen zu Vektoren und Skalaren (A 3.2) in den 2000er Jahren festzustellen.

Themen der Geometrie in den Reifeprüfungsaufgaben

Die nachstehende Grafik gibt Auskunft über die Reifeprüfungen, die geometrische Themen enthielten.

Abbildung 12: Reifeprüfungsaufgaben zu Themen der Geometrie

Aus der Grafik geht hervor, dass alle Themenbereiche der Geometrie – Geometrie ohne analytische Behandlung (G 1), Trigonometrie (G 2) sowie Analytische Geometrie (G 3) – seit 1884 in den Reifeprüfungen des Europagymnasiums berücksichtigt wurden. Werden die Themenbereiche G 1 und G 2 bis zur Zwischenkriegszeit näher betrachtet, so macht es den Anschein, dass

entweder Kenntnisse über G 1 oder G 2 in den Reifeprüfungen verlangt wurden, wohingegen G 3 durchgehend Prüfungsstoff gewesen ist. Bezüglich G 3 kann anhand der Abbildung festgestellt werden, dass bis 1973 hauptsächlich die Analytische Geometrie der Ebene (G 3.1) Prüfungsthema war. Die Analytische Geometrie des Raumes (G 3.2) konnte in zwei Reifeprüfungen dieses Zeitraums nachgewiesen werden. In den darauffolgenden Jahren rückten zusehends die Analytische Geometrie der Ebene mittels Vektoren (G 3.3) und die Analytische Geometrie des Raumes mittels Vektoren (G 3.4) in den Vordergrund. Alle Themen der Geometrie bis auf die Sphärische Trigonometrie (G 2.3) konnten zumindest einmal als ein Teil der Aufgaben der Reifeprüfungen identifiziert werden.

Themen der Analysis in den Reifeprüfungsaufgaben

Die Auswertung der Inhalte der Reifeprüfungen aus Mathematik, die sich auf den Inhaltsbereich Analysis beziehen, wird in der nachstehenden Abbildung ersichtlich.

Abbildung 13: Reifeprüfungsaufgaben zu Themen der Analysis

Obiger Grafik kann entnommen werden, dass die Analysis seit jeher einen Teil der Reifeprüfung aus Mathematik bildete und im Laufe der Zeit stets an Bedeutung gewann. Arithmetische und Geometrische Folgen und Reihen (AN 1.1) und Zinseszins- und Rentenrechnung/Wachstumsprozesse (AN 1.2) waren die ersten und im Zeitraum von 1884 bis 1906 die einzigen Themen der Analysis, die im Rahmen der Reifeprüfung abgeprüft wurden. In der Zwischenkriegszeit konnte neben den zuvor genannten Themen der Differentialquotient (AN 3.1) zum ersten und letzten Mal als Teil einer Reifeprüfung identifiziert werden. Zusätzlich zu den Themen aus AN 1 konnte ab 1948/49 das Themengebiet der Funktionen (AN 2) durch das Auftreten der

Extremwertaufgaben (AN 2.7) in den Reifeprüfungen nachgewiesen werden. Aus der Grafik wird ersichtlich, dass AN 2 ein beliebtes Prüfungsthemengebiet war, was daran erkennbar ist, dass die Funktionen des Grades ≥ 2 (AN 2.2), die Kurvendiskussion (AN 2.4) und die Extremwertaufgaben häufig in den Reifeprüfungen vorkamen. Die übrigen Themen von AN 2 wurden selten – Lineare Funktion (AN 2.1), Potenz-, Wurzel-, Exponential- und Logarithmusfunktion und die gebrochen rationale Funktion (AN 2.3) und Grenzwert und Stetigkeit von Funktionen (Monotonie, Schranken, Sprungstellen) (AN 2.6) – oder nie – Allgemeiner Funktionsbegriff inkl. Begriff der inversen und bijektiven Funktion (AN 2.5) und Funktionale Abhängigkeiten (AN 2.8) – in den Reifeprüfungsaufgaben berücksichtigt.

Die Differential- und Integralrechnung (AN 3) war vermehrt ab den 1970er Jahren in den Reifeprüfungen durch Aufgabenstellungen zum Thema Bestimmtes und Unbestimmtes Integral/Stammfunktion/Flächen- und Volumsberechnung (AN 3.5) vorzufinden. Die anderen zu AN 3 gehörenden Themen weisen auf Basis der Grafik folgende absoluten Häufigkeiten in Bezug auf ihr Vorkommen in den Reifeprüfungen auf:

- 5: Integration (AN 3.3)
- 1: Ableiten von Funktionen (AN 3.2) und Differentialgleichungen (AN 3.7)
- 0: Höhere Ableitungen (AN 3.4), Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (AN 3.6) und Differenzenquotient (AN 3.8)

Themen der Stochastik und Kombinatorik in den Reifeprüfungsaufgaben

Welche Themen aus dem Inhaltsbereich Stochastik und Kombinatorik zu welchen Zeitpunkten einen Bestandteil der Mathematikmatura des Europagymnasiums bildeten, wird in der folgenden Grafik dargestellt.

Abbildung 14: Reifeprüfungsaufgaben zu Themen der Stochastik und Kombinatorik

Es ist interessant, dass der Inhaltsbereich Stochastik und Kombinatorik lange nicht in den Reifeprüfungen berücksichtigt wurde. Seit Ende der 1970er Jahre bis 2013 konnten insgesamt 18

Reifeprüfungen ausfindig gemacht werden, die den Inhaltsbereich thematisierten. Zweimal waren Aufgabenstellungen zur Kombinationslehre (SK 1.1) und einmal zur Schließenden Statistik (SK 3.2) gefragt. Wie der Grafik zu entnehmen ist, wurde das Themengebiet Wahrscheinlichkeitsrechnung (SK 2) deutlich öfter als die anderen beiden – Kombinatorik (SK 1) und Statistik (SK 3) – als Prüfungsthema herangezogen. Ab den 1980er Jahren bis hin zur letzten untersuchten Reifeprüfung aus dem Schuljahr 2012/13 waren die schulmathematischen Themen der Wahrscheinlichkeitsrechnung – Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung (SK 2.1), Wahrscheinlichkeitsverteilung (SK 2.2) und Kennzahlen der Wahrscheinlichkeitsrechnung (SK 2.3) – wiederkehrende Thematiken. Das Thema Beschreibende Statistik (SK 3.1) war nie Teil einer Reifeprüfungsaufgabe.

14.1.2. Ergebnisse der Analyse

Mithilfe der Auswertungen bezüglich der Themen der Inhaltsbereiche soll nun die Forschungsfrage F 1.1 beantwortet werden. Unterstützt wird dies durch die nachstehende Grafik, welche die Anteile der Inhaltsbereiche je Reifeprüfung für die gesamte Zeitspanne darstellt.

Abbildung 15: Inhaltsbereiche der Reifeprüfungsaufgaben

Die horizontale Achse zeigt an, aus welchem Schuljahr eine Reifeprüfung stammt. Die Breite eines Balkens entspricht einem Schuljahr. Fehlt eine Reifeprüfung, so ist das daran zu erkennen, dass kein eingefärbter Balken für das entsprechende Schuljahr in der Grafik vorzufinden und lediglich der Hintergrund – hellgrauer Raster – ersichtlich ist. Insgesamt sind 90 eingefärbte Balken zu sehen. Auf der vertikalen Achse befinden sich die Anteile der Inhaltsbereiche in %. Für die Inhaltsbereiche wurden dieselben Farben gewählt wie in den Grafiken zuvor. Der im Hintergrund befindliche hellgraugefärbte Raster dient der Lesbarkeit der Statistik. Die Höhe der eingefärbten Balken stellt den relativen Anteil eines Inhaltsbereiches in einer Reifeprüfung dar. Zur näheren Erläuterung wird ein Beispiel angeführt: Anhand der Reifeprüfung aus dem Jahr 2000 wird das Vorgehen bei Teilaufgaben beschrieben. Diese Mathematikmatura bestand

aus insgesamt vier Beispielen, welche alle Teilaufgaben aufweisen. Das erste Beispiel enthält vier Teilaufgaben, die jeweils den Inhaltsbereich der Geometrie abprüfen. Somit sind 25 % der Matura der Geometrie zuzuordnen. Das zweite Beispiel besitzt dieselbe Aufteilung wie das erste, wobei verschiedene Inhaltsbereiche auftreten. Die Teilaufgaben 2a, 2b und 2c sind der Stochastik und Kombinatorik zugehörig, wohingegen 2d der Analysis und der Geometrie zugerechnet werden können. Das bedeutet für die Verteilung der 25 % der gesamten Maturabeispiele, dass die Stochastik und Kombinatorik 75 % der 25 % (18,75 %) und der Analysis und Geometrie jeweils 12,5 % der 25 % (3,125 %) zugeschrieben werden. Zusammen mit den beiden nicht näher beschriebenen Beispielen dieser Reifeprüfung ergibt sich folgende Aufteilung: Algebra 3,125 %, Geometrie 43,75 %, Analysis 34,375 % und Stochastik und Kombinatorik 18,75 %.

Der relative Anteil der Algebra an den Reifeprüfungen beträgt ca. 10 %. Das lässt die Vermutung zu, dass die mathematischen Themen dieses Inhaltsbereiches keine bedeutende Rolle in den Reifeprüfungen spielten. Das stimmt jedoch nicht, da bei näherer Betrachtung der Grafik für die Inhaltsbereiche der Reifeprüfungsaufgaben ersichtlich wird, dass in einigen Maturitätsprüfungen zwischen 1884 und 1931 der Anteil von algebraischen Inhalten mindestens 25 % betrug. In diesem Zeitraum wurde hauptsächlich das Lösen von Gleichungen verlangt. Anschließend folgte eine Phase, in der keine algebraischen Themen bei den Reifeprüfungen vorkamen. Anfang der Siebziger Jahre kann eine Wiederkehr der Algebra als prüfungsrelevanter Inhaltsbereich registriert werden, indem vor allem Aufgabenstellungen zum Themenbereich Lineare Algebra und Algebraische Strukturen zu bewältigen waren. Im Zeitraum von 1985 bis 2013 tauchten in den Reifeprüfungen immer wieder Beispiele auf, die Kenntnisse aus der Algebra erforderten. Die Vermutung, dass die Algebra keinen relevanten Bestandteil der Reifeprüfungen bildete, kann aufgrund mehrerer Faktoren verworfen werden. Beispielsweise wird in vielen Reifeprüfungsbeispielen eine Übersetzung eines Sachverhalts aus der Alltagssprache in die Sprache der Mathematik benötigt, um die Aufgabe bearbeiten zu können. Diese Transformation kann der Algebra zugeschrieben werden, da sie als die Sprache der Mathematik gilt. Ist schließlich ein mathematischer Sachverhalt gegeben, so müssen sich die Maturantinnen und Maturanten algebraischer Werkzeuge bedienen, um ein Beispiel lösen zu können. Daher kommt die Algebra oft in versteckter Form in den Reifeprüfungsaufgaben vor. Ein Beispiel hierfür ist die Behandlung der Analytischen Geometrie mittels Vektoren, die in dem Katalog der schulmathematischen Themen zur Geometrie gezählt wird. Die Vektoren dienen dabei lediglich als Werkzeug zum Lösen einer geometrischen Problemstellung.

Wie der Abbildung bezüglich der Inhaltsbereiche der Reifeprüfungsaufgaben entnommen werden kann, war die Geometrie in allen Reifeprüfungen des Europagymnasiums bis auf jener des Jahres 1993 enthalten. Der Gesamtanteil der Geometrie in den Reifeprüfungen beträgt rund 50 %, wovon die Themen Ebene Trigonometrie und Analytische Geometrie der Ebene zusammen ca. 30 % ausmachen.

Mehr als ein Drittel aller Reifeprüfungsaufgaben beinhalteten Themen der Analysis. Anhand der Grafik der Reifeprüfungsaufgaben zu den Themen der Analysis kann ein schrittweiser Anstieg der zu prüfenden Themen der Analysis verzeichnet werden. Von 1884 bis nach dem Zweiten Weltkrieg repräsentierten Themen zu Folgen und Reihen die Analysis in den Reifeprüfungen. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts kamen vermehrt Funktionen bei den Abschlussprüfungen hinzu. Hierbei lag der Fokus vor allem auf der Bearbeitung von Extremwertaufgaben. In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung zu erwähnen, dass den Extremwertaufgaben meist die Inhaltsbereiche Geometrie und Analysis zugeordnet wurden. Als in den 1960er Jahren die Kurvendiskussion, die aufgrund ihres Ausgangspunktes (= Funktion) zum Themengebiet der Funktionen gezählt wird, öfters abgeprüft wurde, kam es zu einem Rückgang der Folgen und Reihen in den Reifeprüfungen. Hinsichtlich des Themas Zinseszins- und Rentenrechnung/Wachstumsprozesse ist anzumerken, dass zum zuvor genannten Zeitpunkt ein Wechsel von Beispielen zu Zinseszins- und Rentenrechnung hin zu Wachstumsprozesse (z.B. Bakterien- oder Waldwachstum, Kontrastmittel- oder Koffeinabbau) erfolgte. Ab ca. 1970 können Beispiele zur Integralrechnung nachgewiesen werden. Diese kamen oft im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Kurvendiskussionen oder Flächenberechnungen bezüglich der Analytischen Geometrie vor. Für die Differentialrechnung gilt Ähnliches. Zwar sind in der Grafik der Reifeprüfungsaufgaben zu den Themen der Analysis nur vereinzelt Themen, die sich auf die Differentialrechnung beziehen zu sehen, jedoch wurde sie für die Bearbeitung von Beispielen zu Kurvendiskussionen und Extremwertaufgaben benötigt.

Die grünen Balken in der Grafik für die Inhaltsbereiche der Reifeprüfungen zeigen das Vorkommen in den Reifeprüfungen des Inhaltsbereiches Stochastik und Kombinatorik. Bereits auf den ersten Blick wird ersichtlich, dass erst ab Ende der 1970er Jahre mathematische Inhalte aus diesem Inhaltsbereich in den Reifeprüfungen berücksichtigt wurden. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass der Anteil der Stochastik und Kombinatorik an den gesamten untersuchten Reifeprüfungen ca. 5 % beträgt. Ein Großteil dieses Anteils lässt sich auf Reifeprüfungsbeispiele zur Wahrscheinlichkeitsrechnung zurückführen.

14.2. Analyse der geforderten mathematischen Tätigkeiten (F 2.1)

Die Beantwortung der Forschungsfrage F 2.1 soll Auskunft über die geforderten mathematischen Tätigkeiten in den Reifeprüfungen aus Mathematik geben. Als Grundlage dafür dienen die im Kapitel 13.3.2.2. näher erläuterten vier Tätigkeitsbereiche: Modellieren (T 1), Rechnen, Operieren (T 2), Konstruieren, Skizzieren (T 3) und Argumentieren (T 4).

14.2.1. Auswertung und Ergebnisse

Die Datentabelle für die inhaltsorientierte Aufgabenanalyse liefert die Daten für das folgende Kreisdiagramm, das die relativen Anteile der mathematischen Tätigkeiten in den Reifeprüfungen aufzeigt. Die jeweiligen Anteile sind in Prozent angegeben, wobei die Zahlen außerhalb des Kreisdiagramms die absoluten Anteile wiedergeben.

Abbildung 16: Relative Anteile der Tätigkeitsbereiche in den Reifeprüfungsaufgaben

Den Tätigkeitsbereichen wurden die Farben Dunkelgrau (T 1: Modellieren), Türkis (T 2: Rechnen, Operieren), Violett (T 3: Konstruieren, Skizzieren) und Orange (T 4: Argumentieren) zugeordnet. Um die Werte der Tätigkeitsbereiche zu bekommen, wurden die Beispiele mit 1 gewichtet. Gliedert sich ein Beispiel in vier Teilaufgaben, erhält jede Teilaufgabe 25 %. Werden für die Bearbeitung der Teilaufgabe zwei unterschiedliche mathematische Tätigkeiten benötigt, werden den entsprechenden Tätigkeitsbereichen jeweils 12,5 % des gesamten Beispiels

gutgeschrieben. Hinsichtlich der 90 untersuchten Reifeprüfungen hat T 2 mit 75 % den größten Anteil an den Reifeprüfungsbeispielen. Das entspricht 273 der insgesamt 364 untersuchten Beispielen. T 1 konnte in 14,4 % und T 3 in 5,8 % der Reifeprüfungsaufgaben ausfindig gemacht werden. Den geringsten Anteil hat T 4 mit 4,8 %, was der absoluten Anzahl von 17,472 Aufgaben entspricht. Die daraus resultierte Dezimalzahl ist auf die zuvor genannte Gewichtung der Beispiele zurückzuführen. Das Kreisdiagramm liefert keine Auskunft über die Entwicklung der mathematischen Tätigkeitsbereiche. Aus diesem Grund folgt eine Abbildung, welche die relativen Anteile der mathematischen Tätigkeitsbereiche pro Reifeprüfung darstellt.

Abbildung 17: Tätigkeitsbereiche der Reifeprüfungsaufgaben

Obige Abbildung ähnelt im Aufbau jener für die Inhaltsbereiche der Reifeprüfungsaufgaben. Auf der x-Achse befinden sich die Schuljahre, in welchen eine Reifeprüfung aus Mathematik stattfand. Auch in dieser Grafik ist das Fehlen einer Reifeprüfung daran ersichtlich, dass kein eingefärbter Balken für das entsprechende Schuljahr vorzufinden ist. Die y-Achse gibt die Anteile der Tätigkeitsbereiche in % an, wobei den Tätigkeitsbereichen dieselben Farben wie im Kreisdiagramm zugeordnet wurden. Die Grafik zeigt den relativen Anteil der einzelnen Tätigkeitsbereiche einer Reifeprüfung. Betrachtet man den Balken des Schuljahres 1973/74, so lassen sich folgende Werte für die relativen Anteile der Tätigkeitsbereiche der entsprechenden Reifeprüfung ablesen: T 1: ca. 5 %, T 2: ca. 50 %, T 3: ca. 20 %, T 4: ca. 25 %. Die prozentualen Anteile lassen darauf schließen, dass alle Tätigkeitsbereiche in dieser Reifeprüfung gefordert waren, wobei das Rechnen und Operieren im Vordergrund für die Bearbeitung der Beispiele stand. Darüber hinaus mussten die Maturantinnen und Maturanten das Konstruieren bzw. Skizzieren und Argumentieren beherrschen. Das Modellieren spielte hingegen keine bedeutende Rolle in dieser Reifeprüfung.

Bei näherer Betrachtung der Grafik für die Tätigkeitsbereiche der Reifeprüfungen fällt sofort auf, dass in allen untersuchten Reifeprüfungen zum Lösen von Beispielen das Rechnen und

Operieren (T 2) gefordert war. Insbesondere im Zeitraum von 1884 bis etwa 1967 zielten die Beispiele in erster Linie auf das Überprüfen der rechnerischen Kenntnisse der Prüflinge ab. In rund 65 Reifeprüfungen war zusätzlich zum Rechnen/Operieren auch das Modellieren (T 1) eines Sachverhaltes gefordert. Bezüglich dieses Tätigkeitsbereiches wird in der Abbildung ersichtlich, dass der Anteil dieses Bereiches aufgerechnet auf die Gesamtzeit – mit Ausnahme einigen Schwankungen – beinahe konstant blieb. Die lila gefärbten Balken liefern Informationen zum Tätigkeitsbereich Konstruieren, Skizzieren (T 3). Hinsichtlich dieser zeigt die Grafik, dass in den Jahren von 1907 bis 1957 kein einziges Mal eine (geometrische) Konstruktion bzw. Skizze angefertigt werden musste. Für die anderen Zeiträume kann gesagt werden, dass hin und wieder Beispiele, die auf das Überprüfen der mathematischen Tätigkeiten von T 3 abzielten, gefragt waren. In den Reifeprüfungen aus Mathematik kamen ab 1964 vermehrt Aufgabenstellungen, die mathematische Argumentationen (T 4) erforderten, vor, wohingegen in der Zeit davor lediglich einmal eine solche Aufgabe gestellt wurde.

Ab dem Jahr 1963 bahnte sich eine Verschiebung der Tätigkeitsbereiche an. Es lässt sich ein allmählicher Rückgang des relativen Anteiles von T 2 sowie ein Anstieg des Anteiles von T 4 erkennen: Im Vergleich zum relativen Anteil der gesamten Reifeprüfungen von T 2 (75 %) liegt in den Jahren ab 2004 der prozentuale Anteil von T 2 bei rund 50 %. Auch das Konstruieren wurde in dieser Zeit weniger oft als in den Jahren zuvor gefordert. Für die Zeit unmittelbar vor der Einführung der Zentralmatura kann aus der Abbildung entnommen werden, dass der Schwerpunkt in den Reifeprüfungen auf der Beherrschung aller mathematischen Tätigkeiten – vom Modellieren und Rechnen/Operieren über Konstruieren/Skizzieren bis hin zum Argumentieren – lag.

14.3. Analyse des Zusammenhangs zwischen Lehrplanänderungen und Änderungen in den Reifeprüfungen (F 3.1)

Im Fokus der Forschungsfrage F 3.1 steht, ob sich Lehrplanänderungen auf die Reifeprüfungen aus Mathematik auswirkten. Dazu wurden einerseits die Grafiken zu den Inhalts- und Tätigkeitsbereichen der Reifeprüfungsaufgaben modifiziert. Andererseits wurde eine zusätzliche Grafik erstellt, in der die mathematischen Inhalte der Reifeprüfungen mit jenen der Lehrpläne miteinander verglichen werden. Der Lehrplan von 1970 wurde in den folgenden Ausführungen nicht berücksichtigt, da sich die mathematischen Inhalte zum vorhergehenden Lehrplan von 1967 nicht änderten. Zusätzlich ist anzumerken, dass Lehrpläne klassenweise umgesetzt werden. Da die Reifeprüfung am Ende der vierten Klasse der gymnasialen Oberstufe stattfindet,

liegt es nahe, dass wenn sich Lehrplanänderungen in den Reifeprüfungen niederschlagen, dies mit Verzögerung geschieht.

14.3.1. Auswertung und Ergebnisse der mathematischen Inhalte

Das folgende Schaubild unterscheidet sich von jenem der Inhaltsbereiche der Reifeprüfungsaufgaben an den zusätzlich vertikal gezogenen Linien. Diese repräsentieren die Jahre, in welchen Lehrplanverordnungen verlaubar wurden. Anhand dieser modifizierten Grafik soll nun herausgefunden werden, ob es im Zuge von Lehrplanveränderungen zu Änderungen der mathematischen Inhalte in den Reifeprüfungen gekommen ist.

Abbildung 18: Inhaltsbereiche der Reifeprüfungsaufgaben nach Lehrplänen

Auf der horizontalen Achse befinden sich die Schuljahre, wobei ein Schuljahr die Breite eines Balkens entspricht. Die vertikale Achse zeigt den relativen Anteil der Inhaltsbereiche in den Reifeprüfungen. Die senkrecht gezogenen Linien, die die Jahre der Lehrplanverordnungen wiedergeben, befinden sich in der Mitte zweier Schuljahre. Die Lehrplanverordnung des Jahres 1928 liegt zwischen den Balken der Schuljahre 1927/28 und 1928/29. Der Bereich zwischen zwei gezogenen Linien gibt die Gültigkeit eines Lehrplanes an. Wie der Legende zu entnehmen ist, wurde jedem Inhaltsbereich eine Farbe zugeordnet. Je nachdem welche Inhaltsbereiche im Rahmen einer Reifeprüfung vorkamen, weist der Balken des entsprechenden Schuljahres die Farben Gelb, Rot, Blau und/oder Grün auf. Die Höhe der eingefärbten Balken gibt den relativen Anteil eines Inhaltsbereiches in einer Reifeprüfung an. Ist in Anbetracht der Grafik lediglich der Hintergrund (hellgrauer Raster) zu sehen, weist das auf ein Fehlen der Reifeprüfungen der entsprechenden Jahre hin.

Der Lehrplan von 1884 bildet den Ausgangspunkt der untersuchten Reifeprüfungen, weswegen keine Aussagen bezüglich etwaiger Änderungen getroffen werden können. Anhand der Grafik lässt sich erkennen, dass die darauffolgenden Lehrplanverordnungen aus den Jahren 1899 und

1909 wenig Auswirkungen auf die Reifeprüfung aus Mathematik hatten. Als nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem auf die Lehrpläne von 1928 und 1935 zurückgegriffen wurde, waren in den Reifeprüfungen keine Beispiele zur Algebra gefragt. Mit dem Inkrafttreten des Lehrplans von 1967 bzw. 1970 kam es zu einer allmählichen Umgestaltung der Reifeprüfungsinhalte, die sich insbesondere durch das erneute Aufkommen der Algebra in den Reifeprüfungen bemerkbar machte. Ausgehend von den Verzögerungen bei der Umsetzung der Lehrpläne, kann angenommen werden, dass die Aufnahme der Stochastik und Kombinatorik als prüfungsrelevanter Inhalt auf den Lehrplan von 1967 bzw. 1970 zurückzuführen ist. Ein Umbruch hinsichtlich der mathematischen Inhaltsbereiche in den Reifeprüfungen erfolgte schließlich mit dem Lehrplan von 1978, als beinahe jedes Jahr ein Reifeprüfungsbeispiel zur Stochastik und Kombinatorik gegeben war. Mit den letzten drei in der Grafik angeführten Lehrplanverordnungen von 1978, 1989 und 2004 wurde der Inhaltsbereich Geometrie schrittweise zurückgedrängt. Zwischen den zuvor genannten Lehrplanverordnungen können aus der Grafik keine weiteren gravierenden Unterschiede hinsichtlich der Reifeprüfungsinhalte festgestellt werden. Da sich die obige Grafik lediglich auf die Inhaltsbereiche der Reifeprüfungen bezieht, ist es schwierig die Auswirkungen der Lehrplanänderungen auf die mathematischen Inhalte der Reifeprüfung zu erkennen. Daher bedarf es einer zusammenfassenden Betrachtung der mathematischen Themen der Reifeprüfungen sowie Lehrpläne. Dafür wurde die nachstehende Grafik konzipiert:

Abbildung 19: Vergleich zwischen Themen der Reifeprüfungen und jenen der Lehrpläne

Die Abbildung zeigt den Vergleich zwischen den Themen der Reifeprüfung und jenen der Lehrpläne. Auf der x-Achse sind die Jahre, in welchen Lehrplanverordnungen erlassen wurden angeführt. Zusätzlich gibt diese Achse Auskunft über die Schuljahre, wobei die Linien für die entsprechenden Balken zugunsten der Lesbarkeit ausgeblendet worden sind. Das bedeutet, dass

zwischen zwei Lehrplanverordnungen die Schuljahre, in den Reifeprüfungen stattfanden, liegen. Werden die Mathematiklehrpläne von 1967 und 1978 betrachtet, so enthält der Bereich die Reifeprüfungen der Schuljahre von 1967/68 bis 1977/78. Die Jahre bzw. Zeiträume, zu denen keine Daten zu den Reifeprüfungen aus Mathematik vorlagen, sind in der Grafik anhand der Abschnitte zu erkennen, die weder Punkte noch eingefärbte Bereiche aufweisen. Auf der y-Achse befinden sich all jene mathematischen Themen des Katalogs der schulmathematischen Inhalte, die mindestens einmal einen Teil einer Reifeprüfung bildeten. Die grün hinterlegten Abschnitte der Grafik geben an, ob ein mathematisches Thema in einem Lehrplan enthalten war. Die Implementierung der grünen Bereiche erfolgte auf Grundlage der „Kreuzchentabelle“ (siehe Anhang 5: „Kreuzchentabelle“). In Hinblick auf das Thema SK 2.1 kann aus der Grafik entnommen werden, dass dieses in den Lehrplänen von 1884, 1909, 1967, 1978, 1989 und 2004 erwähnt wurde. Die Punkte in der Abbildung geben Auskunft darüber, ob ein mathematisches Thema in einer Reifeprüfung prüfungsrelevant war. Diesbezüglich liefert die Grafik ebenso Informationen über die Übereinstimmung der mathematischen Inhalte der Reifeprüfungen mit jenen der Lehrpläne. Das meint, dass abgelesen werden kann, ob die in den Reifeprüfungen vorgekommenen Themen auch tatsächlich im Lehrplan des jeweiligen Zeitraumes explizit erwähnt wurden. Wird das Thema A 3.1 in den Blick genommen, so kann genau ein Punkt gefunden werden, der keinen grünen Hintergrund aufweist. Das bedeutet, dass dieses Thema im Lehrplan von 1978 nicht explizit angeführt worden ist, aber trotzdem ein prüfungsrelevantes Thema für die Reifeprüfung aus dem Schuljahr 1978/79 darstellte. In Anbetracht der gesamten Grafik ist ersichtlich, dass der Großteil der Punkte in einem grün gefärbten Bereich liegt. Im Vergleich zum Zeitraum von 1884 bis 1909 ist der grüne Bereich für die Zeit zwischen 1989 und 2013 deutlich größer, womit wesentlich mehr mathematische Inhalte in den Lehrplänen berücksichtigt wurden. Gleiches kann für die Anzahl der Punkte gesagt werden. Daraus kann gefolgert werden, dass zwischen 1989 und 2013 auch deutlich mehr mathematische Themen in den Reifeprüfungen gefragt waren als in den Jahren von 1884 bis 1909.

Die größten Änderungen bezüglich der Mathematiklehrpläne vollzogen sich mit dem Inkrafttreten der Lehrpläne von 1909, 1967, 1978 und 1989. Das lässt sich an der (Wieder-)Aufnahme – grauer Hintergrund wird zu grünem Balken – bzw. Beseitigung – grüner Balken wird zu grauem Hintergrund – mathematischer Themen erkennen. Wie bereits erwähnt, werden Lehrplanänderungen erst mit etwas Verzögerung in den Reifeprüfungen ersichtlich. Anhand des Zeitraums zwischen den Lehrplänen von 1967 und 1978 lässt sich das in der obigen Abbildung sehr gut erkennen: Mit dem Lehrplan von 1967 vermehrte sich der Lehrstoff für Mathematik der gymnasialen Oberstufe. Während im Zeitraum von 1949 bis ca. 1972 in den Reifeprüfungen

stets dieselben mathematischen Themen in verschiedenen Kombinationen abgeprüft wurden, kamen ab 1972 neue prüfungsrelevante Themen hinzu. Auch für den Lehrplan von 1978 kann ein solcher Umbruch festgestellt werden, indem ab 1985 vermehrt Themen zur Stochastik und Kombinatorik in den Reifeprüfungen vorkamen.

Ab 1989 kann ein Anstieg der Punkte für eine Reifeprüfung festgestellt werden, wodurch die Maturantinnen und Maturanten für die Bearbeitung der Reifeprüfungsbeispiele über Kenntnisse aus beinahe allen mathematischen Inhalten der entsprechenden Lehrpläne verfügen mussten.

14.3.2. Auswertung und Ergebnisse der mathematischen Tätigkeiten

Die folgende Grafik ist beinahe ident zu jener der Tätigkeitsbereiche der Reifeprüfungsaufgaben. Der einzige Unterschied liegt in den senkrecht gezogenen Linien, die die Jahre der Lehrplanverordnungen darstellen. Mithilfe der Grafik wird ein möglicher Zusammenhang der Lehrplanänderungen mit den geforderten mathematischen Tätigkeiten in den Reifeprüfungen aufgezeigt.

Abbildung 20: Tätigkeitsbereiche der Reifeprüfungsaufgaben nach Lehrplänen

Die waagrechte Achse gibt die Zeit an, wobei explizit die Jahre der Lehrplanverordnungen angeführt sind. Die Breite der Balken steht für die Schuljahre, in denen Reifeprüfungen aus Mathematik stattfanden. Bei fehlenden Reifeprüfungen ist lediglich der Hintergrund (hellgrauer Raster) zu erkennen. Die senkrechte Achse liefert Auskunft über die Anteile der Tätigkeitsbereiche in %. Das Vorkommen der Tätigkeitsbereiche (T 1: Modellieren, T 2: Rechnen, Operieren, T 3: Konstruieren, Skizzieren, T 4: Argumentieren) in den einzelnen Reifeprüfungen kann der Färbung der Balken entnommen werden, wobei die Höhe eines eingefärbten Balkens den Anteil eines Tätigkeitsbereiches in einer Reifeprüfung wiedergibt. Wären in einer Reifeprüfung lediglich Beispiele zu T 1 abgeprüft worden, wäre der gesamte Balken (von 0 % bis 100 %) eines Schuljahres in dieser Grafik grau gefärbt. Bei näherer Betrachtung der Grafik können keine kausalen Zusammenhänge zwischen den geforderten mathematischen Tätigkeiten und

den Mathematiklehrplanänderungen festgestellt werden. Gleiches gilt, wenn eine Verzögerung der Umsetzung der Lehrplanverordnungen berücksichtigt wird. Anhand der für die Lehrplanverordnungen gezogenen Linien in der Grafik kann kein Zeitpunkt eines Trendwechsels erklärt werden. Es macht eher den Anschein als wären diese Linien willkürlich gezogen worden.

15. Diskussion der empirischen Befunde

Dieses Kapitel widmet sich in erster Linie der Beantwortung der Forschungsfragen F 1.1, F 2.1 und F 3.1. Die Ergebnisse der Analyse der Reifeprüfungen aus Mathematik des Europagymnasiums im Zeitraum von 1883 bis 2013 werden zusammengefasst, interpretiert und mit den theoretischen Inhalten der Arbeit in Zusammenhang gebracht. Im Anschluss daran werden Limitationen der Analyse aufgezeigt.

15.1. Diskussion der Ergebnisse ad F 1.1

Die Untersuchung der Reifeprüfungsaufgaben hinsichtlich der Forschungsfrage F 1.1 verfolgte das Ziel, Antworten auf die Frage „Welche Änderungen bezüglich der mathematischen Inhalte lassen sich in den Maturitäts- bzw. Reifeprüfungsaufgaben aus Mathematik finden?“ zu geben. Die mathematischen Inhalte in den Reifeprüfungsaufgaben änderten sich im Laufe der Zeit. Im Zeitraum von 1883 bis 1931 lag der Schwerpunkt auf der Bearbeitung von Beispielen zu einigen wenigen Themen der Geometrie, Algebra und Analysis. In der Zeit von 1949 bis einschließlich 1971 änderte sich das dahingehend, dass es zu einem Anstieg der prüfungsrelevanten Themen der Analysis kam, wohingegen Kenntnisse der Algebra nicht weiter ausdrücklich in den Reifeprüfungen verlangt worden sind. Die Algebra hatte in dieser Zeitspanne eine Art Hintergrundfunktion inne. Das meint, dass die Kenntnisse der Algebra insbesondere für die Bearbeitung von Aufgabenstellungen bezüglich der Analysis und Geometrie benötigt wurden. Hierzu zählen z.B. das Umformen von (Un-)Gleichungen jeglicher Art oder das Übersetzen von Sachverhalten in die Sprache der Mathematik. Diese Hintergrundfunktion der Algebra gilt ebenso für die Zeit nach 1971, wobei gelegentlich auch Beispiele gefragt waren, die auf ein explizites Abprüfen algebraischer Themen abzielten. Ab den 1970er Jahren lag das Hauptaugenmerk der Reifeprüfung auf der Überprüfung mehrerer verschiedener Themen aus Geometrie, Algebra und Analysis. Spätestens ab 1979 kamen auch Themen aus der Stochastik hinzu, sodass die Reifeprüfungen aus einer Vielzahl verschiedener Themen aus den Inhaltsbereichen Geometrie, Algebra, Analysis und Stochastik bestanden.

Die Reifeprüfungen des Europagymnasiums in der Zeit von 1884 bis 1931 bestanden meist aus je einem Beispiel zu Gleichungen, Folgen und Reihen, zur Ebenen Trigonometrie und Analytischen Geometrie der Ebene. Das entspricht den im Organisationsentwurf vorgesehenen Prüfungsgebieten der Maturitätsprüfung. Dadurch zeigt sich, dass trotz der vorgenommenen Änderungen des Mathematiklehrplans (1884, 1889, 1909 und 1928) keine wesentlichen Neuerungen der mathematischen Inhalte hinsichtlich der im Organisationsentwurf angeführten Inhalte gab. Da Mathematik von 1909 bis 1924 kein verpflichtendes Reifeprüfungsfach war und infolgedessen keine Reifeprüfungen des Europagymnasiums vorliegen, können in diesem Zeitraum lediglich von Tendenzen im Hinblick auf die Zeit davor und danach gesprochen werden. Zudem fehlen auch die Reifeprüfungen zwischen 1931 und 1949, was auf die damals vorherrschenden politischen Verhältnisse in Österreich – Austrofaschismus und Nationalsozialismus – zurückzuführen ist. Vermutlich hatte die Mathematikmatura zwischen 1931 und 1949 denselben Aufbau wie zuvor – vier Beispiele ohne Teilaufgaben –, da auch nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges diesen Aufbau aufweisen. Während die Algebra in den Reifeprüfungsaufgaben von 1949 bis 1970 nicht prüfungsrelevant war, fand die Analysis mehr Beachtung in den Reifeprüfungen. Diese setzten sich aus je einem Beispiel zu den Themen (1) Kurvendiskussion, Zinseszins- und Rentenrechnung oder Arithmetische und geometrische Folgen und Reihen, Lineare oder Quadratische Funktionen, (2) Extremwertaufgaben, (3) Ebene Trigonometrie und (4) Analytische Geometrie der Ebene zusammen.

Ein Umbruch bezüglich der für die Reifeprüfung aus Mathematik relevanten mathematischen Inhalte vollzog sich Anfang der Siebziger Jahre. Neue Themen wie Gruppentheorie, Parameterdarstellung der Geraden bzw. der Ebene im Raum, Lineare Gleichungssysteme, Analytische Geometrie der Ebene und des Raumes mittels Vektoren und Integralrechnung fanden Einzug in die Matura. Der thematische Umbruch lässt sich auf die didaktische Strömung der Neuen Mathematik zurückführen, da durch diese eine Anlehnung der schulmathematischen Inhalte an die Inhalte der Universitätsmathematik erfolgte. Etwa zur selben Zeit lässt sich zudem eine Änderung der Struktur der Reifeprüfung erkennen. Die Anzahl der Reifeprüfungsbeispiele betrug weiterhin vier, jedoch kam es immer öfters zur Gliederung der Beispiele in Teilaufgaben, womit mehr mathematische Inhalte überprüft werden konnten.

Mitte der Achtziger Jahre traten vermehrt Aufgabenstellungen zur Wahrscheinlichkeitsrechnung in den Reifeprüfungen auf. Im Gegensatz dazu, wurde die Algebra hauptsächlich im Zuge der Analytischen Geometrie mittels Vektoren geprüft und Algebraischen Strukturen blieben unberücksichtigt. Diese Faktoren lassen die Schlussfolgerung zu, dass sich eine Änderung von

theoretischen hin zu praxisbezogenen Beispielen vollzog. Der Grund dafür liegt womöglich in der kritischen Auseinandersetzung mit der Neuen Mathematik, wonach der Mathematikunterricht anwendungs- und problemorientiert gestaltet werden und keinen universitären Charakter aufweisen soll. Seit dem Lehrplan von 1989 gelten die Algebraischen Strukturen nicht mehr als zu vermittelnder Lehrstoff. Bis 2013 gab es ansonsten keine bedeutenden Änderungen hinsichtlich der mathematischen Inhalte bei der Reifeprüfung. Im Zeitraum von 1989 bis 2013 wurden beinahe alle Lehrstoffthemen mindestens einmal bei den Reifeprüfungen aus Mathematik des Europagymnasiums berücksichtigt. Die Reifeprüfungen dieser Zeit bestanden meist aus verschiedenen Aufgabenstellungen zu allen Inhaltsbereiche – Algebra, Geometrie, Analysis, Stochastik und Kombinatorik –, was vermutlich auf die zunehmende Bedeutung der Mathematik für die Allgemeinbildung zurückzuführen ist. Manche Themen, hauptsächlich geometrische, waren zwischen 1989 und 2013 im Rahmen der Reifeprüfung gefragt, auch wenn sie nicht explizit in den Lehrplänen der gymnasialen Oberstufe erwähnt worden sind. Der Hintergrund hierfür ist die Umstrukturierung von Lehrinhalten von der gymnasialen Oberstufe hin zur Unterstufe, und da die Reifeprüfung eine Überprüfung des im Zuge des gesamten gymnasialen Lehrgangs – Unter- und Oberstufe – erworbene Wissen darstellt, gehören auch Unterstoffthemen zum Prüfungsstoff. Folgende Themen sind nie in den Reifeprüfungen zwischen 1883 und 2013 berücksichtigt worden, obwohl sie in den Lehrplänen angeführt waren: (1) Reziproke und Trinomische Gleichungen, (2) Allgemeiner Funktionsbegriff inkl. Begriff der inversen und bijektiven Funktion (3) Höhere Ableitungen, (4) Differenzenquotient, (5) Elemente der Sphärischen Trigonometrie und (6) Beschreibende Statistik.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Reifeprüfung aus Mathematik bis etwa 1970 auf das Abprüfen weniger mathematischer Themen abzielte. Für die darauffolgenden Jahre lässt sich ein Anstieg der zu bearbeitenden mathematischen Inhalte in der Reifeprüfung erkennen. Daraus kann gefolgert werden, dass für die positive Absolvierung der Reifeprüfung aus Mathematik im Laufe der Zeit ein „breiteres Wissen“ bezüglich der Mathematik notwendig wurde.

15.2. Diskussion der Ergebnisse ad F 2.1

Die Beantwortung der Forschungsfrage F 2.1 „Welche mathematischen Tätigkeiten wurden bei den Maturitäts- bzw. Reifeprüfungen aus Mathematik gefordert? Gab es diesbezüglich Verschiebungen in der Schwerpunktsetzung?“ lautet wie folgt: In Anbetracht aller untersuchten Reifeprüfungen über den gesamten Zeitraum hinweg kann gesagt werden, dass die Maturantinnen und Maturanten für die Bearbeitung von Reifeprüfungsaufgabenstellungen sowohl das Rechnen, Operieren, Konstruieren bzw. Skizzieren als auch das Modellieren und Argumentieren bzw. Beweisen beherrschen mussten. Je nachdem welcher Zeitraum in den Blick genommen wird, können unterschiedliche Ausprägungen (von 0 % bis 100 %) der geforderten mathematischen Tätigkeiten festgestellt werden. Der Fokus lag jedoch stets auf der Anwendung rechnerischer und operativer Tätigkeiten, sodass jede Reifeprüfung mindestens ein Beispiel enthielt, in dem das Rechnen bzw. Operieren für die Bearbeitung notwendig war. Im Laufe der Zeit vollzog sich eine Verschiebung der Schwerpunktsetzung, in dem Sinne, dass im Rahmen der Reifeprüfungen vermehrt die Überprüfung aller mathematischen Fertigkeiten – hier: Modellieren, Rechnen/Operieren, Konstruieren/Skizzieren und Argumentieren – in den Vordergrund rückte.

In der Zeit zwischen 1884 und 1907 wurden neben Beispielen, die eine rechnerische Lösung verlangten, auch öfters Beispiele gestellt, die Anfertigungen von Konstruktionen bzw. Skizzen und/oder ein Übersetzen eines mathematischen Sachverhalts in die Sprache der Mathematik erforderten. Lediglich in einer Reifeprüfung hatten die Prüflinge ihr Können bezüglich des Beweisens bzw. Argumentierens anwenden müssen. Während dieses Zeitraums gab es kaum Änderungen bezüglich der Maturitätsprüfungsvorschrift wie sie im Organisationsentwurf von 1849 verlautbart wurde. Demnach sollten im Rahmen der Reifeprüfung aus Mathematik Aufgaben zu Beweisen von Sätzen aus der Planimetrie und Trigonometrie beherrscht werden. Zusätzlich galt es sämtliche Berechnungen und operative Tätigkeiten durchzuführen. Diese Anforderungen widersprechen sich zum Teil mit den Ergebnissen der Analyse der Reifeprüfungen des Europagymnasiums hinsichtlich der geforderten mathematischen Tätigkeiten, da lediglich einmal ein Beweis durchzuführen war und öfters Aufgabenstellungen konstruktiver Art gefragt waren.

Aufgrund des Fehlens sämtlicher Reifeprüfungen zwischen 1907 und 1949 können bezüglich der geforderten mathematischen Tätigkeiten nur vage Aussagen getroffen werden. Beim Vergleich der vorhandenen Reifeprüfungen aus der Zwischenkriegszeit und jener nach dem

Zweiten Weltkrieg fällt auf, dass dieselben mathematischen Tätigkeiten in unterschiedlichem Ausmaß gefordert waren. Dadurch kann gesagt werden, dass ab 1907 eine Phase folgte, in der für das Lösen der Reifeprüfungsaufgaben insbesondere rechnerische, operative und modellbildende Fertigkeiten benötigt wurden. Das Konstruieren bzw. Skizzieren spielte in drei Reifeprüfungen und das Argumentieren bzw. Beweisen in einer Reifeprüfung im Zeitraum von 1907 bis 1967 eine Rolle. Das lässt sich auf folgendes zurückführen: Die Lehrpläne von 1909, 1928, 1935 und 1955 hatten als Ziel, die Anwendungen der Mathematik hervorzuheben. Diese Hervorhebung wurde durch die vorherrschende politische Situation verstärkt, indem Anwendungen bezogen auf die ideologischen Vorstellungen der Politik in den Mathematikbeispielen berücksichtigt worden sind. In anwendungsbezogenen Beispielen muss meistens ein Sachverhalt in die Sprache der Mathematik übersetzt oder in ein mathematisches Modell überführt werden, um anschließend Berechnungen durchführen zu können.

Ab 1967 waren in den Reifeprüfungsaufgabenstellungen allmählich mehr als zwei mathematische Tätigkeiten von den Schülerinnen und Schülern anzuwenden, sodass neben dem Modellieren und Rechnen bzw. Operieren auch das Anfertigen von Konstruktionen bzw. Skizzen und/oder das Beweisen bzw. Argumentieren gefragt war bzw. waren. Dieser Trend hin zur Berücksichtigung mehrerer Tätigkeitsbereiche lässt sich zum einen auf die Etablierung der Neuen Mathematik sowie den didaktischen Grundsätzen des Lehrplanes von 1970 zurückzuführen. Der Lehrplan von 1970 besagte, dass im Zuge des Unterrichts die Beweisverfahren, wie die vollständige Induktion oder der indirekte Beweis, behandelt und die Querverbindungen sowie Anwendungen aufgezeigt werden sollen. Zum anderen sah die Reifeprüfungsvorschrift von 1970 die Berücksichtigung von Reifeprüfungsaufgaben vor, die über dem Fachwissen hinaus auch selbstständiges Denken, Urteilsfähigkeit und Darstellungsvermögen der Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten erfordern. Schließlich gab es ab 1978 noch drei Reifeprüfungen, in denen lediglich zwei Tätigkeitsbereiche gefordert waren. Den Schwerpunkt der Reifeprüfungen bildete zwar von 1883 bis 2013 stets das Rechnen und Operieren, aber im Laufe der Zeit – vor allem ab den 1970er Jahren – wurde zusehends mehr Wert auf andere mathematische Tätigkeiten gelegt. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete wahrscheinlich die Benutzung des Taschenrechners bei der Reifeprüfung, was ab 1979 unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt war. Dadurch konnte das Rechnen ausgelagert und der Blick auf die Überprüfung anderer mathematischer Tätigkeiten gerichtet werden. Das implizierte einen Anstieg des Anforderungsniveau bei der Reifeprüfung aus Mathematik.

15.3. Diskussion der Ergebnisse ad F 3.1

Die Analyse hinsichtlich der Forschungsfrage F 3.1 - „Hatten Lehrplanänderungen Auswirkungen auf die Mathematikmatura? Wenn ja, welche?“ – führte zum Ergebnis, dass Änderungen im Mathematiklehrplan vor allem in den zu bearbeitenden mathematischen Inhalten der Reifeprüfungen führten. Demzufolge führte die Mathematiklehrplanänderungen des Jahres 1967 zur Erweiterung der prüfungsrelevanten Inhalte um Lineare Algebra, Algebraische Strukturen, Integral, Mengenlehre und die Wiederaufnahme der Stochastik und Kombinatorik. Mit dem Lehrplan von 1978 kam es zur Aufwertung der Stochastik und zum Wegfall der Algebraischen Strukturen. Infolge des Inkrafttretens des Lehrplans von 1989 rückten anwendungs- und problemorientierte Reifeprüfungsaufgabenstellungen in den Vordergrund. Damit wurde meist mit einem Beispiel mehrere mathematische Inhalte zugleich geprüft, sodass eine Vermehrung der geforderten Inhalte bei der Reifeprüfung zu verzeichnen ist. Ein zusätzlicher Umbruch erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg, jedoch können aufgrund der dürftigen Datenlage der Zeit keine genaueren Aussagen darüber getroffen werden. Offensichtlich ist, dass ab 1949 die Funktionen sowie die Extremwertaufgaben Einzug in die Mathematikmatura fanden.

Mittels der Betrachtung der Inhaltsbereiche (Algebra, Geometrie, Analysis und Stochastik und Kombinatorik) können bereits Tendenzen eines Zusammenhangs zwischen Änderungen des Lehrplans und Änderungen der mathematischen Inhalte bei der Reifeprüfung erkannt werden. Um explizitere Aussagen treffen zu können, ist es notwendig die den Inhaltsbereichen zugehörigen mathematischen Themen in den Blick zu nehmen und diese in weiterer Folge mit den Lehrplanverordnungen in Beziehung zu setzen. Dadurch wird ersichtlich, dass sich eine Anpassung der mathematischen Inhalte der Reifeprüfungen zu jenen der Lehrpläne mit etwas Verzögerung vollzog. Es kann festgestellt werden, dass manche Themen zwar nicht im Lehrplan angeführt, aber für die Bearbeitung der Reifeprüfungsbeispiele relevant waren und umgekehrt. Damit ist gemeint, dass manche Lehrstoffthemen nicht in den Reifeprüfungen berücksichtigt wurden. Darüber hinaus kann ein Zusammenhang zwischen der im Lehrplan angeführten Themen und der im Rahmen der Reifeprüfung geprüften Themen – insbesondere in Bezug auf die Anzahl – diagnostiziert werden: Je mehr Themen im Mathematiklehrplan explizit erwähnt wurden, desto höher war die Anzahl der abgeprüften Themen.

In Hinblick auf die im Rahmen der Reifeprüfungen geforderten mathematischen Tätigkeiten können keine näheren Aussagen darüber getroffen werden, ob Lehrplanänderungen zu Schwerpunktverlagerungen führten. Es können diesbezüglich keine unmittelbaren Zusammenhänge

festgestellt werden. Eher lässt sich die Verschiebung der Schwerpunktsetzungen der mathematischen Tätigkeiten auf mathematikdidaktische Strömungen und Vorstellungen, pädagogische Grundsätze, Reifeprüfungsvorschriften sowie den Einsatz von technischen Hilfsmitteln zurückführen.

15.4. Limitationen des Forschungsvorhabens

Bei der Durchführung des Forschungsprozesses kamen einige Limitationen zum Vorschein, die im Folgenden näher betrachtet werden.

Die bedeutendste Limitation dieser Arbeit war das Nichtvorhandensein einiger Maturitätsprüfungsaufgaben wie etwa für die Zeit vor 1883 oder während den zwei Weltkriegen. Für die Zeiträume, in denen keine Reifeprüfungen vorliegen, war es schwierig aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Aufgrund dessen kann es sein, dass etwaige Änderungen hinsichtlich der Reifeprüfungen nicht zum Vorschein kamen.

Eng damit im Zusammenhang steht die Gewichtung der Reifeprüfungsbeispiele. Da für die (Teil-)Aufgaben nur in drei von den insgesamt 90 vorhandenen Mathematikreifeprüfungen eine Bepunktung angeführt worden ist, war es notwendig eine möglichst repräsentative Gewichtung der Beispiele vorzunehmen. Es erfolgte eine Gleichgewichtung der Beispiele sowie der Teilaufgaben bezogen auf eine Matura. Das ist einerseits problematisch und nicht fair, da nicht alle (Teil-)Aufgaben von gleichem Umfang sind. Andererseits könnten dadurch Informationen bezüglich der Bedeutung der Inhalts- und Tätigkeitsbereiche in den Reifeprüfungen verloren gegangen sein. Letzteres meint, dass durch die Angabe der Bepunktung der Beispiele und (Teil-)Aufgaben insbesondere gesehen werden hätte können, auf welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie auf welche mathematischen Inhalte die Lehrpersonen besonderen Wert gelegt hatten.

Die mathematischen Themen für die Reifeprüfungen wurden auf Basis der Lehrpläne festgelegt, wobei nicht alle Lehrpläne in digitalisierter Form aufzufinden waren, sodass beispielsweise der Lehrplan von 1884 aus den Jahresberichten und der vorhandenen Literatur rekonstruiert werden musste. Es wurden lediglich jene mathematischen Inhalte als Themen definiert, die explizit in den Lehrplänen genannt wurden. Je nachdem nach welchen Kriterien die Auswahl der Themen für die Analyse vollzogen wird, können unterschiedliche Ergebnisse ähnlicher Art erzielt werden. Ähnliches gilt für die Festlegung der mathematischen Tätigkeitsbereiche. Auch diesbezüglich impliziert eine abweichende Zusammenstellung ein anderes Resultat.

Eine weitere Limitation dieser Arbeit ist die separate Betrachtung der Themen und Tätigkeitsbereiche. Bei der Durchführung der Analyse der Reifeprüfungsaufgaben hinsichtlich ihrer

geforderten mathematischen Tätigkeiten und Inhalte konnten einige Zusammenhänge festgestellt werden. Hierzu ein Beispiel: Der Inhaltsbereich der Algebra und der Tätigkeitsbereich des Modellierens kamen selten zugleich in den Reifeprüfungsaufgaben vor. Wenn im Rahmen einer Reifeprüfung Kenntnisse bezüglich der Algebra explizit abgeprüft worden sind, wurde das Modellieren in derselben Reifeprüfung meist vernachlässigt. Hierbei gilt ebenfalls die Umkehrung. Im Anhang befindet sich eine Grafik (siehe Anhang 9: Zusammenhang zwischen Themen- und Tätigkeitsbereichen), die zeigt, welche Tätigkeiten in den Themenbereichen gefordert waren. Der Zusammenhang zwischen den mathematischen Themen und Tätigkeiten wäre für ein weiteres Forschungsvorhaben von Interesse.

16. Rekonstruktion der Geschichte des Mathematikunterrichts in Österreich

Ziel dieses Kapitels ist es, die Geschichte des Mathematikunterrichts in Österreich anhand einer ausführlichen Beantwortung der Hauptforschungsfragen (F 1, F 2 und F 3) zu rekonstruieren. Da sich die Forschungsfragen auf bestimmte Aspekte des Mathematikunterrichts beziehen, werden lediglich diese in Bezug auf die Geschichte des Mathematikunterrichts in Österreich näher erläutert. Dementsprechend wird im Folgenden vorerst die Entwicklung der zu lehrenden mathematischen Inhalte aufgezeigt. Anschließend wird auf die im Rahmen des Mathematikunterrichts geförderten mathematischen Tätigkeiten näher eingegangen, um ersichtlich zu machen, zu welcher Zeit welche Fertigkeiten wie etwa das Rechnen, Beweisen, Interpretieren etc. im Vordergrund des Unterrichtsgeschehens standen. Den Abschluss bildet das Aufzeigen des Zusammenhangs zwischen Mathematiklehrplanänderungen und Änderungen zu den zuvor genannten Aspekten.

Als Grundlage für die Rekonstruktion der Geschichte des Mathematikunterrichts fungieren die Erläuterungen des Theorieteils und der Diskussionen zu den adaptierten Forschungsfragen (F 1.1, F 2.1 und F 3.1). Letztere beinhalten Informationen zur Entwicklung der geforderten mathematischen Inhalte und Tätigkeiten in den Maturitäts- bzw. Reifeprüfungen sowie zum Zusammenhang zwischen Mathematiklehrplanänderungen und Änderungen der Mathematikmatura. Die Reifeprüfung bildet seit ihrer Etablierung 1849 den Abschluss der gymnasialen Oberstufe in Österreich und gibt – bezogen auf die Reifeprüfung aus Mathematik – vor, über welche mathematischen Kenntnisse und Fertigkeiten die Lernenden verfügen sollen, um als „reif“ für die Universität bzw. anderer tertiärer Bildungseinrichtungen zu gelten. Aufgrund dessen kann angenommen werden, dass ein Rückschluss der Ergebnisse der Untersuchung der Mathematikmatura auf den Mathematikunterricht besonders für die Zeit nach 1849 zulässig ist.

Mithilfe der Analyseergebnisse der adaptierten Forschungsfragen können die Hauptforschungsfragen: (F 1) „Welche mathematischen Inhalte standen in welchem Zeitraum im Mittelpunkt des Mathematikunterrichts? Inwiefern gab es Änderungen bezüglich der mathematischen Inhalte und warum?“, (F 2) „Welche mathematischen Tätigkeiten wurden im Rahmen des Mathematikunterrichts gefördert?“ und (F 3) „Warum kam es zu Änderungen bezüglich des Mathematiklehrplans? Welche Lehrplanänderungen hatten die bedeutendsten Auswirkungen auf den Mathematikunterricht?“ beantwortet werden.

16.1. Inhalte des Mathematikunterrichts

Die Mathematik spielte lange Zeit eine Nebenrolle in der schulischen Ausbildung auf dem Boden des heutigen Österreichs. Die vorherrschenden Lehrinhalte, vor allem als das Schulwesen unter kirchlichem Einfluss stand, waren die „septem artes liberales“. Im Zuge dieser wurden im Bereich der Naturwissenschaften elementarste Inhalte zur Geometrie und Arithmetik vermittelt, die hauptsächlich auf die Beherrschung sämtlicher Berechnungen wie etwa Kalenderberechnungen oder die Berechnung von Verhältnissen der Intervalle in der Musik abzielten. Als in der Renaissancezeit der Handel aufblühte, wuchs seitens der Bevölkerung das Bedürfnis nach einer an die „Wirtschaft“ angepasste mathematischen Ausbildung, in der einfachste geometrische und arithmetische Kenntnisse vermittelt werden sollten. Sodann widmete sich die Zunft der Rechenmeister der Aufbereitung und Weiterentwicklung algebraischer und arithmetischer Inhalte. Der „Gymnasialkodex“ von 1809 unterstrich die Vormachtstellung der lateinischen Sprache im Unterricht. Der Mathematik kam nur rund zehn Prozent der gesamten, knapp bemessenen Unterrichtszeit zu, wohingegen Latein mehr als die Hälfte in Anspruch nahm. Daher konnten wiederum nur elementarste mathematische Kenntnisse vermittelt werden. Aufgrund des zu dieser Zeit vorherrschenden bildungspolitischen Ideals des preußischen Bildungswesens, begann auch im Habsburgerreich eine Umstrukturierung des Bildungssystems sowie in weiterer Folge des Mathematikunterrichts.

Mit der Etablierung des „Entwurfes der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich“ erhielt das Gymnasium die auch heute noch geläufige Gliederung in eine jeweils vierjährige Unter- und Oberstufe. Da sich die vorliegende Arbeit hauptsächlich mit dem Mathematikunterricht der gymnasialen Oberstufe befasst, folgt in den weiteren Ausführungen lediglich deren Betrachtung. Durch das Inkrafttreten des Organisationsentwurfes wurde der Behandlung der Mathematik im Unterricht wesentlich mehr Zeit eingeräumt, womit auch ein Anstieg des mathematischen Lehrstoffes verzeichnet werden kann. Darüber hinaus kam es zur Einführung der Maturitätsprüfung (später Reifeprüfung), die den Abschluss der gymnasialen Ausbildung bis heute bildet. Da das Unterrichtsfach Mathematik als verpflichtender Prüfungsgegenstand galt, kann daraus gefolgert werden, dass die Mathematik an Bedeutung für die Allgemeinbildung gewann. Im Mathematikunterricht der Oberstufe des Gymnasiums stand vorwiegend die Vermittlung der mathematischen Inhalte in wissenschaftlicher Form im Vordergrund. Die mathematischen Inhalte waren: Geometrie mit und ohne analytische Behandlung, Zahlbereiche, Zahlentheorie, Gleichungen ersten und zweiten Grades, Folgen und Reihen sowie Kombinatoriklehre. Der Lehrstoff vermehrte sich 1884 um eine ausführlichere Behandlung verschiedener

Arten von Gleichungen (z.B. Exponentialgleichungen, diophantische Gleichungen, etc.), die Zinseszins- und Rentenrechnung als Anwendung für die Arithmetik und die Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Schon 1899 wurden letztere aus dem Mathematiklehrplan für die Oberstufe gestrichen, aber 1909 im Zuge einer Neugestaltung des Lehrplans wiederaufgenommen. Die Gründe für die Neugestaltung zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Entwicklungen im Bereich der (Fach-)Wissenschaften und der Didaktik sowie die Industrialisierung. Auch die von Felix Klein 1905 formulierten „Meraner Beschlüsse“ hatten vermutlich Einfluss auf den Lehrplan von 1909, da diese die Einführung des Funktionsbegriffes sowie die Förderung des funktionalen Denkens forderten. Schließlich bildeten ab 1909 die Themengebiete Funktionen und Infinitesimalrechnung – die hier neben den Folgen und Reihen zum Inhaltsbereich der Analysis gezählt werden – einen Teil des zu vermittelnden Lehrstoffes. Diese Themengebiete wurden im Rahmen der Lehrpläne von 1928 und 1935 erweitert. Erwähnenswert ist hierbei der Einzug des Integrals (1928) und der Kurvendiskussion (1935) in den Mathematikunterricht. Aufgrund der gemachten Erkenntnisse aus der Analyse der mathematischen Inhalte der Reifeprüfungsaufgaben des Europagymnasiums können für den Mathematikunterricht im Zeitraum von 1883 bis 1931 folgende thematische Schwerpunktsetzungen festgestellt werden: Einen wesentlichen Teil des mathematischen Unterrichts in der genannten Zeit nahm die Behandlung der Geometrie ein. Dabei lag der Fokus insbesondere auf der Vermittlung der Trigonometrie und der Analytischen Geometrie der Ebene bzw. der Kegelschnittslehre. Im Bereich der Algebra, die zusammen mit der Geometrie den Schwerpunkt des Mathematikunterrichts der gymnasialen Oberstufe bildeten, wurde das Lösen verschiedener Arten von (Un-)Gleichungen sowie zahlentheoretische Kenntnisse gelehrt. Hierzu ist zu sagen, dass die Algebra meist eine Hintergrundfunktion ausführt, indem sie für die Bearbeitung sämtlicher Beispiele die Werkzeuge liefert. Dazu zählen unter anderem das Umformen von Gleichungen oder das Übersetzen von Sachverhalten in die Sprache der Mathematik. Die Analysis wurde im Mathematikunterricht vor allem durch das Lehren der arithmetischen und geometrischen Folgen und Reihen und der Zinseszins- und Rentenrechnung repräsentiert. Mit den Lehrplänen von 1909 und 1928 erfuhr die Analysis zwar eine Aufwertung, aber weil das Unterrichtsfach Mathematik von 1909 bis 1924 kein verpflichtendes schriftliches Reifeprüfungsfach darstellte und somit keine Reifeprüfungen aus Mathematik zu dieser Zeit vorliegen, kann keine genaue Aussage darüber getroffen werden, inwiefern Themen aus dem Inhaltsbereich Analysis in den Reifeprüfungen berücksichtigt worden sind. Da in der Maturitätsprüfungsvorschrift des Organisationsentwurfes die Kombinationslehre nicht als Prüfungsthema angeführt und diese auch kein einziges Mal im Rahmen einer Maturitätsprüfung des Europagymnasiums im Zeitraum von

1883 bis 1931 geprüft wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die Vermittlung der Kenntnisse bezüglich der Kombinationslehre keine wesentliche Rolle im Mathematikunterricht spielte. Ähnliches gilt für die Wahrscheinlichkeitsrechnung.

In der Zeit des autoritären Ständestaates und des Zweiten Weltkrieges lag das Hauptaugenmerk des Mathematikunterrichts in der Nutzbarmachung des mathematischen Denkens. Dadurch rückten Themen wie Flugzeugortung, Lehre vom Wurf in mathematischer Behandlung sowie statistische Berechnungen in den Vordergrund. Diese Themen können der Analysis, Geometrie und Stochastik zugeordnet werden. Das könnte ein Grund für die Vermehrung der Inhalte der Analysis – allen voran die Funktionen – sein. Als nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ein halbwegs normaler Unterrichtsbetrieb stattfinden konnte, wurde auf die Lehrpläne von 1928 und 1935 zurückgegriffen. Die Anwendungen der Mathematik spielten weiterhin eine bedeutende Rolle, wobei die Inhalte betreffend der politisch-ideologischen Vorstellungen verworfen wurden. In Anbetracht der Analyseergebnisse zu den mathematischen Inhalten macht es den Anschein, als ob die Funktionen die Gleichungen ersetzen und somit weniger Themen der Algebra als der Analysis in den Reifeprüfungen gefragt waren. Folglich kam es im Mathematikunterricht allmählich zu einem Schwerpunktwechsel von Geometrie und Algebra hin zu Geometrie und Analysis.

Während die Entwicklung der Schulmathematik in Österreich aufgrund der zwei Weltkriege stagnierte, wurde die Fachwissenschaft Mathematik und damit verbunden die Universitätsmathematik kontinuierlich weiterentwickelt. Die Folge war eine große Kluft zwischen Schul- und Universitätsmathematik. Um dem entgegenzuwirken, sollte der Mathematikunterricht im Sinne der Neuen Mathematik gestaltet werden. Das bedeutet, dass der Unterricht in Inhalt, Sequenzierung und Ausdrucksweise an die Anfängervorlesungen der Universitäten angepasst werden sollte. An den Universitäten dominierte bereits die moderne Strukturmathematik, die einen konsequent deduktiven Aufbau auf Basis eines möglichst optimalen Axiomensystems und eine formale Darstellung der Resultate aufweist. Doch bevor eine Reformierung des Mathematikunterrichts möglich war, musste eine Neugestaltung des Schulwesens erfolgen. 1962 folgte schließlich eine gesetzliche Neuregelung des Schulwesens, wodurch die Lehrpläne neu konzipiert werden mussten. Damit war der Weg geebnet, den Mathematikunterricht im Sinne der Neuen Mathematik zu gestalten. Der Mathematiklehrplan von 1967 brachte Neuerungen bezüglich aller mathematischen Inhaltsbereiche – Algebra, Geometrie, Analysis und Stochastik und Kombinatorik – mit sich: Der Bereich Algebra wurde um die Lehrstoffe Mengenlehre, Lineare Algebra und Algebraische Strukturen erweitert. Die geometrischen Inhalte blieben bestehen, jedoch

sollte künftig auch eine vektorielle Betrachtung dieser im Unterricht Anklang finden. Eine starke Aufwertung erfuhr die Analysis durch eine abermalige Erweiterung der Infinitesimalrechnung um Themen wie (Un-)Bestimmtes Integral und Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, sowie der Funktionen um Grenzwert, Stetigkeit und Extremwertaufgaben. Nachdem die Stochastik bzw. Kombinatorik spätestens seit 1955 keine Rolle im Mathematikunterricht spielte, wurden diesbezügliche Inhalte 1967 wieder in den Lehrplan aufgenommen. Die im Rahmen der Lehrplanverordnung 1967 eingeführten neuen Inhalte wurden unmittelbar nach dem Inkrafttreten des Lehrplans im Unterricht berücksichtigt, was sich anhand der Reifeprüfungen des Europagymnasiums erkennen lässt. Zum Reifeprüfungstermin des Schuljahres 1969/70 bildete das (Un-)Bestimmte Integral einen Teil der Prüfung, ab 1971 kamen Beispiele zur Linearen Algebra bzw. zu Algebraischen Strukturen hinzu und 1973 folgte die Analytische Geometrie mittels Vektoren. Daraus kann eine Anhebung der Bedeutung der Algebra für die Schulmathematik gefolgert werden. Hierbei spielte die Einführung der Vektoren eine zentrale Rolle, da mithilfe der Vektoren geometrische Problemstellungen „einfacher“ gelöst werden können.

Schon ab Mitte der 1970er Jahre kam gegenüber der Neuen Mathematik Kritik auf. Die Schulmathematik sollte nicht die Universitätsmathematik als Vorbild nehmen, sondern anwendungs- und problemorientiert aufgebaut sein. Da ab Mitte der 1980er Jahren im Rahmen der Reifeprüfungen des Öfteren Beispiele zur Stochastik aber keine zur Linearen Algebra und zu Algebraischen Strukturen gefragt waren, kann angenommen werden, dass sich der Mathematikunterricht der Kritik bezüglich der Neuen Mathematik annahm. Es erfolgte eine sukzessive Entwicklung vom Abstrakten und Formalen – Algebraische Strukturen – hin zu lebensnahen Anwendungen und Problemen – Wahrscheinlichkeitsrechnung. Diese Entwicklung war spätestens mit dem Inkrafttreten des Lehrplans von 1989 abgeschlossen. Im Zeitraum von 1989 bis 2013 spielten alle Inhaltsbereiche – Algebra, Geometrie, Analysis, Stochastik und Kombinatorik – im Mathematikunterricht eine Rolle. Anhand der Analyse der mathematischen Inhalte der Reifeprüfungen kann festgestellt werden, dass die Bedeutung der Geometrie allmählich abnahm, wohingegen die Stochastik und Analysis zunehmend an Relevanz gewannen. Auch die Algebra hatte in diesem Zeitraum einen besonderen Stellenwert, da sie mit ihren zugehörigen Themen wie Zahlen, Vektoren oder (Un-)Gleichungen ein Betreiben von Mathematik möglich macht.

Mit der Einführung der Zentralmatura wurden Grundkompetenzen formuliert, die aufzeigen, was die Maturantinnen und Maturanten für eine positive Absolvierung der Abschlussprüfung können müssen. Mithilfe dieser Grundkompetenzen, die im Katalog von Grundkompetenzen

angeführt sind, lässt sich feststellen, welche mathematischen Inhalte der gymnasialen Oberstufe für den Mathematikunterricht heutzutage wesentlich sind. Beim Vergleich der im Katalog angeführten Inhaltsbereiche – (1) Algebra und Geometrie, (2) Funktionale Abhängigkeiten, (3) Analysis, (4) Wahrscheinlichkeit und Statistik – fällt sofort auf, dass die Geometrie mit der Algebra zusammengelegt wurde. Bei näherer Betrachtung der für den Inhaltsbereich Algebra und Geometrie formulierten Kompetenzen ist zu sehen, dass bezüglich der Geometrie lediglich die Trigonometrie für die Reifeprüfung eine zentrale Rolle spielt. Die Analytische Geometrie, die bis 2013 fast immer im Rahmen einer Reifeprüfung gefragt wurde, bildet heutzutage keinen Schwerpunkt der Prüfung (Teil A) und folglich im Mathematikunterricht. In der vorliegenden Arbeit werden die Funktionen, Folgen und Reihen sowie die Differential- und Integralrechnung zur Analysis gezählt, wohingegen im Grundkompetenzkatalog die Funktionalen Abhängigkeiten und die Analysis eigene Inhaltsbereiche darstellen. Daraus kann bereits gefolgert werden, dass die Analysis für die Reifeprüfung und in weiterer Folge für den Mathematikunterricht noch mehr an Bedeutung gewann als sie zur Zeit vor der Einführung der SRP hatte. Da Wahrscheinlichkeit und Statistik einen eigenen Inhaltsbereich im Katalog von Grundkompetenzen bilden, kann auch hier von einer zunehmenden Relevanz der Stochastik im Mathematikunterricht gesprochen werden. Die erneute Aufwertung der Analysis und Stochastik kann sich womöglich durch den Umstand erklären lassen, dass sich diese mathematischen Bereiche hervorragend für anwendungs- und problemorientierte Aufgabenstellungen eignen.

16.2. Förderung mathematischer Tätigkeiten

In der Zeit vor der Einführung der Maturitätsprüfung ist es schwierig die mathematischen Tätigkeiten zu identifizieren. Aufgrund der Tatsache, dass der Fokus des mathematischen Unterrichts auf der Vermittlung elementarster Kenntnisse zur Geometrie und Arithmetik lag, liegt es nahe, dass ebenfalls elementarste mathematische Fertigkeiten gefördert wurden. Dazu zählen etwa das Rechnen mit Natürlichen Zahlen (mithilfe des Fingerrechensystems) und das Anfertigen einfachster geometrischer Figuren. Da die Gesellschaft immer mehr mathematische Fertigkeiten für das alltägliche Leben benötigte, begannen sich die Rechenmeister zunehmend typischer Tätigkeiten der Algebra zu widmen. In weiterer Folge rückte neben dem Rechnen und Konstruieren auch das Operieren, also das Umformen von Gleichungen, in den Mittelpunkt der Schulmathematik.

Als im Rahmen des Inkrafttretens des Organisationsentwurfes eine wissenschaftliche Behandlung der Mathematik in der gymnasialen Oberstufe erfolgte, sollten im Unterricht Beweise (vorwiegend geometrischer Lehrsätze), komplexere Rechnungen wie etwa das Rechnen mit

Logarithmen oder Dezimalzahlen und umfangreichere operative Tätigkeiten durchgeführt werden. Darüber hinaus sollten Zusammenhänge der verschiedenen mathematischen Themengebiete herausgearbeitet werden, sodass die Lernenden in die Lage versetzt werden, Beziehungen zwischen den Themengebieten zu erkennen. Die wissenschaftliche Behandlung der Schulmathematik blieb nahezu gänzlich bis Anfang des 20. Jahrhunderts bestehen. Interessant dabei ist, dass das Beherrschen von Beweisen geometrischer Lehrsätze als Teil des Lehrstoffes in den Instruktionen für den Mathematikunterricht sowie als reifeprüfungsrelevante Aufgabenstellung in der Maturitätsprüfungsvorschrift des Organisationsentwurfes ausdrücklich erwähnt worden ist, aber nur einmal zur Bearbeitung eines Reifeprüfungsbeispiels des Europagymnasiums im Zeitraum von 1884 bis 1907 notwendig war. Auch gab es in diesem Zeitraum vermehrt Aufgabenstellungen, in denen (geometrische) Konstruktionen bzw. Skizzen anzufertigen und/oder Sachverhalte in die Sprache der Mathematik zu übertragen bzw. relevante mathematische Beziehungen zu erkennen waren. Deswegen kann gefolgert werden, dass einerseits die mathematische Tätigkeit des Konstruierens bzw. Skizzierens, obwohl sie nicht explizit im Lehrplan angeführt war, im Mathematikunterricht gefördert wurde. Andererseits wurde dem Modellieren eine große Bedeutung im Unterricht zugesprochen. Erst im Lehrplan von 1909 erfolgte eine ausdrückliche Erwähnung des Übens im Konstruieren bzw. Skizzieren durch das Anfertigen von Zeichnungen und Modellen, um das räumliche Anschauungsvermögen der Lernenden zu fördern.

In der Zeit von 1909 und 1967 war der Mathematikunterricht zusehends auf die Förderung der mathematischen Fertigkeiten des Modellierens, Konstruierens bzw. Skizzierens sowie des Rechnens bzw. Operierens ausgerichtet. Auf das Vermitteln von Lehrstoffen durch Beweise wurde bis ca. 1935 verzichtet. Das Hauptanliegen des Mathematikunterrichts im genannten Zeitraum lag vermutlich darin, die Heranwachsenden mit den Anwendungen der Mathematik vertraut zu machen. Dafür erfolgte im Unterricht vermehrt die Bearbeitung von anwendungsbezogenen Beispielen, wozu neben dem Modellieren auch das Rechnen und Operieren benötigt wird. Diese Vermutung kann mittels der Analyseergebnisse der Reifeprüfungsaufgaben hinsichtlich der mathematischen Tätigkeiten bestätigt werden, da zur Bearbeitung der Reifeprüfungsbeispiele der entsprechenden Zeitspanne bis auf einzelne Ausnahmen lediglich rechnerische, operative und modellbildende Fertigkeiten benötigt wurden. Das Hervorheben der Anwendungen im Mathematikunterricht könnte womöglich eine Auswirkung der Nutzbarmachung der Mathematik für politische Zwecke gewesen sein.

Im Zuge der Neugestaltung des Mathematikunterrichts im Sinne der Neuen Mathematik 1967 kam es zu Änderungen der im Unterricht geförderten mathematischen Tätigkeiten. Die Gestaltung der Mathematiklehrpläne von 1967, 1970 und 1978 war von der didaktischen Strömung der Neuen Mathematik beeinflusst worden. Während mit dem Lehrplan von 1967 eine inhaltliche Anpassung der Schulmathematik an die Universitätsmathematik erfolgte, wurde mit den darauffolgenden Lehrplänen die Art und Weise der Vermittlung der mathematischen Inhalte in der Schule an jene der Universitäten angeglichen. Es wurden eigens Anweisungen für die Vermittlung eines Stoffgebietes gegeben. Demnach sollte ein neues Thema mittels eines lebensnahen Beispiels an die Schülerinnen und Schüler herangeführt, eine schrittweise Mathematisierung in Form von Definitionen und Sätze durchgeführt und Lehrsätze bewiesen werden. Als Abschluss eines Stoffgebietes sollten inner- und außermathematische Anwendungen aufgezeigt und Beispiele, die auch Beweise sein konnten, bearbeitet werden. Mittels dieser Instruktionen lässt sich erkennen, dass die mathematischen Tätigkeiten Modellieren, Rechnen und Operieren sowie Argumentieren bzw. Beweisen im Unterricht ab ca. 1970 gefördert werden hätten sollen. Zusätzlich galt es das Anschauungs- und Abstraktionsvermögen der Schülerinnen und Schüler zu stärken, was vermutlich bedeutet, dass ebenfalls das Konstruieren und Skizzieren zu lehren war. Ob diese mathematischen Tätigkeiten tatsächlich in zunehmendem Maß im Unterricht geübt worden sind, lässt sich mithilfe der Reifeprüfungen des Europagymnasiums feststellen. Ab 1967 ist ein schrittweiser Rückgang des Rechnens und eine Zunahme des Argumentierens, Modellierens und Konstruierens bzw. Skizzierens bei den Reifeprüfungen zu verzeichnen. Bezogen auf den Mathematikunterricht kann deshalb gesagt werden, dass sich der Fokus bei der Vermittlung der Lehrinhalte von der Beispielrechnung hin zur Förderung allgemeiner mathematischer Denk- und Arbeitsweisen – Verwendung der mathematischen Fachsprache und Fachsymbolik, exaktes Arbeiten, logisches und kritisches Denken, das Erkennen von Zusammenhängen und Strukturen, das Beweisen –, die in erster Linie theoretische Kenntnisse benötigt werden, verschob. Für die Überprüfung der genannten Arbeits- und Denkweisen bedarf es insbesondere Beispiele zum Argumentieren, Begründen bzw. Beweisen und Modellieren.

Der Mathematikunterricht im Sinne der Neuen Mathematik warf zahlreiche didaktische Schwierigkeiten auf, sodass gegenüber der didaktischen Strömung Mitte der 1970er zunehmend Skepsis auftrat. Die Mathematikdidaktik gab wesentliche Impulse für eine Neuorientierung der Schulmathematik. Es vollzog sich eine Entwicklung vom universitätsorientierten hin zum anwendungs- und problemorientierten Mathematikunterricht unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung der Mathematik für die Allgemeinbildung, welche spätestens mit dem Lehrplan von 2004 zu einem Abschluss gebracht worden ist. Im Mathematikunterricht wurden dieselben

mathematischen Tätigkeiten gefördert wie zuvor – Modellieren, Rechnen bzw. Operieren, Konstruieren bzw. Skizzieren, Argumentieren bzw. Beweisen –, jedoch mit dem Unterschied, dass anstelle des Formalen und Abstrakten das Lebensnahe und Realitätsbezogene in den Mittelpunkt rückte. Während im Mathematikunterricht im Sinne der Neuen Mathematik vorwiegend innermathematische Problemstellungen behandelt wurden, liegt seit etwa 1989 der Schwerpunkt in der mathematischen Auseinandersetzung außermathematischer Probleme. Darüber hinaus kam es im Unterricht zu einem vermehrten Einsatz technologischer Hilfsmittel, wodurch ein experimentelles Arbeiten – Auslagerung des Rechnens und Operierens – mit mathematischen Sachverhalten möglich wurde und mehr Zeit für die Förderung anderer mathematischer Tätigkeiten zur Verfügung stand.

Mit der Etablierung der Zentralmatura wurde die zuvor beschriebene Entwicklung weiter vorangetrieben: Durch die leistungsstarken Taschenrechner können neben rechnerischen und operativen Tätigkeiten auch konstruktive Fertigkeiten wie das Darstellen von Funktionen ausgelagert werden. In den Mathematikunterricht rückte das Üben der Fertigkeiten, die für das Kommunizieren mit Expertinnen und Experten notwendig sind, in den Vordergrund. Dazu zählen etwa das Modellieren und Interpretieren. Hierzu ist zu erwähnen, dass das Interpretieren bis zur Einführung der SRP keine zentrale Rolle in den Reifeprüfungen spielte, weshalb es schwer ist, darüber eine Aussage zu treffen, inwiefern das Interpretationskönnen der Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Mathematikunterrichts vor 2014 gefördert wurde. Nicht zu vergessen ist aber, dass durch die Auslagerung rechnerischer, operativer und konstruktiver Tätigkeiten der Umgang mit dem elektronischen Taschenrechner geübt werden muss.

16.3. Auswirkungen der Lehrplanänderungen auf den Mathematikunterricht

Lehrplanänderungen können in erster Linie auf Forderungen seitens der (Bildungs-)Politik, Gesellschaft, Pädagogik, Didaktik oder der Fachwissenschaften zurückgeführt werden. Eng damit verbunden ist die Art und Weise der Änderungen. Diese können inhaltlicher, organisatorischer, pädagogischer oder didaktischer Natur sein. Während es sich bei inhaltlichen – Lehrstoffe – und organisatorischen – Stundenanzahl, Lehrstoffverteilung – um offensichtliche und direkte Änderungen handelt, die im Unterricht unmittelbar berücksichtigt werden, üben didaktische und pädagogische Umgestaltungen indirekte Einflüsse aus, die abhängig von den zu unterrichtenden Lehrpersonen und erst im Unterrichtsgeschehen zu erkennen sind. Deshalb gestaltet es sich einfacher, die Auswirkungen inhaltlicher und organisatorischer Lehrplanänderungen auf den Unterricht aufzuzeigen als jene der pädagogischen und didaktischen. Im Folgenden wird

auf Grundlage der Ergebnisse der Analyse hinsichtlich der Auswirkungen der Mathematiklehrplanänderungen auf die Mathematikmatura und den theoretischen Ausführungen dieser Arbeit versucht, die bedeutendsten Mathematiklehrplanänderungen und wie diese den Mathematikunterricht beeinflussten darzulegen.

Für die Zeit vor der Etablierung des Organisationsentwurfes ist es nicht möglich die Auswirkungen der Lehrpläne auf den Mathematikunterricht ersichtlich zu machen. Vor 1849 gab es nur wenige Reformen, die einen Lehrplan ähnlich sind. Erwähnenswert ist hierzu die erste Schulordnung Österreichs von 1446. In dieser wurden neben Organisatorischem auch die zu vermittelnden Lehrinhalte – „septem artes liberales“ – angeführt. Der 1599 festgelegte Bildungsplan der Jesuiten „Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu“ enthielt schon wesentlich mehr Informationen zu den Lehrstoffen. Das Jesuitengymnasium bestand aus vier Grammatikal- sowie zwei Humanitätsklassen („studia inferiora“). Nach Abschluss dieser sechsjährigen Ausbildung gab es Abschlussprüfungen, die der Maturitätsprüfung bereits ähnelten. Erst in der Zeit Maria Theresias wurde 1774 das Schulwesen unter staatliche Aufsicht gestellt und Lehrpläne begannen sich zu entwickeln. Einzig der Gymnasialkodex von 1809 und der Lehrplan von 1819 wären für eine Rekonstruktion des Mathematikunterrichts geeignet, jedoch wurde auf diese nicht näher eingegangen.

Mit der Einführung des Organisationsentwurfes 1849 wurde der Grundstein für die Oberstufe des Gymnasiums gelegt. Das bis zu diesem Zeitpunkt existierende Gymnasium erweiterte sich von sechs auf acht Schulstufen – jeweils eine vierjährige Unter- und Oberstufe. Der im Organisationsentwurf enthaltene Mathematiklehrplan für die gymnasiale Oberstufe bildet den ersten seiner Form und somit die Basis der Mathematiklehrpläne für die gymnasiale Oberstufe in Österreich. Mit der Einführung der Maturitätsprüfung im Rahmen des Organisationsentwurfes wurde erstmals der Begriff der Hochschulreife definiert und eine Vereinheitlichung des Ausbildungsstandards für die universitären Studien und dessen Zugang in Österreich herbeigeführt. Das Ziel der Oberstufenmathematik war eine wissenschaftliche Behandlung der Arithmetik (Zahlen, Gleichungen, Zahlentheorie) und Geometrie (ohne und mit analytischer Behandlung) für dessen Vermittlung mittels Beweise und Übungsbeispiele die Lehrkräfte eine Gesamtwochenstundenanzahl von zehn Stunden zur Verfügung stand. Mathematik zählte zu den Hauptgegenständen und den verpflichtenden Maturitätsprüfungsfächer, nahm aber aufgrund der Vormachtstellung der alten Sprachen – Latein und Griechisch – eine nebensächliche Rolle im schulischen Unterricht ein.

Durch die Industrialisierung nahm die Bedeutung der naturwissenschaftlichen Fächer zu und die Fachwissenschaften entwickelten sich weiter, trotzdem blieb der im Organisationsentwurf enthaltene Mathematiklehrplan weitgehendst bis Anfang des 20. Jahrhunderts unverändert. Dadurch kam gegenüber dem Mathematikunterricht Kritik auf. Die Folge war die Forderung nach einem zeitgemäßen Mathematiklehrplan durch die Eliminierung didaktisch unfruchtbarer Inhalte, Anpassung der Lehrstoffe an die geistige Entwicklung der Lernenden sowie die Herstellung von Zusammenhängen zwischen Mathematik und anderen Gegenständen. Der Forderung wurde mit dem Lehrplan von 1909 nachgekommen. Inwiefern sich die Änderungen auf den Mathematikunterricht auswirkten, kann nicht genau gesagt werden. Die direkten Lehrplanänderungen wurden im Unterricht umgesetzt, wohingegen die didaktischen und pädagogischen während dieser Zeit wahrscheinlich in den Hintergrund rückten, sodass bis etwa 1967 nach dem Motto „egal wie, Hauptsache der Lehrstoff wird vermittelt“ unterrichtet worden ist. Diese Annahme beruht auf der Tatsache, dass in der Zeit von 1909 bis 1967 die zwei Weltkriege vorherrschten und dadurch das Unterrichtswesen eine eher nebensächliche Rolle einnahm. Der Mathematikunterricht in der gymnasialen Oberstufe vom Inkrafttreten des Organisationsentwurfes mit dem Schuljahr 1849/50 bis zur Etablierung der Neuen Mathematik mit dem Lehrplan von 1967 war gekennzeichnet durch den Traditionellen Mathematikunterricht unter Berücksichtigung genetischer Methoden. Dementsprechend standen bei der Vermittlung des mathematischen Lehrstoffes Anwendungen der verschiedenen Themen sowie das Veranschaulichen geometrischer Gebilde im Vordergrund. Der zu lehrende Stoff wurde nicht als ein Ganzes betrachtet, sondern in einzelne voneinander unabhängige Teile gegliedert, was zusätzlich durch die Gliederung des Lehrstoffes in Arithmetik und Geometrie verstärkt worden ist. Dadurch konnten Zusammenhänge zwischen einzelnen mathematischen Themengebieten nur schwer von den Heranwachsenden erkannt werden. Eine Ausnahme bildete anfänglich die Geometrie: Diese dominierte lange den Mathematikunterricht, wodurch das Aufzeigen von Verbindungen zwischen geometrischen Themen und des aufbauenden Charakters der Geometrie möglich war. Damit erfolgte der Geometrieunterricht der Oberstufe zum Teil „genetisch“. Aufgrund der allmählichen Zurückdrängung und Kanonisierung der Geometrie erfolgte auch hier eine Isolierung der Themen. Durch das Lösen von Beispielen oder das Durchführen von Beweisen – geometrischer Lehrsätze – wurden die Lehrinhalte gefestigt. Der Mathematikunterricht war von 1849 bis 1967 insbesondere durch inhaltliche Lehrzielsetzungen charakterisiert. Während bis 1909 der Mathematikunterricht der Oberstufe des Gymnasiums auf die Vermittlung der Geometrie und Arithmetik in wissenschaftlicher Form abzielte, änderte sich das mit dem Lehrplan von 1909 dahingehend, dass Kenntnisse der elementaren Mathematik (Geometrie und

Arithmetik) und des Funktionsbegriffes im Fokus des Unterrichts standen. Ab 1928 kamen noch Grundkenntnisse bezüglich der Infinitesimalrechnung hinzu. Die Entwicklung des Mathematiklehrplans sowie des Mathematikunterrichts stagnierte überwiegend aufgrund der zwei Weltkriege.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war eine erneute Modernisierung des Mathematikunterrichts notwendig. Im mathematischen Unterricht wurde dem Rechnen von Beispielen zu viel und dem Aufzeigen innermathematischer Zusammenhänge und Verbindungen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Zudem war die Schulmathematik abermals von den Entwicklungen der Wissenschaften (Mathematik, Didaktik und Pädagogik) überholt worden, wodurch eine zeitgemäße Anpassung erfolgen musste. Schlussendlich wurde der Mathematikunterricht mit dem Lehrplan von 1967 auf eine neue Grundlage gestellt. Fortan diente der mathematische Unterricht in erster Linie als Vorbereitung für das Mathematikstudium. Aus diesem Grund kam es zur Neugestaltung der Mathematiklehrpläne hinsichtlich organisatorischer, inhaltlicher, didaktischer und pädagogischer Zielsetzungen im Sinne der Neuen Mathematik. Neue zu vermittelnde Inhalte kamen hinzu und die Kanonisierung des Lehrstoffes wurde weiter vorangetrieben. Alle mathematischen Stoffgebiete sollten in jeder Schulstufe altersgemäß und aufbauend behandelt werden, um Zusammenhänge und Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Themen ersichtlich zu machen. Besonderer Wert ist auf eine mathematisch korrekte Ausdrucks- und Arbeitsweise gelegt worden. Im Rahmen der darauffolgenden Lehrpläne von 1970 und 1978 erfolgte eine Exaktifizierung der didaktischen Grundsätze für den Mathematikunterricht, womit der universitäre Charakter der Schulmathematik verstärkt wurde. Durch die Anlehnung der Schulmathematik an die Universitätsmathematik blieben im Unterricht Aspekte wie Vorerfahrungen, Vorkenntnisse und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, Anwendungen der Mathematik auf außermathematische Bereiche sowie das allgemeine Bildungsziel des Gymnasiums weitgehendst unberücksichtigt. Das führte schon Mitte der 1970er Jahre zu einem Aufkommen vermehrter Kritik gegenüber dem Mathematikunterricht im Sinne der Neuen Mathematik, wodurch es zu einem Umdenken in der Mathematikdidaktik und intensiveren mathematikdidaktischen Forschungstätigkeiten kam.

Die Schulmathematik sollte künftig anwendungs- und problemorientiert sowie aufbauenden auf fundamentalen Ideen sein. Zusätzlich sollten wissenschafts- und erkenntnistheoretische, lehr- und lernpsychologische sowie unterrichtsmethodische Aspekte beachtet werden. Bezüglich der Auswahl des mathematischen Lehrstoffes rückte die Frage nach der Erreichung des allgemeinen Bildungsziels des Gymnasiums in den Vordergrund. Daraus resultierte der auf „Lernzielen“

basierende Lehrplan von 1989. Der Lehrstoff blieb nahezu derselbe – typische Inhalte der Neuen Mathematik wurden eliminiert und Inhalte, die etwa für andere Wissenschaften von Bedeutung sind, aufgenommen –, wobei dessen Verteilung auf die einzelnen Schulstufen an die didaktischen Forderungen angepasst worden sind. Jedes Stoffgebiet umfasste verschiedene inhaltspezifische und allgemeine Lernziele, die es galt im Unterricht zu beachten, wofür zusätzliche Anweisungen gegeben wurden. Der Mathematikunterricht zwischen 1990 und 2004 zielte auf die Aneignung fachspezifischer Fertigkeiten und Fähigkeiten unter Berücksichtigung verhaltensorientierter und allgemeiner Lernziele ab. Inwiefern die letztgenannten Lernziele im Mathematikunterricht umgesetzt wurden, kann nicht gesagt werden, da diese von den zu unterrichtenden Lehrpersonen und ihrer Unterrichtsplanung abhängen. Die Gestaltung des Mathematikunterrichts war vor Ende des 20. Jahrhunderts maßgeblich von den zu lehrenden Inhalten geprägt, also inhaltsorientiert. Das änderte sich ab 1990 dahingehend, dass im Rahmen der Unterrichtsplanung Fragen wie „Wie soll ein Thema unterrichtet werden?“ und „Wozu Mathematikunterricht?“ im Mittelpunkt standen, was in weiterer Folge den Mathematikunterricht beeinflusste. Durch die im Lehrplan formulierten Lehr- und Lernziele wurde der Schwerpunkt des Unterrichts erstmals auf die zu erreichenden Ergebnisse des Bildungsprozesses gelegt.

Die unbefriedigenden Resultate in den Monitoring Studien wie TIMSS (1995, 2007) und PISA (2000, 2003, 2006) ließen Zweifel an dem bisher geführten mathematischem Unterricht aufkommen. Es folgten zahlreiche bildungspolitische und didaktische Diskussionen, in welchen die Einführung eines kompetenzorientierten Unterrichts die Hauptrolle spielte. Mit dem Lehrplan von 2004 fanden Kompetenzen Einzug in den Mathematiklehrplan. Dabei kann grob gesagt werden, dass die im Lehrplan von 1989 im Rahmen der Bildungs- und Lehraufgabe formulierten Lernziele durch Kompetenzen ersetzt worden sind, da viele Gemeinsamkeiten vorzufinden sind. Kompetenzen und Lernziele fokussieren sich auf den Bildungsertrag, jedoch unterscheiden sie sich in wesentlichen Aspekten voneinander: Während im lernzielorientierten Unterricht ein detaillierter Weg zum Erreichen des Ziels vorgeben wird, gibt es im kompetenzorientierten Unterricht mehrere Wege, um das Ziel zu erreichen. Lernziele gliedern sich in Teille, welche alle erreicht werden müssen, um das übergeordnete Lernziel zu erreichen. Dafür ist eine ausführliche Beschreibung der Einzelziele notwendig. Nachdem ein Lernziel erreicht worden ist, geht man zum nächsten über, wobei die Gefahr besteht, dass das angeeignete Wissen nur kurzfristig im Gedächtnis bleibt. Bei den Kompetenzen hingegen, handelt es sich um Fähigkeiten und Fertigkeiten, die langfristig abrufbar sind und stets im Unterricht gefördert werden. Eine weitere Forderung seitens der Mathematikdidaktik war die Vernetzung zwischen mathematischer Bildung und Allgemeinbildung. Diese wurde im Lehrplan von 2004 ebenfalls

berücksichtigt. Dadurch entwickelte sich allmählich ein kompetenzorientierter Mathematikunterricht, der durch das Hervorheben des allgemeinbildenden Charakters der Schulmathematik die (Fach-)Wissenschaft Mathematik für die Schülerinnen und Schüler „greifbar“ macht. Das wird zusätzlich durch das Aufzeigen vielfältiger außermathematischer Anwendungen und Problemstellungen unterstützt.

Um einen kompetenzorientierten Mathematikunterricht in der gymnasialen Oberstufe zu gewährleisten, erfolgte die Etablierung der Zentralmatura. Die SRP stellt ein outputorientiertes Steuerungsmodell dar und zielt darauf ab, konkrete fachspezifische Lernergebnisse zu definieren, zu fördern und messbar zu machen. Für den Mathematikunterricht der gymnasialen Oberstufe bilden die Anforderungen der Zentralmatura den Standard der mathematischen Ausbildung. Da für die SRP aus Mathematik ein nachhaltiger Kompetenzaufbau von besonderer Bedeutung ist, gilt es, dies im Unterricht zu fördern.

17. Fazit

Wie die Ausführungen zeigen, ist der Mathematikunterricht in Österreich ein sich ständig entwickelndes Konstrukt vieler Aspekte. Während zu Beginn des schulmathematischen Unterrichts noch das Rechnen und Konstruieren eine bedeutende Rolle einnahm, soll heutzutage ein breites Spektrum mathematischer Inhalte und Tätigkeiten den Lernenden vermittelt werden. Einer der wohl größten Umbrüche, nachdem Mathematik 1774 ein eigenständiges Unterrichtsfach geworden ist, vollzog sich 1849 im Rahmen der Etablierung des Organisationsentwurfes. Dieser sah eine wissenschaftliche Behandlung der Mathematik in der vierklassigen gymnasialen Oberstufe vor. Die zu vermittelnden Lehrinhalte beschränkten sich weitgehendst auf Themen der Geometrie und der Algebra. Im Unterricht wurden vor allem rechnerische und konstruktive Tätigkeiten gefördert, wobei auch das Beweisen geometrischer Lehrsätze als wichtig erachtet worden ist. Mit dem Lehrplan von 1909 kennzeichnete sich eine allmähliche Verschiebung der thematischen Schwerpunktsetzung in der Schulmathematik ab. Der Funktionsbegriff soll künftig als Bindeglied aller im Rahmen des Mathematikunterrichts zu behandelnden Themen fungieren, sodass innermathematische Zusammenhänge besser nachvollzogen werden können. Als nach dem Ersten Weltkrieg eine Umgestaltung des Schulwesens als notwendig angesehen wurde, folgten 1928 für alle Unterrichtsfächer neue Lehrpläne, womit die Analysis durch die Aufnahme der Infinitesimalrechnung und einer abermaligen Erweiterung des Themengebiets der Funktionen im Mathematikunterricht eine Aufwertung erfuhr. Während der Zeit des autoritären Ständestaates (1934 – 1938) und dem Zweiten Weltkrieg (1939 – 1945) stand die Nutzbarmachung des mathematischen Denkens und folglich die Anwendungen der Mathematik im Vordergrund. Dieser Trend setzte sich fort, jedoch ohne politische Hintergedanken. In der Nachkriegszeit fanden vorwiegend anwendungsbezogene Beispiele im Unterricht Anklang. Aus diesem Grund erfolgte ein inhaltlicher Schwerpunktwechsel von Algebra und Geometrie hin zu Analysis und Geometrie. Darüber hinaus wurden dem Rechnen, Operieren und Modellieren, welche typische mathematische Tätigkeiten für die Bearbeitung anwendungsbezogener Beispiele darstellen, vermehrt Aufmerksamkeit im Unterricht geschenkt. Bereits unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges galt eine Neuordnung des österreichischen Schulwesens als essenziell, um in Zukunft eine politische Instrumentalisierung der Schule zu vermeiden. Erst 1962 folgte schließlich die lang ersehnte gesetzliche Neuregelung des österreichischen Schulwesens, wodurch auch der Unterricht auf eine neue Grundlage gestellt wurde. Folglich kam es zur grundlegenden Neugestaltung der schulmathematischen Ausbildung. Anstelle des Traditionellen Mathematikunterrichts trat der Mathematikunterricht im Sinne der

Neuen Mathematik. Die Umgestaltung des Unterrichts begann mit dem Inkrafttreten des Lehrplans von 1967 und wurde durch die darauffolgenden Änderungen von 1970 und 1978 weiter vorangetrieben. Die Schulmathematik orientierte sich fortan an der Universitätsmathematik, wodurch der Unterricht durch einen formal-axiomatischen Aufbau charakterisiert war. Neue Inhalte wie etwa die Lineare Algebra oder die Algebraischen Strukturen, innermathematische Beziehungen und Anwendungen sowie die „wichtigsten“ mathematischen Beweisverfahren wurden im Rahmen des Mathematikunterrichts behandelt. Zusätzlich wurden allgemeine Denk- und Arbeitsweisen der (Fach-)Wissenschaft Mathematik gefördert, wofür insbesondere theoretische Kenntnisse benötigt werden. Neben dem Rechnen, Operieren und Modellieren nahmen auch die Tätigkeiten des Konstruierens und Beweisens bzw. Argumentierens einen bedeutenden Teil der Unterrichtszeit in Anspruch. Der Unterricht im Sinne der Neuen Mathematik erwies sich als ungeeignet, da unter anderem auf Vorerfahrungen und -kenntnisse der Lernenden nicht eingegangen worden ist und das Abstraktionsniveau zu hoch war. Im Zuge der Oberstufenreform in den 1980er Jahren kam es schlussendlich zur Eliminierung der Neuen Mathematik im Unterricht. Es folgte eine auf Anwendungs- und Problemorientierung ausgerichtete schulmathematische Ausbildung unter Berücksichtigung verhaltensorientierter und allgemeiner Lernziele, in der neben der Geometrie, Algebra und Analysis nun auch die Stochastik in den Fokus rückte. Das Hauptaugenmerk der Schulmathematik verlagerte sich vom Abstrakten und Formalen hin zum Lebensnahen und Realitätsbezogenen, wodurch den Schülerinnen und Schülern allmählich ein „lebendiges“ Bild der Mathematik vermittelt wurde. Durch den stetig steigenden Einsatz technologischer Hilfsmittel wurde ein experimentelles Arbeiten im Mathematikunterricht ermöglicht. Die Auslagerung des Rechnens und Operierens führte unter anderem dazu, dass mathematische Tätigkeiten wie Interpretieren, Modellieren und Argumentieren mehr gefördert werden konnten, was wiederum zur Stärkung allgemeiner Fähigkeiten (z.B. kritisches oder logisches Denken) beitrug. Die nichtzufriedenstellenden Ergebnisse in den Monitoring Studien PISA und TIMSS ließ an den Steuerungsmechanismen des Bildungswesens zweifeln. Mittels Implementierung outputorientierter Steuerungsmodelle sollte ein Wechsel von der inputorientierten zur ergebnisorientierten Steuerung des Bildungswesens erfolgen. Im Zuge dessen kam es zur Konzeption der Zentralmatura sowie des kompetenzorientierten Unterrichts. Der Mathematikunterricht zielt heutzutage auf den Erwerb jener Kompetenzen ab, die für die Kommunikation mit Expertinnen und Experten notwendig sind. Die Anforderungen der Zentralmatura geben dabei vor, über welches Wissen und Können die Schülerinnen und Schüler am Ende der gymnasialen Oberstufe verfügen sollen.

Hinsichtlich der Geschichte des Mathematikunterrichts fällt auf, dass bedeutendere Änderungen der Lehrpläne und in weiterer Folge auch des Unterrichts auf eine Um- bzw. Neugestaltung des Schulwesens zurückzuführen sind: Der Lehrplan von 1909 war eine Folge der Umstrukturierung des Gymnasiums in eine Unter-, Mittel- und Oberstufe im Gesamtausmaß von acht Schuljahren. Des Weiteren wurde 1962 das österreichische Schulwesen auf eine neue Grundlage gestellt und die gymnasiale Oberstufe (für kurze Zeit) auf fünf Jahre ausgeweitet, infolgedessen wurde 1967 ein neuer Mathematiklehrplan erlassen. Im Rahmen der Oberstufenreform am Ende der 1980er Jahre kam es durch einen neuen auf Lernzielen basierenden Lehrplan zur endgültigen Abkehr von der Neuen Mathematik. Schließlich wurde aufgrund der Umorientierung der Steuerung des Bildungswesens – von Input zu Output – der kompetenzorientierte Mathematikunterricht eingeführt. Das ist insofern interessant, da meist schon weit vor den genannten Lehrplanänderungen bzw. neuen Lehrplänen Kritik gegenüber dem jeweilig vorherrschenden Mathematikunterricht seitens der Gesellschaft, Fachdidaktik, (Fach-)Wissenschaft und der Bildungspolitik aufkam.

Die Geschichte des Mathematikunterrichts stellt einen umfassenden Themenkomplex dar. Daher wurde die Aufarbeitung etwas schwieriger, dafür aber der Lerneffekt umso größer. Bezüglich dieses Themas liegt noch kein Standardwerk vor, sodass es keine Orientierungsmöglichkeiten für weiterführende Literatur für die Aspekte, die für die Entwicklung des Mathematikunterrichts in Österreich von Bedeutung sind, gibt. Aus diesem Grund war es unter anderem notwendig sämtliche Rechtsquellen zu durchleuchten, was sich als äußerst langwierig erwies. Eine weitere Herausforderung aber zugleich eine Chance für die persönliche Weiterentwicklung stellte das Verfassen der Arbeit im Team dar.

Die empirische Untersuchung der Maturitäts- bzw. Reifeprüfungsaufgaben des Europagymnasiums konnte die im Theorieteil gemachten Ausführungen zum größten Teil bestätigen. Zusätzlich diente die Analyse insbesondere dazu, welche thematischen Schwerpunktsetzungen zu welcher Zeit vorlagen. Aufgrund der bloßen Betrachtung der Mathematiklehrpläne konnten darüber nämlich keine Aussagen getroffen werden, da die meisten Inhalte – bis auf manche Ausnahmen – als gleichgewichtet angeführt worden sind. Die Untersuchung der Reifeprüfungsaufgaben hinsichtlich der geforderten mathematischen Tätigkeiten leistete Abhilfe dabei, zu sehen welche mathematischen Tätigkeiten im Mathematikunterricht vordergründig geübt worden sind, weil auch das zum Teil nicht aus den Lehrplänen hervorgekommen ist. Für weitere Forschungen bezüglich der historischen Entwicklung des Mathematikunterrichts in Österreich wäre es von Bedeutung z.B. Lehrbücher zu untersuchen. Studien hinsichtlich derselben

Untersuchungsmerkmale von Lehrplänen, Maturaaufgaben und Lehrbücher für das Unterrichtsfach Mathematik, die im Anschluss zusammengetragen werden, könnten zu expliziteren Aussagen zur Entwicklung der schulmathematischen Ausbildung in Österreich beitragen.

Abschließend sei gesagt, dass im Laufe des Forschungsprozesses weitere interessante Fragestellungen hervortraten. Erwähnenswert ist hierzu die Frage nach den Kriterien für eine „leichte“ oder „schwere“ Mathematikaufgabe. Gerade für Lehrpersonen wäre es äußerst nützlich zu wissen, welchen Schwierigkeitsgrad eine Aufgabe aufweist, um differenzierter unterrichten zu können. Zusätzlich könnte dadurch dem entgegengewirkt werden, dass der Vorwurf – insbesondere bei Schularbeiten oder der Matura – es seien zu schwere Aufgaben gestellt worden, überprüft werden können.

Während dem Verfassen der Diplomarbeit stellte sich uns die Frage, warum der Entwicklung des Mathematikunterrichts in Österreich bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Denn nur wer die Vergangenheit kennt, kann aus ihr lernen und die Zukunft nachhaltig gestalten.

18. Literaturverzeichnis

BAUR, Nina, BLASIUS, Jörg (Hgg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. (Wiesbaden 2014).

BENEDIKT, Erich: Die Entwicklung der Reifeprüfung an allgemeinbildenden Schulen in Österreich. In: Pädagogische Mitteilungen. Beilage zum Verordnungsblatt der Bundesministerien für Unterricht und Kunst sowie Wissenschaft und Forschung, Stück 3. (1979) S. 21 – 38.

BERG, Hans Christoph: Martin Wagenschein (1896 – 1988) und seine Lehrkunst – heute. Genetisch-sokratisch-exemplarisch verstehen Lernen und Lehren. In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung 7, Heft 1. (1989) S. 11 – 18.

BIFIE Salzburg (Hg.): Bildungsstandards in Österreich. Überprüfung und Rückmeldung. (Salzburg 2012).

BIFIE: Standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung/Reife- und Diplomprüfung. Grundlagen – Entwicklung – Implementierung. (Wien 2013).

BLÄTTNER, Fritz: Das Gymnasium. Aufgaben der höheren Schule in Geschichte und Gegenwart. (Heidelberg 1960).

BLÖMEKE, Sigrid, RISSE, Jana, MÜLLER, Christiane, EICHLER, Dana, SCHULZ, Wolfgang: Analyse der Qualität von Aufgaben aus didaktischer Sicht. Ein allgemeines Modell und seine exemplarische Umsetzung im Unterrichtsfach Mathematik. Analysis of Learning Task Quality in the Perspective of Content, Teaching and Learning. In: Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF): Unterrichtswissenschaft. Zeitschrift für Lernforschung, 34. Jahrgang, Heft 4. (2006) S. 330 – 357.

BMBF: Die kompetenzorientierte Reifeprüfung. Mathematik an AHS. Richtlinien und Beispiele für Themenpool und Prüfungsaufgaben, 12/2012. (Wien 2012).

BMBWF: Antwortformate SRP Mathematik (AHS), Stand: Februar 2019. (2019).

BMBWF: Die standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik. Inhaltliche und organisatorische Grundlagen zur Sicherung mathematischer Grundkompetenzen, Stand: April 2019. (2019).

BRUDER, Regina, HEFENDEHL-HEBEKER, Lisa, SCHMIDT-THIEME, Barbara, WEIGAND, Hans-Georg (Hgg.): Handbuch der Mathematikdidaktik. (Berlin/Heidelberg 2015).

BRÜCKLER, Franka Miriam: Geschichte der Mathematik kompakt. Das Wichtigste aus Analysis, Wahrscheinlichkeitstheorie, angewandter Mathematik, Topologie und Mengenlehre. (2018).

BÜCHTER, Andreas, HENN, Hans-Wolfgang: Schulmathematik und Realität – Verstehen durch Anwenden. In: BRUDER, Regina, HEFENDEHL-HEBEKER, Lisa, SCHMIDT-THIEME, Barbara, WEIGAND, Hans-Georg (Hgg.): Handbuch der Mathematikdidaktik. (Berlin/Heidelberg 2015). S. 19 – 49.

DEISER, Oliver, LASSER, Caroline, VOGT, Elmar, WERNER, Dirk: 12 x 12 Schlüsselkonzepte zur Mathematik. (Heidelberg 2011).

DI SIMONE, Maria Rosa: Die Zulassung zur Universität. In: RÜEGG, Walter: Von der Reformation bis zur Französischen Revolution 1500 – 1800 (Geschichte der Universität in Europa, Bd. 2). (München 1996) S. 235 – 262.

DÖRFLER, Willibald: Impressionen aus (fast) vier Jahrzehnten Mathematikdidaktik. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, 95. (2003) S. 8 – 14.

EDER, Ferdinand, ALTRICHTER, Herbert: Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen: Bilanz aus 15 Jahren Diskussion und Entwicklungsperspektiven für die Zukunft. In: SPECHT, Werner (Hg.): Nationaler Bildungsbericht Österreich 2009. Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen, Bd. 2. (Graz 2009) S. 305 – 322.

EDER, Ferdinand, NEUWEF, Georg Hand, THONHAUSER, Josef: Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung. In: SPECHT, Werner (Hg.): Nationaler Bildungsbericht Österreich 2009. Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen, Bd. 2. (Graz 2009) S. 247 – 267.

ENGELBRECHT, Helmut: Schule in Österreich. Die Entwicklung ihrer Organisation von den Anfängen bis zur Gegenwart. (Wien 2015).

ENGELBRECHT, Helmut: Geschichte des österreichischen Bildungswesens. Von der frühen Aufklärung bis zum Vormärz (Erziehung und Unterricht auf dem Boden Österreichs, Bd. 3). (Wien 1984).

ENGELBRECHT, Helmut: Geschichte des österreichischen Bildungswesens. Von 1848 bis zum Ende der Monarchie (Erziehung und Unterricht auf dem Boden Österreichs, Bd. 4). (Wien 1986).

ENGELBRECHT, Helmut: Geschichte des österreichischen Bildungswesens. Von 1918 bis zur Gegenwart (Erziehung und Unterricht auf dem Boden Österreichs, Bd. 5). (Wien 1988).

FICKER, Adolf: Die Gymnasial-Enquête im Herbst 1870. In: Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 21. (1870) S. 765 – 805, 884 – 896. Online unter: <<<https://archive.org/details/zeitschriftfrdi49unkngoog/page/n9/mode/2up>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2012).

FICKER, Adolf: Geschichte, Organisation und Statistik des österreichischen Unterrichtswesens (Bericht über österreichisches Unterrichtswesen. Aus Anlass der Weltausstellung 1873, Theil 1). (Wien 1873). Online unter: <<https://archive.org/details/bub_gb_uthbAAAAcAAJ>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

FISCHER, Gerd, HIRZEBRUCH, Friedrich, SCHARLAU, Winfried, TÖRNIG, Willi (Hgg.): Ein Jahrhundert Mathematik. 1890 – 1990. Festschrift zum Jubiläum der DMV (Dokumente zur Geschichte der Mathematik, Bd. 6). (Braunschweig/Wiesbaden 1990).

FISCHER, Roland: Entscheidungs-Bildung und Mathematik. In: RATHGEB, Martin, HELMERICH, Markus, KRÖMER, Ralf, LENGNINK, Katja, NICKEL, Gregor (Hgg.): Mathematik im Prozess. Philosophische, Historische und Didaktische Perspektiven. (Wiesbaden 2013) S. 335 – 345.

FISCHER, Roland: Fächerorientierte Allgemeinbildung. Entscheidungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit mit ExpertInnen. In: FISCHER, Roland, GREINER, Ulrike, BASTEL, Heribert (Hgg.): Domänen fächerorientierter Allgemeinbildung (Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule OÖ, Bd. 1). (Linz 2012) S. 9 – 17.

FLICK, Uwe, KARDORFF, Ernst von, STEINKE, Ines: Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick. In: FLICK, Uwe, KARDORFF, Ernst von, STEINKE, Ines (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. (Reinbek bei Hamburg ¹¹2015). S. 13 – 29.

GREINER, Ulrike, HOFMANN Franz, SCHREINER, Claudia, WIESNER, Christian (Hg.): Bildungsstandards. Kompetenzorientierung, Aufgabenkultur und Qualitätsentwicklung im Schulsystem. (Salzburger Beiträge zur Lehrer/innen/Bildung. Der Dialog der Fachdidaktiken mit Fach- und Bildungswissenschaften, Bd. 7). (Münster 2020).

HAUSER, Rudolf: Die Konzentration des Unterrichts an der Lehrerbildungsanstalt auf die Berufsaufgaben des Pflichtschullehrers. In: Pädagogische Mitteilungen. Beilage zum Verordnungsblatt des Bundesministeriums für Unterricht, Stück 2. (1955) S. 18 – 23. Online unter: <<<https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1955&pos=10&size=45>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

HERMANN, Dietmar: Die antike Mathematik. Eine Geschichte der griechischen Mathematik, ihrer Probleme und Lösungen. (Berlin/Heidelberg 2014).

HEYMANN, Hans Werner: Mathematikunterricht in der Gymnasialen Oberstufe. In: Zeitschrift für Pädagogik 42, Heft 4. (1996) S. 541 – 556.

HEYMANN, Hans Werner: Was ist eine zeitgemäße mathematische Allgemeinbildung? In: KADUNZ, Gert, OSSIMITZ, Günther, PESCHEK, Werner, SCHNEIDER, Edith, WINKELMANN, Bernard (Hgg.): Mathematische Bildung und neue Technologien. Vorträge beim 8. Internationalen Symposium zur Didaktik der Mathematik, Universität Klagenfurt, 28.9. – 2.10.1998. (Wiesbaden 1999) S. 147 – 165.

HIRSCHER, Horst: Grundlegende Begriffe der Mathematik: Entstehung und Entwicklung. Struktur – Funktion – Zahl. (Wiesbaden 2012).

HÖLDER, Alfred (Hg.): Die Mittelschul-Enquete im k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht. Wien, 21. – 25. Jänner 1908. Stenographisches Protokoll. (Wien 1908). Online unter: <<<https://archive.org/details/diemittelschule00untegoog>>> (Zuletzt abgerufen am 07. Mai 2012).

HÖNIGSBERG, Ferd v.: Ueber die Behandlung der Mathematik am Obergymnasium. In: Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 3. (Wien 1852) S. 207 – 216. Online unter: <<https://archive.org/details/bub_gb_X7UEAAAAQAAJ>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

HOWSEN, A. G.: Seventy-five years of the International Commission on Mathematical Instruction. In: Educational Studies in Mathematics, Bd. 15. (1984) S. 75 – 93.

HRUBY, Eugen: Mathematische Strukturen im Unterricht der höheren Schule? Bericht über eine Tagung in Oberwolfach. In: Pädagogische Mitteilungen. Beilage zum Verordnungsblatt des Bundesministeriums für Unterricht, Stück 4. (1964) S. 17 – 21. Online unter: <<<https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1964&pos=453&size=45>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

IDM, Österreichisches Kompetenzzentrum für Mathematikdidaktik, IFF Universität Klagenfurt (Hgg.): Das Projekt „Standardisierte schriftliche Reifeprüfung aus Mathematik“. Sicherung von mathematischen Grundkompetenzen, Version 9/09. (2009).

k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht: Verhandlungen der Gymnasial-Enquête-Commission im Herbst 1870. (Wien 1871). Online unter: <<<https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10764477?page=5>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

KARNITSCHNIG, Michael: Die Geschichte der protestantischen Ständeschule. In: BAUM, Wilhelm (Hg.): Kollegium. Lyzeum. Gymnasium. Vom „Collegium Sapientiae et Pietatis“ zum Bundesgymnasium Völkermarkter Ring, Klagenfurt. Die Geschichte des ältesten Gymnasiums Österreichs. (Klagenfurt 1991) S. 17 – 32.

KOLBABEK, Anton: Zur Entwicklung der allgemeinbildenden Mittelschule. In: Pädagogische Mitteilungen. Beilage zum Verordnungsblatt des Bundesministeriums für Unterricht, Stück 2. (1954) S. 19 – 25. Online unter: <<<https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1954&pos=194&size=45>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

KOTH, Maria: Zur Entwicklung der gymnasialen Reifeprüfung aus Mathematik in der Zeit von 1850 bis 1918. In: Schriftenreihe zur Didaktik der Mathematik der Österreichischen Mathematischen Gesellschaft, Heft 32. (2000) S. 107 – 140.

KRAINER, Konrad, HANFSTINGL, Barbara, HELLMUTH, Thomas, HOPF, Martin, LEMBENS, Anja, NEUWEG, Georg Hans, PESCHEK, Werner, RADITS, Franz, WINTERSTEINER, Werner, TESCHNER, Verena, TSCHEINIG, Tanja: Die Fachdidaktiken und ihr Beitrag zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts. In: HERZOG-PUNZENBERGER, Barbara (Hg.): Nationaler Bildungsbericht Österreich 2012. Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen, Bd. 2. (Graz 2012) S. 143 – 187.

KRAINER, Konrad, BENKE, Gertraud: Mathematik – Naturwissenschaften – Informationstechnologie: Neue Wege in Unterricht und Schule?! In: SPECHT, Werner (Hg.): Nationaler Bildungsbericht Österreich 2009. Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen, Bd. 2. (Graz 2009) S. 223 – 246.

KRAINER, Konrad, BENKE, Gertraud: Wie haben sich Fachdidaktik und Unterricht in Mathematik und in den Naturwissenschaften in Österreich in den letzten 35 Jahren weiterentwickelt? In: ALTRICHTER, Herbert, HANFSTINGL, Barbara, KRAINER, Konrad, KRAINZ-DÜRR, Marlies, MESSNER, Elgrid, THONHAUSER, Josef (Hgg.): Baustellen in der österreichischen Bildungslandschaft. Zum 80. Geburtstag von Peter Posch. (Münster/New York 2018) S. 76 – 90.

KUCKARTZ, Udo: Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren. (Wiesbaden 2014).

KÜTTING, Herbert: Ideologie des Nationalsozialismus im Bildungssystem am Beispiel der Mathematik. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, 93 (2012) S. 6 – 22.

LAUB, Josef: Internationale Arbeitstagung über neue Methoden im Mathematikunterricht. Bericht über eine Tagung in Athen. In: Pädagogische Mitteilungen. Beilage zum Verordnungsblatt des Bundesministeriums für Unterricht, Stück 4. (1964) S. 21 – 25. Online unter: <<<https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1964&pos=453&size=45>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

MESCHKOWSKI, Herbert: Denkweisen großer Mathematiker. Ein Weg zur Geschichte der Mathematik. (Braunschweig 1990).

MESCHKOWSKI, Herbert: Mathematik als Bildungsgrundlage. (Braunschweig 1965).

MEY, Günter, MRUCK, Katja (Hgg.): Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. Designs und Verfahren, Bd. 2. (Wiesbaden 2020).

Ministerium des Cultus und Unterrichts: Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. (Wien 1849). Online unter: <<<https://archive.org/details/entwurfderorgan00untegoog/page/n5/mode/2up>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

O. A.: Die Dritte Tagung der Ständigen Pädagogischen Konferenz beim Bundesministerium für Unterricht. In: Pädagogische Mitteilungen. Beilage zum Verordnungsblatt des Bundesministeriums für Unterricht, Stück 3. (1958) S. 27 – 35. Online unter: <<<https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1958&pos=319&size=45>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

O. A.: Die Vierte Tagung der Ständigen Pädagogischen Konferenz beim Bundesministerium für Unterricht. In: Beilage zum Verordnungsblatt des Bundesministeriums für Unterricht, Stück 2. (1962) S. 19 – 28. Online unter: <<<https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1962&pos=271&size=45>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

PETER, Heinrich: Der Wiederaufbau des österreichischen Schulwesens nach dem Zweiten Weltkrieg. In: International Review of Education, Vol. 2, No. 1. (1956) S. 52 – 65.

RAINER, Johann: Das Jesuitenkolleg in Klagenfurt von 1604 bis 1773. In: BAUM, Wilhelm (Hg.): Kollegium. Lyzeum. Gymnasium. Vom „Collegium Sapientiae et Pietatis“ zum Bundesgymnasium Völkermarkter Ring, Klagenfurt. Die Geschichte des ältesten Gymnasiums Österreichs. (Klagenfurt 1991) S. 63 – 77.

RATHGEB, Martin: Alexander Israel Wittenberg. Ein Mathematikphilosoph wirkt als Mathematikdidaktiker. In: Fachgruppe Didaktik der Mathematik der Universität Paderborn (Hg.): Beiträge zum Mathematikunterricht. (Münster 2018) S. 1455 – 1458.

REICHMANN, Linde: Das Akademische Gymnasium und die philosophische Fakultät am Lyzeum zu Klagenfurt (1773 – 1848). In: BAUM, Wilhelm (Hg.): Kollegium. Lyzeum. Gymnasium. Vom „Collegium Sapientiae et Pietatis“ zum Bundesgymnasium Völkermarkter Ring, Klagenfurt. Die Geschichte des ältesten Gymnasiums Österreichs. (Klagenfurt 1991) S. 149 – 171.

RICHTER, Albert: Trigonometrische Aufgaben für Gymnasien, Realgymnasien und Oberrealschulen, mit besonderer Berücksichtigung der Anwendungen. (Leipzig 1898). Online unter: <<<https://archive.org/details/trigonometrisch00richgoog/page/n5/mode/2up>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

SCHEIPL, Josef, SEEL, Helmut (Hg.): Die Entwicklung des österreichischen Schulwesens von 1750 – 1938 (Studientexte für die pädagogische Ausbildung der Lehrer höherer Schulen). (Graz 1987).

SCHEIWEIN, Erwin: Zur Reorganisation des Mathematikunterrichtes an den Mittelschulen. Bericht über die Tagung in Royaumont. In: Pädagogische Mitteilungen. Beilage zum Verordnungsblatt des Bundesministeriums für Unterricht, Stück 4. (1962) S. 47 – 51. Online unter: <<<https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1962&pos=271&size=45>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

SCHMIDT, Franz, STÄCKEL, Paul (Hgg.): Briefwechsel zwischen Carl Friedrich Gauss und Wolfgang Bolyal. (Leipzig 1899) S. 94. Online unter: <<<https://archive.org/details/briefwechselzwi00gausgoog/page/n4/mode/2up>>> (Zuletzt abgerufen am: 24. Mai 2021).

SCHNEIDER, Helmut: Die Reifeprüfung aus der Sicht der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer. In: Pädagogische Mitteilungen. Beilage zum Verordnungsblatt der Bundesministerien für Unterricht und Kunst sowie Wissenschaft und Forschung, Stück 3. (1979) S. 47 – 50. Online unter: <<<https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1979&pos=727&size=45>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

SCHÖBER, Barbara, KLUG, Julia, FINSTERWALD, Monika, WAGNER, Petra, SPIEL, Christiane: Ergebnisorientierte Qualitätsentwicklung von Schule. Spezifische Kompetenzen von Lehrkräften, Schulleiterinnen und Schulleitern. In: HERZOG-PUNZENBERGER, Barbara (Hg.): Nationaler Bildungsbericht Österreich 2012. Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen, Bd. 2. (Graz 2012) S. 111 – 142.

SCHÖBER, Barbara, SCHULTES, Marie-Therese, KOLLMAYER, Marlene, LÜFTENEGGER, Marko: Implementierung von Reformen im Bildungsbereich. In: BREIT, Simone, EDER, Ferdinand, KRÄINER Konrad, SCHREINER, Claudia, SEEL, Andrea, SPIEL Christiane (Hgg.): Nationaler Bildungsbericht Österreich 2018. Fokussierte Analysen und Zukunftsperspektiven für das Bildungswesen, Bd. 2. (Graz 2019) S. 455 – 484.

SCHÖPF, Wolfgang: Mathematikunterricht als Spiegel der österreichischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert. In: MARESCH, Günter, FUCHS, Karl, PLANEGG Simon, WENGLER Georg: Mathematik im Unterricht. (Salzburg 2016) S. 77 – 88.

SCHRATZ, Michael, HARTMANN, Martin: Schulautonomie in Österreich: Bilanz und Perspektiven für eine eigenverantwortliche Schule. In: SPECHT, Werner (Hg.): Nationaler Bildungsbericht Österreich 2009. Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen, Bd. 2. (Graz 2009) S. 323 – 340.

SCHUBERT, Hermann: Niedere Analysis. Zweiter Teil. Funktionen, Potenzreihen, Gleichungen (Sammlung Schubert XLV). (Leipzig 1903). Online unter: <<<https://archive.org/details/niedereanalysis00schugoo/page/n138/mode/2up>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

SEEL, Helmut: Einführung in die Schulgeschichte Österreichs (Erfolgreich im Lehrberuf, Bd. 6). (Innsbruck 2010).

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland: Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18. 10. 2012. (Berlin 2012).

STRUVE, Horst: Zur geschichtlichen Entwicklung der Mathematikdidaktik als wissenschaftlicher Disziplin. In: BRUDER, Regina, HEFENDEHL-HEBEKER, Lisa, SCHMIDT-THIEME, Barbara, WEIGAND, Hans-Georg (Hgg.): Handbuch der Mathematikdidaktik. (Berlin/Heidelberg 2015). S. 539 – 566.

TAUBNER, Heinrich: Zur Einführung der Trimester an der Mittelschule. In: Pädagogische Mitteilungen. Beilage zum Verordnungsblatt des Bundesministeriums für Unterricht, Stück 1. (1952) S. 3 – 5. Online unter: <<<https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1952&pos=263&size=45>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

TIETZE, Uwe-Peter, KLIKA, Manfred, WOLPERS, Hans (Hgg.): Didaktik der Analytischen Geometrie und Linearen Algebra (Mathematikunterricht in der Sekundarstufe II., Bd. 2). (Braunschweig/Wiesbaden 2000).

TIETZE, Uwe-Peter, KLIKA, Manfred, WOLPERS, Hans (Hgg.): Didaktik der Stochastik (Mathematikunterricht in der Sekundarstufe II, Bd. 3). (Braunschweig/Wiesbaden 2002).

TIETZE, Uwe-Peter: Allgemeine didaktische Fragen zum Analysisunterricht. In: TIETZE, Uwe-Peter, KLIKA, Manfred, WOLPERS, Hans (Hgg.): Fachdidaktische Grundfragen. Didaktik der Analysis (Mathematikunterricht in der Sekundarstufe II, Bd. 1). (Braunschweig/Wiesbaden 2000) S. 218 – 243.

TIETZE, Uwe-Peter: Auswahl und Begründung von Zielen, Inhalten und Methoden. In: TIETZE, Uwe-Peter, KLIKA, Manfred, WOLPERS, Hans (Hgg.): Fachdidaktische Grundfragen. Didaktik der Analysis (Mathematikunterricht in der Sekundarstufe II, Bd. 1). (Braunschweig/Wiesbaden 2000). S. 1 – 49.

TIMP, Otto, LEITNER, Leo: Die allgemeinbildende höhere Schule (Erläuterung ihrer Organisation). In: Pädagogische Mitteilungen. Beilage zum Verordnungsblatt des Bundesministeriums für Unterricht, Stück 8. (1962) S 70 – 83. Online unter: <<<https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1962&pos=271&size=45>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

VOHNS, Andreas: Zur Bedeutung mathematischer Handlungen im Bildungsprozess und als Bildungsprodukte. In: RATHGEB, Martin, HELMERICH, Markus, KRÖMER, Ralf, LENGNINK, Katja, NICKEL, Gregor (Hgg.): Mathematik im Prozess. Philosophische, Historische und Didaktische Perspektiven. (Wiesbaden 2013) S. 319 – 333.

VOLKMER, Karl: Zum Thema „Lehrgänge an der Mittelschule“. In: Pädagogische Mitteilungen. Beilage zum Verordnungsblatt des Bundesministeriums für Unterricht, Stück 3. (1952) S. 33 – 39. Online unter: <<<https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1952&pos=263&size=45>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

WALLENTIN, Franz: Maturitätsfragen aus der Mathematik. Zum Gebrauche für die obersten Klassen der Gymnasien und Realschulen. (Wien ⁹1908). Online unter: <<<https://archive.org/details/maturittsfragen00wallgoog/page/n6/mode/2up>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

WEINERT, Franz E.: Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In: WEINERT, Franz E. (Hg.): Leistungsmessungen in Schulen. (Weinheim/Basel ²2001) S. 17 – 31.

WICHMANN, Angela: Quantitative und Qualitative Forschung im Vergleich. Denkweisen, Zielsetzungen und Arbeitsprozesse. (Berlin/Heidelberg 2019).

WICKHAM, Hadley: ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. (New York 2016). Online unter: <<<https://ggplot2.tidyverse.org>>> (Zuletzt abgerufen am: 08. Mai 2021).

WINTER, Heinrich: Mathematikunterricht und Allgemeinbildung. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, 61. (1995) S. 37 – 46.

WITTMANN, Erich: Grundfragen des Mathematikunterrichts. (Braunschweig/Wiesbaden ⁶1981).

WUNDER, Roman: Das Gymnasium Klagenfurt seit 1848. In: BAUM, Wilhelm (Hg.): Kollegium. Lyzeum. Gymnasium. Vom „Collegium Sapientiae et Pietatis“ zum Bundesgymnasium Völkermarkter Ring, Klagenfurt. Die Geschichte des ältesten Gymnasiums Österreichs. (Klagenfurt 1991) S. 293 – 303.

18.1. Rechtsquellen

Verordnungen und Erlässe:

MVBl. 25/1899, MVBl. 26/1899, MVBl. 18/1908, MVBl. 10/1909, MVBl. 46/1928, MVBl. 22/1934, MVBl. 30/1935, MVBl. 39/1935, MVBl. 84/1939, MVBl. 36/1945, VBl. Kärnten 77/1946, MVBl. 20/1947, MVBl. 55/1947, MVBl. 12/1948, MVBl. 56/1948, MVBl. 16/1949, MVBl. 88/1949, MVBl. 82/1950, MVBl. 84/1952, MVBl. 76/1953, MVBl. 68/1954, MVBl. 87/1955, MVBl. 98/1962, BGBl. 242/1962 (idF 267/1963), MVBl. 49/1963, MVBl. 83/1964, MVBl. 2/1967, MVBl. 88/1967, BGBl. 289/1969, MVBl. 36/1970, MVBl. MVBl. 126/1970, 135/1970, MVBl. 7/1974, BGBl. 139/1974, MVBl. 37/1975, MVBl. 2/1978, MVBl. 44/1978, MVBl. 59/1980, MVBl. 75/1980, MVBl. 191/1984, BGBl. 327/1988, BGBl. 63/1989, BGBl. 233/1990, BGBl. 432/1990, 642/1994, BGBl. II 469/2002, BGBl. II 283/2003, BGBl. II 277/2004, BGBl. I 20/2006, BGBl. I 117/2008, BGBl. II 1/2009, BGBl. II 282/2011, BGBl. I 73/2012, BGBl. II 174/2012, BGBl. II 352/2012, BGBl. II 219/2016.

Rechtsquellen für das Schulwesen in Österreich: Online unter: <<<https://www.ris.bka.gv.at/>>>, <<<https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=swk&size=45>>>, <<<https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&size=45>>>, <<<https://www.onb.ac.at/>>> (Zuletzt abgerufen am: 07. Mai 2021).

18.2. Internetquellen

BMBWF: Austrian Educational Competence Centres. Online unter: <<<https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/bec/aecc.html>>> (Zuletzt abgerufen am: 01. Dezember 2020).

BMBWF: generation innovation/Talente entdecken: Nachwuchs. Online unter: <<<https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/pwi/pa/generationinnovation.html>>> (Zuletzt abgerufen am: 01. Dezember 2020).

BMBWF: Reifeprüfung. Online unter:

<<https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/zentralmatura/srdp_ahs.html>> (Zuletzt abgerufen am: 01. Dezember 2020).

Europagymnasium Klagenfurt: Allgemeine Informationen. Neue Reifeprüfung. Online unter: <<<https://blog.europagymnasium.at/de/allgemeine-informationen/>>> (Zuletzt abgerufen am: 27. November 2020).

Europagymnasium Klagenfurt: Direktion. Online unter: <<<https://blog.europagymnasium.at/de/direktion/>>> (Zuletzt abgerufen am: 27. November 2020).

Europagymnasium Klagenfurt: Gymnasium | Europaklasse. Online unter: <<<https://blog.europagymnasium.at/de/eu-klassen/>>> (Zuletzt abgerufen am: 27. November 2020).

Europagymnasium Klagenfurt: Gymnasium | Ganztagsklasse. Online unter: <<<https://blog.europagymnasium.at/de/ganztagsklasse/>>> (Zuletzt abgerufen am: 27. November 2020).

Europagymnasium Klagenfurt: Gymnasium | Informatik. Online unter: <<<https://blog.europagymnasium.at/de/informatik/>>> (Zuletzt abgerufen am: 27. November 2020).

Europagymnasium Klagenfurt: Gymnasium | klassisch. Online unter: <<<https://blog.europagymnasium.at/de/gymnasium-klassisch/>>> (Zuletzt abgerufen am: 27. November 2020).

Europagymnasium Klagenfurt: Kooperationsschule 2017 – 2021. Online unter: <<<https://blog.europagymnasium.at/de/kooperationsschule-2017-2021/>>> (Zuletzt abgerufen am: 27. November 2020).

Europagymnasium Klagenfurt: Uni-Partnerschaft. Das Europagymnasium ist Partnerschule der Universität Klagenfurt (IDM). <<<https://blog.europagymnasium.at/de/uni-partnerschaft/>>> (Zuletzt abgerufen am: 27. November 2020).

ICMI: Historical Sketch of ICMI. Online unter: <<<https://www.mathunion.org/icmi/organization/historical-sketch-icmi>>> (Zuletzt abgerufen am: 14. Dezember 2020).

IMST: Geschichte. Online unter: <<https://www.imst.ac.at/texte/index/bereich_id:2/seite_id:3>> (Zuletzt abgerufen am: 01. Dezember 2020).

IMST: Kompetenzen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht. Online unter: <<https://www.imst.ac.at/texte/index/bereich_id:11/seite_id:44>> (Zuletzt abgerufen am: 01. Dezember 2020).

R Core Team: R: A language and environment for statistical computing. (2017) Online unter: <<<https://www.R-project.org/>>> (Zuletzt abgerufen am: 08. Mai 2021).

Sparkling Science: Förderkriterien. Online unter: <<<https://www.sparklingscience.at/de/projects/foerderkriterien.html>>> (Zuletzt abgerufen am: 01. Dezember 2020).

Sparkling Science: Programmziele. Ein Förderprogramm des BMBWF (ehemaliges BMWFW) für die Zusammenarbeit mit Schulen. Online unter: <<<https://www.sparklingscience.at/de/info/programmziele.html>>> (Zuletzt abgerufen am: 01. Dezember 2020).

Universität Wien: Die Artes liberales. Das Rückgrat der universitären Lehre vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Online unter: <<<https://geschichte.univie.ac.at/de/themen/die-artes-liberales>>> (Zuletzt abgerufen am: 06. Dezember 2020).

Universität Wien: Die „Pragmatische Sanktion“ (1623). Sieg der Gegenreformation und Rekatholisierung der Universität. Online unter: <<<https://geschichte.univie.ac.at/de/artikel/die-pragmatische-sanktion-1623>>> (Zuletzt abgerufen am: 06. Dezember 2020).

Universität Wien: Studium im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Zugang, Immatrikulation und Ausschluss. Online unter: <<<https://geschichte.univie.ac.at/de/themen/studium-im-mittelalter-und-der-fruehen-neuzeit>>> (Zuletzt abgerufen am: 8. Dezember 2020).

18.3. Jahresberichte

KLA, wissenschaftliche Handbibliothek:

3. – 5. Programm des K. K. Staatsgymnasiums zu Klagenfurt. Am Schlusse der Studien-Jahre 1853 – 1855. (Klagenfurt 1853 – 1855).

6., 14. – 19., 21. Programm des K. K. Gymnasiums zu Klagenfurt. Am Schlusse der Studien-Jahre 1856, 1864 – 1869, 1871. (Klagenfurt 1856, 1864 – 1869, 1871).

7. – 13., 22. Programm des K. K. Staatsgymnasiums zu Klagenfurt. Am Schlusse der Studien-Jahre 1857 – 1863, 1872. (Klagenfurt 1857 – 1863, 1872).

23. – 33. Programm des k. k. Staats-Gymnasiums zu Klagenfurt. Herausgegeben von dem Direktor L. Schmued. Am Schlusse der Studienjahre 1873 – 1883. (Klagenfurt 1873 – 1883).

34. – 37., 39. Programm des k. k. Staats-Gymnasiums zu Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse der Studienjahre 1884 – 1887, 1889 von dem k. k. Gymnasial-Director Dr. Franz Svoboda. (Klagenfurt 1884 – 1887, 1889).

40. – 46. Programm des Staats-Obergymnasiums zu Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse der Studienjahre 1889/90 – 1895/96 von dem k. k. Gymnasial-Director Dr. Robert Latzel. (Klagenfurt 1890 – 1896).

47. – 50. Programm des Staats-Obergymnasiums zu Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse der Studienjahre 1896/97 – 1899/1900 von Dr. Robert Latzel, k. k. Gymnasial-Director. (Klagenfurt 1897 – 1900).

51. Programm des Staats-Obergymnasiums zu Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse des Studienjahres 1900/1901 vom Director der Anstalt. (Klagenfurt 1901).

52. Programm des Staats-Obergymnasiums zu Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse des Studienjahres 1901/1902 vom Director. (Klagenfurt 1902).

53. – 62. Programm des Staats-Obergymnasiums zu Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse der Studienjahre 1902/1903 – 1911/12 vom Direktor. (Klagenfurt 1903 – 1912).

63. – 65. Jahresbericht des k. k. Staats-Obergymnasiums zu Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse der Schuljahre 1912/13 – 1915/16 vom Direktor. (Klagenfurt 1913 – 1916).

67., 69., 70. Jahres-Bericht des Bundesgymnasiums in Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse der Schuljahre 1924/25, 1926/27, 1927/28 vom Direktor. (Klagenfurt 1925, 1927, 1928).

68. Jahres-Bericht des Bundesgymnasiums in Klagenfurt mit einem Nachtrage, betreffend die Zeit 1914 – 1923. Herausgegeben am Schlusse des Schuljahres 1925/26 vom Direktor. (Klagenfurt 1926).

71. – 79. Jahresbericht des Bundesgymnasiums und Realgymnasiums in Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse der Schuljahre 1928/29 – 1936/37 vom Direktor. (Klagenfurt 1929 – 1937).

80. Bericht des Staatsgymnasiums, Staatsrealgymnasiums und Staatsoberlyzeums in Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse des Schuljahres 1937/38 vom Leiter. (Klagenfurt 1938).

81. – 85., 87. – 91., 93., 96. Jahresbericht des Bundes-Gymnasiums und -Realgymnasiums in Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse der Schuljahre 1948/49 – 1952/53, 1954/55 – 1958/59, 1960/61, 1963/64 vom Direktor. (Klagenfurt 1949 – 1953, 1955 – 1959, 1961, 1964).

139., 141. – 145. Jahresbericht. Europagymnasium Klagenfurt. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasiums, Völkermarkter Ring 27. Schuljahre 2006/07, 2008/09 – 2012/13. (Klagenfurt 2007 – 2013).

Archiv des Europagymnasiums Klagenfurt:

92., 94. Jahresbericht des Bundes-Gymnasiums und -Realgymnasiums in Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse der Schuljahre 1959/60, 1961/62 vom Direktor. (Klagenfurt 1960, 1962).

96., 97. Jahresbericht des Bundesgymnasiums in Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse der Schuljahre 1963/64, 1964/65 vom Direktor. (Klagenfurt 1964, 1965).

98. Jahresbericht des Bundesgymnasiums in Klagenfurt. Herausgegeben am Schlusse des Schuljahres 1965/66 vom Leiter der Anstalt. (Klagenfurt 1966).

99. Jahresbericht des Bundesgymnasiums Klagenfurt. Herausgegeben für das Schuljahr 1966/67 von den Direktoren des 1. und 2. Bundesgymnasium. (Klagenfurt 1967).

100. – 112. Jahresbericht. 1. Bundesgymnasium Klagenfurt. Schuljahre 1967/68 – 1979/80. (Klagenfurt 1968 – 1980).

113. – 121. Jahresbericht. Bundesgymnasium Klagenfurt, Völkermarkter Ring 27. Schuljahre 1980/81 – 1988/89. (Klagenfurt 1981 – 1989).

122. – 130. Jahresbericht. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klagenfurt, Völkermarkter Ring 27. Schuljahre 1989/90 – 1997/98. (Klagenfurt 1990 – 1998).

131. Jahresbericht. Europagymnasium Klagenfurt. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasiums, Völkermarkter Ring 27. Schuljahr 1998/99. (Klagenfurt 1999).

Anhang

Anhang 1: Kompetenzkatalog der schriftlichen SRP aus Mathematik

Inhaltsbereich: ALGEBRA und GEOMETRIE (AG)	
Themenbereich	Grundkompetenzen
Grundbegriffe der Algebra (AG 1)	AG 1.1: Wissen über die Zahlenmengen, -bereiche \mathbb{N} , \mathbb{Z} , \mathbb{Q} , \mathbb{R} , \mathbb{C} verständig einsetzen können AG 1.2: Wissen über algebraische Begriffe angemessen einsetzen können: Variablen, Terme, Formeln, (Un-)Gleichungen, Gleichungssysteme, Äquivalenz, Umformungen, Lösbarkeit
(Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme (AG 2)	AG 2.1: Einfache Terme und Formeln aufstellen, um-formen und im Kontext deuten können AG 2.2: Lineare Gleichungen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen und die Lösung im Kontext deuten können AG 2.3: Quadratische Gleichungen in einer Variablen umformen/lösen, über Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können AG 2.4: Lineare Ungleichungen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen, Lösungen (auch geometrisch) deuten können AG 2.5: Lineare Gleichungssysteme in zwei Variablen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen, über Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können
Vektoren (AG 3)	AG 3.1: Vektoren als Zahlentupel verständig einsetzen und im Kontext deuten können AG 3.2: Vektoren geometrisch (als Punkte bzw. Pfeile) deuten und verständig einsetzen können AG 3.3: Definitionen der Rechenoperationen mit Vektoren (Addition, Multiplikation mit einem Skalar, Skalar-produkt) kennen, Rechenoperationen verständig einsetzen und (auch geometrisch) deuten können AG 3.4: Geraden in \mathbb{R}^2 durch Parameterdarstellungen und Gleichungen, in \mathbb{R}^3 durch Parameterdarstellungen angeben und diese Darstellungen interpretieren können; Lagebeziehungen (zwischen Geraden und zwischen Punkt und Gerade) analysieren, Schnittpunkte ermitteln können AG 3.5: Normalvektoren in \mathbb{R}^2 aufstellen, verständig einsetzen und interpretieren können
Trigonometrie (AG 4)	AG 4.1: Definitionen von Sinus, Cosinus und Tangens im rechtwinkligen Dreieck kennen und zur Auflösung rechtwinkliger Dreiecke einsetzen können AG 4.2: Definitionen von Sinus und Cosinus für Winkel größer als 90° kennen und einsetzen können

Inhaltsbereich: FUNKTIONALE ABHÄNGIGKEITEN (FA)	
Themenbereiche	Grundkompetenzen
Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften (FA 1)	<p>FA 1.1: Für gegebene Zusammenhänge entscheiden können, ob man sie als Funktionen betrachten kann</p> <p>FA 1.2: Formeln als Darstellung von Funktionen interpretieren und dem Funktionstyp zuordnen können</p> <p>FA 1.3: Zwischen tabellarischen und grafischen Darstellungen funktionaler Zusammenhänge wechseln können</p> <p>FA 1.4: Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Funktionen Werte(paare) ermitteln und im Kontext deuten können</p> <p>FA 1.5: Eigenschaften von Funktionen erkennen, benennen, im Kontext deuten und zu Erstellen von Funktionsgraphen einsetzen können: Monotonie(-wechsel), lokale Extrema, Wendepunkte, Periodizität, Achsensymmetrie, asymptotisches Verhalten, Schnittpunkte mit den Achsen</p> <p>FA 1.6: Schnittpunkte zweier Funktionsgraphen grafisch und rechnerisch ermitteln und im Kontext interpretieren können</p> <p>FA 1.7: Funktionen als mathematische Modelle verstehen und damit verständlich arbeiten können</p> <p>FA 1.8: Durch Gleichungen (Formeln) gegebene Funktionen mit mehreren Veränderlichen im Kontext deuten können, Funktionswerte ermitteln können</p> <p>FA 1.9: Einen Überblick über die wichtigsten Typen mathematischer Funktionen geben, ihre Eigenschaften vergleichen können.</p>
Lineare Funktion $f(x) = k \cdot x + d$ (FA 2)	<p>FA 2.1: Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene lineare Zusammenhänge als lineare Funktionen erkennen bzw. betrachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln können</p> <p>FA 2.2: Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen linearer Funktionen Werte(paare) sowie die Parameter k und d ermitteln und im Kontext deuten können</p> <p>FA 2.3: Die Wirkung der Parameter k und d kennen und die Parameter in unterschiedlichen Kontexten deuten können</p> <p>FA 2.4: Wichtige Eigenschaften kennen und im Kontext deuten können; $f(x + 1) = f(x) + k$; $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = k = [f'(x)]$</p> <p>FA 2.5: Die Angemessenheit einer Beschreibung mittels linearer Funktion bewerten können</p> <p>FA 2.6: Direkte Proportionalität als lineare Funktion vom Typ $f(x) = k \cdot x$ beschreiben können</p>
Potenzfunktion mit $f(x) = a \cdot x^z$ und Funktionen vom Typ $f(x) = a \cdot x^z + b$ mit $z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ oder $z = \frac{1}{2}$ (FA 3)	<p>FA 3.1: Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene Zusammenhänge dieser Art als entsprechende Funktionen erkennen bzw. betrachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln können</p> <p>FA 3.2: Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen dieser Funktionen Werte(paare) sowie die Parameter a und b ermitteln und im Kontext deuten können</p> <p>FA 3.3: Die Wirkung der Parameter a und b kennen und die Parameter im Kontext deuten können</p> <p>FA 3.4: Indirekte Proportionalität als Potenzfunktion vom Typ $f(x) = \frac{a}{x}$ (bzw. $f(x) = a \cdot x^{-1}$) beschreiben können</p>
Polynomfunktion $f(x) = \sum_{i=1}^n a \cdot x^i$ mit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ (FA 4)	<p>FA 4.1: Typische Verläufe von Graphen in Abhängigkeit vom Grad der Polynomfunktion (er)kennen</p> <p>FA 4.2: Zwischen tabellarischen und grafischen Darstellungen von Zusammenhängen dieser Art wechseln können</p> <p>FA 4.3: Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Polynomfunktionen Funktionswerte, aus Tabellen und Graphen sowie aus einer quadratischen Funktionsgleichung Argumentwerte ermitteln können</p>

	FA 4.4: Den Zusammenhang zwischen dem Grad der Polynomfunktion und der Anzahl der (möglichen) Null-, Extrem- und Wendestellen wissen.
Exponentialfunktion $f(x) = a \cdot b^x$ bzw. $f(x) = a \cdot e^{\lambda \cdot x}$ mit $a, b \in \mathbb{R}^+, \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (FA 5)	<p>FA 5.1: Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene exponentielle Zusammenhänge als Exponentialfunktion erkennen bzw. betrachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln können</p> <p>FA 5.2: Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Exponentialfunktionen Werte(paare) ermitteln und im Kontext deuten können</p> <p>FA 5.3: Die Wirkung der Parameter a und b bzw. λ kennen und die Parameter in unterschiedlichen Kontexten deuten können</p> <p>FA 5.4: Wichtige Eigenschaften ($f(x + 1) = b \cdot f(x)$; $[e^x]' = e^x$) kennen und im Kontext deuten können</p> <p>FA 5.5: Die Begriffe Halbwertszeit und Verdoppelungszeit kennen, die entsprechenden Werte berechnen und im Kontext deuten können</p> <p>FA 5.6: Die Angemessenheit einer Beschreibung mittels Exponentialfunktion bewerten können</p>
Sinus- und Cosinusfunktion (FA 6)	<p>FA 6.1: Grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene Zusammenhänge der Art $f(x) = a \cdot \sin(b \cdot x)$ als allgemeine Sinusfunktion erkennen bzw. betrachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln können</p> <p>FA 6.2: Aus Graphen und Gleichungen von allgemeinen Sinusfunktionen Werte(paare) ermitteln und im Kontext deuten können</p> <p>FA 6.3: Die Wirkung der Parameter a und b kennen und die Parameter im Kontext deuten können</p> <p>FA 6.4: Periodizität als charakteristische Eigenschaft kennen und im Kontext deuten können</p> <p>FA 6.5: Wissen, dass $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$</p> <p>FA 6.6: Wissen, dass gilt: $[\sin(x)]' = \cos(x), [\cos(x)]' = -\sin(x)$</p>

Inhaltsbereich: ANALYSIS (AN)	
Themenbereiche	Grundkompetenzen
Änderungsmaße (AN 1)	<p>AN 1.1: Absolute und relative (prozentuelle) Änderungsmaße unterscheiden und angemessen verwenden können</p> <p>AN1.2: Den Zusammenhang Differenzenquotient (mittlere Änderungsrate) – Differenzialquotient („momentane“ bzw. lokale Änderungsrate) auf der Grundlage eines intuitiven Grenzwertbegriffs kennen und diese Konzepte (verbal sowie in formaler Schreibweise) auch kontextbezogen anwenden können</p> <p>AN 1.3: Den Differenzen- und Differenzialquotienten in verschiedenen Kontexten deuten und entsprechende Sachverhalte durch den Differenzen- bzw. Differenzialquotienten beschreiben können</p> <p>AN 1.4: Das systemdynamische Verhalten von Größen durch Differenzengleichungen beschreiben bzw. diese im Kontext deuten können</p>
Regeln für das Differenzieren (AN 2)	AN 2.1: Einfache Regeln des Differenzierens kennen und anwenden können: Potenzregel, Summenregel, Regeln für $[k \cdot f(x)]'$ und $[f(k \cdot x)]'$ (vgl. Inhaltsbereich FA)
Ableitungsfunktion/Stammfunktion (AN 3)	<p>AN 3.1: Die Begriffe Ableitungsfunktion und Stammfunktion kennen und zur Beschreibung von Funktionen einsetzen können</p> <p>AN 3.2: Den Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitungsfunktion (bzw. Funktion und Stammfunktion) in deren grafischer Darstellung (er)kennen und beschreiben können</p> <p>AN 3.3: Eigenschaften von Funktionen mithilfe der Ableitung(-sfunktion) beschreiben können.</p> <p>AN 3.3: Eigenschaften von Funktionen mithilfe der Ableitung(-sfunktion) beschreiben können: Monotonie, lokale Extrema, Links- und Rechtskrümmung, Wendestellen</p>

Summation und Integral (AN 4)	<p>AN 4.1: Den Begriff des bestimmten Integrals als Grenzwert einer Summe von Produkten deuten und beschreiben können</p> <p>AN 4.2: Einfache Regeln des Integrierens kennen und anwenden können: Potenzregel, Summenregel, $\int k \cdot f(x) dx$, $\int f(k \cdot x) dx$, bestimmte Integrale von Polynomfunktionen ermitteln können</p> <p>AN 4.3: Das bestimmte Integral in verschiedenen Kontexten deuten und entsprechende Sachverhalte durch Integrale beschreiben können</p>
-------------------------------	--

Inhaltsbereich: WAHRSCHEINLICHKEIT UND STATISTIK (WS)	
Themenbereiche	Grundkompetenzen
Beschreibende Statistik (WS 1)	<p>WS 1.1 Werte aus tabellarischen und elementaren grafischen Darstellungen ablesen (bzw. zusammengesetzte Werte ermitteln, d.h. aus den Grafiken ablesbare Daten zur Berechnung weitere Kennzahlen verwenden können) und im jeweiligen Kontext angemessen interpretieren können</p> <p>WS 1.2 Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen, zwischen Darstellungsformen wechseln können</p> <p>WS 1.3 Statistische Kennzahlen (absolute und relative Häufigkeiten; arithmetisches Mittel, Median, Modus, Quartile, Spannweite, empirische Varianz/Standardabweichung) im jeweiligen Kontext interpretieren können; die angeführten Kennzahlen für einfache Datensätze ermitteln können</p> <p>WS 1.4 Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwendung einer bestimmten Kennzahl begründen können</p>
Wahrscheinlichkeitsrechnung (Grundbegriffe) (WS 2)	<p>WS 2.1: Grundraum (Menge der möglichen Versuchsausgänge) und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können</p> <p>WS 2.2: Relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können</p> <p>WS 2.3: Wahrscheinlichkeiten unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlichkeit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden und interpretieren können</p> <p>WS 2.4: Binomialkoeffizienten berechnen und interpretieren können</p>
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (WS 3)	<p>WS 3.1: Die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standardabweichung verständlich deuten und einsetzen können</p> <p>WS 3.2: Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrscheinlichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Binomialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen</p> <p>WS 3.3: Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert werden kann</p> <p>WS 3.4: Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können</p>
Schließende/beurteilende Statistik (WS 4)	<p>WS 4.1: Konfidenzintervalle als Schätzung für eine Wahrscheinlichkeit oder einen unbekanntem Anteil p interpretieren (frequentistische Deutung) und verwenden können, Berechnungen auf Basis der Binomialverteilung oder einer durch die Normalverteilung approximierten Binomialverteilung durchführen können</p>

Eigene Darstellung basierend auf BMBWF: Reifeprüfung. (2019). S. 6ff.

Anhang 2: Lehrstofftabellen – Gegenüberstellungen der Lehrpläne

Gegenüberstellung der Lehrpläne von 1849 und 1884

Arithmetik 1849	Arithmetik 1884
Zahlen	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vom Zahlen-System überhaupt, und vom dekadischen insbesondere - Entwicklung des Begriffes der Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Potenzierens und Wurzelziehens - negative Zahlen, Brüche, irrationale Zahlen und imaginäre Größen - Teilbarkeit der Zahlen - Vollständige Lehre von den Brüchen und der Proportionen, soweit die Potenzlehre nicht erforderlich ist <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Potenzlehre - Ergänzung der Lehre der Proportionen 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Rechnen mit vollständigen und unvollständigen dekadischen Zahlen - Transformation der Zahlen aus einem Zahlensystem in ein anderes - Operationen in nicht dekadischen Zahlensystemen - Die 4 Grundoperationen und Erweiterung des Zahlenbegriffes durch die Einführung der negativen und gebrochenen Zahlen - Grundlehren der Teilbarkeit der Zahlen - gemeinschaftliches Maß und Vielfaches - Kettendivision - Proportionslehre und Größenlehre <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenzen und Wurzeln <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestimmung der rationalen Wurzeln numerischer Gleichungen (Horner'sche Divisionsmethode) - regula falsi und Anwendung auf die Lösung numerischer Gleichungen von algebraischem und transzendente Charakter - Bestimmung der Pythagoreischen Zahlen
Gleichungen, Formeln und Terme	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die vier Grundrechnungsarten angewendet auf eingliedrige und mehrgliedrige algebraische Ausdrücke <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenzen und Wurzeln in Anwendung auf ein- und mehrgliedrige algebraische Ausdrücke - Gleichungen des 1. Grades mit einer und mehreren Unbekannten - Reduktion zusammengesetzter algebraischer Ausdrücke und dergleichen <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unbestimmte Gleichungen des 1. Grades - Quadratische Gleichungen mit einer Unbekannten 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zerlegung algebraischer Ausdrücke in Faktoren - Gleichungen I. Grades mit einer und mehreren Unbekannten <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichungen des II. Grades mit einer Unbekannten, graphische Darstellung der Wurzeln derselben - trigonometrische Auflösung quadratischer Gleichungen - höhere auf quadratische zurückführbare Gleichungen - Exponentialgleichungen - binomische, trinomische und reziproke Gleichungen <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichungen II. Grades mit einer und mehreren Unbekannten - Die wichtigsten Eigenschaften der höheren Gleichungen - Unbestimmte Gleichungen I. Grades <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung und Erweiterung des Lehrstoffes durch die goniometrische Auflösung quadratischer Gleichungen - Auflösung reziproker Gleichungen
Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung	
<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kombinationslehre und binomischer Lehrsatz 	<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kombinationslehre - Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Funktionen	
<u>6. Klasse</u>	<u>6. Klasse</u>
- Logarithmen nebst mannigfacher Anwendung - Gleichzeitige Anwendung der sechs Grundrechnungen auf mannigfach zusammengesetzte algebraische Monome und Polynome	- Logarithmen
Infinitesimalrechnung	
<u>7. Klasse</u>	<u>7. Klasse</u>
- Progressionen	- Progressionen - Zinseszins- und Rentenrechnung

Geometrie 1849	Geometrie 1884
Geometrie ohne analytische Behandlung	
<u>5. Klasse</u>	<u>5. Klasse</u>
- Longimetrie in streng wissenschaftlicher Begründung - Planimetrie in streng wissenschaftlicher Begründung	- Planimetrie
<u>6. Klasse</u>	<u>6. Klasse</u>
- Stereometrie - Trigonometrie mit Rechnungsanwendungen - sphärische Trigonometrie	- Stereometrie - Trigonometrie
	<u>7. Klasse</u>
	- Trigonometrie
	<u>8. Klasse</u>
	- geometrische Darstellung der komplexen Zahlen
Analytische Geometrie	
<u>7. Klasse</u>	<u>7. Klasse</u>
- Anwendung der Algebra, namentlich auf der quadratischen Gleichung auf die Geometrie - Elemente der Analytischen Geometrie in der Ebene, mit Einschluss der Kegelschnittlinien	- Analytische Geometrie der Ebene

Eigene Darstellung basierend auf Organisationsentwurf (1849), §44; Koth: Entwicklung. (2000) S. 118; 36. Jahresbericht (1886), S. 21ff..

Gegenüberstellung der Lehrpläne von 1899 und 1909

Arithmetik 1899	Arithmetik 1909
Zahlen	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wissenschaftlich durchgeführte Lehre von den ersten vier Rechnungsoperationen - Begründung der einfachsten Regeln der Teilbarkeit der Zahlen - Theorie des größten gemeinschaftlichen Maßes und des kleinsten gemeinschaftlichen Vielfachen, angewandt auch auf Polynome - Lehre von den Brüchen - Lehre von den Proportionen nebst Anwendungen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lehre von den Potenzen und Wurzelgrößen - Begriff der irrationalen Zahlen - Die imaginäre Einheit <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterungen und Ergänzungen des arithmetischen Lehrstoffes der vorausgegangenen Klasse - Potenzen und Wurzeln, eingeübt an ungekünstelten Beispielen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Irrationale, imaginäre und komplexe Zahlen, insoweit das Lösen jener Gleichungen auf sie führt <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zusammenfassende Wiederholungen
Gleichungen, Formeln und Terme	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lehre von den Gleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten nebst Anwendung auf praktisch wichtige Anwendungen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichungen des zweiten Grades mit einer Unbekannten - Einfache goniometrische Gleichungen <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Höhere Gleichungen mit einer Unbekannten, welche sich auf quadratische zurückführen lassen - einfache Formen quadratischer Gleichungen mit zwei Unbekannten - Unbestimmte Gleichungen des ersten Grades mit zwei Unbekannten <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterungen und Ergänzungen des arithmetischen Lehrstoffes der vorausgegangenen Klasse - fortgesetztes Lösen von Gleichungen des ersten Grades aus mannigfaltigen Anwendungsgebieten <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Gleichungen des zweiten Grades mit einer (und leichtesten mit mehreren) Unbekannten - Einfachste Gleichungen höherer Grade, die sich ohne Kunstgriffe auf quadratische zurückführen lassen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung
Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung	
<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elemente der Kombinationslehre - Binomischer Lehrsatz für ganze positive Exponenten <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung 	<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Permutieren, Variieren, Kombinieren in einfachsten Fällen - Binomischer Satz für ganze positive Exponenten - Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung
Funktionen	
<p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lehre von den Logarithmen - Goniometrische Funktionen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung 	<p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Logarithmen - Graphische Darstellung der quadratischen Funktion und ihre Verwendung zur Auflösung quadratischer Gleichungen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung
Infinitesimalrechnung	
<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Arithmetische und geometrische Progressionen - Zinseszins- und Rentenrechnung <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung 	<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Arithmetische Reihen (erster Ordnung), geometrische Reihen, Anwendung der letzteren namentlich auf Zinseszinsrechnung. <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung

Geometrie 1899	Geometrie 1909
Geometrie ohne analytische Behandlung	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die geometrischen Grundgebilde - Parallelenlehre - Lehrsätze über das Dreieck einschließlich der Kongruenzfälle - Lehrsätze über das Viereck und Vieleck - Lehrsätze über Winkel und Sehnen im Kreise, ferner über die dem Kreise ein- und umgeschriebenen Dreiecke und Vierecke - Proportionalität der Strecken und Ähnlichkeit der Figuren (hieraus resultierende Sätze über das Dreieck und über den Kreis) - Flächengleichheit, einiges über die Flächenverwandlung, Flächenberechnung - Regelmäßige Polygone - Kreismessung <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die wichtigsten Sätze über die Lagenverhältnisse der Geraden und Ebenen im Raume - Grundeigenschaften der körperlichen Ecke überhaupt und der dreiseitigen im Besonderen - Einteilung und Grundeigenschaften der Körper - Oberfläche und Rauminhalt des Prismas, der Pyramide und des Pyramidalstumpfes - Berechnung des Rauminhaltes des Zylinders, des Kegels und des Kegelstumpfes sowie der Oberfläche der geraden Formen dieser Körper - Oberfläche und Inhalt der Kugel und ihrer einfach begrenzten Teile - Auflösung des rechtwinkligen und des gleichschenkeligen Dreiecks - Weitere goniometrische Entwicklungen <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptsätze zur Auflösung schiefwinkliger Dreiecke und deren Anwendung <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrägrisse einfachster Körperformen (auch von Kristallgestalten), Grund- und Aufriss einfacher Gebilde nach der Anschauung - Begriffe und Gesetze über die gegenseitige Lage von Geraden und Ebenen unter Beschränkung auf die grundlegenden und typischen Sätze und Beweise und mit Bezugnahme auf die Anschauung - Eigenschaften, Flächen- und Rauminhaltsberechnungen der Prismen, Zylinder, Pyramiden, Kegel, Kugel und ihrer Schnittflächen und Schnittkörper - Eulers Satz - Regelmäßige Polyeder <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Winkelfunktionen, ihre graphische Darstellung, namentlich auch benützt zum Einprägen der Eigenschaften und Beziehungen dieser Funktionen - Auflösung der Dreiecke - Wiederholende Vergleichung der trigonometrischen Sätze und Methoden mit planimetrischen und stereometrischen - Vielseitige Anwendung der Trigonometrie zu Aufgaben der Feldmessung, Geographie, Astronomie u. s. w., wobei die Bestimmungsstücke möglichst durch (wenn auch rohe) Messungen seitens der Schüler zu beschaffen sind <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung
Analytische Geometrie	
<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Elemente der Analytischen Geometrie in der Ebene mit Zugrundelegung des rechtwinkligen Koordinatensystems und in einzelnen wichtigen Fällen auch Polarkoordinaten - Analytische Behandlung der Geraden, des Kreises und der Kegelschnittlinien (Eigenschaften der letzteren mit Rücksicht auf Brennpunkte, Tangenten und Normalen) - Quadratur der Ellipse und der Parabel <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung 	<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anknüpfend an die bisher für einzelne Funktionen gegebenen graphischen Darstellungen nunmehr Anwendung der analytischen Methode auf die Linien des ersten und zweiten Grades unter gelegentlichen Hinweisen auf die planimetrische Behandlung der nämlichen Gebilde und Beziehungen - Darstellung der Richtungskoeffizienten hauptsächlich der im Unterricht behandelten Kurven mittels des Differentialquotienten - Angenäherte Lösung algebraischer (und gelegentlich vorkommender einfachster transzendenten) Gleichungen durch graphische Methoden <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung

Eigene Darstellung basierend auf MVBl. 26/1899; MVBl. 10/1909.

Gegenüberstellung der Lehrpläne von 1928 und 1935

Arithmetik 1928	Arithmetik 1935
Zahlen	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechnen mit Potenzen und Wurzeln (irrationale Zahlen) <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Logarithmen - Logarithmentafeln - imaginäre und komplexe Zahlen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechnen mit Potenzen und Wurzeln - Die irrationalen Zahlen vom Typus $\sqrt[n]{a}$, wo a eine positive rationale Zahl bedeutet <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Rechengesetze für Logarithmen und Übungen im Gebrauch der Logarithmentafeln (Erklärung der Einrichtung des logarithmischen Rechenstabes) - Die Grundrechnungsarten mit komplexen Zahlen und ihre Veranschaulichung in der Gauß'schen Zahlenebene <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>
Gleichungen, Formeln und Terme	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten - Verwendung solcher Gleichungen zum Lösen von Aufgaben aus verschiedenen Anwendungsgebieten <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichungen zweiten Grades mit einer Unbekannten - einfache Fälle von quadratischen Gleichungen mit zwei Unbekannten - Gleichungen höheren Grades, die sich ohne Kunstgriffe auf quadratische zurückführen lassen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - lineare Gleichungen mit einer und mehreren Unbekannten - Einfache irrationale Gleichungen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einfache Exponential- und logarithmische Gleichungen - Quadratische Gleichungen mit einer Unbekannten - Gleichungen höheren Grades mit einer Unbekannten, die sich auf quadratische Gleichungen zurückführen lassen - Einfache Beispiele von quadratischen Gleichungen mit zwei Unbekannten - Einfache goniometrische Gleichungen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>
Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung	
<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundbegriffe des Permutierens, Variierens und Kombinierens 	<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundbegriffe der Kombinationslehre <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>

Funktionen	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - lineare Funktion - Zeichnerische Darstellung der entsprechenden Funktionen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Logarithmusfunktion - zeichnerische Darstellung logarithmischen Funktion - quadratische Funktion - Winkelfunktionen - Graphische Darstellung der besprochenen Funktionen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - empirische Funktionen und ihre graphische Darstellung mittels rechtwinkliger Koordinaten - Die lineare Funktion und ihre Anwendung zur graphischen Lösung von Gleichungen des ersten Grades - Die Funktion x^n (n positiv oder negativ, ganzzahlig oder gebrochen) <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Exponentialfunktion und die logarithmische Funktion - Die quadratische Funktion - Die Eigenschaften der Funktionen $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$ und $\cot x$ - Die wichtigsten goniometrischen Beziehungen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>
Infinitesimalrechnung	
<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung in die Infinitesimalrechnung - Differentialquotient (geometrische und physikalische Bedeutung) - Differentialquotient der rationalen Funktionen, Winkelfunktionen - Einfachste Fälle von Integrationen - Arithmetische Reihen erster Ordnung - geometrische Reihen - Zinseszins- und Rentenrechnung <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>	<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung in die Infinitesimalrechnung - Differentialquotient (geometrische und physikalische Bedeutung) - Differentialquotient der rationalen und einfachsten irrationalen Funktionen sowie der Winkelfunktionen - Diskussion von Funktionen, soweit sie mittels Bestimmung der Nullstellen, der Extremwerte und anderer Zwischenwerte möglich ist - Einfachste Fälle der Integrationen - Arithmetische Reihen erster Ordnung - Geometrische Reihen - Zinseszins- und Rentenrechnung (Einfache Aufgaben aus der Lebensversicherung) <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>

Geometrie 1928	Geometrie 1935
Geometrie ohne analytische Behandlung	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planimetrie - Oberflächen- und Inhaltsberechnungen - Zeichnerische Darstellung geometrischer Körperformen im Schrägriss und im Auf- und Grundriss <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ebene Trigonometrie - Auflösung von Dreiecken (Beschränkung auf Verwendung von Sinus-, Kosinus-, Tangens- und Halbwinkelsatz) - Goniometrie - Anwendung der Trigonometrie - Herleitung der Inhaltsformeln für die Pyramide, den Kegel und die Kugel - Inhaltsberechnung des Pyramiden- und Kegelstumpfes und der Kugelteile - Anwendung Trigonometrie Aufgaben über Oberflächen- und Inhaltsberechnungen der geometrischen Körper - Fortgesetzte Übung zeichnerischen Darstellung behandelten Körperformen der 5. Klasse <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Strahlensatzunter Beschränkung auf kommensurable Strecken - Sätze über ähnliche Figuren (Ähnlichkeitssätze für das Dreieck, Eigenschaften ähnlicher Vierecke und Vielecke, Ähnlichkeitspunkte zweier Kreise, Potenz eines Punktes in Bezug auf einen Kreis) - Konstruktionen nach der Methode der Ähnlichkeit und der algebraischen Analysis - Flächeninhalte geradlinig begrenzter ebener Figuren - Flächenverhältnis ähnlicher Figuren - Flächengeometrische Herleitung des pythagoreischen Lehrsatzes - Die Heron´sche Formel für den Inhalt des Dreieckes - Um- und Inkreisradius des Dreieckes - Oberflächen und Inhaltsberechnung ebenflächig begrenzter Körper (Prisma, Pyramide und Pyramidenstumpf) - Die wichtigsten regelmäßigen Körper (Würfel, Tetraeder und Oktaeder) <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Vielecke - Kreismessung - Oberfläche und Inhalt von Zylinder, Kegel und Kegelstumpf, der Kugel und ihrer Teile - Ebene Trigonometrie unter Beschränkung auf die einfachsten Auflösungsfälle (Sinussatz, Kosinussatz, Tangentensatz, Halbwinkelsatz für $\text{tg}\frac{\alpha}{2}$) - Anwendung der Trigonometrie auf die Lösung von Aufgaben aus der Planimetrie, Stereometrie sowie aus der Feldmessung, Geographie und Astronomie <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>
Analytische Geometrie	
<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analytische Geometrie der Ebene - Linien des ersten und zweiten Grades unter gelegentlichen Hinweisen auf die planimetrische Behandlung dieser Gebilde und ihrer Beziehungen. Bei der Ellipse und Hyperbel Beschränkung auf die Mittelpunktsgleichungen, bei der Parabel auf die Scheitelgleichung <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>	<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analytische Geometrie der Ebene unter Zugrundelegung rechtwinkliger Koordinaten - Länge und Neigung der Strecke, Teilungsverhältnis - Fläche des Dreieckes - Die Gerade - Die Linien des zweiten Grades in Verbindung mit ihrer planimetrischen Behandlung (Beschränkung auf achsenparallele Koordinatensysteme und auf die Drehung zur Gewinnung der Hyperbelgleichung $xy = c$) <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>

Eigene Darstellung basierend auf MVBl. 46/1928, Anlage „Lehrpläne für die Mittelschulen“, S. 42f; MVBl. 30/1935.

Gegenüberstellung der Lehrpläne von 1955 und 1967

Arithmetik 1955	Arithmetik 1967
Zahlen	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechnen mit Potenzen und Wurzeln (irrationalen Zahlen) <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechnen mit Logarithmen und Gebrauch von Logarithmentafeln - imaginäre und komplexe Zahlen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menge der natürlichen, der ganzen und der rationalen Zahlen - Begriff der Gruppe, des Ringes und des Körpers - Rechnen mit Potenzen - Dekadisches Zahlensystem <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Irrationale Zahlen - Körper der reellen Zahlen - Potenzen mit reellen Exponenten - Logarithmen - Rechenstab <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Körper der komplexen Zahlen - Gaußsche Zahlenebene <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Zahl e - natürliche Logarithmus <p style="text-align: center;"><u>9. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung des Aufbaues der Zahlenbereiche mit Verwendung struktureller Begriffe
Gleichungen, Formeln und Terme	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung des Lehrstoffes der Unterstufe beim Auflösen von Gleichungen des ersten Grades mit einer Unbekannten (Verwendung solcher Gleichungen zum Lösen von Aufgaben aus verschiedenen Anwendungsbereichen) <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichungen zweiten Grades mit einer Unbekannten - Einfache Fälle von quadratischen Gleichungen mit zwei Unbekannten - Gleichungen höheren Grades, die sich ohne Kunstgriffe auf quadratische zurückführen lassen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lineare Gleichungen und Ungleichungen mit einer Variablen über dem Körper der rationalen Zahlen, Grundmenge, Lösungsmenge - Lineare Gleichungen mit zwei Variablen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lineare Gleichungen mit drei Variablen <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadratische Gleichungen mit einer Variablen - Fundamentalsatz der Algebra - Quadratische Gleichungen mit zwei Variablen, soweit sie in der Analytischen Geometrie benötigt werden <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Begriff der algebraischen und der transzendenten Gleichung <p style="text-align: center;"><u>9. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassender Überblick über die Auflösung von Gleichungen
Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung	
	<p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Permutationen und Permutationsgruppen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung <p style="text-align: center;"><u>9. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung und Ergänzung der Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Funktionen	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - lineare Funktion - zeichnerische Darstellung der Funktionen (Wurzel) <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zeichnerische Darstellung der logarithmischen Funktion - quadratische Funktion - Winkelfunktionen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Begriff der Funktion als eindeutiger Zuordnung der Elemente von Mengen - Umkehrfunktion - lineare Funktion - Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten - graphische Darstellung dieser Funktionen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenzfunktionen mit reellen Exponenten - Exponential- und logarithmische Funktion - Winkelfunktionen - Graphische Darstellung der besprochenen Funktionen <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ganze rationale Funktionen - graphische Darstellung <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die gebrochene rationale Funktion - e-Funktion und ihre Umkehrfunktion - graphische Darstellung <p style="text-align: center;"><u>9. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der allgemeine Funktionsbegriff - Überblick über die bisher behandelten Funktionen
Infinitesimalrechnung	
<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung in die Infinitesimalrechnung - Definition Differentialquotient, geometrische und physikalische Bedeutung - Differentialquotient der rationalen Funktionen und Winkelfunktionen - Einfachste Fälle der Integrationen - Arithmetische Reihen erster Ordnung - Geometrische Reihen - Zinseszins- und Rentenrechnung <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Endliche Zahlenfolgen und deren Bildungsgesetze - einfache Reihen mit endlich vielen Gliedern - endliche arithmetische und geometrische Folgen und Reihen als Sonderfälle <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unendliche Zahlenfolgen - Grenzwert - Konvergenz und Divergenz - einfache unendliche Reihen - unendliche geometrische Reihe als Sonderfall <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grenzwerte von Funktionen - Stetigkeit - Differentialquotient - Differential - Differenzierbarkeit - Ableitung der Potenzfunktion und der ganzen rationalen Funktion - höhere Ableitungen - Diskussion der ganzen rationalen Funktion - Bestimmtes und unbestimmtes Integral - Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ableitung der gebrochenen rationalen Funktion, der Winkelfunktionen, der Exponentialfunktion und der logarithmischen Funktion - Kurvendiskussion - Extremwertaufgaben - Einfache Integrationen - Anwendung der Infinitesimalrechnung auf Geometrie <p style="text-align: center;"><u>9. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Überblick über die wichtigsten Begriffsbildungen der Infinitesimalrechnung und den entwickelten Algorithmus - Weitere Anwendungen der Infinitesimalrechnung - Reihenentwicklung von Funktionen

Geometrie 1955	Geometrie 1967
Geometrie ohne analytische Behandlung	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung, Festigung, Ergänzung und Vertiefung des Lehrstoffes der Unterstufe - Planimetrie (Anwendung der Planimetrie) - Oberflächen- und Inhaltsberechnungen von den in der Unterstufe behandelten Körper - Zeichnerische Darstellung geometrischer Körperformen (Schräg-, Grund- und Aufriss) ohne Anwendung der Hilfsmittel der Darstellenden Geometrie <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ebene Trigonometrie - zeichnerische Darstellung der Winkelfunktionen - Auflösen von Dreiecken (Sinussatz, Kosinussatz, Tangentensatz, Halbwinkelsatz) - Goniometrie - Anwendung der Trigonometrie bei Aufgaben der Feldmessung, Geographie usw. (Messungen sind von den Schülern selbst zu beschaffen) - Herleitung der Inhaltsformeln der Pyramide, den Kegel und der Kugel - Inhaltsberechnung des Pyramiden- und Kegelstumpfes und der Kugelteile - Anwendung der Trigonometrie auf Aufgaben der Oberflächen- und Inhaltsberechnung der geometrischen Körper - Fortgesetztes Üben zeichnerischer Darstellungen der 5. Klasse <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung und Erweiterung der elementargeometrischen Kenntnisse mit Hilfe der Abbildungsgeometrie - Kongruenz und Ähnlichkeit - Abbildungsgruppen - Pythagoräischer Lehrsatz - Höhen- und Kathetensatz <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Teilung einer Strecke - Teilverhältnis - kommensurable und inkommensurable Strecken - Anwendung der Winkelfunktionen zur Auflösung von rechtwinkligen und schiefwinkligen Dreiecken (Beschränkung auf Sinus- und Kosinussatz) <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umfang und Flächeninhalt des Kreises und seiner Teile <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oberfläche und Volumen von Prisma, Zylinder, Pyramide, Kegel und Kugel - Affinität und Kollineation <p style="text-align: center;"><u>9. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung in die axiomatische Behandlung der Geometrie
Vektoren	
	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vektoren und Skalare - Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar - Addition und Subtraktion von Vektoren - Zusammenfassung im Begriff des linearen Vektorraumes <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Komponenten und Koordinaten von Vektoren - skalares Produkt - Lineare Abhängigkeit von Vektoren <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vektorielle Darstellung der komplexen Zahlen- Fundamentalsatz der Algebra <p style="text-align: center;"><u>9. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung der Vektorrechnung - Axiomatische Behandlung des linearen Vektorraumes

Analytische Geometrie	
<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analytische Geometrie der Ebene unter Zugrundelegung rechtwinkliger Koordinaten - Länge und Neigung der Strecke, Teilungsverhältnis - Fläche des Dreieckes - Die Gerade - Die Linien des zweiten Grades in Verbindung mit ihrer planimetrischen Behandlung (Beschränkung auf achsenparallele Koordinatensysteme und auf die Drehung zur Gewinnung der Hyperbelgleichung $xy = c$) <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung - Erweiterung und Vertiefung <p>Rückblicke und Ausblicke nach geschichtlichen und philosophischen Gesichtspunkten</p>	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartesisches Koordinatensystem in der Ebene - Spiegelung - Parallelverschiebung - Geradengleichung <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analytische Geometrie der Ebene: Flächeninhalt des Dreiecks, Geradengleichung in vektorieller Gestalt, Abstand eines Punktes von einer Geraden - Analytische Geometrie des Raumes: Räumliches kartesisches Koordinatensystem, Ebenengleichung <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analytische Geometrie der Ebene: Kreisgleichung, Tangentengleichung; - Analytische Geometrie des Raumes <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analytische Geometrie der Ebene: Kegelschnitte unter zusammenfassenden Gesichtspunkten. - Analytische Geometrie des Raumes <p style="text-align: center;"><u>9. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückblick auf die Analytische Geometrie in der Geraden, in der Ebene und im Raum, Hinweis auf Räume höherer Dimension.

Eigene Darstellung basierend auf MVBl. 87/1955, S. 110ff; MVBl. 88/1967, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“, S. 118ff.

Gegenüberstellung der Lehrpläne von 1970 und 1978

Arithmetik 1970	Arithmetik 1978
Zahlen	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menge der natürlichen, der ganzen und der rationalen Zahlen - Begriff der Gruppe, des Ringes und des Körpers - Restklassen - Grundbegriffe der Mengenlehre - Verknüpfungen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Irrationale Zahlen - Körper der reellen Zahlen - Potenzen - Logarithmen - Rechenstab <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Körper der komplexen Zahlen - Gaußsche Zahlenebene <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Zahl e - natürliche Logarithmus - Wiederholung des Aufbaues der Zahlenbereiche mit Verwendung der strukturellen Begriffe 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menge der natürlichen, der ganzen, der rationalen und der reellen Zahlen - Darstellung auf der Zahlengeraden - Rechengesetze - Äquivalenzrelationen als Beispiele für Relationen in einer Menge - Klasseneinteilung einer Menge - algebraische Operationen - Gruppen und Körper - Isomorphen - Potenzen mit ganzzahligen Exponenten - Rechnen mit Potenzen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Irrationale Zahlen (Potenzen mit rationalen Exponenten, Rechnen mit Wurzeln) <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Körper der komplexen Zahlen - Gaußsche Zahlenebene <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung
Gleichungen, Formeln und Terme	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lineare Gleichungen und Ungleichungen mit einer Variablen über dem Körper der rationalen Zahlen, Grundmenge, Lösungsmenge - Lineare Gleichungen mit zwei und drei Variablen (Grundmenge und Lösungsmenge) <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadratische Gleichungen mit einer Variablen - Gleichungen höheren Grades, die durch Abspaltung von Linearfaktoren oder durch einfache Substitutionen auf quadratische Gleichungen zurückgeführt werden können - Fundamentalsatz der Algebra - Quadratische Gleichungen mit zwei Variablen, soweit sie in der Analytischen Geometrie benötigt werden <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassender Überblick über die Auflösung von Gleichungen und Ungleichungen 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lineare Gleichungen und Ungleichungen mit einer Variablen - Lineare Gleichungen mit zwei und drei Variablen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadratische Gleichungen mit einer Variablen <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichungen höheren Grades, die durch Abspaltung von Linearfaktoren oder durch einfache Substitutionen auf quadratische Gleichungen zurückgeführt werden können <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung
Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Permutationen und Permutationsgruppen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Variationen und Kombinationen - Binomischer Lehrsatz <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundbegriffe der Statistik (absolute und relative Häufigkeiten, Mittelwert, Streuungsmaße) <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung 	<p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Häufigkeiten - Wahrscheinlichkeit - Ereignisraum - bedingte Wahrscheinlichkeit <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrscheinlichkeitsverteilung - Erwartungswert und Varianz - Mittelwert und Streuung - Zusammenfassende Wiederholung

Funktionen	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Begriff der Funktion als eindeutiger Zuordnung der Elemente von Mengen - Umkehrfunktion - lineare Funktion - Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten - graphische Darstellung dieser Funktionen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenzfunktionen - Exponential- und logarithmische Funktion - Winkelfunktionen - Graphische Darstellung der besprochenen Funktionen <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ganze rationale Funktionen - graphische Darstellung <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - e-Funktion und ihre Umkehrfunktion - graphische Darstellung - Überblick über die bisher behandelten Funktionen 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Begriff der Funktion als eindeutiger Zuordnung der Elemente von Mengen - lineare Funktion - nichtlineare Funktion, insbesondere die Funktionen f mit $f(x) = x^2, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = \frac{1}{x^2}$ - graphische Darstellung - Beispiele für Sprungfunktionen - Zusammensetzung von Funktionen - Inverse Funktion - Bijektive Funktion - Relationen - Kartesisches Produkt <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenzfunktionen - Exponential- und logarithmische Funktion (auch mit der Basis e) - Winkelfunktionen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung
Infinitesimalrechnung	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Endliche Zahlenfolgen und deren Bildungsgesetze - einfache Reihen mit endlich vielen Gliedern - endliche arithmetische und geometrische Folgen und Reihen als Sonderfälle <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlenfolgen - Grenzwert - Konvergenz und Divergenz - arithmetische und geometrische Folgen als Sonderfälle - Tangentenproblem - Begriff der Momentangeschwindigkeit <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grenzwerte von Funktionen - Stetigkeit - Differentialquotient - Differential - Differenzierbarkeit - Ableitung der Potenzfunktion, der ganzen rationalen Funktionen, der Winkelfunktionen und zusammengesetzter Funktionen - höhere Ableitungen - Extremwertaufgaben <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ableitung der Exponentialfunktion und der logarithmischen Funktion - bestimmtes und unbestimmtes Integral - Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung - Anwendung der Infinitesimalrechnung auf Geometrie und Physik 	<p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlenfolgen - geometrische Reihe - Grenzwert - Konvergenz und Divergenz von Zahlenmengen <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grenzwerte von Funktionen - Stetigkeit - Ableitung von Funktionen - Deutungen der Ableitung - Ableitung der Potenzfunktion, der rationalen Funktionen, der Winkelfunktionen und zusammengesetzter Funktionen - höhere Ableitungen - Diskussion von Polynomfunktionen und rationalen Funktionen - Extremwertaufgaben <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stammfunktionen - Bestimmtes Integral - Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung - Flächeninhalt und Rauminhalt (Anwendung der Infinitesimalrechnung auf Geometrie) - Ableitung der Exponentialfunktion und der logarithmischen Funktion - Differentialgleichung $y = ky$ - Zusammenfassende Wiederholung

Geometrie 1970	Geometrie 1978
Geometrie ohne analytische Behandlung	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schiebung und zentrische Streckung - Abbildungsgruppen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächeninhalt Dreieck - Anwendung der Winkelfunktionen zur Auflösung von rechtwinkligen und schiefwinkligen Dreiecken (Beschränkung auf Sinus- und Kosinussatz) <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekanten- und Tangentensatz <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umfang und Flächeninhalt des Kreises und seiner Teile - Oberfläche und Volumen von Prisma, Zylinder, Pyramide, Kegel, Kugel und Kugelteilen 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - geometrische Abbildungen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umfang und Flächeninhalt des Kreises und seiner Teile - Bogenmaß eines Winkels - Additionstheoreme für Sinus und Kosinus - Anwendung der Winkelfunktionen zur Auflösung von rechtwinkligen und schiefwinkligen Dreiecken (Beschränkung auf Sinus- und Kosinussatz) <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung
Vektoren	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vektoren und Skalare - Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar - Addition und Subtraktion von Vektoren - lineare Abhängigkeit - Komponenten und Koordinaten eines Vektors - Begriff des linearen Vektorraumes <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - skalares Produkt - Vektoriell Produkt - Anwendung der Vektorrechnung beim Beweis von Sätzen der Elementargeometrie <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vektorielle Darstellung der komplexen Zahlen- - Anwendung der Vektorrechnung in der Geometrie <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung der Vektorrechnung - Axiomatische Behandlung des linearen Vektorraumes 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vektoren der Ebene und des Raumes - Zahlenpaare und Zahlentripel als Vektoren - Addition von Vektoren - Multiplikation von Vektoren mit Skalaren <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - skalares Produkt - Anwendung der Vektorrechnung in der Geometrie <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung
Analytische Geometrie	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ebenes und räumliches Koordinatensystem - Darstellung der Geraden in der Ebene und im Raum - Darstellung der Ebene im Raum unter Verwendung von Vektoren (Parameterdarstellung) - Parallelverschiebung - Geradengleichung <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geraden- und Ebenengleichungen - Abstand eines Punktes von einer Geraden bzw. von einer Ebene <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichungen des Kreises und der Kugel - Gleichung der Kreistangente - Pol und Polare <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückblick auf die Analytische Geometrie in der Geraden, in der Ebene und im Raum - Kegelschnitte als Punktmengen unter zusammenfassenden Gesichtspunkten. 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellung der Geraden in der Ebene und im Raum (Parameterdarstellung) - Darstellung der Ebene im Raum unter Verwendung von Vektoren (Parameterdarstellung) - Geradengleichung <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichung einer Geraden in der Ebene und einer Ebene im Raum (Normalvektorform) - Abstand eines Punktes von einer Geraden bzw. von einer Ebene - Gleichungen des Kreises und der Kugel - Kreis und Gerade <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichungen von Ellipse, Hyperbel und Parabel in Hauptlage <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung

Eigene Darstellung basierend auf MVBl. 126/1970, Anlage a „Lehrplan des Gymnasiums, des Realgymnasiums und des Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums für Mädchen“, S. 38ff; MVBl. 44/1978.

Gegenüberstellung der Lehrpläne von 1989 und 2004

Arithmetik 1989	Arithmetik 2004
Zahlen	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menge der natürlichen, der ganzen, der rationalen und der reellen Zahlen - Darstellung auf der Zahlengeraden - Darstellung in der Gleitkommenschreibweise - Rechengesetze - Mengenlehre <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenzen mit ganzzahligen Exponenten - Irrationale Zahlen (Potenzen mit rationalen und reellen Exponenten, Rechnen mit Wurzeln) - Zahlen in Gleitkommadarstellung - Logarithmen <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - komplexen Zahlen - Darstellung in der Zahlenebene <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menge der natürlichen, der ganzen, der rationalen und die irrationalen Zahlen - Darstellen von Zahlen im dekadischen und in einem nichtdekadischen Zahlensystem - Darstellung in der Gleitkommenschreibweise (10er Potenzen) - Rechengesetze - bewusstes und sinnvolles Umgehen mit exakten und Näherungswerten - Primzahlen, Teiler, Teilbarkeit <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenzen mit ganzzahligen Exponenten - Irrationale Zahlen (Potenzen mit rationalen und reellen Exponenten) - Wurzeln - Logarithmen - Rechengesetze - Eulersche Zahl <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - komplexen Zahlen (Zahlbereichserweiterung) <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung
Gleichungen, Formeln und Terme	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Formeln (Umformung, Zusammenhang zweier Größen, Proportionalität) - Quadratische Gleichungen in einer Variablen (Herleitung der quadratische Lösungsformel) - Linearfaktorzerlegung - Gleichungen mit variablen Koeffizienten - Ungleichungen - lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen - Lösungsfälle - Graphische Darstellungen <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Exponentialgleichung - Lösen von Systemen von drei Gleichungen mit eindeutiger Lösung - Lösen von Systemen von zwei Gleichungen mit einparametrischer Lösungsmenge - algebraische Gleichungen - Linearfaktorzerlegung Polynome <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terme und Formeln (Umformung, Interpretieren) - lineare und quadratische Gleichungen in einer Variablen - lineare Gleichungssystem in zwei Variablen (Lösbarkeit, geometrische Interpretation) - Anwendungen auf inner- und außermathematische Probleme <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ungleichungen (Abschätzungen, Umformungen, Fallunterscheidung) - Lösen von linearen Gleichungssystemen mit drei Gleichungen in drei Variablen - Näherungsverfahren zum Lösen von Gleichungen <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Abspaltung reeller Linearfaktoren von Polynomen - Fundamentalsatz der Algebra <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung

Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschreibende Statistik - Darstellungsformen und Kennzahlen der ein- und zweidimensionalen Datenanalyse - Punkt-Kanten-Graph <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurteilende Statistik - bedingte Wahrscheinlichkeit - Wahrscheinlichkeitsverteilung (Binomial- und Normalverteilung) - Erwartungswert, Varianz - Testen und Schätzen (prüfen von Hypothesen) <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrscheinlichkeitsverteilungen - Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung 	<p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellungsformen und Kennzahlen der beschreibenden Statistik - Zufallsversuch, Beschreiben von Ereignissen durch Mengen - Wahrscheinlichkeitsbegriff (relative Anteile, relative Häufigkeiten) - Berechnen von Wahrscheinlichkeiten (Additions- und Multiplikationsregel) - bedingte Wahrscheinlichkeit - Satz von Bayes <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - diskrete Zufallsvariable - diskrete Verteilung - Zusammenhänge von relativen Häufigkeitsverteilungen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen, von Mittelwert und Erwartungswert und von empirischer Varianz und Varianz - Arbeiten mit diskreten Verteilungen (Binomialverteilung) <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - stetige Zufallsvariable - stetige Verteilung - Kennen und Interpretieren von statistischen Hypothesentests und Konfidenzintervallen - Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung
Funktionen	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Begriff der Funktion als eindeutige Zuordnung der Elemente von Mengen - lineare Funktion - nichtlineare Funktion, insbesondere die Funktionen f mit $f(x) = x^2, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = \frac{1}{x^2}$ - graphische Darstellung - Monotonieverhalten - Betrag einer reellen Zahl <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Polynomfunktionen - Winkelfunktionen <ul style="list-style-type: none"> - Funktionen der Art $f(x) = c \cdot a^x, f(x) = c \cdot \sin x$ und $f(x) = c \cdot \cos x, f(x) = c \cdot x^r$ (mit $r \in \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$), $f(x) = c \cdot a^{kx}, f(x) = c \cdot \log x, f(x) = c \cdot \sin(ax + b)$ und $f(x) = \tan x$ - graphische Darstellung - Monotonieverhalten - Symmetrieeigenschaft - Krümmungsverhalten - Asymptotisches Verhalten - Periodizität - Umkehrbarkeit <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschreiben von Abhängigkeiten - Reflektieren über den Modellcharakter von Funktionen - Beschreiben und Untersuchen von linearen und einfachen nichtlinearen Funktionen ($f(x) = ax^2 + bx + c, f(x) = \frac{a}{x}, f(x) = \frac{a}{x^2}$) - Formeln im Hinblick auf funktionale Aspekte untersuchen - direkte und indirekte Proportionalität mithilfe von Funktionen - Anwendungsorientierung <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Definieren, Darstellen und Untersuchen von Potenzfunktionen, Exponential- und Logarithmusfunktionen sowie Winkelfunktionen (Bogenmaß) - Monotonie - globale und lokale Extremstellen - Symmetrie - Periodizität - Beziehungen zwischen Funktionen (Umkehrfunktion) - Funktionen als Beschreibung kontinuierlicher Prozesse - Vergleichen von Modellen - Allgemeiner Funktionsbegriff - Verkettung von Funktionen <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung

Infinitesimalrechnung	
<p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlenfolgen - Grenzwert - näherungsweise Berechnen von Wurzeln, Nullstellen und Flächeninhalten <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Differenzenquotient (mittlere Änderungsrate) - Differentialquotient (Änderungsrate an einer Stelle) - Differentiationsregeln - Differenzieren von Polynomfunktionen (Sinus- und Cosinusfunktion, rationale Funktionen, Wurzelfunktionen, zusammengesetzter Funktionen) - Untersuchen von Funktionen in erster Linie Polynomfunktionen (Kurvendiskussion) - Extremwertaufgaben - Grenzwert von Funktionen - Stetigkeit <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stammfunktionen - Unter- und Obersummen - bestimmtes Integral - Deutungen des Integrals - Flächeninhalt und Rauminhalt - Differenzieren der Exponential- und der Logarithmusfunktion - Differentialgleichung $y'' = k \cdot y$ - Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung 	<p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rekursive und explizites Darstellen von Folgen - Monotonie, Beschränktheit, Konvergenz - Grenzwert - Definition Eulersche Zahl - arithmetische und geometrische Folgen und Reihen (Zusammenhänge zwischen arithmetische Folgen und lineare Funktionen, Zusammenhänge zwischen geometrische Folgen und Exponentialfunktionen) - Folgen zur Behandlung diskreter Prozesse (Geldwesen) - Änderungen durch Änderungsmaße (absolute und relative Änderung, Differenzenquotient) - Kurvendiskussion <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Differenzenquotient (mittlere Änderungsrate) - Differentialquotient (Änderungsrate an einer Stelle) - Deuten: Sekanten- bzw. Tangentensteigung und außermathematisch - Ableitungsfunktion - Ableitung elementarer Funktionen - Deutung der zweiten Ableitung in inner- und außermathematischen Bereichen - Herleitung von Differentiationsregeln - Ableitung Polynomfunktionen - Monotonie - Krümmungsverhalten - Extrem- und Wendestellen - Extremwertaufgaben - Grundbegriffe und Methoden der Differentialrechnung präzisieren (Grenzwert und Stetigkeit) - weitere Anwendungen der Differentialrechnung <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stammfunktionen - bestimmtes Integral (Deuten Summe von „sehr kleinen Produkten“ der Form $f(x) \cdot \Delta x$ als Näherungswert des bestimmten Integrals) - Zusammenhang zwischen Differenzieren und Integrieren (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung) - Integrationsregeln - Deutungen des Integrals (Flächeninhalt, Volumen, physikalische Deutungen) - dynamische Prozesse mithilfe von Wirkungsdiagrammen, Flussdiagrammen, Differenzengleichungen oder Differentialgleichungen beschreiben - Lösen von einfachen Differentialgleichungen insbesondere $y' = ky$ - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung

Geometrie 1989	Geometrie 2004
Geometrie ohne analytische Behandlung	
<p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anwendung der Winkelfunktionen zur Auflösung von rechtwinkligen und schiefwinkligen Dreiecken (Beschränkung auf Sinus- und Kosinussatz) <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Definieren von $\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha$ für $0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$ - Anwendung der Winkelfunktionen zur Auflösung von rechtwinkligen und allgemeinen Dreiecken, Figuren und Körper (Beschränkung auf Sinus- und Kosinussatz) <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung
Vektoren	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vektoren der Ebene und des Raumes - Zahlenpaare und Zahlentripel als Vektoren - Addition von Vektoren - Multiplikation von Vektoren mit Skalaren - skalares Produkt - Betrag eines Vektors <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Skalarprodukt und Winkel (Normalvektor im Raum, Orthogonalität) - Winkel zwischen zwei Geraden, zwei Ebenen und zwischen einer Geraden und einer Ebene - Anwendung der Vektorrechnung in der Geometrie <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Addieren von Vektoren - Multiplizieren von Vektoren mit reellen Zahlen - geometrische Veranschaulichung - Einheitsvektoren - Normalvektoren - skalares Produkt (Winkel zweier Vektoren) - geometrische Aufgaben <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Normalvektoren - vektorielles Produkt <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung
Analytische Geometrie	
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellung der Geraden in der Ebene und im Raum (Parameterdarstellung) - Geradengleichung (in zwei Variablen) <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Polarkoordinaten - Gleichung einer Geraden und einer Ebene im Raum - Lagebeziehungen - Schnittpunkte und Schnittgeraden <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichung des Kreises - Lagebeziehungen (Kreis und Gerade, Kreis und Kreis) - Kegelschnittslinien <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung 	<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellung der Geraden in der Ebene und im Raum (Parameterdarstellung) - Geradengleichung (in zwei Variablen) <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Polarkoordinaten - Gleichung einer Geraden und einer Ebene im Raum - Lagebeziehungen - Schnittpunkte und Schnittgeraden <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichung des Kreises - Lagebeziehungen (Kreis und Gerade, Kreis und Kreis) - Kegelschnittslinien <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung

Eigene Darstellung basierend auf BGBl. 63/1989, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“, S. 753ff; BGBl. II 277/2004, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“, S. 47ff.

Lehrplan von 2016

Arithmetik
Zahlen
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundlegende Begriffe über Aussagen und Mengen - Menge der natürlichen, der ganzen, der rationalen und die reellen Zahlen - Zahlen, Beträge von Zahlen und Intervalle auf Zahlengerade darstellen - Darstellen von Zahlen im dekadischen und in einem nichtdekadischen Zahlensystem - Darstellung in der Gleitkommenschreibweise (10er Potenzen) - Rechengesetze - bewusstes und sinnvolles Umgehen mit exakten und Näherungswerten - Primzahlen, Teiler, Teilbarkeit <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenzen mit ganzzahligen Exponenten - Irrationale Zahlen (Potenzen mit rationalen und reellen Exponenten) - Wurzeln - Logarithmen - Rechengesetze <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - komplexen Zahlen (Zahlbereichserweiterung) <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung
Gleichungen und Formeln
<p style="text-align: center;"><u>5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terme und Formeln (Umformung, Interpretieren) - lineare und quadratische Gleichungen in einer Variablen (Lösungsfälle) - lineare Gleichungssystem in zwei Variablen (Lösbarkeit, geometrische Interpretation) - Anwendungen auf inner- und außermathematische Probleme <p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ungleichungen in einer Variablen <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Polynomgleichungen vom Grad ≤ 4 lösen können - Komplexe Zahlen zum Lösen von Gleichungen verwenden können - Fundamentalsatz der Algebra <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung
Kombinatorik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung
<p style="text-align: center;"><u>6. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellungsformen und Kennzahlen der beschreibenden Statistik - Zufallsversuch, Beschreiben von Ereignissen durch Mengen - Wahrscheinlichkeitsbegriff (relative Anteile, relative Häufigkeiten) - Berechnen von Wahrscheinlichkeiten (Baumdiagramme, Additions- und Multiplikationsregel) - bedingte Wahrscheinlichkeit und stochastische Unabhängigkeit von Ereignissen - Satz von Bayes <p style="text-align: center;"><u>7. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - diskrete Zufallsvariable - diskrete Verteilung - Zusammenhänge zwischen relativen Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten - Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung eine diskrete Zufallsvariable (Wahrscheinlichkeitsverteilung) - Binomialkoeffizient und seine Eigenschaften - Arbeiten mit diskreten Verteilungen (Binomialverteilung) <p style="text-align: center;"><u>8. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - stetige Zufallsvariable - stetige Verteilung - Normalverteilung zur Approximation der Binomialverteilung - Normalverteilung in anwendungsorientierten Bereichen - Kennen und Interpretieren von statistischen Hypothesentests und Konfidenzintervallen - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung

Funktionen
<u>5. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Beschreiben von Abhängigkeiten - Reflektieren über den Modellcharakter von Funktionen - Beschreiben und Untersuchen von linearen und einfachen nichtlinearen Funktionen ($f(x) = ax^2 + bx + c, f(x) = \frac{a}{x}, f(x) = \frac{a}{x^2}$) - Formeln im Hinblick auf funktionale Aspekte untersuchen - direkte und indirekte Proportionalität mithilfe von Funktionen - Anwendungsorientierung
<u>6. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Definieren, Darstellen und Untersuchen von Potenzfunktionen, Polynom-, Exponential- und Logarithmusfunktionen sowie Winkelfunktionen (Bogenmaß) - Monotonie - globale und lokale Extremstellen - Beziehungen zwischen Funktionen (Umkehrfunktion) - Vergleichen von Modellen - Allgemeiner Funktionsbegriff - Verkettung von Funktionen
<u>8. Klasse</u>
- Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung
Infinitesimalrechnung
<u>6. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - rekursive und explizites Darstellen von Folgen - Monotonie, Beschränktheit, Konvergenz, Grenzwert von Folgen - arithmetische und geometrische Folgen und Reihen (Zusammenhänge zwischen arithmetische Folgen und lineare Funktionen, Zusammenhänge zwischen geometrische Folgen und Exponentialfunktionen) - Summen endlicher arithmetischer und geometrischer Reihen - Summe unendlicher Reihen definieren und für konvergente geometrische Reihen berechnen können
<u>7. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Differenzenquotient (mittlere Änderungsrate) - Differentialquotient (Änderungsrate an einer Stelle) - Deuten: Sekanten- bzw. Tangentensteigung und außermathematisch - Ableitungsfunktion - höhere Ableitungen - Ableitungsregeln für Potenz- und Polynomfunktionen - Ableitung elementarer Funktionen - Deutung der zweiten Ableitung in inner- und außermathematischen Bereichen - Monotonie, Krümmungsverhalten, Extrem- und Wendestellen und Sattelstellen mit Hilfe der Ableitung - Extremwertaufgaben - Untersuchungen von Polynomfunktionen in inner- und außermathematischen Bereichen - Ableitungsregeln für Exponential- und Logarithmusfunktionen, Sinus- und Cosinusfunktionen - weitere Ableitungsregeln (Kettenregel) - Anwendung in verschiedenen Bereichen (Wirtschaft, Naturwissenschaft) - Stetigkeit - Differenzierbarkeit - Zusammenhang zwischen Differenzierbarkeit und Stetigkeit
<u>8. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - bestimmtes Integral als Zahl „zwischen“ allen Ober- und Untersummen auffassen → näherungsweise als Summe von Produkten auffassen und berechnen können $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_i f(x_i) \cdot \Delta x$
<ul style="list-style-type: none"> - Größen durch Integrale ausdrücken → Verallgemeinerungen von Formeln mit Produkten - Stammfunktionen - elementare Integrationsregeln - bestimmte Integrale berechnen können - Deutungen des Integrals (Flächeninhalt, Volumen, physikalische Deutungen) - Zusammenhang zwischen Differenzieren und Integrieren (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung) - unbestimmtes Integral - diskrete Veränderung von Größen durch Differenzgleichungen beschreiben und deuten - Kontinuierliche Veränderungen von Größen durch Differentialgleichungen beschreiben und deuten - dynamische Prozesse mithilfe von Wirkungsdiagrammen, Flussdiagrammen, Differenzgleichungen oder Differentialgleichungen beschreiben - Lösen von einfachen Differentialgleichungen
- Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung

Geometrie
Geometrie ohne analytische Behandlung
<u>5. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Definieren von $\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha$ für $0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$ (Darstellung am Einheitskreis) - Gleichungen der Form $\sin(\alpha) = c, \cos(\alpha) = c$ nach α auflösen - Anwendung der Winkelfunktionen zur Auflösung von rechtwinkligen und allgemeinen Dreiecken, Figuren und Körper (Beschränkung auf Sinus- und Kosinussatz)
<u>8. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung
Vektoren
<u>5. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Addieren und subtrahieren von Vektoren - Multiplizieren von Vektoren mit reellen Zahlen - geometrische Veranschaulichung - Einheitsvektoren - Normalvektoren - skalares Produkt (Winkel zweier Vektoren) - geometrische Aufgaben
<u>6. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Normalvektoren - Vektoren in \mathbb{R}^n und deren Rechenoperationen kennen - Anwendungskontexte interpretieren und einsetzen
<u>8. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung
Analytische Geometrie
<u>5. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Polarkoordinaten - Beschreiben von Geraden durch Parameterdarstellungen und durch Gleichungen - Schneiden von Geraden - Abstände ermitteln können
<u>6. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Begriffe und Methoden der zweidimensionalen Analytischen Geometrie auf die dreidimensionale übertragen - Beschreiben von Geraden und Ebenen durch Parameterdarstellungen bzw. Gleichungen (Normalvektordarstellung)
<u>7. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Beschreiben von Kreisen, Kugeln und Kegelschnittslinien durch Gleichungen - Schneiden von Kreisen bzw. Kegelschnittslinien mit Geraden, Ermitteln von Tangenten - gegenseitige Lage von Kreis und Gerade bestimmen \rightarrow Schnittpunkte berechnen, Gleichungen der Tangente - gegenseitige Lage von Kegelschnitt und Gerade bestimmen \rightarrow Schnittpunkte berechnen, Gleichungen der Tangente - Beschreibung von ebenen Kurven durch Parameterdarstellungen (ggf. auch im Raum) - komplexe Zahlen in Polarform
<u>8. Klasse</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung

Eigene Darstellung basierend auf: BGBl. II 219/2016, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“, S. 70ff.

Anhang 3: Adaptierter (Grund-)Kompetenzkatalog

Inhaltsbereich: ALGEBRA (A)	
Themenbereiche	Grundkompetenzen
Grundbegriffe der Algebra (A 1)	<p>A 1.1: Zahlenmengen bzw. -bereiche \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C} sowie ihre Eigenschaften, Darstellungsformen, Grundgesetze und Rechenregeln kennen.</p> <p>A 1.2: Wissen über algebraische Begriffe (Variable, Term, Gleichungssystem, etc.) angemessen einsetzen können.</p> <p>A 1.3: Maße kennen und Maßumwandlungen vornehmen können.</p>
(Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme (A 2)	<p>A 2.1: Einfache Terme und Formeln aufstellen und umformen können.</p> <p>A 2.2: Lineare Gleichungen aufstellen, interpretieren, umformen und lösen können.</p> <p>A 2.3: Quadratische Gleichungen in einer Variablen umformen und lösen können; über Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können.</p> <p>A 2.4: Lineare Ungleichungen aufstellen, interpretieren, umformen, lösen sowie Lösungen (auch geometrisch) deuten können.</p> <p>A 2.5: Lineare Gleichungssysteme in zwei Variablen aufstellen, interpretieren, umformen und lösen können; über Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können.</p> <p>A 2.6: Exponentialgleichungen umformen und lösen können.</p> <p>A 2.7: Verhältnisgleichungen aufstellen, umformen, lösen und deuten können.</p> <p>A 2.8: Diophantische Gleichungen (mittels euklidischen Algorithmus) lösen können.</p> <p>A 2.9: Trigonometrische Gleichungen umformen und lösen können.</p> <p>A 2.10: Gleichungen höheren Grades wie quadratische lösen können.</p>
Vektoren (A 3)	<p>A 3.1: Vektoren als Zahlentupel verständlich einsetzen können.</p> <p>A 3.2: Vektoren geometrisch (als Punkte bzw. Pfeile) deuten und verständlich einsetzen können.</p> <p>A 3.3: Definitionen der Rechenoperationen mit Vektoren kennen, Rechenoperationen verständlich einsetzen und deuten können.</p> <p>A 3.4: Geraden durch (Parameter-)Gleichungen in \mathbb{R}^2 und \mathbb{R}^3 angeben können; Geradengleichungen interpretieren können; Lagebeziehungen (zwischen Geraden und zwischen Punkt und Gerade) analysieren, Schnittpunkte ermitteln können.</p> <p>A 3.5: Normalvektoren in \mathbb{R}^2 aufstellen, verständlich einsetzen und interpretieren können.</p> <p>A 3.6: Vektoren auf nichtanalytische und analytische Geometrie anwenden können.</p>
Gruppentheorie (A 4)	<p>A 4.1: Elemente der Gruppentheorie (Ordnung, Inverse, Untergruppen, Restklassengruppen, Isomorphie, etc.) kennen und anwenden können.</p>
	<p>A 5.1: Definitionen der Rechenoperationen mit Matrizen (Addition, Multiplikation mit einem Skalar) kennen, Rechenoperationen verständlich einsetzen und anwenden können.</p>

Inhaltsbereich: GEOMETRIE (G)	
Themenbereiche	Grundkompetenzen
Trigonometrie (G 1)	<p>G 1.1: Definitionen von Sinus, Cosinus und Tangens im rechtwinkligen Dreieck kennen und zur Auflösung rechtwinkliger Dreiecke einsetzen können.</p> <p>G 1.2: Definitionen von Sinus und Cosinus für Winkel größer als 90° kennen und einsetzen können.</p> <p>G 1.3: Anwendung der Trigonometrie bzw. des Sinus, Cosinus und Tangens auf geometrische Gebilde (Pyramide, Vieleck, etc.).</p> <p>G 1.4: Dreiecksberechnungen mittels Sinus-, Cosinus-, Tangenten- und Halbwinkelsatz durchführen können.</p>
Planimetrie (G 2)	<p>G 2.1: Geometrische Figuren und Körper unter Zuhilfenahme von Zirkel und Lineal konstruieren können.</p> <p>G 2.2: Dreiecke ohne Zuhilfenahme der trigonometrischer Funktionen auflösen können.</p> <p>G 2.3: Vierecke (Rechteck, Parallelogramm, Deltoid, Trapez) und Vielecke auflösen können.</p> <p>G 2.4: Kreis und seine Teile kennen und berechnen können. Die dem Kreis ein- und umgeschriebenen Drei- und Vierecke kennen und Maßbestimmungen am Kreis vornehmen können.</p>
Stereometrie (G 3)	<p>G 3.1: Volumen und Oberfläche einer Kugel und ihre Teile (Segmente, Mützen bzw. Kalotten, Schichten, Sektor bzw. Ausschnitte) kennen und berechnen können.</p> <p>G 3.2: Volumen und Oberfläche eines Kegels und seiner Teile kennen und berechnen können.</p> <p>G 3.3: Volumen und Oberfläche eines Zylinders und seiner Teile kennen und berechnen können.</p> <p>G 3.4: Volumen und Oberfläche einer Pyramide und ihrer Teile kennen und berechnen können.</p> <p>G 3.5: Volumen und Oberfläche eines Würfels und seiner Teile kennen und berechnen können.</p> <p>G 3.6: Volumen und Oberfläche eines Quaders und seiner Teile kennen und berechnen können.</p> <p>G 3.7: Volumen und Oberfläche der platonischen Körper und ihrer Teile kennen und berechnen können.</p> <p>G 3.8: Volumen und Oberfläche eines Rotationsellipsoids und seiner Teile berechnen können.</p> <p>G 3.9: Volumen und Oberfläche eines Drehhyperboloids und seiner Teile berechnen können.</p> <p>G 3.10: Volumen und Oberfläche eines Rotationsparaboloid und seiner Teile berechnen können.</p> <p>G 3.11: Volumen und Oberfläche eines Prismas und seiner Teile berechnen können.</p>
Analytische Geometrie (G 4)	<p>G 4.1: Die Kreislinie und ihre besonderen Eigenschaften kennen und berechnen können.</p> <p>G 4.2: Die Ellipse und ihre besonderen Eigenschaften kennen und berechnen können.</p> <p>G 4.3: Die Hyperbel und ihre besonderen Eigenschaften kennen und berechnen können.</p> <p>G 4.4: Die Parabel und ihre besonderen Eigenschaften kennen und berechnen können.</p> <p>G 4.5: Die gerade Linie und ihre besonderen Eigenschaften kennen und berechnen können.</p>

Inhaltsbereich: FUNKTIONALE ABHÄNGIGKEITEN (FA)	
Themenbereiche	Grundkompetenzen
Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften (FA 1)	FA 1.1: Für gegebene Zusammenhänge entscheiden können, ob man sie als Funktionen betrachten kann. FA 1.2: Formeln als Darstellung von Funktionen interpretieren und dem Funktionstyp zuordnen können. FA 1.3: Zwischen tabellarischen und grafischen Darstellungen funktionaler Zusammenhänge wechseln können. FA 1.4: Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Funktionen Werte(paare) ermitteln und im Kontext deuten können. FA 1.5: Eigenschaften von Funktionen erkennen, benennen, im Kontext deuten und zu Erstellen von Funktionsgraphen einsetzen können. FA 1.6: Schnittpunkte zweier Funktionsgraphen grafisch und rechnerisch ermitteln und im Kontext interpretieren können. FA 1.7: Funktionen als mathematische Modelle verstehen und damit verständlich arbeiten können. FA 1.8: Durch Gleichungen (Formeln) gegebene Funktionen mit mehreren Veränderlichen im Kontext deuten können, Funktionswerte ermitteln können. FA 1.9: Einen Überblick über die wichtigsten Typen mathematischer Funktionen geben, ihre Eigenschaften vergleichen können.
Lineare Funktion $f(x) = k \cdot x + d$ (FA 2)	FA 2.1: Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung (Formel)gegebene lineare Zusammenhänge als lineare Funktionen erkennen bzw. betrachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln können. FA 2.2: Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen linearer Funktionen Werte(paare) sowie die Parameter k und d ermitteln und im Kontext deuten können. FA 2.3: Die Wirkung der Parameter k und d kennen und die Parameter in unterschiedlichen Kontexten deuten können. FA 2.4: Wichtige Eigenschaften kennen und im Kontext deuten können; $f(x + 1) = f(x) + k$; $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = k = [f'(x)]$. FA 2.5: Die Angemessenheit einer Beschreibung mittels linearer Funktion bewerten können. FA 2.6: Direkte Proportionalität als lineare Funktion vom Typ $f(x) = k \cdot x$ beschreiben können.
Potenzfunktion mit $f(x) = a \cdot x^z$ und Funktionen vom Typ $f(x) = a \cdot x^z + b$ mit $z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ oder $z = \frac{1}{2}$ (FA 3)	FA 3.1: Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene Zusammenhänge dieser Art als entsprechende Funktionen erkennen bzw. betrachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln können. FA 3.2: Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen dieser Funktionen Werte(paare) sowie die Parameter a und b ermitteln und im Kontext deuten können. FA 3.3: Die Wirkung der Parameter a und b kennen und die Parameter im Kontext deuten können. FA 3.4: Indirekte Proportionalität als Potenzfunktion vom Typ $f(x) = \frac{a}{x}$ (bzw. $f(x) = a \cdot x^{-1}$) beschreiben können.
Polynomfunktion $f(x) = \sum_{i=1}^n a \cdot x^i$ mit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ (FA 4)	FA 4.1: Typische Verläufe von Graphen in Abhängigkeit vom Grad der Polynomfunktion (er)kennen. FA 4.2: Zwischen tabellarischen und grafischen Darstellungen von Zusammenhängen dieser Art wechseln können. FA 4.3: Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Polynomfunktionen Funktionswerte, aus Tabellen und Graphen sowie aus einer quadratischen Funktionsgleichung Argumentwerte ermitteln können. FA 4.4: Den Zusammenhang zwischen dem Grad der Polynomfunktion und der Anzahl der (möglichen) Null-, Extrem- und Wendestellen wissen. FA 4.5: Aus gegebenen Sachverhalten eine Polynomfunktion auffinden und angeben können.

<p>Exponentialfunktion $f(x) = a \cdot b^x$ bzw. $f(x) = a \cdot e^{\lambda \cdot x}$ mit $a, b \in \mathbb{R}^+, \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (FA 5)</p>	<p>FA 5.1: Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene exponentielle Zusammenhänge als Exponentialfunktion erkennen bzw. betrachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln können</p> <p>FA 5.2: Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Exponentialfunktionen Werte(paare) ermitteln und im Kontext deuten können</p> <p>FA 5.3: Die Wirkung der Parameter a und b bzw. λ kennen und die Parameter in unterschiedlichen Kontexten deuten können</p> <p>FA 5.4: Wichtige Eigenschaften ($f(x + 1) = b \cdot f(x)$; $[e^x]' = e^x$) kennen und im Kontext deuten können</p> <p>FA 5.5: Die Begriffe Halbwertszeit und Verdoppelungszeit kennen, die entsprechenden Werte berechnen und im Kontext deuten können</p> <p>FA 5.6: Die Angemessenheit einer Beschreibung mittels Exponentialfunktion bewerten können</p>
<p>Winkelfunktionen (FA 6)</p>	<p>FA 6.1: Die (Eigenschaften der) Winkelfunktionen kennen und zur Berechnung mathematischer Sachverhalte anwenden können.</p>

<p style="text-align: center;">Inhaltsbereich: ANALYSIS (AN)</p>	
<p>Themenbereiche</p>	<p>Grundkompetenzen</p>
<p>Änderungsmaße (AN 1)</p>	<p>AN 1.1: Absolute und relative (prozentuelle) Änderungsmaße unterscheiden und angemessen verwenden können.</p> <p>AN 1.2: Den Zusammenhang Differenzenquotient und Differenzialquotient auf der Grundlage eines intuitiven Grenzwertbegriffs kennen und diese Konzepte auch kontextbezogen anwenden können.</p> <p>AN 1.3: Den Differenzen- und Differenzialquotienten in verschiedenen Kontexten deuten und entsprechende Sachverhalte durch den Differenzen- bzw. Differenzialquotienten beschreiben können.</p> <p>AN 1.4: Das systemdynamische Verhalten von Größen durch Differenzengleichungen beschreiben bzw. diese im Kontext deuten können.</p>
<p>Regeln für das Differenzieren (AN 2)</p>	<p>AN 2.1: Einfache Regeln des Differenzierens kennen und anwenden können.</p>
<p>Ableitungsfunktion/Stammfunktion (AN 3)</p>	<p>AN 3.1: Die Begriffe Ableitungsfunktion und Stammfunktion kennen und zur Beschreibung von Funktionen einsetzen können.</p> <p>AN 3.2: Den Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitungsfunktion (bzw. Funktion und Stammfunktion) in deren grafischer Darstellung (er)kennen und beschreiben können.</p> <p>AN 3.3: Eigenschaften von Funktionen mithilfe der Ableitung(-sfunktion) beschreiben können.</p> <p>AN 3.4: Extremwertaufgaben identifizieren und berechnen können.</p> <p>AN 3.5: Kurvendiskussionen durchführen können.</p> <p>AN 3.6: Fehlerrechnungen durchführen können.</p> <p>AN 3.7: Näherungsverfahren (Keplersche Fassregel, Simpsonregel, Newtonsches Verfahren) anwenden können.</p>
<p>Summation und Integral (AN 4)</p>	<p>AN 4.1: Den Begriff des bestimmten Integrals als Grenzwert einer Summe von Produkten deuten und beschreiben können.</p> <p>AN 4.2: Einfache Regeln des Integrierens kennen und anwenden können.</p> <p>AN 4.3: Das bestimmte Integral in verschiedenen Kontexten deuten und entsprechende Sachverhalte durch Integrale beschreiben können.</p> <p>AN 4.4: Mittels Integral die Fläche, das Volumen und den Schwerpunkt berechnen können.</p> <p>AN 4.5: Den Begriff des Grenzwertes kennen und diesen berechnen können.</p>
<p>elementare Analysis (AN 5)</p>	<p>AN 5.1: Arithmetisch und geometrische Folgen und Reihen und den binomischen Lehrsatz kennen und zur Berechnung anwenden können.</p>

	AN 5.2: Den Induktionsbeweis durchführen können.
Inhaltsbereich: WAHRSCHEINLICHKEIT UND STATISTIK (WS)	
Themenbereiche	Grundkompetenzen
Beschreibende Statistik (WS 1)	<p>WS 1.1: Werte aus tabellarischen und elementaren grafischen Darstellungen ablesen und im jeweiligen Kontext angemessen interpretieren können.</p> <p>WS 1.2: Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen, zwischen Darstellungsformen wechseln können.</p> <p>WS 1.3: Statistische Kennzahlen (absolute und relative Häufigkeiten, arithmetisches Mittel, Median, etc.) im jeweiligen Kontext interpretieren und ermitteln können.</p> <p>WS 1.4: Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben und nutzen können.</p> <p>WS 1.5: Die Regressionsanalyse kennen und durchführen können.</p> <p>WS 1.6: Das geometrische Mittel kennen, berechnen und im jeweiligen Kontext interpretieren können.</p>
Wahrscheinlichkeitsrechnung (Grundbegriffe) (WS 2)	<p>WS 2.1: Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können.</p> <p>WS 2.2: Relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können.</p> <p>WS 2.3: Wahrscheinlichkeiten unter der Verwendung der Laplace-Annahme berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden und interpretieren können.</p> <p>WS 2.4: Binomialkoeffizienten berechnen und interpretieren können</p> <p>WS 2.5: Das Baumdiagramm für die Lösungen stochastischer Probleme zeichnen und lesen können.</p>
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (WS 3)	<p>WS 3.1: Die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standardabweichung verständlich deuten und einsetzen können.</p> <p>WS 3.2: Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen, anwenden und die Parameter der Binomialverteilung berechnen können.</p> <p>WS 3.3: Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert werden kann.</p> <p>WS 3.4: Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können.</p> <p>WS 3.5: Die Normalverteilung kennen, anwenden und die Parameter der Normalverteilung berechnen können.</p>
Schließende/beurteilende Statistik (WS 4)	<p>WS 4.1: Konfidenzintervalle als Schätzung für eine Wahrscheinlichkeit oder einen unbekanntem Anteil p interpretieren (frequentistische Deutung) und verwenden können.</p>
Kombinatorik (WS 5)	<p>WS 5.1: Die Grundbegriffe der Kombinatorik (Variation, Permutation und Kombination) kennen und berechnen können.</p>

Inhaltsbereich: WIRTSCHAFTSMATHEMATIK (W)	
Themenbereiche	Grundkompetenzen
Zinsen- und Zinseszinsrechnung, Rentenrechnung (W 1)	<p>W 1.1: Grundbegriffe der Zinsen- und Zinseszinsrechnung kennen und berechnen können.</p> <p>W 1.2: Die Rentenrechnung durchführen können.</p>

Eigene Darstellung basierend auf BMBWF: Reifeprüfung. (2019). S. 6ff; Organisationsentwurf (1849) §44; Koth: Entwicklung. (2000) S. 118; 36. Jahresbericht (1886), S. 21ff; MVBl. 10/1909; MVBl. 26/1899; MVBl. 46/1928, Anlage „Lehrpläne für die Mittelschulen“ S. 42f; MVBl. 30/1935; MVBl. 87/1955, S. 110ff; MVBl. 88/1967, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 118ff; MVBl. 126/1970, Anlage a „Lehrplan des Gymnasiums, des Realgymnasiums und des Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums für Mädchen“. S. 38ff; MVBl. 44/1978; BGBl. 63/1989, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 753ff; BGBl. II 277/2004, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 47ff; BGBl. II 219/2016, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“. S. 70ff.

Anhang 4: Lehrstofftabellen nach Inhaltsbereichen

Lehrplan 1849		
Algebra	Analysis	Stochastik und Kombinatorik
<ul style="list-style-type: none"> - Dekadisches Zahlensystem - Zahlenmengen und Zahlenbereiche, ihre Eigenschaften und Grundgesetze - Teilbarkeit - Proportionen - Logarithmen, Potenz, Wurzeln - Die sechs Grundrechnungsarten angewendet auf Terme und Gleichungen - Gleichungen ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten - Unbestimmte Gleichungen ersten Grades - Quadratische Gleichungen mit einer Unbekannten 	<ul style="list-style-type: none"> - Progressionen (endliche arithmetische und geometrische Folgen) - Binomischer Lehrsatz 	<ul style="list-style-type: none"> - Kombinationslehre
		Geometrie
		<ul style="list-style-type: none"> - Longimetrie - Planimetrie - Stereometrie - Ebene Trigonometrie - Anwendung der Algebra auf Geometrie - Elemente analytischer Geometrie der Ebene - Kegelschnittslinien

Eigene Darstellung basierend auf Organisationsentwurf (1849)

Lehrplan 1884			
Algebra	Analysis	Geometrie	Stochastik und Kombinatorik
<ul style="list-style-type: none"> - Dekadisches Zahlensystem - Transformation aus einem Zahlensystem in ein anderes, Operationen im nicht dekadischen Zahlensystem - Zahlenmengen und Zahlenbereiche, ihre Eigenschaften und Grundgesetze - Teilbarkeit - Proportionen und Größenlehre - Logarithmen, Potenz, Wurzeln - Pythagoreische Zahlen - Die komplexen Zahlen und ihre geometrische Darstellung - Gleichungen ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten - Zerlegung algebraischer Ausdrücke in Faktoren - Gleichungen zweiten Grades mit einer Unbekannten, graphische Darstellung der Wurzeln derselben - Gleichungen höheren Grades, welche sich auf quadratische Gleichungen zurückführen lassen - Exponentialgleichungen - Binomische, trinomische und reziproke Gleichungen - Gleichungen zweiten Grades mit einer und mehreren Unbekannten - Wichtigste Eigenschaften höherer Gleichungen - Bestimmung rationaler Wurzeln numerischer Gleichungen (Horner'sche Divisionsmethode) - regula falsi - Unbestimmte Gleichungen ersten Grades - Goniometrische Auflösung quadratischer Gleichungen - Auflösung goniometrischer Gleichungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Progressionen - Zinsseszins- und Rentenrechnung 	<ul style="list-style-type: none"> - Planimetrie - Stereometrie - Ebene Trigonometrie - Anwendung der Algebra auf Geometrie - Analytische Geometrie der Ebene 	<ul style="list-style-type: none"> - Kombinationslehre - Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Eigene Darstellung basierend auf Koth: Entwicklung, (2000) S. 118; 36. Jahresbericht (1886), S. 21ff.

Lehrplan 1899			
Algebra	Analysis	Geometrie	Stochastik und Kombinatorik
<ul style="list-style-type: none"> - Wissenschaftliche Lehre der ersten vier Rechenoperationen - Teilbarkeit - ggT und kgV (auch angewendet auf Polynome) - Brüche - Verhältnisse und Proportionen - Potenzen, Wurzeln und Logarithmus - Irrationale Zahlen - Imaginäre Einheit - Gleichungen ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten - Gleichungen zweiten Grades mit einer Unbekannten - Goniometrische Gleichungen - Gleichungen höheren Grades, welche sich auf quadratische Gleichungen zurückführen lassen - Quadratische Gleichungen mit zwei Unbekannten - Unbestimmte Gleichungen ersten Grades mit zwei Unbekannten 	<ul style="list-style-type: none"> - Progressionen - Zinseszins- und Rentenrechnung - Binomischer Lehrsatz für ganze positive Exponenten 	<ul style="list-style-type: none"> - Geometrische Grundgebilde - Parallelenlehre - Lehrsätze des Dreiecks und Kongruenzfälle - Lehrsätze des Vierecks und Vielecks - Lehrsätze der Winkel und Sehnen im Kreis - Kreis, die ein- und umgeschriebenen Dreiecke und Vierecke - Proportionalität der Strecken - Ähnlichkeit der Figuren - Flächenberechnungen - Sätze Lageverhältnisse Geraden und Ebenen - Oberflächen- und Inhaltsberechnung des Prismas, der Pyramide und des Pyramidalstumpfes - Oberflächen- und Inhaltsberechnung des Zylinders, Kegels und Kegelstumpfes und der Kugel - Ebene Trigonometrie - Elemente der analytischen Geometrie der Ebene - Polarkoordinaten - Analytische Behandlung des Kreises, der Geraden und der Kegelschnittslinien - Quadratur der Ellipse und Hyperbel 	<ul style="list-style-type: none"> - Kombinationslehre

Eigene Darstellung basierend auf MVBl. 26/1899.

Lehrplan 1909

Algebra	Analysis	Geometrie	Stochastik und Kombinatorik
<ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung und Ergänzung des Lehrstoffes aus der vorhergegangenen Klasse (Teilbarkeit, ...) - Potenzen, Wurzeln - Logarithmus - Imaginäre- und komplexe Zahlen - Lösen von Anwendungen der Gleichungen ersten Grades - Gleichungen zweiten Grades mit einer und mehreren Unbekannten - Gleichungen höheren Grades, welche sich auf quadratische zurückführen lassen - (angenäherte) Lösung algebraischer und transzendenter Gleichungen durch graphische Methoden 	<ul style="list-style-type: none"> - Arithmetische und geometrische Reihen erster Ordnung - Binomischer Lehrsatz - Die quadratische Funktion und ihre graphische Darstellung - Die Winkelfunktionen und ihre Eigenschaften - Der Richtungskoeffizient mittels Differentialquotient 	<ul style="list-style-type: none"> - Stereometrie (Schrägriss, Grund- und Aufriss, Lageverhältnisse, etc.) - Satz von Euler - Goniometrie - Ebene Trigonometrie - Anwendung der analytischen Methode auf die Linien des ersten und zweiten Grades unter Zuhilfenahme der Planimetrie - Darstellung der Richtungskoeffizienten 	<ul style="list-style-type: none"> - Permutieren, Variieren, Kombinieren - Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Eigene Darstellung basierend auf MVB1. 10/1909.

Lehrplan 1928

Algebra	Analysis	Geometrie	Stochastik und Kombinatorik
<ul style="list-style-type: none"> - Rechnen mit Potenzen und Wurzeln (irrationale Zahlen) - Logarithmen - Logarithmentafeln - Imaginäre und komplexe Zahlen - Gleichung des ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten - Verwendung solcher Gleichungen zum Lösen von Aufgaben aus verschiedenen Anwendungsgebieten - Gleichungen zweiten Grades mit einer Unbekannten - Einfache Fälle von quadratischen Gleichungen mit zwei Unbekannten - Gleichungen höheren Grades, die sich ohne Kunstgriffe auf quadratische zurückführen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> - Arithmetische Reihen erster Ordnung - Geometrische Reihen - Zinseszins- und Rentenrechnung - Lineare Funktion - Logarithmusfunktion - Wurzel- und Potenzfunktion - Quadratische Funktion - Winkelfunktionen - Graphische Darstellung der besprochenen Funktionen - Einführung in die Infinitesimalrechnung - Differentialquotient (geometrische und physikalische Bedeutung) - Differentialquotient der rationalen Funktionen, Winkelfunktionen - Einfachste Fälle von Integrationen 	<ul style="list-style-type: none"> - Planimetrie - Oberflächen- und Inhaltsberechnungen - Zeichnerische Darstellung geometrischer Körperformen im Schrägriss und im Auf- und Grundriss - Ebene Trigonometrie - Auflösung von Dreiecken (Beschränkung auf Verwendung von Sinus-, Kosinus-, Tangens- und Halbwinkelsatz) - Goniometrie - Herleitung der Inhaltsformeln für die Pyramide, den Kegel und die Kugel - Inhaltsberechnung des Pyramiden- und Kegelstumpfes und der Kugelteile - Anwendung Trigonometrie auf Aufgaben über Oberflächen- und Inhaltsberechnungen der geometrischen Körper - Zeichnerischen Darstellung behandelte Körperformen - Analytische Geometrie der Ebene - Linien des ersten und zweiten Grades unter gelegentlichen Hinweisen auf die planimetrische Behandlung dieser Gebilde und ihrer Beziehungen. - Ellipse und Hyperbel (Mittelpunktsgleichungen) - Parabel (Scheitelgleichung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Grundbegriffe des Permutierens, Variierens und Kombinierens

Eigene Darstellung basierend auf MVB1. 46/1928, Anlage „Lehrpläne für die Mittelschulen“, S. 42f.

Lehrplan 1935

Algebra	Analysis	Geometrie	Stochastik und Kombinatorik
<ul style="list-style-type: none"> - Potenzen, Wurzeln - Irrationale Zahlen vom Typus $\sqrt[n]{a}$ - Rechnen mit Logarithmen und Übungen im Gebrauch der Logarithmentafeln (Erklärung der Einrichtung des logarithmischen Rechenstabes) - Komplexe Zahlen - Lineare Gleichungen mit einer und mehreren Unbekannten - Einfache irrationale Gleichungen - Einfache Exponential- und logarithmische Gleichungen - Quadratische Gleichungen mit einer Unbekannten - Gleichungen höheren Grades mit einer Unbekannten, die sich auf quadratische Gleichungen zurückführen lassen - Einfache Beispiele von quadratischen Gleichungen mit zwei Unbekannten - Einfache goniometrische Gleichungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einfachste Fälle der Integrationen - Arithmetische Reihen erster Ordnung - Geometrische Reihen - Zinseszins- und Rentenrechnung - Empirische Funktionen und ihre graphische Darstellung - Die lineare Funktion und ihre Anwendung zur graphischen Lösung von Gleichungen des ersten Grades - Die Funktion x^n (n positiv oder negativ, ganzzahlig oder gebrochen) - Die Exponentialfunktion und die logarithmische Funktion - Die quadratische Funktion - Die Eigenschaften der Funktionen $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$ und $\cot x$ - Einführung in die Infinitesimalrechnung - Differentialquotient (geometrische und physikalische Bedeutung) - Differentialquotient der rationalen und einfachsten irrationalen Funktionen sowie der Winkelfunktionen - Diskussion von Funktionen, soweit sie mittels Bestimmung der Nullstellen, der Extremwerte und anderer Zwischenwerte möglich ist 	<ul style="list-style-type: none"> - Strahlensatz unter Beschränkung auf kommensurable Strecken - Sätze über ähnliche Figuren - Flächeninhalte geradlinig begrenzter ebener Figuren - Flächenverhältnis ähnlicher Figuren - Flächengeometrische Herleitung des pythagoreischen Lehrsatzes - Die Heron'sche Formel - Um- und Inkreisradius des Dreieckes - Oberflächen und Inhaltsberechnung ebenflächig begrenzter Körper - Die wichtigsten regelmäßigen Körper - Regelmäßige Vielecke - Kreismessung - Oberfläche und Inhalt (Zylinder, Kegel und Kegeltumpf, der Kugel und ihrer Teile) - Ebene Trigonometrie unter Beschränkung auf die einfachsten Auflösungsfälle (Sinussatz, Kosinussatz, Tangentensatz, Halbwinkelsatz für $\tan \frac{\alpha}{2}$) - Anwendung der Trigonometrie - Analytische Geometrie der Ebene unter Zugrundelegung rechtwinkliger Koordinaten - Länge und Neigung der Strecke, Teilungsverhältnis - Die Gerade - Die Linien des zweiten Grades in Verbindung mit ihrer planimetrischen Behandlung (Beschränkung auf achsenparallele Koordinatensysteme und auf die Drehung zur Gewinnung der Hyperbelgleichung $xy = c$) 	<ul style="list-style-type: none"> - Grundbegriffe der Kombinatoriklehre

Eigene Darstellung basierend auf MVB1. 30/1935.

Lehrplan 1955

Stochastik und Kombinatorik

Geometrie

Analysis

Algebra

- Rechnen mit Potenzen und Wurzeln (irrationalen Zahlen)
- Rechnen mit Logarithmen und Gebrauch von Logarithmentafeln
- Imaginäre und komplexe Zahlen
- Gleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten
- Gleichungen zweiten Grades mit einer und mehreren Unbekannten
- Gleichungen höheren Grades, die sich auf quadratische zurückführen lassen
- Arithmetische Reihen erster Ordnung
- Geometrische Reihen
- Zinseszins- und Rentenrechnung
- Lineare Funktion
- Zeichnerische Darstellung der Funktionen (Wurzel)
- Zeichnerische Darstellung der logarithmischen Funktion
- Quadratische Funktion
- Winkelfunktionen
- Einführung in die Infinitesimalrechnung
- Definition Differentialquotient, geometrische und physikalische Bedeutung
- Differentialquotient der rationalen Funktionen und Winkelfunktionen
- Einfachste Fälle der Integrationen
- Planimetrie (Anwendung der Planimetrie)
- Oberflächen- und Inhaltsberechnungen von den in der Unterstufen behandelten Körper
- Zeichnerische Darstellung geometrischer Körperformen (Schräg-, Grund- und Aufsicht)
- Ebene Trigonometrie
- zeichnerische Darstellung der Winkelfunktionen
- Auflösen von Dreiecken
- Goniometrie
- Anwendung der Trigonometrie bei Aufgaben der Feldmessung, Geographie usw.
- Herleitung der Inhaltsformeln der Pyramide, des Kegels und der Kugel
- Inhaltsberechnung des Pyramiden- und Kegelstumpfes und der Kugelteile
- Anwendung der Trigonometrie auf Aufgaben der Oberflächen- und Inhaltsberechnung der geometrischen Körper
- Analytische Geometrie der Ebene
- Linien des ersten und zweiten Grades
- Planimetrische Behandlung der Linien ersten und zweiten Grades und ihre Beziehungen
- Ellipse und Hyperbel (Beschränkung auf Mittelpunktsgleichungen)
- Parabel (Beschränkung auf Scheitelgleichung)

Eigene Darstellung basierend auf MVBl. 87/1955, S. 110ff.

Lehrplan 1967

Algebra	Analysis	Geometrie	Stochastik und Kombinatorik
<ul style="list-style-type: none"> - Menge der natürlichen, der ganzen und der rationalen Zahlen - Begriff der Gruppe, des Ringes und des Körpers - Rechnen mit Potenzen - Dekadisches Zahlensystem - Irrationale Zahlen - Körper der reellen Zahlen - Potenzen mit reellen Exponenten - Logarithmen - Rechenstab - Körper der komplexen Zahlen - Gaußsche Zahlenebene - Die Zahl e - Natürlicher Logarithmus - Lineare Gleichungen und Ungleichungen mit einer Variablen über dem Körper der rationalen Zahlen (Grundmenge, Lösungsmenge) - Lineare Gleichungen mit zwei Variablen - Lineare Gleichungen mit drei Variablen - Quadratische Gleichungen mit einer Variablen - Fundamentalsatz der Algebra - Quadratische Gleichungen mit zwei Variablen, soweit sie in der analytischen Geometrie benötigt werden - Begriff der algebraischen und der transzendenten Gleichung 	<ul style="list-style-type: none"> - Begriff der Funktion als eindeutiger Zuordnung der Elemente von Mengen - Umkehrfunktion - Lineare Funktion - Potenzfunktionen mit ganzzahligen und reellen Exponenten - Exponential- und logarithmische Funktion - Winkelfunktionen - Ganze rationale Funktionen - Die gebrochene rationale Funktion - Die e-Funktion und ihre Umkehrfunktion - Der allgemeine Funktionsbegriff - Graphische Darstellung der besprochenen Funktionen - Endliche Zahlenfolgen und deren Bildungsgesetze - endliche arithmetische und geometrische Folgen und Reihen als Sonderfälle - Unendliche Zahlenfolgen - Grenzwert, Konvergenz und Divergenz - Unendliche geometrische Reihe (Sonderfall) - Grenzwerte und Stetigkeit von Funktionen - Differentialquotient, Differential und Differenzierbarkeit - Ableitung der Potenzfunktion und der ganzen rationalen Funktion - Höhere Ableitungen (auch von Funktionen) - Bestimmtes und unbestimmtes Integral - Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung - Kurvendiskussion - Extremwertaufgaben - Einfache Integrationen - Anwendung der Infinitesimalrechnung auf Geometrie - Reihenentwicklung von Funktionen 	<ul style="list-style-type: none"> - Wiederholung und Erweiterung der elementargeometrischen Kenntnisse - Kongruenz und Ähnlichkeit - Abbildungsgruppen - Pythagorascher Lehrsatz - Höhen- und Kathetensatz - Teilung einer Strecke - Teilverhältnis - Kommensurable und inkommensurable Strecken - Anwendung der Winkelfunktionen zur Auflösung von rechtwinkligen und schiefwinkligen Dreiecken - Umfang und Flächeninhalt des Kreises und seiner Teile - Oberfläche und Volumen von Prisma, Zylinder, Pyramide, Kegel und Kugel - Affinität und Kollineation - Einführung in die axiomatische Behandlung der Geometrie - Kartesisches Koordinatensystem in der Ebene - Spiegelung - Parallelverschiebung - Geradengleichung - Analytische Geometrie der Ebene - Analytische Geometrie des Raumes - Vektoren und Skalare - Vektorielle Darstellung der komplexen Zahlen - Axiomatische Behandlung des linearen Vektorraumes 	<ul style="list-style-type: none"> - Permutationen und Permutationsgruppen - Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung

Eigene Darstellung basierend auf MVB I, 88/1967, Anlage A, „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“, S. 118ff.

Lehrplan 1970

Algebra

- Menge der natürlichen, der ganzen und der rationalen Zahlen
- Begriff der Gruppe, des Ringes und des Körpers
- Restklassen
- Grundbegriffe der Mengenlehre
- Verknüpfungen
- Irrationale Zahlen
- Körper der reellen Zahlen
- Potenzen
- Logarithmen
- Rechenstab
- Körper der komplexen Zahlen
- Gaußsche Zahlenebene
- Die Zahl e
- Natürlicher Logarithmus
- Wiederholung des Aufbaues der Zahlenbereiche mit Verwendung der strukturellen Begriffe
- Lineare Gleichungen und Ungleichungen mit einer Variablen über dem Körper der rationalen Zahlen, Grundmenge, Lösungsmenge
- Lineare Gleichungen mit zwei und drei Variablen (Grundmenge und Lösungsmenge)
- Quadratische Gleichungen mit einer Variablen
- Gleichungen höheren Grades, die durch Abspaltung von Linearfaktoren oder durch einfache Substitutionen auf quadratische Gleichungen zurückgeführt werden können
- Fundamentalsatz der Algebra
- Quadratische Gleichungen mit zwei Variablen, soweit sie in der analytischen Geometrie benötigt werden

Analysis

- Begriff der Funktion als eindeutiger Zuordnung der Elemente von Mengen
- Umkehrfunktion
- Lineare Funktion
- Potenzfunktionen
- Exponential- und logarithmische Funktion
- Winkelfunktionen
- Graphische Darstellung der besprochenen Funktionen
- Ganze rationale Funktionen
- Die e -Funktion und ihre Umkehrfunktion
- Endliche Zahlenfolgen und deren Bildungsgesetze
- Einfache Reihen mit endlich vielen Gliedern
- Endliche arithmetische und geometrische Folgen und Reihen als Sonderfälle
- Zahlenfolgen
- Grenzwert
- Konvergenz und Divergenz
- Arithmetische und geometrische Folgen als Sonderfälle
- Tangentenproblem
- Begriff der Momentangeschwindigkeit
- Grenzwerte und Stetigkeit von Funktionen
- Differentialquotient, Differential und Differenzierbarkeit
- Höhere Ableitungen (auch von Funktionen)
- Extremwertaufgaben
- Bestimmtes und unbestimmtes Integral
- Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung
- Anwendung der Infinitesimalrechnung auf Geometrie und Physik
- Binomischer Lehrsatz

Geometrie

- Abbildungsgruppen
- Flächeninhalt Dreieck
- Anwendung der Winkelfunktionen zur Auflösung von rechtwinkligen und schiefwinkligen Dreiecken
- Sekanten- und Tangentensatz
- Umfang und Flächeninhalt des Kreises und seiner Teile
- Oberfläche und Volumen von Prisma, Zylinder, Pyramide, Kegel, Kugel und Kugelteilen
- Ebenes und räumliches Koordinatensystem
- Darstellung der Geraden in der Ebene und im Raum
- Darstellung der Ebene im Raum unter Verwendung von Vektoren (Parameterdarstellung)
- Parallelverschiebung
- Geradengleichung
- Geraden- und Ebenengleichungen
- Abstand eines Punktes von einer Geraden bzw. von einer Ebene
- Gleichungen des Kreises und der Kugel
- Gleichung der Kreistangente
- Pol und Polare
- Kegelschnitte als Punktmengen unter zusammenfassenden Gesichtspunkten.
- Vektoren und Skalare
- Anwendung der Vektorrechnung beim Beweis von Sätzen der Elementargeometrie
- Vektorielle Darstellung der komplexen Zahlen-
- Anwendung der Vektorrechnung in der Geometrie

Stochastik und Kombinatorik

- Permutationen und Permutationsgruppen
- Variationen und Kombinationen
- Grundbegriffe der Statistik (absolute und relative Häufigkeiten, Mittelwert, Streuungsmaße)
- Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung

Eigene Darstellung basierend auf MVBl. 126/1970, Anlage a „Lehrplan des Gymnasiums, des Realgymnasiums und des Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums für Mädchen“, S. 38ff

Lehrplan 1978

Algebra

Analysis

Geometrie

Stochastik und Kombinatorik

- Menge der natürlichen, der ganzen, der rationalen und der reellen Zahlen
- Darstellung auf der Zahlengeraden
- Rechengesetze
- Äquivalenzrelationen als Beispiele für Relationen in einer Menge
- Klasseneinteilung einer Menge
- Algebraische Operationen
- Gruppen und Körper
- Isomorphismen
- Potenzen mit ganzzahligen Exponenten
- Rechnen mit Potenzen
- Irrationale Zahlen (Potenzen mit rationalen Exponenten, Rechnen mit Wurzeln)
- Körper der komplexen Zahlen
- Gaußsche Zahlenebene
- Lineare Gleichungen und Ungleichungen mit einer Variablen
- Lineare Gleichungen mit zwei und drei Variablen
- Quadratische Gleichungen mit einer Variablen
- Gleichungen höheren Grades, die durch Abspaltung von Linearfaktoren oder durch einfache Substitutionen auf quadratische Gleichungen zurückgeführt werden können

- Begriff der Funktion als eindeutiger Zuordnung der Elemente von Mengen
- Lineare Funktion
- Nichtlineare Funktion, insbesondere die Funktionen f mit $f(x) = x^2$, $f(x) = \frac{1}{x}$, $f(x) = \frac{1}{x^2}$
- Beispiele für Sprungfunktionen
- Zusammensetzung von Funktionen
- Inverse und bijektive Funktion
- Relationen
- Kartesisches Produkt
- Potenzfunktionen
- Exponential- und logarithmische Funktion (auch mit der Basis e)
- Winkelfunktionen
- Zahlenfolgen
- Geometrische Reihe
- Grenzwert und Stetigkeit (Funktionen)
- Konvergenz und Divergenz von Zahlenmengen
- Deutungen der Ableitung
- Höhere Ableitungen
- Diskussion von Polynomfunktionen und rationalen Funktionen
- Extremwertaufgaben
- Stammfunktionen
- Bestimmtes Integral
- Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung
- Flächeninhalt und Rauminhalt (Anwendung der Infinitesimalrechnung auf Geometrie)
- Ableitungen
- Differentialgleichung $y = ky$

- Geometrische Abbildungen
- Umfang und Flächeninhalt des Kreises und seiner Teile
- Bogenmaß eines Winkels
- Additionstheoreme für Sinus und Kosinus
- Anwendung der Winkelfunktionen zur Auflösung von rechtwinkligen und schiefwinkligen Dreiecken (Beschränkung auf Sinus- und Kosinussatz)
- Vektoren der Ebene und des Raumes
- Zahlenpaare und Zahlentripel als Vektoren
- Addition von Vektoren
- Multiplikation von Vektoren mit Skalaren
- Skalares Produkt
- Anwendung der Vektorrechnung in der Geometrie
- Darstellung der Geraden in der Ebene und im Raum (Parameterdarstellung)
- Darstellung der Ebene im Raum unter Verwendung von Vektoren (Parameterdarstellung)
- Geradengleichung
- Gleichung einer Geraden in der Ebene und einer Ebene im Raum (Normalvektorform)
- Abstand eines Punktes von einer Geraden bzw. von einer Ebene
- Gleichungen des Kreises und der Kugel
- Kreis und Gerade
- Gleichungen von Ellipse, Hyperbel und Parabel in Hauptlage

- Häufigkeiten
- Wahrscheinlichkeit
- Ereignisraum
- Bedingte Wahrscheinlichkeit
- Wahrscheinlichkeitsverteilung
- Erwartungswert und Varianz
- Mittelwert und Streuung

: Eigene Darstellung basierend auf MVB1. 44/1978.

Lehrplan 1989

Algebra	Analysis	Geometrie	Stochastik und Kombinatorik
<ul style="list-style-type: none"> - Menge der natürlichen, der ganzen, der rationalen und der reellen Zahlen - Darstellung auf der Zahlengeraden - Darstellung in der Gleitkommazschreibweise - Rechengesetze - Mengenlehre - Potenzen mit ganzzahligen Exponenten - Irrationale Zahlen (Potenzen mit rationalen und reellen Exponenten, Rechnen mit Wurzeln) - Zahlen in Gleitkommadarstellung - Logarithmen - Komplexen Zahlen - Darstellung in der Zahlenebene - Formeln (Umformung, Zusammenhang zweier Größen, Proportionalität) - Quadratische Gleichungen in einer Variablen (Herleitung der quadratischen Lösungsformel) - Linearfaktorzerlegung - Gleichungen mit variablen Koeffizienten - Ungleichungen - Lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen - Lösungsfälle - Graphische Darstellung - Exponentialgleichung - Lösen von Systemen von drei Gleichungen mit eindeutiger Lösung - Lösen von Systemen von zwei Gleichungen mit einparametrischer Lösungsmenge - Algebraische Gleichungen - Linearfaktorzerlegung von Polynomen 	<ul style="list-style-type: none"> - Begriff der Funktion als eindeutige Zuordnung der Elemente von Mengen - Lineare Funktion - Nichtlineare Funktion, insbesondere $f(x) = x^2, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = \frac{1}{x^2}$ - Monotonieverhalten - Betrag einer reellen Zahl - Polynomfunktionen - Winkelfunktionen - Funktionen der Art $f(x) = c \cdot a^x, f(x) = c \cdot \sin x$ und $f(x) = c \cdot \cos x, f(x) = c \cdot x^r$ (mit $r \in \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$), $f(x) = c \cdot a^{kx}, f(x) = c \cdot \log x, f(x) = c \cdot \sin(ax + b)$ und $f(x) = \tan x$ - Graphische Darstellung der Funktionen - Monotonieverhalten, Symmetrieeigenschaft, Krümmungsverhalten und Asymptotisches Verhalten von Funktionen - Periodizität - Umkehrbarkeit - Zahlenfolgen - Grenzwert und Stetigkeit (Funktionen) - Näherungsweise Berechnen von Wurzeln, Nullstellen und Flächeninhalten - Differenzenquotient, Differentialquotient - Differentiationsregeln - Differenzieren von Funktionen - Kurvendiskussion - Extremwertaufgaben - Stammfunktionen, Unter- und Obersummen - Bestimmtes Integral - Deutungen des Integrals - Flächeninhalt und Rauminhalt - Differentialgleichung $y'' = ky$ 	<ul style="list-style-type: none"> - Anwendung der Winkelfunktionen zur Auflösung von rechtwinkligen und schiefwinkligen Dreiecken (Beschränkung auf Sinus- und Kosinussatz) - Vektoren der Ebene und des Raumes - Zahlenpaare und Zahlentripel als Vektoren - Addition von Vektoren - Multiplikation von Vektoren mit Skalaren - Skalares Produkt - Betrag eines Vektors - Skalarprodukt und Winkel (Normalvektor im Raum, Orthogonalität) - Winkel zwischen zwei Geraden, zwei Ebenen und zwischen einer Geraden und einer Ebene - Anwendung der Vektorrechnung in der Geometrie - Darstellung der Geraden in der Ebene und im Raum (Parameterdarstellung) - Geradengleichung (in zwei Variablen) - Polarkoordinaten - Gleichung einer Geraden und einer Ebene im Raum - Lagebeziehungen - Schnittpunkte und Schnittgeraden - Gleichung des Kreises - Lagebeziehungen (Kreis und Gerade, Kreis und Kreis) - Kegelschnittslinien 	<ul style="list-style-type: none"> - Beschreibende Statistik - Darstellungsformen und Kennzahlen der ein- und zweidimensionalen Datenanalyse - Punkt-Kanten-Graph - Beurteilende Statistik - Bedingte Wahrscheinlichkeit - Wahrscheinlichkeitsverteilung (Binomial- und Normalverteilung) - Erwartungswert, Varianz - Testen und Schätzen (prüfen von Hypothesen) - Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Eigene Darstellung basierend auf BGBl. 63/1989, Anlage A, „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“, S. 753ff.

Lehrplan 2004

Algebra

- Menge der natürlichen, der ganzen, der rationalen und die irrationalen Zahlen
- Darstellen von Zahlen im dekadischen und in einem nichtdekadischen Zahlensystem
- Darstellung in der Gleitkommazahlweise (10er Potenzen)
- Rechengesetze
- Bewusstes und sinnvolles Umgehen mit exakten und Näherungswerten
- Primzahlen, Teiler, Teilbarkeit
- Potenzen mit ganzzahligen Exponenten
- Irrationale Zahlen (Potenzen mit rationalen und reellen Exponenten)
- Wurzeln
- Logarithmen
- Eulersche Zahl
- komplexen Zahlen
- (Zahlbereichserweiterung)
- Terme und Formeln (Umformung, Interpretieren)
- Lineare und quadratische Gleichungen in einer Variablen
- Lineare Gleichungssystem in zwei Variablen (Lösbarkeit, geometrische Interpretation)
- Anwendungen auf inner- und außermathematische Probleme
- Ungleichungen (Abschätzungen, Umformungen, Fallunterscheidung)
- Lösen von linearen Gleichungssystemen mit drei Gleichungen in drei Variablen
- Näherungsverfahren zum Lösen von Gleichungen
- Abspaltung reeller Linearfaktoren von Polynomen
- Fundamentalsatz der Algebra

Analysis

- Beschreiben und Untersuchen von linearen und einfachen nichtlinearen Funktionen
- $(f(x) = ax^2 + bx + c, f(x) = \frac{a}{x}, f(x) = \frac{a}{x^2})$
- Direkte und indirekte Proportionalität mithilfe von Funktionen
- Definieren, Darstellen und Untersuchen von Potenzfunktionen, Exponential- und Logarithmusfunktionen sowie Winkelfunktionen (Bogenmaß)
- Monotonie, Symmetrie, Periodizität
- Globale und lokale Extremstellen
- Beziehungen zwischen Funktionen (Umkehrfunktion)
- Allgemeiner Funktionsbegriff
- Monotonie, Beschränktheit, Konvergenz, Grenzwert
- Arithmetische und geometrische Folgen und Reihen
- Kurvendiskussion
- Differenzenquotient, Differentialquotient
- Ableitung
- Herleitung von Differentiationsregeln
- Monotonie, Krümmungsverhalten, Stetigkeit
- Extremwertaufgaben
- Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung
- Integrationsregeln
- Deutungen des Integrals (Flächeninhalt, Volumen, physikalische Deutungen)
- Differenzgleichungen oder Differentialgleichungen beschreiben
- Lösen von einfachen Differentialgleichungen insbesondere $y' = ky$

Geometrie

- Definieren von $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$ für $0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$
- Anwendung der Winkelfunktionen zur Auflösung von rechtwinkligen und allgemeinen Dreiecken, Figuren und Körper (Beschränkung auf Sinus- und Kosinussatz)
- Addieren von Vektoren
- Multiplizieren von Vektoren mit reellen Zahlen
- Geometrische Veranschaulichung
- Einheitsvektoren
- Normalvektoren
- Skalares Produkt (Winkel zweier Vektoren)
- Geometrische Aufgaben
- Normalvektoren
- Vektorielles Produkt
- Darstellung der Geraden in der Ebene und im Raum (Parameterdarstellung)
- Geradengleichung (in zwei Variablen)
- Polarkoordinaten
- Gleichung einer Geraden und einer Ebene im Raum
- Lagebeziehungen
- Schnittpunkte und Schnittgeraden
- Gleichung des Kreises
- Lagebeziehungen (Kreis und Gerade, Kreis und Kreis)
- Kegelschnittslinien

Stochastik und Kombinatorik

- Darstellungsformen und Kennzahlen der beschreibenden Statistik
- Zufallsversuch, Beschreiben von Ereignissen durch Mengen
- Wahrscheinlichkeitsbegriff (relative Anteile, relative Häufigkeiten)
- Berechnen von Wahrscheinlichkeiten (Additions- und Multiplikationsregel)
- Bedingte Wahrscheinlichkeit
- Satz von Bayes
- Diskrete Zufallsvariable
- Diskrete Verteilung
- Zusammenhänge von relativen Häufigkeitsverteilungen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen, von Mittelwert und Erwartungswert und von empirischer Varianz und Varianz
- Arbeiten mit diskreten Verteilungen (Binomialverteilung)
- Stetige Zufallsvariable
- Stetige Verteilung
- Kennen und Interpretieren von statistischen Hypothesentests und Konfidenzintervallen
- Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung
- Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung

Eigene Darstellung basierend auf BGBl. II 277/2004, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“, S. 47ff.

Lehrplan 2016

Algebra

Analysis

Geometrie

Stochastik und Kombinatorik

- Grundlegende Begriffe über Aussagen und Mengen
- Menge der natürlichen, der ganzen, der rationalen und die reellen Zahlen
- Zahlen, Beträge von Zahlen und Intervalle auf Zahlengerade darstellen
- Darstellen von Zahlen im dekadischen und in einem nichtdekadischen Zahlensystem
- Darstellung in der Gleitkommazweitweise (10er Potenzen)
- Rechengesetze
- Bewusstes und sinnvolles Umgehen mit exakten und Näherungswerten
- Primzahlen, Teiler, Teilbarkeit
- Potenzen mit ganzzahligen Exponenten
- Irrationale Zahlen (Potenzen mit rationalen und reellen Exponenten)
- Wurzel
- Logarithmen
- Rechengesetze
- Komplexe Zahlen
- Terme und Formeln (Umformung, Interpretieren)
- Lineare und quadratische Gleichungen in einer Variablen (Lösungsfälle)
- Lineare Gleichungssystem in zwei Variablen (Lösbarkeit, geometrische Interpretation)
- Ungleichungen in einer Variablen
- Polynomgleichungen vom Grad ≤ 4 lösen können
- Komplexe Zahlen zum Lösen von Gleichungen verwenden können
- Fundamentalsatz der Algebra

- Beschreiben und Untersuchen von linearen und einfachen nichtlinearen Funktionen ($f(x) = ax^2 + bx + c, f(x) = \frac{a}{x}, f(x) = \frac{a}{x^2}$)
- Direkte und indirekte Proportionalität mithilfe von Funktionen
- Definieren, Darstellen und Untersuchen von Potenz-, Polynom-, Exponential- und Logarithmus- sowie Winkelfunktionen (Bogenmaß)
- Monotonie
- Globale und lokale Extremstellen
- Beziehungen zwischen Funktionen (Umkehrfunktion)
- Allgemeiner Funktionsbegriff
- Monotonie, Beschränktheit, Konvergenz, Grenzwert von Folgen
- Arithmetische und geometrische Folgen und Reihen
- Stammfunktionen
- Elementare Integrationsregeln
- Bestimmte Integrale berechnen können
- Deutungen des Integrals
- Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung
- Unbestimmtes Integral
- Differentialgleichungen
- Lösen von einfachen Differentialgleichungen

- Definieren von $\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha$ für $0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$ (Darstellung am Einheitskreis)
- Anwendung der Winkelfunktionen zur Auflösung von rechtwinkligen und allgemeinen Dreiecken, Figuren und Körper
- Addieren und subtrahieren von Vektoren
- Multiplizieren von Vektoren mit reellen Zahlen
- Einheitsvektoren, Normalvektoren
- Skalares Produkt (Winkel zweier Vektoren)
- Polarkoordinaten
- Beschreiben von Geraden durch Parameterdarstellungen und durch Gleichungen
- Abstände ermitteln können
- Begriffe und Methoden der zweidimensionalen analytischen Geometrie auf die dreidimensionale übertragen
- Beschreiben von Geraden und Ebenen durch Parameterdarstellungen bzw. Gleichungen (Normalvektordarstellung)
- Beschreiben von Kreisen, Kugeln und Kegelschnittlinien durch Gleichungen
- Schneiden von Kreisen bzw. Kegelschnittlinien mit Geraden, Ermitteln von Tangenten
- Gegenseitige Lage von Kreis und Gerade bestimmen
- Gegenseitige Lage von Kegelschnitt und Gerade bestimmen
- Beschreibung von ebenen Kurven durch Parameterdarstellungen (ggf. auch im Raum)
- komplexe Zahlen in Polarform

- Darstellungsformen und Kennzahlen der beschreibenden Statistik
- Zufallsversuch, Beschreiben von Ereignissen durch Mengen
- Wahrscheinlichkeitsbegriff (relative Anteile, relative Häufigkeiten)
- Berechnen von Wahrscheinlichkeiten (Baumdiagramme, Additions- und Multiplikationsregel)
- Bedingte Wahrscheinlichkeit und stochastische Unabhängigkeit von Ereignissen
- Satz von Bayes
- Diskrete Zufallsvariable
- Diskrete Verteilung
- Zusammenhänge zwischen relativen Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten
- Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung eine diskrete Zufallsvariable
- (Wahrscheinlichkeitsverteilung)
- Binomialkoeffizient und seine Eigenschaften
- Arbeiten mit diskreten Verteilungen (Binomialverteilung)
- Stetige Zufallsvariable
- Stetige Verteilung
- Normalverteilung zur Approximation der Binomialverteilung
- Normalverteilung in anwendungsorientierten Bereichen
- Kennen und Interpretieren von statistischen Hypothesentests und Konfidenzintervallen

Eigene Darstellung basierend auf BGBI, II 219/2016, Anlage A „Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule“, S. 70ff.

Anhang 5: „Kreuzchentabelle“

		LEHRPLAN											
		1849	1884	1899	1909	1928	1935	1955	1967	1978	1989	2004	2016
THEMEN	G 1.1	X		X			X		X				
	G 1.2	X	X	X		X	X	X	X				
	G 1.3	X	X	X	X	X	X	X	X				
	G 2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	G 2.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	G 2.3	X	X										
	G 3.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	G 3.2								X	X	X	X	X
	G 3.3								X	X	X	X	X
	G 3.4								X	X	X	X	X
	A 1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A 1.2	X	X	X	X								
	A 1.3								X	X	X	X	X
	A 2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A 2.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A 2.3		X	X	X	X	X	X		X	X		
	A 2.4		X				X						
	A 2.5		X										
	A 2.6		X	X	X		X		X		X	X	
	A 3.1								X	X			
	A 3.2								X	X	X	X	X
	A 3.3									X	X	X	X
	A 3.4										X	X	X
	AN 1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 1.2		X	X	X	X	X	X			X	X	X
	AN 1.3								X	X	X	X	X
	AN 2.1				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 2.2				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 2.3					X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 2.4						X		X	X	X	X	X
	AN 2.5								X	X	X	X	X
	AN 2.6								X	X	X	X	X
	AN 2.7								X	X	X	X	X
	AN 2.8										X	X	X
	AN 3.1				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 3.2					X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 3.3					X	X	X	X	X	X	X	X
	AN 3.4								X	X	X	X	X
	AN 3.5								X	X	X	X	X
	AN 3.6								X	X		X	X
AN 3.7									X	X	X	X	
AN 3.8										X	X	X	
SK 1.1	X	X	X	X	X	X		X				X	
SK 2.1		X		X				X	X	X	X	X	
SK 2.2									X	X	X	X	
SK 2.3									X	X	X	X	
SK 3.1									X	X	X	X	
SK 3.2										X	X	X	

Anhang 6: Liste der Fachwörter

<p>A</p> <p>abbauen abelsch Ableitung Abstand Abszisse Abszissenachse Achse Achsenabschnitt Achsenschnitt achsensymmetrisch Achteck addieren ähnlich algebraisch Amortisation Anbaufläche Anordnungsmöglichkeiten ansteigen Anstieg Anteil Anzahl Approximation arithmetisch Asymptoten auflösen aufstellen Auftrittspunkt</p> <p>B</p> <p>Basis Basisdurchmesser Basisebene Basiseckpunkte Basisfläche Basiskreis Basisquadrat Baumdiagramm berechnen Berührungskreis Berührungspunkt Berührungsehne beweise Binomialverteilung binomischer Satz Bogen Böschungseigung Breite Brennpunkt Brennstrahl Brennstrecke Bruch</p> <p>C</p> <p>Cramersche Regel</p> <p>D</p> <p>Dachkante Definitionsmenge dekursiv Depressionswinkel Dezimal(en)</p>	<p>Diagonale Dichte Differenz Distanz distributiv dividieren Doppelkegel Doppelpunkt doppelt Drehachse Drehhyperboloid Drehkegel Drehkörper Drehparaboloid Drehung Dreieck Dreieckseite Dreiecksflächen Dreiecksinhalt dreiseitig Durchmesser Durchschnitt durchschnittlich Durchschnittsgeschwindigkeit Durchschnittspunkt Durchschnittswinkel</p> <p>E</p> <p>eben Ebene Ecken Eckpunkt Einfallslot Einfallswinkel eingeschlossen einschreiben Elemente Elevationswinkel Ellipse Ellipsenbogen Ellipsenbrennpunkt Ellipsengleichung Ellipsenhauptachse Ellipsenmittelpunkt Ellipsensegment Ellipsensehne Ellipsoid Ellipsoidschichte Endpunkt Endwert Entfernung Erwartungswert Erzeugende Eulersche Gerade Exponent exponentiell Extrempunkt Extremum Extremwerte Exzentrizität ε-Umgebung</p> <p>F</p>	<p>Fassregel Fassungsvermögen Fehler Fehlerquadrat Feuerbachscher Kreis Figur Fläche flächengleich flächengrößtes Flächeninhalt flächenkleinstes Flächenschwerpunkt Flächenstreifen Flächenstück Folge Formel Funktion Funktionsgleichung Funktionsgraph Funktionsterm Fußpunkt</p> <p>G</p> <p>ganz (Zahlen) ganzzahlig Gefäßkörper geometrisch geometrischer Ort Gerade gerade (Kegel) geradlinig geringstes Gesamtwert Giebelfläche gleichschenkelig gleichseitig Gleichung Gleichungssystem Glied Grad (Funktion) Graph graphisch Grenzen (Intervall) Grenzwert größte (EW) Grundfläche Grundkante Grundkreis Grundlinie Grundmenge Gruppe Gruppengraph Gruppentafel</p> <p>H</p> <p>halb Halbachse Halbellipsoid halbieren Halbierungspunkt Halbkreisbogen Halbkugel halbkugelförmig Halbmesser</p>	<p>Halbwertszeit Haube Hauptachsentransformation Hauptlage Hauptscheitel Hochpunkt höchstens Höhe Höhenschnittpunkt Höhenwinkel horizontal Horizontalwinkel Hyperbel Hyperbelast Hyperbelbogen Hyperbeltangente</p> <p>I</p> <p>Indes (Index) Inhalt inhaltsgleich Innenwinkel Integral Integralkurve Integralrechnung Integration Intervall invers isomorph</p> <p>K</p> <p>Kalotte Kante Kantensumme kartesisch Katheten Kegel kegelförmig Kegelschnitt Kegelschnittsgleichungen Kegelstutz Kegelvolumen kleinste (EW) koaxial Koeffizienten Koffeinmenge konfokal Kongruenzdrehung konstant Konstante konstruieren Konstruktion konstruktiv kontinuierlich Konvergenzbereich Konvergenzradius konzentrisch Koordinaten Koordinatenachse Koordinatensystem Koordinatensprung Körper</p>
---	---	--	---

Kosinussatz
 Kreis
 Kreisbogen
 Kreisfläche
 kreisförmig
 Kreiskegel
 Kreispunkt
 Kreisring
 Kreissektor
 Kreistangente
 Kreisumfang
 Kreiszylinder
 Kreuzprodukt
 kubisch
 Kubus (Kuben)
 Kugel
 Kugelgleichung
 Kugeloberfläche
 Kugelsektor
 Kugelvolumen
 Kurve
 Kurvendiskussion
 Kurvengleichung
 Kurvenschar
 kürzestes

L

Lage (des Punktes)
 Länge
 längstes
 Leitlinie
 Leitstrahlen
 linear
 Linie
 Lösungsmenge
 Lot

M

Mac Laurin (Reihe)
 Mantel
 Mantellinie
 Maßstab
 maßstabsgetreu
 mathematisches Modell
 maximal
 Maximalvolumen
 Maximum
 Mediane
 Menge
 mindestens
 Mindesthöhe
 Minimum
 Mittel
 Mittellinie
 Mittelpunkt
 Mittelpunktsgleichung
 Mittelpunktshyperbel
 Mittelpunktshyperbel
 Mittelwert
 mittlere
 Modul (Modulo)
 möglichst (kurz, lang)
 möglichst groß
 möglichst wenig
 Moivre'sche Binomialformel
 Monatsrate
 Monatsrente

Monotonieverhalten
 multiplikativ

N

nachhinein
 nachschüssig
 nachschussweise
 Nebenachse
 Nebenscheitel
 negativ
 neigen
 Neigung
 Neigungswinkel
 Nenner
 neunseitig
 normal
 Normale
 Normalvektorform
 normalverteilt
 Normalverteilung
 Nullpunkt
 Nullstelle
 numerisch

O

Oberfläche
 Oktaeder
 Ordinate
 Ordinatenachse
 Ordnung

P

Parabel
 Parabelachse
 Parabelbogen
 Parabelsegment
 Parabeltangente
 parabolisch
 Paraboloid
 parallel
 Parallele
 Parallelepiped
 Parallelogramm
 Paralleelseite
 Parameter
 Parameterform
 parameterfrei
 Pauschalsumme
 Peilwinkel
 Permutationsgruppe
 Polare
 Pole
 Polstellen
 Polynomfunktion
 positiv
 Prisma
 Produkt
 Progression
 Promille
 Proportion
 Prozent
 Prozentsatz
 Punkt
 Pyramide
 Pyramidenstumpf

Q

Quadrant
 Quadrat
 quadratisch
 quartalsweise
 Querschnitt
 Querschnittsfläche

R

Radius
 Raten
 Ratenzahlung
 rational
 Raum
 Raumdiagonale
 Rauminhalt
 Rechenregel
 Rechnung
 Rechteck
 rechteckig
 Rechtecksregel
 rechter Winkel
 rechtsseitig
 rechtwinkelig
 reduzieren
 reell
 Reihe
 Reihentwicklung
 Reihenfolge (WS)
 Rente (Jahresrente)
 Rentenrate
 Rest
 Restklassengruppe
 Restkörper
 Restmenge
 Rhombus
 Richtungsvektor
 Rotation
 Rotationshyperboloid
 Rotationskörper
 rotieren
 runden

S

Schar
 Scheitel
 Scheitelpunkt
 Schenkel
 Schief (Kegel)
 schiefwinkelig
 Schlussrate
 schneiden (geschnitten)
 Schnitt
 Schnittebene
 Schnittfläche
 Schnittgerade
 Schnittkreis
 Schnittpunkt
 Schnittsehne
 Schnittwinkel
 schräg
 Schuld
 Schwerpunkt
 Sechseck
 Sechseckdiagonale
 Sechseckinhalte
 sechsseitig
 Segment
 Sehne

Schwinkel
 Seite
 Seitendreieck
 Seitenfläche
 Seitenkante
 Seitenmittendreieck
 Seitenwand
 senken
 senkrecht
 Sicherheit
 Signifikanzniveau
 Simpson-Regel
 spitz (Winkel)
 Spitze
 Spundtiefe
 Standardabweichung
 Standlinie
 Standpunkt
 Startpunkt
 Statistik
 statistisch
 Steigung
 Stetigkeitskorrektur
 Strahl (Lichtstrahl)
 Strecke
 Streckenlänge
 Struktur
 Stücke
 Stumpf
 Summe
 Summenschreibweise
 Symmetrieeigenschaft
 symmetrisch

T

Tabelle
 Tabellenwerte
 Tangente
 Tangentengleichung
 Tangentialebene
 Teil
 teilbar
 teilen
 Teilfläche
 Teilungslinie
 Teilungsstrecke
 Term
 Testverfahren
 Tetraeder
 Tiefe
 Tiefenwinkel
 Tiefpunkt
 tiefster Punkt
 tilgen
 Trägergerade
 Trapez
 Trapezregel
 Trend
 trigonometrisch

U

Umfang
 Umfangsstück
 Umkreis
 Umkreismittelpunkt
 Umrisskurve
 umschreiben
 unabhängig

unendlich
Unendlichkeitsverhal-
ten
Untergruppe
Ursprung

Zufallsvariable
zumindest
Zurücklegen
zyklisch
Zylinder
Zylindermantel

V

Variable
Verbindungsgerade
verdreifachen
Verhältnis
verknüpfen
Verknüpfungstafel
Vertikalebene
verzinsen
Verzinsung
Vieleck
Viereck
Viertel
Viertelkreis
Visierlinien
Vollrate
vollständige Induktion
Volumen
Volumsformel
volumsgrößten
Volumsverhältnis
vorschüssig
vorschussweise

W

waagrecht
Wachstum
Wachstumsgesetz
wahrscheinlich
Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeits-
verteilung
Wendepunkt
Wendetangente
Werte
Winkel
Winkelfunktion
Winkelhalbierende
Winkelsymmetrale
Würfel

X

x-Achse
xy-Koordinatenebene
xz-Ebene

Y

y-Achse

Z

z-Achse
Zahlen
Zahlenfolge
Zählersumme
Zehneck
Zeit-Weg-Funktion
Zentriwinkel
Zerfallsprozess
Zinsen
Zinseszins
Zinssatz

Anhang 7: Handlungsbereiche für die Sekundarstufe II der AHS

H 1 Darstellen, Modellbilden	<p><i>Darstellen:</i> Übertragung gegebener mathematisierbarer Sachverhalte in eine (andere) mathematische Repräsentation bzw. Repräsentationsform</p> <p><i>Modellbilden:</i> In einem gegebenen Sachverhalt relevante mathematische Beziehungen erkennen (um diese dann in mathematischer Form darzustellen), Annahmen treffen, Vereinfachungen bzw. Idealisierungen vornehmen</p>
H 2 Rechnen, Operieren	<p><i>Rechnen:</i> Durchführung numerischer Rechenoperationen; regelhafte Umformungen symbolisch dargestellter mathematischer Sachverhalte</p> <p><i>Operieren:</i> Planung sowie korrekte, sinnvolle und effiziente Durchführung von Rechen- oder Konstruktionsabläufen; schließt z. B. geometrisches Konstruieren oder auch das Arbeiten mit bzw. in Tabellen und Grafiken mit ein</p> <p>Rechnen/Operieren: Auslagerung operativer Tätigkeiten an die verfügbare Technologie</p>
H 3 Interpretieren	<p>Aus mathematischen Darstellungen Fakten, Zusammenhänge oder Sachverhalte erkennen und darlegen; mathematische Sachverhalte und Beziehungen im jeweiligen Kontext deuten</p>
H 4 Argumentieren, Begründen	<p><i>Argumentieren:</i> Angabe von mathematischen Aspekten, die für oder gegen eine bestimmte Sichtweise/Entscheidung sprechen; erfordert korrekte und adäquate Verwendung mathematischer Eigenschaften/Beziehungen, mathematischer Regeln sowie der mathematischen Fachsprache</p> <p><i>Begründen:</i> Angabe einer Argumentation(skette), die zu bestimmten Schlussfolgerungen/Entscheidungen führt</p>

Eigene Darstellung basierend auf BMBF: Reifeprüfung. (2012) S. 10ff.

Anhang 8: Maturitäts- bzw. Reifeprüfungen aus Mathematik

In diesem Teil des Anhangs werden insgesamt fünf Reifeprüfungen aus verschiedenen Zeiträumen angeführt. Zusätzlich werden die dazugehörigen Auszüge aus der Datentabelle für die inhaltsorientierte Aufgabenanalyse angegeben. Dadurch soll der Leserin bzw. dem Leser Einblicke zur Konzeption der Reifeprüfungen und zum Vorgang der inhaltsorientierten Aufgabenanalyse ermöglicht werden.

REIFEPRÜFUNG AUS MATHEMATIK VON 1929

1. *Drei Zahlen bilden eine arithmetische Reihe; ihre Summe ist 90 und das Quadrat der mittleren Zahl ist um 25 größer als das Produkt der beiden anderen; wie heißen die Zahlen?*
2. *Ermittle $\frac{dy}{dx}$ aus $y = \frac{e^x \sin x}{x^3}$.*
3. *Ermittle die Seiten eines Dreiecks, wenn der Umfang und die Winkel gegeben sind.
 $u = 720, \alpha = 27^\circ 12', \beta = 62^\circ 48'$.*
4. *Es sind zwei feste Punkte A (-3,0) und (B + 2,0) gegeben; es ist der geometrische Ort aller Punkte X zu suchen, welche der Forderung $XA : XB = 3 : 2$ entsprechen.*

Reifeprüfung aus Mathematik des Schuljahres 1928/29 (eigene Darstellung basierend auf 71. Jahresbericht, 1929, S. 18)

Schuljahr	Aufgabe	Inhaltsbereich(e)	Themenbereich(e)	Thema/Themen	Tätigkeitsbereich(e)
1928/29	1	Analysis	AN 1	AN 1.1	T 2
	2	Analysis	AN 3	AN 3.1	T 2
	3	Geometrie	G 2	G 2.2	T 2
	4	Geometrie	G 3	G 3.1	T 2

Auszug aus der Datentabelle der inhaltsorientierten Aufgabenanalyse für die Reifeprüfung von 1929

REIFEPRÜFUNG AUS MATHEMATIK VON 1957

1. Eine kub. Parabel $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ hat f. $x_1 = -1$; $x_2 = 1$ und $x_3 = 3$ Nullstellen. Bestimme die Gleichung der Kurve! Welcher Punkt dieser Kurve ist Mittelpunkt eines Kreises, die die beiden Kreise $x^2 + y^2 = 1$ und $x^2 - 10x + y^2 + 15 = 0$ rechtwink. schneidet? Rechnung und Konstruktion!
2. Ein Wald von 2,000.000 m³ Holzbestand wächst nach vier Jahren auf 2,250.418 m³ an. Der Waldbesitzer plant nun, in drei Jahren ab der letzten Bestandsaufnahme beginnend, alle zwei Jahre 100.000 m³ schlägern zu lassen. Wie groß ist der Holzbestand für ein Jahr nach der fünften Schlägerung zu erwarten?
3. Zwei Wasserflugzeuge A und B ($AB = 1500$ km) haben je ein Hilfsflugzeug für in Not geratene Maschinen, und zwar in A mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 400 km/h, in B von 600 km/h. Was ist die natürliche Begrenzungslinie des Hilfsbereichs der beiden Flugzeuge?
4. Kann man vom Ätna (3290 m NN) das afrikanische Land sehen? Berechne die Mindesthöhe in m NN dafür! Die günstigste Stelle in Afrika ist ein Berg bei Tunis in 440 km Entfernung vom Ätna, der 1295 m NN hoch ist.

Reifeprüfung aus Mathematik des Schuljahres 1956/57 (eigene Darstellung basierend auf 89. Jahresbericht, 1957, S. 18)

Schuljahr	Aufgabe	Inhaltsbereich(e)	Themenbereich(e)	Thema/Themen	Tätigkeitsbereich(e)
1956/57	1	Geometrie	G 3	G 3.1	T 2, T3
	2	Analysis	AN 1	AN 1.2	T 1, T 2
	3	Geometrie	G 2	G 2.2	T 1, T 2
	4	Geometrie	G 2	G 2.2	T 1, T 2

Auszug aus der Datentabelle der inhaltsorientierten Aufgabenanalyse für die Reifeprüfung von 1957

REIFEPRÜFUNG AUS MATHEMATIK VON 1972

Thema:

Diskutiere die Kurvenschar $y = (-1)^n \cdot x^n \cdot e^{-x}$.
 Behandle Symmetrieeigenschaften, Verhalten im Unendlichen, Nullstellen, Pole, Extremwerte, gemeinsame Punkte der Schar, Fläche und Flächenschwerpunkt im Intervall von Null bis Unendlich. Zeichne jene beiden Kurven der Schar, die den Parametern $n = 3$ und $n = 4$ entsprechen, in ein gemeinsames Schaubild und trage auch die beiden Schwerpunkte ein (1 Einheit = 10 mm).

Beispiele:

1. Eine ganze, rationale Funktion zweiten Grades verläuft durch den Punkt $P\left(0, \frac{r\sqrt{5}}{2}\right)$ und schneidet die X-Achse in den gleichen Punkten wie der Kreis $k(0/0, r)$. Bestimme im Intervall $0 < x < r$ jene Parallelen zur Y-Achse, die aus dem im ersten Quadranten zwischen den beiden Kurven liegenden Flächenstück die längste bzw. die kürzeste Strecke ausschneiden! Wie verlaufen die Tangenten in den Endpunkten dieser Strecken?
2. Der Kreis k hat seinen Mittelpunkt in $M\left(0, \frac{25}{8}\right)$ und geht durch die Brennpunkte der Hyperbel $9x^2 - 16y^2 = 36$. Berechne die Schnittpunkte des Kreises k mit den Asymptoten der Hyperbel und zeige, daß die Verbindungsgerade der beiden Schnittpunkte mit positiver Abszisse eine Hyperbeltangente ist! Wie lauten die Koordinaten des Berührungspunktes?
3. Untersuche die Struktur der durch die Verknüpfungstafel gegebenen Gruppe! Bestimme die Ordnung der Elemente, zu jedem Element das inverse Element, stelle alle Untergruppen auf und zeichne den Gruppengraphen! Besitzt die Gruppe die Eigenschaften Abelsch und zyklisch?

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	1	4	3	7	8	5	6
3	3	4	1	2	6	5	8	7
4	4	3	2	1	8	7	6	5
5	5	7	6	8	3	1	4	2
6	6	8	5	7	1	3	2	4
7	7	5	8	6	4	2	3	1
8	8	6	7	5	2	4	1	3

Reifeprüfung aus Mathematik des Schuljahres 1971/72 (eigene Darstellung basierend auf 104. Jahresbericht, 1972, S. 17)

Schuljahr	Aufgabe	Inhaltsbereich(e)	Themenbereich(e)	Thema/Themen	Tätigkeitsbereich(e)
1971/72	1	Analysis	AN 2	AN 2.4, AN 3.5	T 2, T 3
	2	Analysis, Geometrie	AN 2, G 3.1	AN 2.2, G 3.1	T 2
	3	Geometrie	G 3	G 3.1	T 2
	4	Algebra	A 3	A 3.1	T 2, T 3, T 4

Auszug aus der Datentabelle der inhaltsorientierten Aufgabenanalyse für die Reifeprüfung von 1972

REIFEPRÜFUNG AUS MATHEMATIK VON 1992

1) Eine Funktion f hat die Funktionsgleichung $y = \frac{-x^2 + ax + b}{2x + 4}$

Der dazugehörige Graph von f besitzt im Punkt P(0/1) die Steigung k=1/4.

- a) Bestimme die Gleichung von f
- b) Diskutiere f für a=3 und b=4. Berechne Nullstellen, Polstellen, Asymptoten, Extremwerte und Wendepunkte. Zeichne den Graphen im Intervall [-6;6].
- c) Berechne den Inhalt der endlichen Fläche, die der Graph mit der x-Achse einschließt.

- 2) a) Durch den Punkt P(5/3) ist eine Ellipse in 1. Hauptlage mit kleinstem Flächeninhalt zu legen. Zeige, daß diese Ellipse die Gleichung $9x^2 + 25y^2 = 450$ hat.
- b) In P wird die Ellipse von einer konfokalen Hyperbel geschnitten. Bestimme die Gleichung der Hyperbel und den Schnittwinkel der beiden Kegelschnitte.
- c) Berechne das Volumen des Rotationskörpers, der entsteht, wenn die rechte kleinere Fläche, die von der Ellipse und der Hyperbel umschlossen wird, um die x-Achse rotiert.

3) Das Dreieck ABC [A(6/0/6), B(2/-4/2), C(0/-2/10)] bildet die Basisfläche einer dreiseitigen Pyramide.

Die Spitze S ist der Schnittpunkt der Geraden $\vec{x} = \begin{pmatrix} -3 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ mit der Ebene: $3x + y \cdot 5z = 2$.

- a) Berechne die Koordinaten von S, die Höhe und das Volumen der Pyramide.
- b) Die Spitze S wird an der Basisebene ABC gespiegelt. Berechne die Koordinaten des gespiegelten Punktes S'.

4) Angenommen die Körpergrößen von Erwachsenen seien μ - σ -normalverteilt. Erwartungswert und Standardabweichung seien ident zu Mittelwert und Standardabweichung folgender Stichproben von 20 Personen (Maße in cm):

170 175 174 184 179 162 167 181 168 186
 166 177 178 180 171 183 175 163 166 175

- a) Berechne den Erwartungswert und die Standardabweichung sowie die Wahrscheinlichkeit, daß eine zufällig ausgewählte Person größer als 190 cm bzw. kleiner als 165 cm ist.
- b) Berechne, daß eine zufällig ausgewählte Person nicht mehr als 5 cm vom Erwartungswert abweicht.
- c) Wieviel cm muß die Toleranz a betragen, damit 80% der Personen innerhalb des Intervalls $[\mu-a; \mu+a]$ liegen?
- d) Gib eine Mindestgröße an, sodaß 75% der Erwachsenen größer als diese sind.

Reifeprüfung aus Mathematik des Schuljahres 1991/92 (124. Jahresbericht, 1992, S. 34)

Schuljahr	Aufgabe	Inhaltsbereich(e)	Themenbereich(e)	Thema/Themen	Tätigkeitsbereich(e)
1991/92		1 Analysis	AN 2, AN 3	AN 2.2, AN 2.4, AN 3.5	T 2, T 3
	1a	Analysis	AN 2	AN 2.2	T 2
	1b	Analysis	AN 2	AN 2.4	T 2, T 3
	1c	Analysis	AN 3	AN 3.5	T 2
		2 Analysis	AN 2, AN 3, G 3	AN 2.7, AN 3.5, G 3.3	T 2, T 4
	2a	Analysis, Geometrie	AN 2, G 3	AN 2.7, G 3.3	T 2, T 4
	2b	Geometrie	G 3	G 3.3	T 2
	2c	Analysis	AN 3	AN 3.5	T 2
		3 Geometrie	G 3	G 3.4	T 2
	3a	Geometrie	G 3	G 3.4	T 2
	3b	Geometrie	G 3	G 3.4	T 2
		4 Stochastik und Kombinatorik	SK 2	Sk 2.1, SK 2.2, SK 2.3	T 1, T 2
	4a	Stochastik und Kombinatorik	SK 2	Sk 2.1, SK 2.2, SK 2.3	T 1, T 2
	4b	Stochastik und Kombinatorik	SK 2	SK 2.3	T 1, T 2
	4c	Stochastik und Kombinatorik	SK 2	SK 2.3	T 1, T 2
	4d	Stochastik und Kombinatorik	SK 2	SK 2.3	T 1, T 2

Auszug aus der Datentabelle der inhaltsorientierten Aufgabenanalyse für die Reifeprüfung von 1992

REIFEPRÜFUNG AUS MATHEMATIK VON 2013

- 1) Koffein wird im menschlichen Körper mit einer Halbwertszeit von ca. 4 Stunden abgebaut.
- a) Die Koffeinmenge nach t Stunden kann durch die Funktion $N(t) = N(0) \cdot e^{-\lambda t}$ dargestellt werden. Berechne die Konstante λ auf 6 Dezimalstellen genau.
- b) Wieviel Prozent der vorhandenen Koffeinmenge werden pro Stunde abgebaut? Wieviel Prozent sind nach 10 Stunden noch übrig?
- c) Jemand trinkt um 7:00 Uhr eine Tasse Kaffee (100 mg Koffein). Um 13:00 Uhr trinkt er ein Glas Cola (40 mg) und um 15:00 Uhr eine weitere Tasse Kaffee. Wieviel Koffein befindet sich danach in seinem Körper?
- d) Um wieviel Uhr ist die Koffeinmenge in seinem Körper auf 50 mg zurückgegangen?
- 2) Von einem Zivilingenieurbüro wird die neue Umfahrungsstraße eines Ortes geplant. Der Verlauf dieses Straßenstücks kann durch die Funktion $f(x) = (4-x) \cdot e^{\frac{x}{4}}$ beschrieben werden.
- a) Diskutiere den Straßenverlauf durch die Berechnung der Nullstellen, Extremwerte und Wendepunkte. Zeichne den Graphen im Intervall $[-6/5]$.
- b) Durch den Neubau dieses Straßenabschnitts werden die angrenzenden Anbauflächen eines Biolandwirtes stark beeinträchtigt. Daher beantragt er bei der zuständigen Straßenverwaltung die Ablöse der von der Straße beeinträchtigten Flächen. Den Anbauflächen entspricht dabei das Flächenstück, das von $f(x)$ und der x -Achse im Intervall $[-2/4]$ eingeschlossen wird. Berechne den Flächeninhalt, wobei eine Längeneinheit 10m entspricht. Soll er ein von der Straßenverwaltung angebotenes Ablöseangebot von € 90000,- annehmen, wenn laut einer Expertise ein Preis von mindestens € 50,-/m² angemessen ist?
- c) Erläutere das Unendlichkeitsverhalten dieser Funktion für $x \rightarrow \pm\infty$.
- 3) Ein Kreis mit der Gleichung $x^2 + y^2 - 4y - 21 = 0$ und eine Parabel mit der Gleichung $y = \frac{-3}{16}x^2 + 2$ schneiden einander im Punkt $P(\pm x/-1)$.
- a) Bestimme Mittelpunkt und Radius des Kreises sowie den Scheitel der Parabel (genaue Skizze!).
- b) Kreis und Parabel rotieren um die y -Achse. Wie groß ist das Volumen des Körpers, der von dem Paraboloid aus der Kugel herausgeschnitten wird? Wieviel Prozent des Kugelvolumens sind es?
- 4) Ein Gasthaus liegt 5 km von einer gerade verlaufenden, gespürten Langlaufloipe entfernt. Jener Punkt der Loipe, der dem Gasthaus am nächsten liegt, ist 12 km vom Startpunkt der Loipe entfernt. Ein Langläufer, der auf der gespürten Loipe eine Geschwindigkeit von 5m/s erreicht, kann im freien Gelände nur mit einer Geschwindigkeit von 3 m/s laufen.
- a) In welcher Entfernung vom Beginn der Loipe muss der Läufer von der Loipe abzweigen, um das Gasthaus in möglichst kurzer Zeit zu erreichen?
- b) Wie lange ist der Läufer unterwegs (auf Minuten genau)?
- c) Wie lange würde der Läufer brauchen, wenn er bereits am Startpunkt von der Loipe in die Richtung zum Gasthaus abzweigte und somit nur geradlinig im freien Gelände unterwegs wäre?
- 5) Ein Lottospieler spielt beim Lotto „6 aus 45“ das System „0/9“ (d.h. 0 Bankzahlen, 9 Wahlzahlen) und tippt folgende Zahlen: 1, 6, 16, 18, 20, 31, 37, 40, 43. Bei der Ziehung werden folgende Zahlen gezogen: 11, 16, 20, 31, 40, 43; Zusatzzahl: 6.
- a) Welchen Einsatz hat der Spieler getätigt? (1 Lottotipp kostet € 1,10)
- b) Welche und wie viele Gewinne macht er? (Gewinnmöglichkeiten: 6er, 5er+Zz, 5er, 4er+Zz, 4er, 3er+Zz, 3er, 0er+Zz)
- c) Macht er einen Gewinn oder einen Verlust? In welcher Höhe? (6er: € 0,- (Jackpot), 5er+Zz: € 42890,30, 5er: € 1199,70, 4er+Zz: € 173,60, 4er: € 47,50, 3er+Zz: € 13,50, 3er: € 4,90, 0er+Zz: € 1,10)
- d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem Lottotipp mindestens einen Dreier zu haben (in Prozent auf 2 Dezimalen genau)? Auf welchen Wert steigert sich diese Wahrscheinlichkeit, wenn man 12 Tipps spielt?
- e) Wie viele Tipps müsste man mindestens spielen, dass die Wahrscheinlichkeit, mindestens einen Dreier zu haben, 90% übersteigt?

Schuljahr	Aufgabe	Inhaltsbereich(e)	Themenbereich(e)	Thema/Themen	Tätigkeitsbereich(e)
2012/13		1 Analysis	AN 1	AN 1.2	T 1, T 2
	1a	Analysis	AN 1	AN 1.2	T 1, T 2
	1b	Analysis	AN 1	AN 1.2	T 1, T 2
	1c	Analysis	AN 1	AN 1.2	T 1, T 2
	1d	Analysis	AN 1	AN 1.2	T 1, T 2
		2 Analysis	AN 2, AN 3	AN 2.4, AN 2.6, AN 3.5	T 1, T 2, T 3
	2a	Analysis	AN 2	AN 2.4	T 1, T 2, T 3
	2b	Analysis	AN 3	AN 3.5	T 1, T 2
	2c	Analysis	AN 2	AN 2.6	T 2
		3 Geometrie	G 3, AN 3	G 3.3, AN 3.5	T 2, T 3
	3a	Geometrie	G 3	G 3.3	T 2, T 3
	3b	Analysis	AN 3	AN 3.5	T 2
		4 Geometrie, Algebra	G 2, A 2	G 2.2, A 2.1	T 1, T 2
	4a	Geometrie	G 2	G 2.2	T 1, T 2
	4b	Algebra	A 2	A 2.1	T 1, T 2
	4c	Geometrie	G 2	G 2.2	T 1, T 2
		5 Stochastik und Kombinatorik, Algebra	SK 1, SK 2, A 2	SK 1.1, SK 2.1, A 2.1	T 1, T 2
	5a	Stochastik und Kombinatorik	SK 1	SK 1.1	T 1, T 2
	5b	Stochastik und Kombinatorik	SK 1	SK 1.1	T 1, T 2
	5c	Algebra	A 2	A 2.1	T 1, T 2
	5d	Stochastik und Kombinatorik	SK 2	SK 2.1	T 1, T 2
	5e	Stochastik und Kombinatorik	SK 2	SK 2.1	T 1, T 2

Auszug aus der Datentabelle der inhaltsorientierten Aufgabenanalyse für die Reifeprüfung von 2013

Anhang 9: Zusammenhang zwischen Themen- und Tätigkeitsbereichen

Der nachstehende Barplot zeigt den Zusammenhang der mathematischen Tätigkeiten und Themengebiete. Auf der senkrechten Achse befindet sich die absolute Anzahl der Reifeprüfungsaufgaben eines Themengebiete. Auf der horizontalen Achse befinden sich die Themengebiete in alphabetischer Reihenfolge. Die Säulen zeigen nun die Kombination zwischen einem Themengebiet zusammen mit den Tätigkeitsbereichen (T 1: Modellieren, T 2: Rechnen bzw. Operieren, T 3: Konstruieren bzw. Skizzieren, T 4: Argumentieren) in den Aufgaben der untersuchten Reifeprüfungen auf.

Anzahl der Reifeprüfungsaufgaben für die einzelnen Themenbereiche

